

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Lösungsorientierte Intervision und ihre Bedeutung für die Stressbewertung in Schulalltagssituationen bei Lehrpersonen

Eine quantitative Einzelfallstudie an einer
Sekundarschule

***Wenn du ein Schiff bauen willst – fang nicht an Holz zu sammeln,
Bretter zu schneiden und Arbeiten zu vergeben – sondern wecke
in den Menschen die Sehnsucht nach dem grossen weiten Meer.***

Antonine de Saint-Exupéry

(Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.42)

eingereicht von: Livio Imfeld

Begleitung: Isabelle Kalkusch

24. April 2025

Abstract

Der Schulalltag fordert Lehrpersonen heraus, vielfältige Anforderungen zu bewältigen und dabei psychisch gesund zu bleiben. Dazu scheint der lösungsorientierte Ansatz (LoA) vielversprechend, da er die Sichtweise auf Probleme verändert (Baeschlin & Baeschlin, 2018). Diese Masterarbeit befasst sich mit der transaktionalen Stresstheorie (Lazarus & Folkman, 1984) und untersucht den Effekt einer siebenwöchigen LoA-Intervision auf die Stressbewertung von vier Sekundarlehrpersonen. Dazu wurde eine kontrollierte Einzelfallstudie mit einem ABC-Design verwendet. Die Lehrpersonen schätzten in einem vom *Stress Appraisal Measure* von Peacock und Wong (1990) inspirierten Fragebogen Schulalltagsituationen zwei Mal wöchentlich auf deren potenziell stressende Bedeutung ein. Die Auswertung erfolgte deskriptiv und mit visueller Inspektion. Die Ergebnisse zeigen bei allen Lehrpersonen eine positive Wahrnehmungsänderung und Reduktion des Stressempfindens. Dies legt LoA-Intervisionen als Stressprävention im Schulalltag nahe.

Vorwort

Wie das Leben spielt, wollte unser Sohn auf die Welt kommen, ehe ich mein Studium abschliessen konnte. Dies verrückte nicht nur meine Prioritäten, sondern bedeutete für Arbeit und Studium eine zusätzlich zu bewältigende Herausforderung. Darum geht mein erster und grösster Dank an meine geliebte Frau Janina – ohne dich wäre das Schreiben dieser Masterarbeit nicht möglich gewesen. Danke hast du dich unzählige Male um unseren Sohn gekümmert und mir ermöglicht in Ruhe zu arbeiten, hast mir viele Tassen Tee gebracht, auf Spaziergängen meinen Überlegungen zuhört und mich emotional aufgebaut. Weiter bin ich ausserordentlich für die Momente des Reflektierens und Sinnierens mit meinem Vater dankbar. Danke hast du mich mit gezieltem, lösungsorientiertem Nachfragen herausgefordert die Dinge konkret auf den Punkt zu bringen und mir damit geholfen die Arbeit weiterzuentwickeln. Ich danke Kaspar und Marianne Baeschlin, die mich im persönlichen Gespräch auf den rechten, lösungsorientierten Pfad für diese Masterarbeit gebracht und mit allerlei anregendem Material ausgerüstet haben. Ich danke den vier Untersuchungsteilnehmern und Untersuchungsteilnehmerinnen für das unermüdliche und präzise Ausfüllen der vielen Fragebögen sowie für die Teilnahme an der LoA-Intervision. Ich habe die Nachmittage mit euch als inspirierend und beflügelnd erlebt. Eure Rückmeldungen haben mich sehr bewegt. So hat diese Arbeit auch mir erneut vor Augen geführt, wie nützlich der lösungsorientierte Ansatz im Leben sein kann. Weiterer Dank gilt meiner Betreuerin Isabelle Kalkusch, die mich in diesem Prozess begleitet, mit Anregungen und Literatur unterstützt und sich Zeit zur Klärung meiner Fragen genommen hat. Und ich danke dir Daniel von Herzen für deine wertvollen Anregungen beim Gegenlesen der Masterarbeit.

Inhaltsverzeichnis

Abstract	2
Vorwort	2
Abkürzungsverzeichnis.....	5
Abbildungsverzeichnis	5
1. Einleitung	7
1.1 Persönlicher Bezug	7
1.2 Pädagogische Relevanz.....	8
1.3 Aufbau der Arbeit	11
2. Theoretische Grundlagen.....	12
2.1 Stresskonzept	12
2.1.1 Begriffsdefinitionen.....	13
2.1.2 Das transaktionale Stressmodell	14
2.1.3 Stressoren für Lehrpersonen.....	17
2.2 Der lösungsorientierte Ansatz - LoA	18
2.2.1 Der Ursprung - das Milwaukee-Modell	19
2.2.2 Zentrale Aspekte und das zugrundeliegende Menschenbild	20
2.2.3 Die lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze	25
2.2.4 LoA mit sich selbst	26
2.2.5 Das Wirkmodell des lösungsorientierten Ansatzes	28
2.3 LoA als Stressprävention?.....	31
2.3.1 Forschungsstand zur Wirksamkeit des LoA auf Stress	31
2.3.2 Berichte über den LoA und Stressempfinden	33
3. Zielsetzung und Fragestellung	35
3.1 Zielsetzung.....	35
3.2 Fragestellung und Hypothesen.....	36
4. Beratung und Intervision	37
4.1 Die kollegiale Beratung	37
4.2 Eigene Intervision zum LoA.....	39
5. Forschungsmethodisches Vorgehen	42
5.1 Forschungsdesign.....	42
5.1.1 Stichprobe.....	46
5.1.2 Erhebungsmethoden & -instrumente	48
5.2 Auswertungsmethode - deskriptive Datenanalyse	52

6. Darstellung und Auswertung der Ergebnisse	55
6.1 BhA - Skala Bedeutsamkeit.....	55
6.2 BhA - Skala Bedrohung.....	57
6.3 BhA - Skala Herausforderung.....	60
6.4 BhA - Skala Eigenkontrolle.....	63
6.5 BhA - Skala Unterstützung.....	66
6.6 Ergebnisse PSQ20.....	69
7. Diskussion	71
7.1 Interpretation der Ergebnisse.....	71
7.1.1 Überprüfung der Hypothesen.....	73
7.1.2 Beantwortung der Fragestellung.....	76
7.2 Vergleich mit dem Forschungsstand & theoretische Einordnung.....	78
7.3 Limitationen.....	81
7.4 Zusammenfassung und Ausblick.....	85
8. Literaturverzeichnis	88
9. Anhang	92
A: Die lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze.....	92
B: Weitere LoA-Werkzeuge und hilfreiche Fähigkeiten in der Gesprächsführung.....	99
C: Einführungsveranstaltung LoA-Intervision.....	106
D: 1. Block LoA-Intervision.....	109
E: 2. Block LoA-Intervision.....	113
F: 3. Block LoA-Intervision.....	116
G: 4. Block LoA-Intervision.....	120
H: 5. Block LoA-Intervision.....	123
I: 6. Block LoA-Intervision.....	126
J: 7. Block LoA-Intervision.....	129
K: Eigener Fragebogen zur Bewertung herausfordernder Alltagssituationen (BhA)	133
L: Fragebogen PSQ20.....	135
M: Codeplan.....	136
N: vollständige Ergebnisse der Datenerhebung.....	137

Abkürzungsverzeichnis

LoA	lösungsorientierter Ansatz
LP	Lehrperson
UV	unabhängige Variable
AV	abhängige Variable
DBR	Direct Behavior Rating – direkte Verhaltensbeurteilung, eine Methode zur Verhaltensverlaufsdagnostik
SAM	Stress Appraisal Measure – Fragebogen zur Bewertung eines aktuellen, stress- auslösenden Ereignisses
BhA	Fragebogen zur Bewertung herausfordernder Alltagssituationen
PSQ	Perceived Stress Questionnaire – Fragebogen zur Erfassung von subjektiv erlebtem Stress
PEM	Percentage of data points Exceeding the Median – Effektgrösse
PEM-T	Percentage of data Exceeding a Median Trend – Effektgrösse
PAND	Percentage of All Nonoverlapping Data – Effektgrösse
PND	Percentage of Nonoverlapping Data – Effektgrösse
NAP	Nonoverlap of All Pairs – Effektgrösse

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Eigene Abbildung in Anlehnung an die transaktionale Stresstheorie nach Lazarus und Folkman (1984)	14
Abbildung 2: Eigene Abbildung in Anlehnung an die kognitive Stressbewertung im Stressmodell nach Lazarus (Ulich, 2011, S.486).....	15
Abbildung 3: Eigene Abbildung in Anlehnung an das positive Menschenbild nach Baeschlin & Baeschlin (2015, S.12)	24
Abbildung 4: Eigene Abbildung in Anlehnung an das negative Menschenbild nach Baeschlin & Baeschlin (2015, S.13)	24
Abbildung 5: Eigene Abbildung in Anlehnung an die Erwartungshaltung nach Rade (2019, S.8)....	25
Abbildung 6: Eigene Abbildung zum Wirkmodell des lösungsorientierten Ansatzes.....	30

Abbildung 7: Eigene Abbildung in Anlehnung an die Themenschwerpunkte für InterCare unter lösungsorientierter Perspektive nach Bamberg (2015, S.320).....	39
Abbildung 8: Eigene Abbildung zum Forschungsdesign im Überblick.....	46
Abbildung 9: Eigene Abbildung zur Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der Stichprobe bezügl. Funktionen.....	47
Abbildung 10: Eigene Abbildung zur Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der Stichprobe bezügl. Geschlecht	47
Abbildung 11: Eigene Abbildung zur Übersicht über Skalen und Items des BhA.....	50
Abbildung 12: Eigene Abbildung zu den 4 Skalen des PSQ20 nach Eppel (2007, S.30)	51
Abbildung 13: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedeutsamkeit BhA.....	56
Abbildung 14: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedeutsamkeit BhA.....	56
Abbildung 15: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedeutsamkeit BhA.....	56
Abbildung 16: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedeutsamkeit BhA.....	56
Abbildung 17: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedrohung BhA - Level.....	58
Abbildung 18: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedrohung BhA - Level.....	58
Abbildung 19: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedrohung BhA - Level.....	59
Abbildung 20: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedrohung BhA - Level.....	59
Abbildung 21: Eigene Abbildung - LP1 Skala Herausforderung BhA - Level	61
Abbildung 22: Eigene Abbildung - LP2 Skala Herausforderung BhA - Level	61
Abbildung 23: Eigene Abbildung - LP3 Skala Herausforderung BhA - Level	62
Abbildung 24: Eigene Abbildung - LP4 Skala Herausforderung BhA - Level	62
Abbildung 25: Eigene Abbildung - LP1 Skala Eigenkontrolle BhA - Level	64
Abbildung 26: Eigene Abbildung - LP2 Skala Eigenkontrolle BhA - Level	64
Abbildung 27: Eigene Abbildung - LP3 Skala Eigenkontrolle BhA - Level	65
Abbildung 28: Eigene Abbildung - LP4 Skala Eigenkontrolle BhA - Level	65
Abbildung 29: Eigene Abbildung - LP1 Skala Unterstützung BhA - Level	67
Abbildung 30: Eigene Abbildung - LP2 Skala Unterstützung BhA - Level	67
Abbildung 31: Eigene Abbildung - LP3 Skala Unterstützung BhA - Level	68
Abbildung 32: Eigene Abbildung - LP4 Skala Unterstützung BhA - Level	68
Abbildung 33: Eigene Abbildung - Skala Sorgen PSQ20	69
Abbildung 34: Eigene Abbildung - Skala Anspannung PSQ20	69
Abbildung 35: Eigene Abbildung - Skala Anforderungen PSQ20.....	69
Abbildung 36: Eigene Abbildung - Skala Freude PSQ20	70
Abbildung 37: Eigene Abbildung - Skala Gesamtwert PSQ20	70

1. Einleitung

Die Einführung ins Thema erfolgt zuerst mit einem persönlichen Bezug zur vorliegenden Arbeit. Anschliessend wird die pädagogische Relevanz der Thematik herausgearbeitet. Das Kapitel schliesst mit einer Beschreibung des Aufbaus der vorliegenden Arbeit.

1.1 Persönlicher Bezug

Ich kam bereits in meiner Kindheit in Kontakt mit dem lösungsorientierten Ansatz (LoA), da sich mein Vater zum LoA-Trainer und -Ausbilder weitergebildet hat. Weil er im Rahmen seiner Arbeitstätigkeit als Erzieher und Jugendberater eine lösungsorientierte Haltung verinnerlichte und (vor-) lebte, wuchs ich damit auf. Ich war mir viele typische LoA-Fragen gewohnt und übernahm diese in mein Gedankengut. Mit Kernelementen des LoA aufzuwachsen, führte dazu, dass ich diese unbewusst ebenfalls verinnerlichte. Während meiner späteren Ausbildung zur Sekundarlehrperson erfasste ich auch die theoretische, psychologische und kognitive Ebene des LoA und erkannte, dass sich dieser als nützlich für vielerlei (pädagogische) Bereiche wie Kommunikation, Beziehungsgestaltung oder Umgang mit herausfordernden Situationen erweist. Als ich aus Interesse LoA-Kurse beim Zentrum für lösungsorientierte Beratung besuchte, erhielt ich die theoretischen Grundlagen und einen systematischen Aufbau des LoA. Überraschend war, dass ich einen grossen Teil der inneren Haltung bereits besass, welche andere mit viel Aufwand zu verinnerlichen versuchten. Bei meiner darauffolgenden Tätigkeit als Klassenlehrperson an einer Sonderschule hat sich für mich die Nützlichkeit des LoA auch in der Praxis bestätigt. Mit einer lösungsorientierten Grundhaltung gelingt es mir, durch wertschätzende Kommunikation tragfähige Beziehungen zu Jugendlichen zu pflegen und durch das Zusprechen von Kompetenz sowie durch das Übergeben von Verantwortung Jugendliche mit Verhaltensauffälligkeiten zu fördern. Als enthusiastischer Idealist habe ich die Notwendigkeit einer ausgeglichenen Work-Life-Balance erfahren müssen. Im Aufbauprozess der Sonderschule wurden viele Strukturen und Ideen entwickelt, umgesetzt bzw. fallengelassen oder weiterentwickelt. Dazu kamen häufige Personalwechsel, was insgesamt eine grosse Belastung bei mir erzeugte. Nach einer belastungsbedingten, körperlichen Verletzung half mir der LoA dabei mein Leben umzugestalten, realistische Erwartungen (an mich selbst) zu entwickeln und meine persönliche Belastung im Arbeitsalltag gezielt zu reduzieren. Der LoA half mir ein positives Menschenbild beizubehalten, meine Begeisterungsfähigkeit und Kreativität im Alltag nicht zu verlieren sowie mit Misserfolgen und störenden Verhaltensweisen umzugehen und diese möglichst konstruktiv zu nutzen. Auch im Umgang mit Problemen unterstützte mich der LoA weiterhin flexibel zu denken und bot Anleitung diese konstruktiv anzupacken.

Der LoA ist ein Teil meiner Denkweise und hilft mir im Alltag, in der Beziehung und bei der Arbeit. Der LoA ist ein griffbereites Werkzeug, welches ich in herausfordernden Situationen nutzen kann. Trotzdem falle ich auch immer wieder ins Problemdenken und Klagen zurück und vergesse, lösungsorientiert zu handeln. Glücklicherweise wird mir das früher oder später bewusst und ich kann umschwenken.

1.2 Pädagogische Relevanz

Nitsch und Hackfort (1981, S.264ff) schreiben, dass die Schule zunehmend als potenziell pathogener Faktor an Gewicht gewinnt, da schulische Leistung und damit Schulabschlüsse immer entscheidender werden und ein Scheitern dramatische Konsequenzen nach sich zieht. Sie nennen Stress als gesellschaftliches Risiko und als Selektionsmechanismus, der belastbare und angepasste Menschen bevorzugt. Ebenfalls schreiben sie: «Lern- und Leistungsstörungen, Beeinträchtigungen des Sozialverhaltens, psychosomatische Störungen, in verschiedene Lebensbereiche ausstrahlende Angstzustände [...] sind bei Schülern und Studenten epidemiologisch auffällig geworden» (Nitsch & Hackfort, 1981, S.263). Bei Casale, Husakovic, Hagen, Hövel, Krull und Spilles (2017, S.2) wird der Anteil an Kindern und Jugendlichen mit problematischem Verhalten mit 12-20% beziffert. «Diese Verhaltensweisen gefährden den individuellen und kollektiven Lern- und Entwicklungserfolg und stellen eine enorme Belastung für die Mitschülerinnen und Mitschüler sowie für die Lehrkräfte im Klassenraum dar, insbesondere wenn sie externalisierend, d.h. nach außen gerichtet sind» (Casale et al., 2017, S.2). Nitsch und Hackfort erklären, dass insgesamt der Leistungsdruck steigt, aufgrund zunehmender Stofffülle bei grösserem Zeitdruck (1981, S.263). Ein weiterer Grund für zunehmenden Stress in der Schule sehen die Autoren in der Fremdsteuerung der Schülerinnen und Schüler. Dies führe zu einer Verminderung der Lernmotivation (vgl. ebd.). So haben viele Lernende oft wenig Lust auf Schule, geben sich demotiviert oder interessieren sich gar nicht für das Angebot. Die aufgeführten Gründe belasten nicht nur die Lernenden, sondern allen im Bildungssystem Tätigen, z.B. konkret Lehrpersonen. Gleich wie bei den Schülerinnen und Schülern steigen daher auch die Anforderungen an Lehrpersonen in der heutigen Zeit, denn viele gesellschaftliche Veränderungen erfordern es, sich fortwährend anzupassen und weiterzuentwickeln. Die Schule bekommt laufend neue Aufgaben übertragen und immer mehr Ansprüche und Wünsche werden von allen Seiten formuliert. Baeschlin und Baeschlin (2015, S.7) berichten davon, dass in helfenden Berufen viele Leute im Laufe ihrer Berufstätigkeit frühzeitig ermüden und resignieren. Als Gründe dafür nennen sie häufiges Misserfolgserleben (vgl. ebd.).

Und auch für Lehrer war es wohl schon immer schwer, ihr pädagogisches Engagement gegen die Zwänge des Schulalltages zu verteidigen und allzu häufig erlebte Diskrepanz

zwischen Idealvorstellungen und tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten nicht durch Flucht in Routine oder resignative Anpassung zu bewältigen. (Nitsch & Hackfort, 1981, S.263)

Als Lehrperson, Heilpädagoge oder Heilpädagogin ist es entscheidend einen Umgang für Destruktivität zu finden. «Sie ermüdet und entmutigt uns, sie macht uns hilflos, lässt uns manchmal resignieren. Wir wollen ganz bewusst Wege finden, um damit umzugehen, denn sonst werden wir zynisch und wie unsere Klienten destruktiv» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.9f). Weil im Schulfeld Tätige oft selbst verzweifelt sind und den Glauben ans Gelingen verlieren, verpassen sie die Gelegenheit, Kooperation mit den Lernenden herzustellen. Stattdessen erzeugen sie Druck oder Zwang, was Gegendruck und Widerstand auf der Seite der Jugendlichen auslöst. Baeschlin und Baeschlin (2018, S.11) erklären, dass diese Zwangs- und Drucksituationen einen enormen Kraftverschleiss auf beiden Seiten bewirken, da Kraft in Aggression und Abwehr, statt in Lernen und Entwicklung investiert wird. Dadurch entstehe ein Gefühl von Machtlosigkeit und Resignation (vgl. ebd.).

Unter der Annahme, dass sich viele Pädagoginnen und Pädagogen im Schulalltag engagiert für eine positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen einsetzen, überrascht es nicht, wenn sie zunehmend von deren Problemen belastet werden. Aufgrund der daraus resultierenden Übermüdung können sie stetig weniger nützlich für die Lernenden handeln. Es stellt sich also die entscheidende, gesellschaftlich hoch relevante Frage, wie im Schulsystem Tätige diesen Anforderungen gerecht werden und die daraus resultierenden Belastung bewältigen können, ohne auszubrennen und arbeitsunfähig zu werden.

Da die psychischen Belastungen für im Bildungswesen Tätige steigen, muss auch die psychische Gesundheit beachtet werden. Deren Förderung und Erhalt dient nicht nur der Lebens- und Arbeitsqualität von Lehrpersonen, sondern stellt auch ein wichtiger Faktor bei der Erfüllung ihrer pädagogischen Aufgaben dar. Im Bildungswesen ist die psychische Gesundheit, noch stärker als in anderen Berufen, eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Berufsausübung. Schliesslich ist es die Aufgabe von Lehrpersonen engagiert zu unterrichten, durch das eigene Vorbild Motivation für das Lernen zu wecken und Kindern und Jugendlichen Orientierung zu geben. Dafür ist psychisch viel Kraft und Resilienz nötig. Wer den Anforderungen des Schulalltages ermüdet, entmutigt, hilflos oder gar resigniert gegenübertritt und in der täglichen Arbeit wenig Sinn erlebt, kann das nicht leisten.

In der Beschreibung ihres Prozesses an der Werkschule Grundhof nennen Baeschlin und Baeschlin (2014, S.3) die Veränderung ihrer Haltung als Schlüsselement einer neuen Praxis. Dazu verspricht das lösungsorientierte Modell von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg (siehe Kapitel 2.2) vielversprechende Ansätze. In der Literatur finden sich viele Quellen (vgl. Abel, Schweitzer & Matthäus, 2009; Beauchemin, 2018; Baeschlin & Baeschlin, 2015, 2018; Baeschlin, Haas, Wehrli & Wittwer, 2007; Pelsma, 2000; Schöb, 2015; Theeboom,

Beersma & Van Vianen, 2016; Vogt, 2015), nach denen der LoA einen entscheidenden Beitrag zur Gesundheit von Lehrpersonen leisten und alternative Handlungsansätze für den Umgang mit Herausforderungen und Problemen aufzeigen kann. Darum wird sich die vorliegende Arbeit mit der Veränderung des Stressempfindens durch den LoA befassen und versuchen, einen Beitrag zur Förderung der psychischen Gesundheit zu leisten.

Gruntz-Stoll und Zurfluh (2008, S.51f) beschreiben, dass sich in Problemsituationen in der Regel auch Lösungsansätze verbergen und sich Lösungen oft aus denselben Elementen wie Probleme zusammensetzen. Da man als Heilpädagoge oder Heilpädagogin unweigerlich mit Problemen konfrontiert wird, lohnt es sich demnach, sich mit dem Finden und Entwickeln von Lösungen zu beschäftigen. Für diese Lösungsfindung drängt sich der LoA als Methode geradezu auf. Eine lösungsorientierte (Grund-) Haltung stärkt die persönliche Resilienz und erweitert die Handlungsmöglichkeiten (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.10). Dadurch kann mehr Gelassenheit und Offenheit entstehen, was Lehrpersonen und Heilpädagoginnen und Heilpädagogen hilft, sowohl eine positive zukunftsorientierte als auch eine heilpädagogische Sichtweise einzunehmen, problemorientierte, personenzentrierte Zuschreibungen und Etikettierungen zu vermeiden und stattdessen interaktionistisch und systemisch zu denken. Lösungsorientiertes Denken und Handeln hat heilpädagogische Relevanz, insofern es hilft Stigmatisierung und dadurch Benachteiligung zu vermindern. Ein heilpädagogisches Prinzip besteht darin nicht Schwächen und Defizite, sondern Kompetenzen und Stärken von Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen (vgl. Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S.53f). So sollen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen neben dem Erkennen von Beeinträchtigungen und Behinderungen vor allem «gezielt Fähigkeiten und Stärken aufspüren, bewusst nach Ressourcen und Kompetenzen Ausschau halten und diese im Auge behalten, fördern und unterstützen» (Gruntz-Stoll & Zurfluh, 2008, S.53f). Hierzu bietet der lösungsorientierte Ansatz vielerlei Anleitung. Die Autoren fassen zusammen, dass sowohl heilpädagogische Praxis als auch sonderpädagogische Theorie prinzipiell ressourcen-, lösungs- und systemorientiert sind (vgl. ebd., S.59). Nach Gruntz-Stoll und Zurfluh gründet die heilpädagogische Sicht auf der Gewissheit, dass Menschen lern- und entwicklungsfähig sind und jede Problemsituation Veränderungspotenzial beinhaltet (vgl. ebd., S.50f). Eine lösungsorientierte Haltung hilft dabei das heilpädagogische Ziel zu erreichen, Entwicklung und Teilhabe zu ermöglichen. Werden durch den LoA Probleme, z.B. Verhaltensauffälligkeiten oder Heterogenität, als bewältigbare Herausforderungen konstruktiv angegangen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Integration oder Inklusion. Zudem steigt die Tragfähigkeit von Schulsystemen.

1.3 Aufbau der Arbeit

Im folgenden Kapitel 2 werden die theoretischen Grundlagen dargestellt. Dafür beschäftigt sich der erste theoretische Teil (Kapitel 2.1) mit dem Thema Stress. Nach einer kurzen Einführung ins theoretische Stresskonzept werden Schlüsselbegriffe definiert, dann das der Arbeit zugrunde liegende transaktionale Stressmodell von Lazarus erklärt. Abschliessend wird auf spezifischen Stress im Schulfeld eingegangen und einige mögliche Stressoren von Lehrpersonen aufgezeigt. Im zweiten theoretischen Teil beschäftigt sich die Arbeit mit dem LoA (Kapitel 2.2). Nach einer Einführung in die Entstehungsgeschichte, werden zentrale Aspekte, sowie das zugrundeliegende Menschenbild dargestellt, welche sich in den lösungsorientierten Annahmen und Leitsätzen zusammenfassen lassen. An der Stelle wird erklärt, in welcher Weise diese den Kern einer lösungsorientierten Grundhaltung ausmachen. Eine umfassende Darstellung und Ausführung der lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze würde über den angedachten Umfang dieser Arbeit hinausgehen. Für interessierte Leserinnen und Leser sind die lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze, sowie weitere hilfreiche Fähigkeiten und nützliche Werkzeuge des LoA in den Anhängen A und B dargestellt. Anschliessend richtet das Kapitel den Blick von der lösungsorientierten Arbeit mit anderen auf den lösungsorientierten Umgang mit sich selbst. Nach einem Versuch das Wirkmodell des LoA grafisch aufzuzeigen, wird abschliessend der Forschungsstand zur Wirksamkeit des LoA skizziert. In einem dritten Teil werden die beiden Themen Stress und LoA miteinander verbunden und der LoA als Stressprävention diskutiert (Kapitel 2.3). Der Forschungsstand zur Wirksamkeit des LoA auf Stress sowie seine Möglichkeiten zur Reduzierung oder Vermeidung von Stress werden dargestellt. Der dritte Teil schliesst mit Anregungen zur persönlichen, stressfreien Lebensgestaltung durch den LoA. Auf der Basis des theoretischen Teils werden im Kapitel 3 Hypothesen formuliert und die Zielsetzung und Fragestellung der Arbeit erläutert. Kapitel 4 beginnt mit einer Einführung in die kollegiale Beratung. Anschliessend werden zur Beantwortung der Fragestellung aus dem Theorieteil abgeleitete Massnahmen geplant und zu einer Intervision zusammengefügt. Es wird vom Aufbau und der Durchführung der Intervision berichtet. Im Kapitel 5 wird das forschungsmethodische Vorgehen erläutert. Dazu wird zuerst das Forschungsdesign der Einzelfallstudie vorgestellt, dann von der Stichprobenziehung und den verwendeten Erhebungsmethoden und -instrumenten berichtet. Dazu wird die Methode des Direct Behavior Rating (DBR) erklärt sowie der selbst entwickelte Fragebogen für eine quantitative Datenerhebung im Forschungsfeld vorgestellt. Das Kapitel schliesst mit der Beschreibung der verbreitetsten Auswertungsmethode für experimentelle Einzelfalldesigns, der sogenannten visuellen Inspektion. Im Kapitel 6 werden die Ergebnisse präsentiert und entlang der Skalen des für die Datenerhebung erstellten Fragebogens 'Bewertung herausfordernder Alltagssituationen' (BhA) ausgewertet. Die Ergebnisse einer die Datenerhebung umrahmenden status-

diagnostischen Fragebogens, dem Perceived Stress Questionnaire (PSQ20), werden ebenfalls vorgestellt und ausgewertet. Die Diskussion im Kapitel 7 beginnt mit der Interpretation der erhaltenen Ergebnisse. Es folgen die Überprüfung der Hypothesen und die Beantwortung der Hauptfragenstellung. Anschliessend werden die erhaltenen Ergebnisse mit dem Forschungsstand verglichen und in den erarbeiteten theoretischen Aspekten verortet. In der folgenden Reflexion der verwendeten Methoden und einem Rückblick auf den Forschungsprozess werden Limitationen sowie Gütekriterien für die vorliegende Arbeit diskutiert, bevor das Kapitel mit einem Ausblick auf die Berufspraxis und einem abschliessenden Fazit endet.

An dieser Stelle soll noch eine Bemerkung zur gendergerechten Sprache folgen. Wenn möglich werden in der vorliegenden Arbeit geschlechtsneutrale Bezeichnungen verwendet und sonst sowohl die männliche wie weibliche Form ausgeschrieben. Diese sollen auch nonbinäre Geschlechtsbezeichnungen miteinschliessen. Wörtliche Zitate wurden unverändert übernommen und entsprechen teilweise nicht einer gendergerechten Sprache.

2. Theoretische Grundlagen

Im Folgenden werden zuerst theoretische Grundlagen zum Thema Stress behandelt und dann der LoA vorgestellt. Die Synthese beider Themen bildet schliesslich die Grundlage der folgenden Kapitel.

2.1 Stresskonzept

In der Literatur findet sich eine Vielzahl von Stressmodellen. Für die vorliegende Arbeit sind Stressor-Ressourcen-Modelle entscheidend. Für das Stresskonzept beschreiben Lazarus und Launier (1981, S.220) drei Grundauffassungen. Demnach wird Stress als Reiz, Reaktion oder Beziehungsphänomen verstanden. «Man ist Umweltreizen nicht bloss passiv unterworfen, sondern schreibt ihnen persönliche Bedeutung zu und bezieht zu ihnen Stellung» (Nitsch, 1981, S.87). Der vorliegenden Arbeit liegt die Auffassung von Stress als Beziehungsphänomen zugrunde. Dabei ist das Abwägen zwischen den Bewältigungsfähigkeiten der Person und den Anforderungen der Umwelt entscheidend. Als weitere Unterscheidung kann der Fokus auf die soziale, psychologische oder die physiologische Analyseebene gelegt werden (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.220). In der vorliegenden Arbeit sind die psychologischen Prozesse zentral, nach denen die subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Beziehungen zwischen Person und Umwelt die Grundlage für die Stressentstehung bilden (vgl. Nitsch, 1981, S.87). Diese Prozesse werden nach einer vorgängigen

Begriffsdefinition im folgenden Kapitel unter dem transaktionalen Stresskonzept nach Lazarus weiter ausgeführt.

2.1.1 Begriffsdefinitionen

Stress

Je nach zugrundeliegender Sichtweise von Stress, wird der Begriff anders definiert (vgl. Eppel, 2007, S.15f; Nitsch, 1981, S.85). Allgemein kann Stress als Beeinträchtigung des inneren und äusseren Gleichgewichts betrachtet werden, welche einen Anpassungsdruck auslöst und intrapsychisch als Spannung erlebt wird (vgl. Nitsch, 1981, S.91). Für die vorliegende Arbeit soll Stress als Beziehungsphänomen verstanden werden und demnach folgendermassen definiert werden: «Stress resultiert aus einem tatsächlichen oder wahrgenommenen Ungleichgewicht zwischen den aus einer Situation resultierenden Anforderungen bzw. Belastungen und der Einschätzung, diese mit den verfügbaren Ressourcen nicht bewältigen zu können» (Ulich, 2011, S.487). Ulich ergänzt, dass Stress oft mit dem Gefühl des Kontrollverlusts, der Bedrohung, des Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit oder der Abhängigkeit einhergeht (vgl. ebd., S.488).

Anforderungen

Es muss zwischen umweltbedingten und internen Anforderungen unterschieden werden. Als umweltbedingte Anforderungen werden externe Ereignisse verstanden, denen sich eine Person anpassen muss, denn Misserfolg zieht negative Konsequenzen nach sich (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.226f). Unter internen Anforderungen verstehen die Autoren Ziele, Werthaltungen oder Vorstellungen einer Person oder eines Systems. Es kommt ebenfalls zu negativen Folgen, wenn diesen Anforderungen nicht entsprochen werden kann (ebd.). Im Gegensatz dazu umfassen die Anpassungs- oder Bewältigungsfähigkeiten alle Eigenschaften einer Person oder eines Systems, welche potenziell helfen den Anforderungen zu begegnen und die negativen Folgen des Scheiterns zu verhindern.

Ressourcen

Zu Ressourcen gehören alle Faktoren, welche eine konstruktive Bewältigung von Stress erleichtern und die Auswirkungen von Stress mindern, bzw. als Schutzfaktoren die Wahrscheinlichkeit des Eintritts einer belastenden Situation verringern. Dies können sowohl Merkmale der Person als auch des sozialen oder materiellen Umfelds sein (vgl. Eppel, 2007, S.80ff).

Belastung/Stressor

In der Literatur werden die beiden Begriffe 'Belastung' und 'Stressor' meist synonym verwendet. Dies soll auch für die vorliegende Arbeit gelten. Gemäss Eppel sind Stressoren

oder Belastungen Situationen, in denen dem subjektiven Empfinden nach die inneren oder äusseren Ressourcen einer Person herausgefordert oder überstiegen werden (vgl. ebd., S.17). Analog dazu definiert Eppel Stressoren auch als «Störgrößen, die unser Wohlbefinden beeinträchtigen und unsere Handlungsfähigkeit bedrohen» (Eppel, 2007, S.22).

Für das folgende transaktionale Stressmodell ist zu beachten, dass nicht ein Stressor an sich, sondern erst dessen Bewertung durch die Person eine Stresssituation auslösen kann.

2.1.2 Das transaktionale Stressmodell

Dem transaktionalen Stressmodell liegen eine konstruktivistische, systemische und homöostatische Perspektive zugrunde (vgl. ebd., S.179). Laut der kognitiv-transaktionalen Stress-
theorie (siehe Abbildung 1) empfindet eine Person Stress, wenn in ihrer persönlichen Wahrnehmung die Anforderungen der Situation die vorhandenen, eigenen Bewältigungsmöglichkeiten übersteigen. Bei diesem Prozess werden interne und externe Anforderungen gegenüber persönlichen Ressourcen und Zielen abgewogen (vgl. Lazarus & Folkman, 1984).

Abbildung 1: Eigene Abbildung in Anlehnung an die transaktionale Stresstheorie nach Lazarus und Folkman (1984)

Lazarus und Launier (1981, S.214) erklären, dass die drei stressrelevanten Transaktionen 'Schädigung/Verlust', 'Bedrohung' oder 'Herausforderung' aus der Verknüpfung von Anforderungen der Umwelt und den Bewältigungsfähigkeiten der Person entstehen. Diese werden gegeneinander abgewogen. Die kognitive Bewertung wird demzufolge zum entscheidenden Faktor für Stress. Erst nach dieser Einschätzung kann nach Lazarus Stress auftreten. «Belastung entsteht transaktional in einem Wechselspiel zwischen Person und Umwelt bzw. in einem Wechselspiel zwischen verschiedenen Aspekten in einer Person. Es ist niemals nur ein Element einer Situation, sondern immer das Verhältnis zwischen den Komponenten, das unstimmig ist» (Eppel, 2007, S.32). Übersteigen die Anforderungen die Fähigkeiten, so fühlt sich die Person überwältigt und handlungsunfähig. Als mögliche Folgen können Erschöpfung, Zusammenbruch oder Resignation entstehen (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.226). Unter Transaktion wird dabei die dynamische und zirkuläre Wechselwirkung zwischen der Person und ihrer Umwelt verstanden (vgl. ebd., S.214). «Ob Transaktionen

stressend sind oder nicht, hängt [...] vom Gleichgewicht zwischen den sozusagen gegenläufigen Kräften, den Anforderungen und Fähigkeiten, ab» (Lazarus & Launier, 1981, S.227). Dabei sind, als Kernelement des transaktionalen Stressmodells, kognitive Bewertungsprozesse entscheidend. Darunter wird der mentale Vorgang verstanden, Ereignisse entweder nach der Bedeutsamkeit des Ereignisses für das Wohlbefinden der Person (Primäre Bewertung) oder nach der verfügbaren Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten (Sekundäre Bewertung) zu bewerten (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.223).

Abbildung 2: Eigene Abbildung in Anlehnung an die kognitive Stressbewertung im Stressmodell nach Lazarus (Ulich, 2011, S.486)

Es lassen sich drei Arten (siehe Abbildung 2) von kognitiven Bewertungsprozessen unterscheiden (vgl. ebd., S.233-241):

Primäre Bewertung (Primary Appraisal) – Was liegt an?

In der Primären Bewertung schätzt eine Person ein Ereignis eher spontan und mehr oder weniger bewusst (vgl. Eppel, 2007, S.17) in Bezug auf das eigene Wohlbefinden ein. Die Situation wird aufgrund der Bewertung als 'irrelevant', 'günstig/positiv' oder 'stressend' eingeschätzt. Ob und in welchem Ausmass Stress entsteht, hängt «von den Interpretationsmustern der betreffenden Person ab, also davon, wie sie ihn subjektiv wahrnimmt und bewertet» (Nitsch, 1981, S.88). Bei der Bewertung als 'irrelevant' betrachtet die Person das Ereignis als ohne jegliche Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden. Die Bewertung als

'günstig'/'positiv' schafft Sicherheit und führt zur Entspannung, da keine Anpassungs- oder Bewältigungsbemühung nötig ist. Wird die Situation als 'stressend' bewertet, so beginnt der Stressprozess und die Person schätzt ein, ob das Ereignis eher negativ interpretiert und zu einer 'Schädigung' bzw. einem 'Verlust' oder einer 'Bedrohung' führt oder eher positiv interpretiert und eine 'Herausforderung' nach sich ziehen wird. Bei einer 'Schädigung' bzw. einem 'Verlust' wurde das persönliche Wohlbefinden bereits beeinträchtigt. Bei einer 'Bedrohung' erwartet die Person einen zukünftigen Schaden oder Verlust. Wird die Situation als 'Herausforderung' bewertet, sind positive Konsequenzen oder ein Nutzen möglich, auch wenn die Bewältigung vielleicht schwierig und risikoreich ist. Die Autoren sind der Auffassung, dass die persönliche Selbstwirksamkeitserwartung entscheidet, ob die eine oder andere Bewertung vorgenommen wird. Sie erwähnen, dass die Kraft des positiven Denkens hilft, Situationen eher als 'Herausforderung' zu betrachten und dies «ein besserer seelischer Zustand als Bedrohung ist, eine wirksamere Art zu leben und tätig zu sein und möglicherweise ein Weg, um körperliche Gesundheit zu erlangen» (Lazarus & Launier, 1981, S.236). Weiter erhöhen auch persönliche Ressourcen die Wahrscheinlichkeit, in einer belastenden Situation zuversichtlich zu handeln und diese als 'irrelevant' oder als 'Herausforderung' und damit als Chance zum Lernen einzuschätzen. Bei Misserfolgen erhöhen Ressourcen die Wahrscheinlichkeit neue, andere Strategien auszuprobieren (vgl. Eppel, 2007, S.83f).

Sekundäre Bewertung (Secondary Appraisal) – Was kann ich tun?

Die Sekundäre Bewertung bezieht sich auf die persönlich vorhandenen Bewältigungsfähigkeiten und -möglichkeiten. Die Person nimmt eine Einschätzung der verfügbaren Ressourcen vor. Sekundäre und Primäre Bewertung sind zeitlich nicht klar voneinander getrennt und beeinflussen sich gegenseitig. So kann die Sekundäre Bewertung die Situation z.B. hoffnungsvoller oder -loser darstellen sowie z.B. die 'Bedrohung' weiter verstärken oder verringern und eher zu einer 'Herausforderung' umwandeln. Auch kann über die Schritte zur Bewältigung der 'Bedrohung' nachgedacht werden, was die Bewältigungschancen deutlich erhöht. Die Sekundäre Bewertung ist entscheidend, da sie die Bewältigungsmassnahmen bestimmt.

Eine potentielle Schädigung ist dann keine Schädigung, wenn die Person damit leicht fertig werden kann, und wenn sie so bewertet wird, entsteht nur geringe oder keine Bedrohung. Die Fähigkeiten, die eine Person für verfügbar hält, werden psychologisch den vorhandenen Gefahren und Schädigungen gegenübergestellt und bilden einen entscheidenden kognitiven Faktor in der Entstehung der psychologischen Stressreaktion. (Lazarus und Launier, 1981, S.240)

Während für die Primäre Bewertung überwiegend Informationen aus der Umwelt, wie Schicksalsschläge, Alltagsanforderungen oder Reizkonfigurationen ausschlaggebend sind, stützt sich die Sekundäre Bewertung vor allem auf die Persönlichkeitsmerkmale, wie Kom-

petenzen, Wertvorstellungen, Ziele, Überzeugungen, auf das soziale Netz oder auf andere Ressourcen wie Geld oder Gesundheit. Als entscheidender Faktor der Sekundären Bewertung gilt die Selbstwirksamkeitserwartung der Person.

Neubewertung (Reappraisal)

Weitere, neue Informationen sowie Reflexion über die eigenen Bewältigungsversuche und über die Umwelt können zu einer Neubewertung der Situation und damit zu einer Wiederholung der Primären und Sekundären Bewertung führen. Dies verdeutlicht den Prozesscharakter von Stress. Eppel erklärt, dass «die ursprüngliche Belastung durch eine Situation [...] mit zusätzlichen Einschätzungen zu Handlungsmöglichkeiten, Ressourcen, oder Risiken und mit Erfahrungen zu Erfolg oder Misserfolg von Bewältigungsversuchen [variiert]» (Eppel, 2007, S.17) und daher permanenter Neubewertung aufgrund neuer Erfahrungen unterliegt.

Im transaktionalen Stressmodell werden interne und externe Anforderungen gegenüber persönlichen Ressourcen und Zielen abgewogen. Anforderungen können als Stressoren wirken, was die Frage nach möglichen Stressoren für Lehrpersonen aufwirft. Dem wird im folgenden Kapitel nachgegangen.

2.1.3 Stressoren für Lehrpersonen

Auch wenn gemäss dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus nicht ein Stressor selbst, sondern erst dessen Bewertung zu Stress führen kann, lohnt es sich, sich potenziell stressende Situationen bewusst zu machen, um mögliche Belastungsquellen zu identifizieren und wenn möglich zu minimieren (vgl. ebd., S.22). Im Bewertungsprozess kann die Überprüfung, ob die Lehrperson die Anforderungen oder Ressourcen beeinflussen kann oder nicht, hilfreich sein und zu einer Neubewertung der Belastungsquellen führen.

Udris (1981, S.403-414) schlüsselt die Situations- und Bedingungsaspekte von betrieblichem Stress in die Faktoren Aufgaben-, Qualifikations-, Rollen, Interaktions- und Organisationsstruktur auf. Die Aufgabenstrukturen beinhalten Faktoren der quantitativen (Intensität, Dauer & Häufigkeit) und qualitativen (Komplexität, Inkongruenz & Ambiguität) Über- und Unterforderung durch die Art der Aufgabe. Stressoren der Qualifikationsstruktur beziehen sich auf den beruflichen Status, bzw. die Position. Stressoren der Rollenstruktur beinhalten Rollenüberforderung und -konflikte, sowie unklare Rollen als sozialpsychologisches Stress-element. Dabei sind einerseits Diskrepanzen zwischen eigenen und fremden Erwartungen an verschiedene Rolle entscheidend. Andererseits betrifft dies Diskrepanzen zwischen dem für die Ausübung der Rolle vorhandenen und benötigten Ausmass an Informationen. Zuletzt meint Rollenüberforderung, dass eine Person mit einer Menge an Verpflichtungen konfron-

tiert wird, welche sie nicht in der verfügbaren Zeit leisten kann. Zu Stressoren der Interaktionsstruktur gehören die sozialen Beziehungen. Diese umfassen die Variablen Kooperation, Kommunikation, soziale Isolation und Kontrolle durch Vorgesetzte. Gemäss Udris beeinflussen schlechte Arbeitsbeziehungen die Arbeitsplatzzufriedenheit unter anderem am stärksten. Weiter können mangelnde oder eingeschränkte Kooperationsmöglichkeiten, fehlende Anerkennung oder Rücksichtslosigkeit zu psychischem Stress führen. Zuletzt umfassen Stressoren der Organisationsstruktur das Organisations- und Betriebsklima sowie die Mitwirkungsmöglichkeiten. Als Hauptvariable mit erheblicher Bedeutung für die Stressgenese nennt Udris die Partizipation bei Entscheidungsprozessen. In starker Ausprägung führe sie zu hoher Arbeitszufriedenheit, während Nicht-Partizipation stark mit Arbeitsunzufriedenheit korreliert. So zeigen Personen, welche über eine hohe Partizipationsmöglichkeit berichten, geringere psychische Beanspruchung (geringe arbeitsbezogene Bedrohung, positives Selbstwertgefühl, geringere Rollenambiguität), einen hohen Grad der Anwendung von Fähigkeiten und Fertigkeiten, gute Arbeitsbeziehungen, eine positive Einstellung zur Arbeit und eine hohe Produktivität (wenige Absenzen und geringe Fluktuation) (vgl. Udris, 1981, S.413). So können «Partizipationschancen subjektive Beanspruchungsmerkmale präventiv positiv beeinflussen [...], und zwar durch die Möglichkeit, Fähigkeiten besser einzusetzen und zu entwickeln» (Udris, 1981, S.413). Auch Eppel (2007, S.29) berichtet, dass vor allem Arbeitsplätze mit hohem Zeitdruck bei geringem Entscheidungsspielraum belastend sind. Stressverschärfend würden geringer kollegialer Rückhalt sowie wenig Unterstützung durch Vorgesetzte wirken (vgl. ebd.).

Die Identifizierung möglicher Stressoren für Lehrpersonen kann potenziell stressende Schulalltagssituationen bewusst machen. Als Möglichkeit deren Wirkung zu minimieren, wird im folgenden Kapitel der lösungsorientierte Ansatz vorgestellt.

2.2 Der lösungsorientierte Ansatz - LoA

Basistheorien des lösungsorientierten Ansatzes sind der Konstruktivismus, die Systemtheorie, sowie ein humanistisch geprägtes Menschenbild (vgl. Pfister-Wiederkehr, 2019, S.16). Diese Basistheorien bilden das Fundament für die Grundannahmen (siehe Anhang A), welche ihrerseits Leitplanken für die Gesprächsführung und die Anwendung der lösungsorientierten Werkzeuge (siehe Anhang B) bieten (vgl. ebd.).

In der Literatur und in der Praxis werden mehrere Begrifflichkeiten verwendet. So wird die Arbeit nach dem Modell von de Shazer und Berg als 'lösungsfokussiert' oder auch 'lösungsorientiert' bezeichnet. De Shazer und Berg nannten ihr Modell 'Solution Focused Brief Therapy' oder kurz 'SFBT'. Dieser Begriff hat sich international verbreitet. Im Deutschen

wird dieser als 'lösungsfokussierte/lösungsorientierte Kurzzeittherapie' übersetzt. Alternativ wird auch von 'lösungsfokussierte oder lösungsorientierte Beratung' gesprochen (vgl. Schmitz, 2016, S.15). In der Schweiz ist vor allem der Begriff 'lösungsorientiert' verbreitet. Ebenfalls sind die Abkürzungen 'LOA', bzw. 'LoA' für 'lösungsorientierter Ansatz' oder für 'lösungsorientiertes Arbeiten' anzutreffen. De Shazer favorisierte den Begriff 'lösungsfokussiert', während Berg lieber 'lösungsorientiert' mochte (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.17). In der vorliegenden Arbeit wird grundsätzlich der Begriff 'lösungsorientiert' verwendet. Wird in wörtlichen Zitaten von 'lösungsfokussiert' gesprochen, so können die beiden Begriffe als Synonym betrachtet werden. Quellen mit dem Fokus auf der Therapieform verwenden als Bezeichnung der Beteiligten die Begriffe 'Klientin' oder 'Klient'. In Quellen über den Schulkontext wird von 'Lehrpersonen', 'Schülerinnen' und 'Schülern', 'Jugendlichen' oder von 'Kindern' gesprochen. Die vorliegende Arbeit versteht den LoA rollenunabhängig und versucht möglichst allgemein Begrifflichkeiten zu wählen. Daher wird oft von 'Lernenden' oder 'einer Person' gesprochen oder der Begriff des 'Gegenübers' genutzt. In wörtlichen Zitaten und wenn es sinnvoll erscheint, werden die Begrifflichkeiten der jeweiligen Quelle verwendet.

Nach der Einführung und Klärung der Begrifflichkeiten wird nachfolgend der Ursprung des lösungsorientierten Ansatzes beschrieben, um sich danach mit den zentralen Aspekten und dem zugrundeliegenden Menschenbild von LoA auseinanderzusetzen. Basierend auf dem Menschenbild werden die lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze erläutert sowie ein lösungsorientierter Umgang mit sich selbst als Person. Weiter wird der Versuch unternommen, die behandelten Aspekte des LoA in einem umfassenden Wirkmodell grafisch darzustellen. Schliesslich wird der Forschungsstand zur Wirksamkeit des LoA auf Stress beleuchtet.

2.2.1 Der Ursprung - das Milwaukee-Modell

Im Jahr 1978 gründete das Ehepaar Steve de Shazer und Insoo Kim Berg das Brief Family Therapy Center in Milwaukee, Wisconsin (USA) und beobachtete und analysierte das Verhalten «realer Menschen und ihrer Reaktion in Situationen des wirklichen Lebens während ihres Alltags» (Berg & Schilts, 2015, S.11). Nachdem sie tausende Therapiegespräche mittels Videoanalyse untersucht hatten, stellten sie fest, dass ihre Klientinnen und Klienten sich nach einer eigenen, konstruierten Wirklichkeit und nicht gemäss Theorie verhielten. Davon inspiriert und angeleitet entwickelten sie Jahre später das lösungsorientierte Therapiemodell. «Das Modell lehrt uns, wie Lösungen entstehen, die vom Klienten selbst entwickelt werden und nicht von den beratenden Menschen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.15). Das Modell basiert nicht auf einer bestimmten Theorie, sondern wurde eher

induktiv und pragmatisch entwickelt, indem de Shazer und Berg für die Therapie nützliche Fragen integrierten und unnütze verwarfen (vgl. Steiner & Berg, 2016, S.31). Steve de Shazer und Insoo Kim Berg verbreiteten und lehrten ihr Modell in der Therapie, der Pädagogik und Sozialarbeit, sowie in der Medizin und Wirtschaft auf der ganzen Welt (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.15) und revolutionierten damit in den 90er Jahren das medizinische Modell (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.13). Bücher und Artikel über das Modell wurden in 14 Sprachen übersetzt. «Es ist einfach vom Denken her, aber nicht leicht zu verwirklichen. Gerade deshalb, vor allem aber wegen seiner Wirksamkeit, hat es auf der ganzen Welt das Interesse zuerst der Therapeuten, später dann auch der Pädagogen und anderer Berufsgruppen geweckt» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.9). Als bedeutsamstes Moment wird der grosse Respekt gegenüber den Klientinnen und Klienten, das Motivieren zum leidenschaftlichen Hoffen und eine präzise, wirksame und kraftvolle Verwendung der Sprache genannt (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.18). Das Modell findet Verwendung in der Psychologie / Psychiatrie, im Drogen- und Alkoholmissbrauch, der Jugendkriminalität und der Behandlung von Personen mit Verhaltensauffälligkeiten in stationären Einrichtungen und der Kinderfürsorge (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.17).

2.2.2 Zentrale Aspekte und das zugrundeliegende Menschenbild

Der LoA ist zielgeleitet und auf die Zukunft gerichtet und «kann überall dort angewendet werden, wo Menschen sich miteinander vertragen müssen, miteinander arbeiten müssen oder voneinander abhängig sind, um gemeinsam eine Aufgabe zu bewältigen» (Berg & Shilts, 2015, S.13). «Wenn wir unsere Voraussetzungen von traditionellen, linearen Vorstellungen über Kausalität wegbewegen, bewegen wir uns auf eine relativistische und 'konstruktivistische' Sichtweise zu sowie auf eine Zukunfts-Orientierung» (Walter & Peller, 2015, S.23). Zentral am lösungsorientierten Ansatz ist der Wechsel vom weit verbreiteten, für viele üblichen problemorientierten, medizinischen oder wissenschaftlichen Modell zu einem lösungsorientierten Denken. Damit vollzieht das Modell einen Paradigmenwechsel gegenüber der herkömmlichen Psychotherapie nach Freud (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.42). Statt einer vertieften Problemanalyse, bei der das Problem zuerst identifiziert, nach einer Anamnese von Experten nach leicht verständliche Problemkategorien klassifiziert und schliesslich den Betroffenen ein detaillierter Lösungsvorschlag vorgeschrieben wird, setzt der LoA direkt beim Schritt der Lösungssuche ein. Der LoA löst sich von der Prämisse, dass eine notwendige Verbindung zwischen Problem und Lösung besteht (siehe Anhang A, Annahme 2) und verschiedene Probleme unterschiedliche Lösungen benötigen (vgl. de Jong & Berg, 2014, S.33). Dazu kommt die Vorannahme, dass Lösungen nicht einfach entdeckt, sondern in einem Prozess aktiv konstruiert werden (vgl. Walter & Peller, 2015, S.21). Der LoA fragt die Betroffenen, welche persönlichen Stärken und Ressourcen vorhanden

sind und wie sich daraus eine Lösungsidee entwickeln lässt (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.18). Der LoA orientiert sich also am bereits Gelingenden. De Shazer und Dolan nennen das Erfragen und Finden von Ausnahmen als wichtigste Interventionsmassnahme des LoA (siehe Anhang A, Annahme 6). Denn auch wenn die Ausnahmen noch so klein sind, können sie genutzt werden, um kleine Veränderungen vorzunehmen (vgl. ebd., S.25). Der LoA geht davon aus, dass jeder Mensch die entsprechenden Fähigkeiten besitzt, die für das Lösen seiner Schwierigkeiten, Herausforderungen und Probleme notwendig sind (vgl. de Shazer, 2015, S.108) und aufgrund seines eigenen Expertentums am besten entscheiden kann, was nützlich ist (siehe Anhang A, Annahme 3 und Anhang B, 'Die Fähigkeit den Spiess umdrehen zu können'). Demnach sollen Ziele und Lösungswege dorthin von der Person selbst bestimmt werden (vgl. Steiner, 2011, S.69) (siehe Anhang B, 'gute Ziele vereinbaren'). Damit wird auch ein Grossteil der Verantwortung an das Gegenüber übergeben. Der Fokus liegt demnach auf Empowerment, der Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Schmitz, 2016, S.15) sowie der Selbstbestimmung (vgl. de Jong & Berg, 2014, S.36f & 369f). So kann das Problem umgangen werden, dass Menschen eine möglicherweise passende, jedoch von anderen empfohlene Lösung tendenziell ablehnen oder nur zögerlich umsetzen, gerade wenn sie nicht daran glauben, dass die Lösung erfolgreich sein wird. Passt die vorgeschlagene Lösung nicht, so entsteht Zwang, daraus Ärger, Widerstand und Verweigerung und schliesslich das Gefühl nicht in Ordnung zu sein (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.11f).

Um Menschen bei der Erreichung eines von ihnen gewünschten Zustands ihres Lebens zu unterstützen, ist meist auch eine Veränderung der inneren Bilder und Konstruktionen nötig. Dies geschieht aus lösungsorientierter Sicht durch verändertes Sprechen (vgl. Schmitz, 2016, S.17). «So ist das Hauptwerkzeug der Lösungsorientierung: Menschen mit Hilfe ungewöhnlicher Fragen dazu einzuladen neu über sich und die Welt zu sprechen» (Schmitz, 2016, S.17). Die Art der Gesprächsführung ist für den LoA entscheidend. Dabei ist das Stellen von Fragen (siehe Anhang B, 'fragen, statt sagen') ein wesentlicher Bestandteil. Vogt (2015, S.14) nennt die Neugier als einen der wesentlichen Aspekte des LoA. Die dazu benötigte Aufmerksamkeit (siehe Anhang B, 'Die Kunst des Zuhörens') setzt eine Haltung des Nichtwissens (siehe Anhang B) voraus und den Verzicht auf jegliche, eigene Interpretationen (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.26).

Baeschlin und Baeschlin berichten, wie Kommunikationswissenschaftler in den 50er Jahren darüber nachdachten, wie Wirklichkeit entsteht und zur Überzeugung kamen, «dass wir Menschen unsere Wirklichkeit 'konstruieren' durch unser Denken, unsere Sprache und unser Tun» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.25).

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen.
Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.

Aus dem Talmud

(Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.25)

Wenn also Sprache Realität erschafft, entsteht folglich daraus der Anspruch an uns selbst Sprache aufmerksam und bewusst einzusetzen. Daher unterscheidet sich die Sprache über Probleme stark von der Sprache über Lösungen. Beim Sprechen über Probleme wird oft jemand beschuldigt und muss sich verteidigen – die Sprache ist meist negativ gefärbt und auf die Vergangenheit gerichtet (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.24f). Befindet sich das Gegenüber in der Defensive, erhalten wir meist 'keine Ahnung' als Antwort. Hingegen reden wir beim Sprechen über Lösungen von zukünftigen Handlungen oder Ereignissen und wie diese aussehen werden, bzw. umzusetzen sind – die Sprache ist meist erwartungsvoll und positiv (vgl. ebd.). «Die Wahl eines einzigen kleinen Wortes kann einen großen Unterschied machen» (Berg & Shilts, 2015, S.24). Als kleines Beispiel dafür raten die Autoren 'ja aber' durch 'ja und' zu ersetzen und den Unterschied wahrzunehmen. Weitere Veranschaulichungen finden sich beim ersten Schritt 'Probleme in Fähigkeiten umwandeln' der «Ich schaffs!»-Methode von Furman (2017, S.23-32). «Was wir denken, hat nicht nur eine Wirkung auf das, was wir sagen, sondern beeinflusst auch stark unsere Befindlichkeit. Unsere inneren Kommentare, unser inneres Beurteilen hat einen grossen Einfluss auf unser Lebensgefühl» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.26). Deshalb ist die Ausrichtung auf das Positive ein grosser Vorteil (vgl. Walter & Peller, 2015, S.27) und eine interessierte, respektvolle und optimistische Haltung, welche durch die im Anhang A dargestellten Annahmen und Leitsätze geprägt ist, zählt zu den wichtigsten Aspekten einer lösungsorientierten Haltung (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.19; Vogt, 2015, S.14). Weiter ist für den lösungsorientierten Ansatz der Respekt vor der Menschenwürde und der Individualität zentral (vgl. de Jong & Berg, 2014, S.364ff). «Menschenwürde wird dadurch gefördert, dass man mit anderen Menschen auf eine Weise umgeht, die ihr Selbstwertgefühl vergrössert» (de Jong & Berg, 2014, S.366). Dies geschieht, indem das Gegenüber dazu aufgefordert wird Experte für das eigene Leben zu sein. Ergänzend schreibt Schmitz (2016): «Die Kunst lösungsorientierter Beratung besteht darin, Respekt für die Person und die Schwierigkeit der aktuellen Lebenssituation zu verbinden mit einer heiteren Respektlosigkeit gegenüber dem Problem» (S.17). Im Anhang B sind neben dem Thema Respekt auch die Themen Anerkennung und Wertschätzung, z.B. Anhand von Komplimenten, genauer beleuchtet. Es lässt sich zusammen-

fassen, dass der LoA zur Veränderung der eigenen Haltung und damit zu einer neuen Art zu denken und dadurch zu alternativem Handeln anregt.

Das Menschenbild und das lösungsorientierte Denken basieren einerseits auf dem Konstruktivismus. Die Theorie des Konstruktivismus geht davon aus, dass keine absolute Wahrheit existiert, sondern jeder Mensch seine eigene Wahrheit und damit seine eigene Wirklichkeit konstruiert. Die Konstruktion der Welt ist daher subjektiv und entsteht durch unser Denken, unsere Sprache und unser Handeln (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.16). Dabei werden das Erleben und Handeln durch die eigenen Konstrukte und Interpretationen geleitet (vgl. Schmitz, 2016, S.17). Schmitz betont die sprachliche Erfassung der Welt als die vielleicht wichtigste lerntheoretische Grundannahme des lösungsorientierten Ansatzes (vgl. ebd.). Als Ergänzung dazu betont der Soziale Konstruktivismus, «dass Änderungen in Wahrnehmungen und Definitionen der KlientInnen in Kontexten stattfinden – d.h. in Gemeinschaften» (de Jong & Berg, 2014, S.501). Die persönliche Wahrheitskonstruktion ist demnach nicht nur ein individueller Prozess, sondern wird auch durch das soziale Umfeld mitgestaltet.

Andererseits hat der LoA seine Wurzeln in den systemtheoretisch basierten Familientherapien der 1950er und 1960er Jahre. Neben der Arbeit mit Einzelpersonen befasst sich der Ansatz stets auch mit deren Systemen und exploriert interaktionistische Lösungen, die als kleine Veränderungen immer grössere anstossen und schliesslich eine Veränderung im Gesamtsystems bewirken (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.25f). Darum sind Fragen zur Aussensicht, bzw. zur Sichtweise von anderen, bedeutsamen Systemmitgliedern wichtig (vgl. Pfister-Wiederkehr, 2019, S.24f). De Shazer und Dolan führen aus, dass die Zukunft sowohl etwas Geschaffenes als auch etwas Verhandelbares sei. «Der Mensch wird nicht als Gefangener seiner Verhaltensweisen betrachtet, die mit seiner Lebensgeschichte, Schichtzugehörigkeit oder einer psychologischen Diagnose zusammenhängen» (de Shazer & Dolan, 2015, S.25). Die Zukunft wird damit zu einem Ort der Hoffnung, «an dem die Menschen ihr Schicksal selbst in die Hand nehmen» (de Shazer & Dolan, 2015, S.25).

Baeschlin und Baeschlin (2015, S.12f) haben die folgenden beiden Modelle für positive (siehe Abbildung 3) und negative Menschenbilder (siehe Abbildung 4) entworfen. Diese werden stark von den lösungsorientierten Annahmen (siehe Anhang A) geprägt.

Das positive Menschenbild

Abbildung 3: Eigene Abbildung in Anlehnung an das positive Menschenbild nach Baeschlin & Baeschlin (2015, S.12)

Das negative Menschenbild

Abbildung 4: Eigene Abbildung in Anlehnung an das negative Menschenbild nach Baeschlin & Baeschlin (2015, S.13)

Werden positive, kooperative Anteile eines Verhaltens angesprochen, so kommt eher eine kooperative Antwort zurück. Damit sich also z.B. Jugendliche zu interessierten, verantwortungsvollen und selbständigen Erwachsenen entwickeln, muss Verantwortung übergeben und diese Verhaltensaspekte angesprochen und dadurch gestärkt und gefördert werden.

Der LoA ist leicht zu erlernen, doch «obwohl die Prämissen leicht und einfach sind, verlangt die konkrete Praxis erhebliche Disziplin und die Fähigkeit, das Verfahren in seiner Einfachheit zu belassen» (Steiner & Berg, 2016, S.31). Im folgenden Kapitel wird erklärt, wie diese Prämissen, bzw. sogenannten Annahmen und Leitsätze, als Grundlage einer lösungsorientierten Haltung der Kern des LoA bilden. Diese können im Rahmen der vorliegenden Arbeit trotz essenzieller Bedeutung jedoch nicht umfassend dargestellt werden, weshalb im Anhang A Genauerer zu lesen ist.

2.2.3 Die lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze

Steve de Shazer und Insoo Kim Berg liessen sich von den beiden Fragen leiten, was die Klientinnen und Klienten wollen und was ihnen hilft. Sie analysierten welche Handlungen für diese nützlich waren und zogen daraus überraschende und unkonventionelle Schlüsse, welche oft widersprüchlich zur derzeitigen Therapiepraxis waren (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.23). Die empirisch erarbeiteten, sich in der Praxis als nützlich erwiesenen Erfahrungen haben sie als die im Anhang A aufgeführten Leitsätze formuliert.

Von Steve de Shazer und Insoo Kim Berg in den LoA eingeführt, übertrugen Marianne und Kaspar Baeschlin das lösungsorientierte Therapiemodell auf die pädagogische Alltagsarbeit. Dazu haben sie sogenannte Annahmen formuliert (siehe Anhang A). Der Begriff 'Annahme' soll dabei verdeutlichen, dass kein Anspruch auf Wahrheit für alle Menschen besteht. Annahmen sind bewusste Entscheidungen für Sichtweisen der Welt, welche man für sich selbst trifft und die einem durch diese Haltungsänderung helfen können pädagogisch wertvoller zu handeln. Walter und Peller (2015, S.27) führen aus, dass der LoA keine Sammlung von Techniken ist, sondern das Verständnis der folgenden Annahmen und Leitsätze das lösungsorientierte Denken und Handeln leiten und damit die notwendige Haltung prägen. Rade (2019, S.5) erklärt, dass unsere Erwartungshaltung aufgrund unserer Glaubenssätze, Überzeugungen oder Prämissen eine prägende Rolle dabei spielt, wie wir unser Leben im Sinne des Konstruktivismus konstruieren. Da die persönliche Meinung aufgrund der eigenen Beobachtungen und Interpretationen des Geschehens gebildet wird und diese die Ausgangslage des eigenen Handelns ist, was wiederum das Geschehen prägt, sind die Annahmen des lösungsorientierten Ansatzes entscheidend und jegliches lösungsorientiertes Handeln orientiert sich daran (vgl. ebd., S.8f). Dieser Kreislauf der Erwartungshaltung ist in der folgenden Abbildung 5 grafisch dargestellt. «Wir nehmen etwas wahr und *machen* es damit wahr. Mit unserer Wahrnehmung konstruieren wir also laufend unsere Wirklichkeit, die wiederum eigentlich nichts anderes als unsere Meinung über die Wirklichkeit ist» (Rade, 2019, S.11).

Erwartungshaltung - was wir wahrnehmen, machen wir wahr

Abbildung 5: Eigene Abbildung in Anlehnung an die Erwartungshaltung nach Rade (2019, S.8)

Walter und Peller formulieren es folgendermassen: «Bedeutungen und Erfahrungen sind interaktional konstruiert. [...] Wir verleihen unserer Erfahrung eine Bedeutung, und im selben Moment ist Bedeutung auch Teil unserer Erfahrung. Bedeutung wird uns nicht von außen aufgezwungen oder bestimmt» (2015, S.42). Die Autoren erklären, dass eine Veränderung der Bedeutung auch die Erfahrung verändert und z.B. dazu führen, dass ein Problem nicht länger existiert (vgl. ebd., S.44). Dazu führen sie das Prinzip der Rekursivität an und erklären, dass Beschreibungen, z.B. eines Problems, sowie ergriffene Handlungen sich gegenseitig beeinflussen und zirkulär sind (vgl. ebd.). Berg und Shilts erläutern, dass uns diese Annahmen ermöglichen «respektvoll mit Kindern, Eltern und Lehrern umzugehen und sie gleichzeitig darin zu bestärken, ihre Zukunft nach ihren eigenen Visionen und Ideen zu gestalten» (Berg & Shilts, 2015, S.17).

Baeschlin und Baeschlin (2018, S.86) stellen klar, dass der LoA kein Wunderrezept für die Lösung aller Probleme ist, denn Lösungen umzusetzen sei nach wie vor harte Arbeit. Sie heben hervor, dass die neue Art zu denken und der Einsatz lösungsorientierter Sprache unser Gegenüber dazu bringt sich wieder für das eigene Leben zu interessieren, Verantwortung dafür zu übernehmen und motiviert neue Schritte zu wagen. Voraussetzung dafür sei die tatsächliche Überzeugung, «dass die Ressourcen beim Klienten sind und dass er der Experte ist für sein Leben und nicht wir» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.86).

Der LoA lässt sich jedoch nicht nur im Umgang mit anderen einsetzen, sondern auch mit sich selbst. Dazu haben Baeschlin und Baeschlin (2015) einen eigenen Band in ihrer Schriftenreihe verfasst. Mehr dazu im folgenden Kapitel.

2.2.4 LoA mit sich selbst

Baeschlin und Baeschlin berichten von der Erfahrung, dass ein erfolgreicher lösungsorientierter Umgang mit sich selbst die Voraussetzung sei, um mit anderen lösungsorientiert zu arbeiten (vgl. 2015, S.8). «Die Person, die uns am nächsten steht, sind wir selbst» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.8). Darum ist es wichtig, bewusst für sich selbst zu sorgen – auch im inneren Dialog. Dann fühle sich auch die Umwelt wohl mit uns (vgl. ebd.). Statt dem früheren Ideal des aufopfernden Helfers, bzw. der aufopfernden Helferin zu folgen, sei heute der Umgang mit sich selbst, z.B. als Burnoutprävention, zu einem wichtigen Thema der sozialen Berufe geworden (vgl. ebd.) und auch bei Bamberg (2015, S.302-320) findet sich ein ganzes Kapitel zur Selbstfürsorge.

Für den lösungsorientierten Umgang mit sich selbst raten Baeschlin und Baeschlin (2015, S.12) sich das die pädagogische Arbeit leitende eigene Menschenbild bewusst zu machen (siehe Kapitel 2.2.2). Das Menschenbild wird im LoA von den Annahmen geprägt. Annahmen sind keine Wahrheiten, sondern nützliche Arbeitshypothesen, um Menschen bei der

Gestaltung ihres Lebens zu unterstützen. Auch diese wurden in früheren Kapiteln bereits dargestellt (siehe Anhang A). Baeschlin und Baeschlin erachten die Auseinandersetzung mit den Annahmen als wichtigen Teil für den lösungsorientierten Umgang mit sich selbst (vgl. ebd., S.14). Diese würden uns helfen den lösungsorientierten Anteil in uns selbst zu entdecken und ihn dadurch immer besser ausleben zu können. Als die drei Annahmen, welche die grösste Veränderung bewirken, nennen Baeschlin und Baeschlin (vgl. ebd.):

- Annahme: Das Gegenüber ist Experte oder Expertin für sich selbst.
- Annahme: Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Sein Verhalten ist immer das für ihn im Moment Bestmögliche.
- Annahme: Zu jedem Problem gibt es Ausnahmen, sie deuten auf Lösungen hin.

Als weiteren wichtigen Punkt nennen Baeschlin und Baeschlin sich im inneren Dialog selbst Anerkennung und Wertschätzung geben und ein Gefühl von dem zu entwickeln, was wir bereits alles leisten (vgl. ebd., S.19ff). Wenn dadurch unser Selbstwertgefühl und unsere Selbstachtung wachsen, erhalten wir die nötige Energie, um anstehende Veränderungen schrittweise anzupacken. Das Beobachten und Kommentieren des eigenen Tuns sollen dabei aufbauend und keinesfalls kritisch oder gar abwertend geschehen, sonst verlieren wir viel Energie für eine positive Veränderung. Nützlich sind Gedanken darüber, was erreicht werden soll – unnützlich sind Gedanken darüber was stört. Dies sei ein erster, oftmals schwerer, aber entscheidender Schritt (vgl. ebd., S.27). Die Autoren stellen klar, dass es nicht darum gehe unerwünschte, negative Gedanken zu bekämpfen, denn was wir bekämpfen, verstärken wir, weil wir uns darauf fokussieren und ihm mehr Energie und Aufmerksamkeit geben (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.27). Weiter müssen auch nicht alle aufkommenden Gedanken als für uns wahr angesehen werden. Mit dem Infragestellen entwickelt sich langsam die Haltung des Nichtwissens (siehe Anhang B).

Diese Haltung macht mich offen gegenüber meinen Mitmenschen, ich werde toleranter und interessierter. Mir selbst gegenüber, meinen Gedanken gegenüber, die auftauchen, werde ich verständnisvoller und kann dadurch auch freier wählen, welche Gedanken im Moment für mich von Bedeutung sein könnten und welche ich vorüberziehen lasse.
(Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.29)

Wird die Selbstbeobachtung ausgewogen gestaltet, entsteht statt einem Gefühl des Versagens ein stärkeres Gefühl der Selbstachtung und es gelingt das eigene Leben, so wie es gerade ist, mehr zu schätzen. Dadurch wird auch anderen Menschen ermöglicht zu sehen, dass auch sie ihr Bestes tun und sich auf ihre Art Schritt für Schritt weiterentwickeln (vgl. ebd., S.22). So gibt, z.B. als Lehrperson, das Finden von Ausnahmen Zuversicht und Gewissheit mit den Lernenden und auch selbst auf dem richtigen Weg zu sein. Als wichtige Hilfe, um sich selbst zu unterstützen, statt klein zu machen, nennen Baeschlin und Baesch-

lin (vgl. ebd.) das Umdeuten (siehe Anhang A – Annahme 10). Die Technik des Umdeutens hilft nicht zu verurteilen oder abzulehnen, denn das «zumeist unbewusste Ablehnen oder Bekämpfen einer Eigenschaft führt zu deren Verstärkung» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.22). Im inneren Dialog geht es darum eine, z.B. ärgerliche, Verhaltensweise durch nützliche, positive Bedeutungen zu ergänzen. So kann eine neue innere Sicht von sich selbst entstehen. Weiter kann das Umdeuten dabei helfen, keine voreiligen Entscheidungen zu treffen und geduldig zu warten, bis die Zeit reif ist zum Entscheiden ist.

Wenn es mir gelingt, in vermeintlichen Schwächen die Ressourcen wahrzunehmen und wertzuschätzen, dann werde ich diese neu entdeckten Stärken in meinem Leben immer bewusster einsetzen können. Ich respektiere mich mit meinen Stärken und Schwächen und gebe den inneren Kampf gegen mich auf. Ich werde mir gegenüber offener, flexibler, und gehe liebevoller mit mir um. (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.24)

Anzumerken ist, dass Rückfälle, oder wie Baeschlin und Baeschlin es nennen Rückschritte, in alte Gewohnheiten oder Verhaltensmuster nicht zu vermeiden sind. Entscheidend sei deren Akzeptanz und der Umgang damit (vgl. ebd., S.31ff). Steiner (2013, S.39f) betont in Fällen, in denen sich die gewünschte Veränderung nicht einstellt, die eigenen Grenzen und Möglichkeiten anzuerkennen, um sich nicht zu verausgaben und eigener Frustration vorzubeugen. Weiter soll der Erfolg nicht ausschliesslich am Resultat festgemacht werden, sondern daran, ob man selbst sein Bestes getan hat.

2.2.5 Das Wirkmodell des lösungsorientierten Ansatzes

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die behandelten Aspekte des LoA in einem umfassenden Wirkmodell grafisch darzustellen (siehe Abbildung 6). Das Fundament des LoA bilden sein systemisches, konstruktivistisches Menschenbild und die lösungsorientierte Haltung, aus welcher die LoA-Annahmen und Leitsätze hervorgehen. Darin sind die Zukunftsorientierung, der Fokus auf Positives und Gelingendes, der Fokus auf Lösungen, statt auf Problemen, die Sprache der Veränderung, das Suchen und Sichtbarmachen von Ausnahmen, Ressourcen, Fähigkeiten und Stärken, Wertschätzung und Respekt, die eigene Haltung des Nichtwissens und das Zuschreiben von Expertentum des Gegenübers, die Neugier, das Arbeiten an eigenen Zielen und weitere LoA-Werkzeuge zentrale Bestandteile. Diese LoA-Haltung kann einerseits für sich selbst und andererseits im Umgang mit anderen angewandt werden. In der Auseinandersetzung mit anderen Menschen, z.B. als Lehrperson in einer Klasse, fördert der LoA Kooperation, positive und tragfähige Beziehungen sowie gegenseitige Akzeptanz. Diese sind ihrerseits ebenfalls Bedingung, um eine LoA-Haltung umzusetzen. Der LoA braucht und schafft daher Beziehung und Kooperation. Dies führt, wie der Einsatz des LoA für sich selbst, zu einer reflexiven Selbsteinschätzung und schliesslich einem veränderten Selbstbild. Dieser Prozess wird vor allem durch das fragende Ent-

decken und Sichtbarmachen der eigenen Ressourcen, Stärken und Fähigkeiten ausgelöst. Sich selbst bewusst zu sein erhöht das Kompetenzerleben, denn das Aufzeigen von Können erhöht das Wollen. Weiter steigen die Motivation und die Chance auf Erfolg. Sieht sich eine Person als fähiger und kompetenter, wächst auch ihre Selbstwirksamkeitserwartung und damit das Selbstvertrauen. Mit zunehmendem Selbstvertrauen ist es einfacher, bzw. erstrebenswerter Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und im eigenen Leben selbst zu bestimmen. Wichtig ist zu erkennen, dass dieser Prozess des Empowerments sowohl bei den Lernenden als auch bei den Lehrpersonen geschieht. Anzumerken ist, dass Lehrpersonen eine doppelte Rolle einnehmen und im Umgang mit Schülerinnen und Schülern eher in der beratenden Rolle sind, während sie im Umgang mit sich selbst, z.B. in einer kollegialen Beratung, auch die Rolle der zu beratenden Person einnehmen. Da wir im Sinne des Konstruktivismus unsere Lebenswelt fortlaufend neu konstruieren und dieser Sinn verleihen, führt das eigene Empowerment zu einer neuen, positiveren und zuversichtlicheren Erwartungshaltung. Vogt bestätigt dies, indem er schreibt: «Zuversicht gilt als wesentlicher Wirkfaktor lösungsfokussierter Kurzzeittherapie» (2015, S.12). Dadurch werden Probleme eher als kontrollierbare und bewältigbare Herausforderungen wahrgenommen. Alles in allem führt dies schliesslich zu einer optimistischeren, kompetenteren und konstruktiveren Bewältigung und Gestaltung des eigenen Lebens. Das Wirkmodell soll Effekte des LoA und ihre Auswirkungen als Gesamtes darstellen. Die später im Kapitel 3.2 präsentierte Fragestellung sowie die Hypothesen beziehen sich jedoch allein auf den Aspekt der neu entwickelten Erwartungshaltung und setzen damit einen Untersuchungsfokus für den empirischen Teil der Arbeit.

Abbildung 6: Eigene Abbildung zum Wirkmodell des lösungsorientierten Ansatzes

2.3 LoA als Stressprävention?

Im persönlichen Gespräch des Autors mit dem Ehepaar Baeschlin haben diese verdeutlicht, dass der Begriff 'Stress' und die lösungsorientierte Sprache widersprüchlich zueinander sind (K. & M. Baeschlin, persönl. Gespräch, 25.13.2024). Wenn Sprache unser Denken und damit unsere Handlung prägt, soll der negativ konnotierte Begriff 'Stress' gar nicht verwendet werden. Gemäss dem Satz von Steve de Shazer: «Was wir bekämpfen, verstärken wir!» (Rade, 2019, S.17) ist der LoA keine Stressprävention, im Sinne der Vermeidung oder Reduzierung eines negativen Zustandes. Der Fokus des LoA richtet sich vielmehr auf den wünschenswerten, positiven Zustand. Was sollte stattdessen sein? So geht es nicht in erster Linie darum Stress zu vermeiden, sondern z.B. Kooperation herzustellen. Wenn im genannten Beispiel durch reibungslosere Zusammenarbeit ein neues Selbstbild entsteht und durch eine positivere Erwartungshaltung schliesslich das Wohlbefinden steigt und dadurch Stress reduziert wird, trägt der LoA indirekt zur Minderung von Stress bei. Die Reduktion von Stress ist nicht Ziel des LoA, sondern ein erfreulicher Nebeneffekt.

Nachdem der LoA nun ausführlich vorgestellt wurde, ziehen die folgenden Kapitel die Verbindung zum Thema Stress und beschreiben den Forschungsstand zur Wirksamkeit des LoA spezifisch auf Stress.

2.3.1 Forschungsstand zur Wirksamkeit des LoA auf Stress

In ihrer Studie untersuchten Abel et al. (2009) die Eignung systemisch-lösungsorientierter Beratung auf ihre Wirksamkeit zur Prävention von Stress und Burnout. Laut Abel et al. beschreiben empirische Studien «wiederholt die protektive Funktion von sozialer Unterstützung, Selbstwirksamkeit, proaktiver Einstellung, Kompetenzerleben, Autonomie, Optimismus und Kohärenzgefühl als wichtige Resilienzfaktoren gegen Stress und Burnout» (Abel et al., 2009, S.245). Aus diesen Faktoren entwickelten die Autoren systemische und lösungsorientierten Präventionsmassnahmen, welche auf eine Verbesserung stress- und burnoutrelevanter personaler Ressourcen, wie Kompetenzerwartung oder proaktive Einstellung, sowie die Verringerung von Bedrohungseinschätzungen und interpersonalen Problemen abzielten. Die Ergebnisse belegten signifikante und substanzielle positive Veränderungen burnoutspezifischer protektiver Faktoren, die auch nach sechs Monaten noch stabil waren (vgl. ebd.). Abel et al. erachten die lösungsorientierte Beratung nach de Shazer als hervorragend für die Prävention von Stress und Burnout (vgl. ebd., S.246). Als Gründe nennen sie, dass sich erstens in Studien zur unterstützenden Wirkung von Peergruppen gegen Burnout nur diejenigen als wirksam erwiesen, in welchen über Lösungen und konkrete Massnahmen gesprochen wurde. Zweitens stärkt eine lösungsorientierte Denkweise

das Vertrauen in die eigene Handlungskompetenz und Autonomie. Drittens aktiviert und stärkt eine systemisch-lösungsorientierte Beratung beidseitige Ressourcen. Zuletzt trage auch die hohe Standardisierung zu reliablen Evaluationsdaten bei (vgl. ebd.). Schöb bestätigt obige Aussagen und schreibt:

Der LOA bringt deutlich Gelassenheit im Umgang mit komplexen, anspruchsvollen, sprunghaften Alltagssituationen mit sich – auch im Bereich des Umgangs mit sich selbst. Menschen, die in einer gewissen Gelassenheit reagieren können, erleben sich selbst als wirksam und werden auch so von außen wahrgenommen, was rundum ressourcenstärkend ist. (Schöb, 2015, S.49f)

Eine weitere Studie von Theeboom et al. (2016) untersuchte den Unterschied in den Auswirkungen zwischen lösungsorientierten und problemorientierten Coachingfragen auf das Stressempfinden von Studierenden und kam zum Ergebnis, dass lösungsorientierte Fragen das Potenzial haben flexibles, divergentes Denken und damit kreative Problemlösungen anzuregen. Die Autoren erachten den lösungsorientierten Ansatz als nützlich, um in festgefahrenen Situationen einen Perspektivenwechsel zu fördern.

In der Forschungsstudie von Beauchemin (2018) wurden die Auswirkungen einer siebenwöchigen lösungsorientierten Intervention auf den wahrgenommenen Stress und das Wohlbefinden von Studenten untersucht. Beauchemin berichtet von signifikanten, positiven Effekten sowohl für das wahrgenommene Wohlbefinden als auch für den erlebten Stress. So sprächen die Ergebnisse dafür, dass eine lösungsorientierte Intervention ein wirksames Mittel sei das Wohlbefinden zu verbessern und Stress abzubauen (vgl. Beauchemin, 2018). Pelsma (2000) untersuchte, wie schulische Berater das Wohlbefinden von Lehrpersonen positiv beeinflussen können und kam zum Schluss, dass lösungsorientierte Fragen Lehrpersonen bei der Reflexion ihres Arbeitsalltages sowie bei der Fokussierung auf zuvor positive und erfolgreiche Erfahrungen unterstützen, während sie Lösungen für potenziell stressige Bereiche der Arbeit entwickeln. Lehrpersonen dabei zu helfen, die Antworten zu finden, die sie bereits haben, kann das Selbstvertrauen und die Moral stärken und Lehrpersonen ermutigen, nützliche Schritte für notwendige Veränderungen zu initiieren (vgl. ebd.). Als passendes Beispiel dazu berichten Baeschlin und Baeschlin (2018, S.86), wie sie mit zunehmender Selbstverantwortung der Lernenden ihre eigene Verantwortung für deren Entwicklung reduzieren konnten. «Wir waren weniger gestresst, fröhlicher und hoffnungsvoller, wir glauben, wir waren hilfreicher für unsere Schüler» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.86). Weiter berichten Baeschlin et al. (2007, S.11), dass man feststellen konnte, dass durch den LoA Widerstände abgebaut werden und eine bessere Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen entsteht. Aus ihrer Arbeit an der Werkschule Grundhof stellten die Autoren fest, dass sich die angestellten Pädagoginnen und Pädagogen wieder zuversichtlicher in ihrer Arbeit fühlten und fröhlicher und weniger gestresst waren (vgl. ebd.).

2.3.2 Berichte über den LoA und Stressempfinden

Das im Kapitel 2.1.2 beschriebene transaktionale Stressmodell zeigt auf, dass Stress durch die durch persönliche Bewertung von vorliegenden Stressoren ausgelösten Kognitionen entsteht. Erlebt sich eine Person dank des LoA als selbstbewusster, kompetenter, autonomer, selbstwirksamer und dadurch handlungsfähiger, interpretiert sie allfällige Stressoren anders. «Probleme gibt es nicht an sich. Sachverhalte werden zu Problemen, wenn wir sie als Probleme wahrnehmen, bewerten, beschreiben oder erklären. Sie sind unser persönliches und individuelles Konstrukt» (Rade, 2019, S.16). Durch diese Neubewertung der Stressoren entstehen positivere Kognitionen, welche schliesslich in weniger oder gar keinem Stress resultieren. «Ein Problem kann umgekehrt als gelöst betrachtet werden, wenn es nicht mehr als problematisch wahrgenommen wird» (Rade, 2019, S.1). Der LoA setzt bei der Bewertung dieser Stressoren an, indem er das Denken verändert und kann dadurch indirekt einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung bzw. Reduzierung von Stress beitragen.

Im Folgenden werden unterschiedliche Berichte zusammengefasst, welche die Auswirkungen des LoA auf das Stressempfinden thematisieren.

Als erstes und wichtigstes Ergebnis der Implementierung des LoA in ihre Arbeit an der Werkschule Grundhof nennen Baeschlin und Baeschlin, «dass für die pädagogischen Mitarbeiter die Arbeit viel leichter wurde und Erschöpfung, Überforderung und Gefahr von Burn-out zurückgingen» (Baeschlin & Baeschlin 2014, S.5). Als Ursache dieser Entlastung erachten die Autoren die entstandene Zusammenarbeit zwischen den Lernenden und den Betreuungspersonen, sowie die zunehmende Verantwortungsübernahme durch die Jugendlichen selbst. «Die Schüler bestimmten das Lerntempo, sie bestimmten, wann sie Hilfe brauchten und erlebten die Vorschläge der Pädagogen als Unterstützung» (Baeschlin & Baeschlin 2014, S.5). Ausserdem wurde nicht länger von den Erwachsenen erwartet alle Antworten auf die Schwierigkeiten der Lernenden zu geben. In der hier angesprochenen Haltung des Nichtwissens verbirgt sich grosses Potenzial zur eigenen Entlastung und dadurch zur Reduktion von Stress, da die Erwartung wegfällt als ausgebildete, studierte Fachperson die Lösungen eines Problems zu kennen. Statt fachlich qualifizierte Ratschläge erteilen zu müssen, reicht es achtsam und neugierig zuzuhören und lösungsorientierte Fragen zu stellen.

Diese Haltung [des Experten, bzw. der Expertin] zu verlassen zu Gunsten des Zuhörens und des Ernstnehmens von dem, was der Klient will und denkt, ist nicht leicht. Aber es lohnt sich nicht nur für den Klienten, sondern auch für uns, weil wir gelassener werden, was sich positiv auf unsere Berufsarbeit und unser Privatleben auswirkt. (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.35)

Baesclin und Baeschlin beschreiben, dass das aufmerksame, neugierige und interpretationsfreie Stellen von Fragen den Lernenden ihre eigenen Ziele bewusst machte. Dadurch nahmen deren Projektionen ab und Lehrpersonen wurden nicht länger für Misserfolg schuldig gemacht. Dies brachte grosse Entlastung mit sich (vgl. ebd.). Ebenfalls führte die disziplinierte Umsetzung der 50%-Regel, nach welcher mindestens die Hälfte der Zeit über Positives, Gelingendes und Fortschritte gesprochen wird, Erleichterung ins Team (vgl. ebd., S.4).

Ein weiterer wesentlicher Faktor zur Neubewertung von Stressoren liegt im Schöpfen neuer Hoffnung und der daraus resultierenden, erhöhten Handlungsfähigkeit. Der LoA verhilft zu mehr Hoffnung, indem er eine Person befähigt über Lösungen zu sprechen und damit deren Lösungssprache erweitert. Weil de Jong und Berg beobachtet haben, dass die Lösungssprache als gutes Gegengewicht zum Gefühl der Ohnmacht dient, plädieren sie ausdrücklich dafür diese gezielt zu stärken und zu erweitern (vgl. 2014, S.95). «Wenn KlientInnen eingeladen werden, detailliert darüber zu sprechen, was sie in ihrem Leben anders haben möchten und welche Möglichkeiten es gibt, das auch Wirklichkeit werden zu lassen, fassen sie wieder mehr Hoffnung und vor allem Vertrauen in ihre eigenen Möglichkeiten» (de Jong & Berg, 2014, S.95). Rade bringt es auf den Punkt und meint: «Wie schwer [Herausforderungen] auf uns lasten, hängt hauptsächlich davon ab, wie wir darüber sprechen» (2019, S.12). Die Sichtweise, dass wir 'nur' für unser eigenes Denken, unsere Sprache und unser Handeln verantwortlich sind und nicht für dasjenige anderer, kann Entlastung bringen (vgl. ebd., S.11).

Gemäss Baeschlin et al. (2007, S.44) kann der LoA auf verschiedenen Ebenen präventiv wirken. Sie beschreiben, dass Schülerinnen und Schüler durch lösungsorientierte Fragen zur Selbstreflexion angeregt werden und darüber nachdenken, wie sie zum Erfolg gelangt sind. «Diese eigenen Komplimente machen Kinder stark. Sie glauben zunehmend daran, dass sie ihr Leben mitbestimmen können. Das stärkt ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstständigkeit» (Baeschlin et al., 2007, S.44). So berichtet auch Schöb als konkrete Auswirkung des LoA von einer Veränderung des Selbstbildes und einer Stärkung der intrinsischen Motivation (vgl. 2015, S.50). Durch dieses Empowerment fühlen sich Lernende zunehmend stark genug sich 'Störenfriede' in der Klasse entgegenzustellen und diese zu rechtzuweisen, was wiederum Lehrperson entlastet (vgl. Baeschlin et al., 2007, S.44). Weiter berichtet Schöb von deutlich weniger Krankheitsausfällen und Konflikten einerseits und mehr Eigenverantwortung und gestärkten Sozialkompetenzen andererseits (vgl. 2015, S.50). Auf Lehrpersonen wirkt sich der LoA laut Schöb durch eine Öffnung des persönlichen Entwicklungshorizonts, einem ganzheitlichen Engagement und dem Erleben von Sinn und Wirksamkeit aus (vgl. ebd.). Diese Faktoren können eine Rolle bei der Bewertung von Stressoren spielen und bei entsprechender Bewertung das Stressempfinden reduzieren.

Nachdem nun in den vorangegangenen Kapiteln die theoretischen Grundlagen des LoA und dessen mögliche Auswirkungen auf das Stressempfinden behandelt wurde, bringt das folgende Kapitel die bisherigen Erkenntnisse in der Zielsetzung für die vorliegende Masterarbeit sowie in einer diese leitenden Fragestellung auf den Punkt.

3. Zielsetzung und Fragestellung

Sowohl die Zielsetzung als auch die Hauptfragestellung sollen als Orientierungspunkt für die Datenerhebung dienen und auch für die Datenauswertung und Interpretation der Ergebnisse einen Bezugsrahmen abstecken. Mit dieser klaren Begrenzung soll die Hauptfragestellung an Relevanz und Tiefe gewinnen.

3.1 Zielsetzung

Ziel der vorliegenden Masterarbeit ist es auf der theoretischen Grundlage des LoA eine lösungsorientierte Intervision für Lehrpersonen durchzuführen und anschliessend deren Bedeutung für die Bewertung der Lehrpersonen von individuell bedeutsamen Stressoren im Arbeitsalltag zu untersuchen. In kollegialen Beratungsprozessen werden sich die beteiligten Lehrpersonen in die zentralen Aspekte und Annahmen des LoA vertiefen, den Umgang mit einigen lösungsorientierten Werkzeugen erlernen und sich gegenseitig bei der Verinnerlichung einer lösungsorientierten Denk- und Handlungsweise unterstützen und anleiten. Wenn die Auseinandersetzung mit dem LoA zum Empowerment der beteiligten Personen und damit zu deren erhöhten Handlungs- und Bewältigungsfähigkeit führt (siehe Abbildung 6: Wirkmodell LoA), werden diese auch eine positivere und zuversichtlichere Erwartungshaltung entwickeln, um herausfordernde Situationen bewältigen zu können. Dies hätte eine konstruktivere Neubewertung der individuell bedeutsamen Stressoren zur Folge. Es soll daher untersucht werden, inwiefern die Anwendung des LoA während und nach der Intervision zur Reduktion des persönlichen Stressempfindens der Lehrpersonen führt. Die Arbeit erhofft sich einerseits einen Beitrag zur Prävention von Stress und Burnout von Lehrpersonen leisten zu können und andererseits Lehrpersonen in ihrem Arbeitsalltag zu stärken und weiter zu befähigen. Dies käme den Lernenden, dem Bildungswesen und schliesslich unserer Gesellschaft zugute.

3.2 Fragestellung und Hypothesen

Aufgrund obiger Zielsetzung stellt sich für die vorliegende Arbeit folgende Hauptfragestellung:

Welche Bedeutung hat die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA in einer Intervision auf die Bewertung von individuell bedeutsamen Stressoren in Schulalltagssituationen von Lehrpersonen an einer Sekundarschule?

Auf der Basis der erarbeiteten theoretischen Grundlagen, der Fragestellung sowie der oben beschriebenen Annahme, dass die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA bei den Lehrpersonen zu einer positiveren und zuversichtlicheren Erwartungshaltung und damit auch Bewertung in herausfordernden Situationen führt, wurden folgende Hypothesen formuliert:

Hypothese 1: Die Lehrpersonen bewerten individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision stärker bzw. häufiger als 'günstig' oder 'ohne jegliche Auswirkungen' und weniger bzw. seltener als 'belastend' für ihr Wohlbefinden als vor der Intervision.

Hypothese 2: Die Lehrpersonen bewerten individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision weniger bzw. seltener als 'Bedrohung' und stärker bzw. häufiger als positive 'Herausforderung' als vor der Intervision.

Hypothese 3: Die Lehrpersonen zeigen während und nach der LoA-Intervision höhere Werte in der 'Eigenkontrolle' und bei 'Unterstützung' als vor der Intervision.

Die Hypothesen wurden, wie Roos und Leutwyler (2022, S.137ff) es fordern, von der im Kapitel 2 dargelegten Theorie und den verfügbaren Forschungsbefunden abgeleitet und bieten theoretisch plausible Antworten auf die zugrundeliegende Fragestellung. Die Hypothesen wurden so formuliert, dass sie eindeutig überprüft und anhand der eigenen Ergebnisse beantwortet und damit verifiziert oder falsifiziert werden können (vgl. ebd.).

Nachdem nun aus den theoretischen Grundlagen schlüssige Hypothesen sowie eine Fragestellung erarbeitet wurden, befasst sich das folgende Kapitel mit der Frage, wie die zentralen Aspekte des LoA angemessen an die bei der späteren Datenerhebung teilnehmenden Lehrpersonen vermittelt werden können. Dazu wird nach einer Ausführung zur kollegialen Beratung eine Intervision zum LoA erarbeitet.

4. Beratung und Intervision

4.1 Die kollegiale Beratung

Neben der Fürsorge für andere ('ClientCare') (siehe Kapitel 2.2.1-2.2.3) und derjenigen für uns selbst ('SelfCare') (siehe Kapitel 2.2.4) nennt Bamberg (vgl. 2015, S.318ff) als dritte Form die Fürsorge für (Arbeits-) Kollegen und Kolleginnen ('InterCare'). Dazu gehört der Erfahrungsaustausch untereinander, die gemeinsame Lösungssuche sowie die gegenseitige Stärkung. Dies sei für Fachpersonen die vielleicht wichtigste externale Ressource für ihre Arbeit (vgl. ebd.). Benennen lässt sich dies mit den Begriffen 'kollegiale Beratung' oder 'Intervision' (vgl. ebd.), bzw. 'Peer Coaching' (vgl. Willi Kägi, 2018). Letztere erklärt, dass dadurch optimales Lernen ohne Einsatz von Lernexperten ermöglicht wird. «Dabei bearbeiten 'gleichrangige' Peers, beispielsweise [...] TeilnehmerInnen einer Weiterbildung, ein arbeitsbezogenes Problem nach einer strukturierten Vorgehensweise, um zu neuen Sichtweisen und Handlungsoptionen zu gelangen» (Willi Kägi, 2018, Teil 1/4). Tietze (2016, S.310) definiert kollegiale Beratung als Beratungsformat zur ergebnisorientierten Selbstreflexion, bei der sich die gleichberechtigten Teilnehmenden der Gruppe wechselseitig zu Problemen aus ihrem Berufsalltag beraten. Als eingebrachte Fälle eignen sich schwierig oder konflikthaft erlebte Situationen oder Beobachtungen aus der Berufspraxis, die mit gewissen Unsicherheiten, Misserfolgen, enttäuschten Erwartungen oder einem spezifischen Interesse verbunden sind. Nach einem strukturierten Ablauf und gemäss ihren verteilten Rollen sollen die Beratenden neue Perspektiven, Anregungen und Ideen einbringen und damit die beratene Person anregen reflektierte, zielgerichtete und sinnhafte Handlungsoptionen zu ergreifen. Denn durch den Austausch über verschiedene, zieldienliche Denk- und Handlungsansätze kann das eigene Handlungsrepertoire erweitert werden. Als Ergebnis dieses Erfahrungsaustausches entstehen von den Teilnehmern geteilte mentale Modelle zu im Berufsalltag nützlichen Denk- und Handlungsweisen, welche ihrerseits ins Handlungsrepertoire der Gruppe einfliessen (vgl. ebd.). Als Gelingensbedingungen nennt Kubesch (2015, S.226) die Offenheit und Bereitschaft aller Beteiligten Hilfe zu erbitten und anzunehmen, das gegenseitige Vertrauen und die Vertraulichkeit, sowie den gegenseitigen Respekt und die Wertschätzung.

Ziel der kollegialen Beratung ist die gemeinsame Lösungserarbeitung für ein konkretes Problem aus der Praxis, die Reflexion der eigenen beruflichen Rolle sowie die persönliche Professionalisierung der Beteiligten (vgl. Kubesch, 2015, S.226). Demnach sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in schwierigen Situationen ihre Handlungsfähigkeit zurück-erlangen, neue Handlungsalternativen entwickeln und sich dadurch wieder als selbstwirksam erleben. Empirische Befunde lassen darauf schliessen, dass eine längerfristige kolle-

giale Beratung «zur Bewältigung von schwierigen beruflichen Situationen, [...] zur Entwicklung von beruflich relevanten Kompetenzen und [...] zur Reduzierung von beruflicher Beanspruchung beiträgt» (Tietze, 2016, S.310). So könne beispielsweise «die soziale Unterstützung der Gruppe [...] gerade bei schwierigen Alltagssituationen entlastend wirken» (Willi Kägi, 2018, Teil 1/4). Und auch Kubesch (2015) erklärt: «Die Erfahrung der Selbstwirksamkeit durch das sich erweiternde Problemlösungsrepertoire führt zum Abbau von beruflichem Stress, wodurch wiederum die persönliche Resilienz und die Arbeitszufriedenheit wächst» (S.226). Denn laut Kubesch leiden Lehrpersonen oft unter Überforderung durch eine unrealistische Übernahme von Verantwortung und die Reflexion darüber trage zum Abbau psychischer Belastung bei (vgl. ebd.).

Neben der Rolle der fallgebenden oder ratsuchenden sowie der ratgebenden Person, übernimmt die Rolle der moderierenden Person als Gesprächsleitung die Steuerung des Gesprächs und sorgt dafür, dass der Ablauf eingehalten wird. Falls gewünscht, notiert eine der beratenden Personen in der Rolle der Sekretärin oder des Sekretärs die Beiträge stichwortartig für die fallgebende Person (vgl. Tietze, 2016, S.313). Die Idealgrösse der Gruppe beziffert Willi Kägi (2018) mit fünf bis acht Personen.

Da eine Vielzahl von Abläufen zur kollegialen Beratung existieren (vgl. ebd.) hat sich die vorliegende Arbeit für das folgende Modell entschieden. Dieses wurde von Tietze empirisch evaluiert und ist auch in der schulischen Praxis sehr erfolgreich anwendbar (vgl. Kubesch, 2015, S.227). Tietze (2016, S.314f) teilt den kollegialen Beratungsprozess in sechs Phasen auf. Nachdem in der ersten Phase (Casting, ca. 5min) die Rollen verteilt werden, stellt die ratsuchende Person in der zweiten Phase (Spontanerzählung, ca. 5-10min) ihren Fall vor und beantwortet Verständnisfragen, sodass die ratgebenden Personen ein Verständnis für den Fall entwickeln können. In der dritten Phase (Schlüsselfrage, ca. 5min) drückt die ratsuchende Person mit Unterstützung der anderen ihr Erkenntnisinteresse in einer Schlüsselfrage aus und gibt der kollegialen Beratung damit einen inhaltlichen Fokus. Die vierte Phase (Methodenwahl, ca. 5min) ist durch die Festlegung auf eine oder mehrere hilfreiche Beratungsmethoden zur Beantwortung der Schlüsselfrage gekennzeichnet. Als mögliche Methoden nennt Tietze 'Hypothesen entwickeln', 'gute Ratschläge', 'Resonanzrunde', 'Identifikation' und 'Kopfstandbrainstorming'. Kubesch (2015, S.229) ergänzt mit den Methoden 'Ein erster kleiner Schritt', 'Schlüsselfrage (er-) finden' und 'Actstorming'. Die inhaltliche Beschreibung dieser Methoden ist bei Kubesch, (vgl. ebd.) nachzulesen. Dabei kann der Fokus darauf liegen konkrete Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen, persönliche Reaktionen der Beraterinnen und Berater zu vermitteln oder neue Perspektiven auf den Fall anzubieten. In der fünften Phase (Beratung, ca. 10-15min) hört die ratsuchende Person zu, während die beratenden Personen ihre Sichtweisen, Ideen und Anregungen zum Fall prägnant, wertschätzend und annehmbar formulieren. Die kollegiale Beratung schliesst in der

sechsten Phase (Abschluss, ca. 5min) mit einem Fazit der ratsuchenden Person, welche gehörten Beiträge ihr nützlich und erfolgsversprechend erscheinen. Die ratgebenden Personen können ebenfalls ihre Erkenntnisse aus dem Prozess kommentieren. Diese Strukturierung fördert die Effektivität des Prozesses und die Zufriedenheit der Beratenen (vgl. Tietze, 2016, S.311).

4.2 Eigene Intervision zum LoA

Schmitz (2016, S.11) erklärt, dass wer lösungsorientierte Elemente in seine Praxis aufnehmen möchte, diese trainieren muss. Als Möglichkeit dazu nennt sie die kollegiale Lerngruppe als Austausch und Fortbildung für Menschen aus psychosozialen Berufen oder selbstorganisierte Peer-Gruppen, um das Gelernte gemeinsam zu vertiefen und einzuüben (vgl. ebd.). Der Vorteil einer kollegialen Lerngruppe sei die Möglichkeit neue Ansätze direkt auszuprobieren. «Der beste Weg den lösungsorientierten Ansatz zu erlernen, ist die Bildung einer solchen kollegialen Lerngruppe» (Schmitz, 2016, S.11). Diesem Ratschlag folgend wurde im Sinne der 'InterCare' nach Bamberg (2015, S.318ff) eine Intervision durchgeführt. Diese fand mit wenigen Ausnahmen, aufgrund von Schulferien oder Krankheit einiger Teilnehmerinnen oder Teilnehmer, wöchentlich statt. Es nahmen vier Lehrpersonen daran teil (siehe Kapitel 5.1.1). Zusammen mit dem Autor dieser Arbeit wurde damit Willi Kägis (2018) Anspruch von mindestens fünf Personen für die Intervision erfüllt.

Vor Beginn der Intervision erhielten die Lehrpersonen den Auftrag eine wiederkehrende und für sie herausfordernde Situation aus ihrem Schulalltag auszuwählen. Denn nach Tietze (2016, S.310) eignen sich Situationen aus der Berufspraxis, die mit Unsicherheiten, Misserfolgen, enttäuschten Erwartungen sowie einem spezifischen Interesse, d.h. einem Veränderungswunsch, verbunden sind als Fälle für kollegiale Beratungen.

Die Abbildung 7 zeigt ein mögliches Vorgehen, bzw. Schwerpunkte für 'InterCare' nach Bamberg (2015, S.320) unter lösungsorientierter Perspektive.

Abbildung 7: Eigene Abbildung in Anlehnung an die Themenschwerpunkte für InterCare unter lösungsorientierter Perspektive nach Bamberg (2015, S.320)

Auf dieser Grundlage wurden in Zusammenarbeit mit einem ausgebildeten und erfahrenen LoA-Trainer acht Interventionsblöcke zu je 60-70min erstellt, welche sich mit folgenden Themenschwerpunkten befassen:

Einführungsveranstaltung (vor Beginn der Datenerhebung):

- Vorstellung des Forschungsprojekts
- Vorstellung des zugrundeliegenden theoretischen Stressmodells
- Ablauf und Vorgehen bei der geplanten Datenerhebung
- Möglicher Nutzen durch die Teilnahme an der Intervention
- Gemeinsame Operationalisierung und damit Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses von möglicherweise unklaren Begrifflichkeiten

1. Block: Einführung in den lösungsorientierten Ansatz (LoA)

- Konstruktivismus und Systemtheorie
- Positives Menschenbild
- Entstehung des LoA
- LoA-Annahmen

2. Block: Widerstand

- LoA-Sichtweisen auf Widerstand und Kooperation
- Konzept des Rahmens mit Schiedsrichter- und Trainerrolle
- Werkzeug: Frage nach guten Gründen

3. Block: Blickrichtung ändern

- LoA-Sichtweise auf Probleme
- Blickrichtung ändern – Fokus aufs Gelingende und Positive
- Von der Problem- zur Lösungssprache
- Werkzeug: Umdeuten
- Werkzeug: Den Wunsch hinter der Klage hören

4. Block: Haltung des Nichtwissens und Expertentum

- Expertentum zugestehen und Haltung des Nichtwissens
- Werkzeug: fragen, statt sagen
- Werkzeug: Die Kunst des Zuhörens und aktives Zuhören

5. Block: Ausnahmen und eigene Ziele

- Werkzeug: Die Suche nach Ausnahmen
- Werkzeug: Skalieren - Entwicklung sichtbar machen
- wohlgeformte Ziele formulieren

6. Block: Sichtbarmachen von Ressourcen und Wertschätzung

- Suche nach Ressourcen und Stärkegespräch
- Werkzeug: Wertschätzung geben
- LoA mit sich selbst

7. Block: Abschluss der LoA-Intervision

- Abschluss zum LoA
- kollegiale Fallberatung
- (Persönliche) Auswertung Intervision

Die Unterlagen der Blöcke sowie die dafür verwendeten Materialien sind in den Anhängen C-J zu finden.

Baeschlin et al. (2007, S.97) empfehlen über die Grundhaltung des LoA zu informieren und die teilnehmenden Personen für die Anliegen zu sensibilisieren, indem sie die Ansätze des LoA selbst erfahren. Dazu hat der Autor der Arbeit in der Rolle des Moderators die oben beschriebenen Themeninputs vorbereitet und den Prozess der gemeinsamen Erarbeitung der zentralen lösungsorientierten Inhalte und Werkzeuge strukturiert. So enthielt, Abel et al. (2009, S.247) folgend, jeder Block sowohl einen theoretischen Input als auch einen Teil Selbsterfahrung, bzw. Selbstreflexion. Im theoretischen Teil wurden neben lösungsorientierten Grundlagen vor allem lösungsorientierte Sichtweisen angeboten und wenn nötig das Verständnis für die Anwendung eines lösungsorientierten Werkzeuges vermittelt. Im Teil Selbsterfahrung und Selbstreflexion erprobten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die LoA-Werkzeuge aneinander. Weiter dienten die ausgewählten, persönlich herausfordernden Situationen als Ausgangspunkt für den Praxistransfer und als Möglichkeit zur Übung. Ziel der Intervision war es, dass die Lehrpersonen ihre Sichtweise auf die ausgewählte Situation verändern, bzw. neue Perspektiven dazu einnehmen, ihr eigenes Handlungsrepertoire erweitern und sich somit wieder als selbstwirksam erleben können (vgl. Kubesch, 2015, S.226; Tietze, 2016, S.310f; Willi Kägi, 2018). Ziel war also eine Veränderung bei sich selbst zu bewirken, nicht die Lehrpersonen zu befähigen, z.B. ihre eigenen Schülerinnen und Schüler lösungsorientiert zu coachen. So empfehlen auch Baeschlin und Baeschlin (2015, S.10) für das Erlernen des lösungsorientierten Ansatzes das Modell zuerst auf das eigene Leben anzuwenden und durch 'learning by doing' einen lösungsorientierten Weg für den Umgang mit sich selbst zu entdecken. Dann würden auch die neuen Gesprächsformen natürlicher in die Praxis einfließen. Entwickelt sich LoA so zu einer inneren Haltung, wird es auch nicht als Trick oder neue Technik, um Gehorsam zu erlangen, missverstanden (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.10). Der Erfahrungsaustausch in der Gruppe und die gemeinsame Lösungssuche führten, wie Bamberg (2015, S.318ff) beschreibt, zur gegenseitigen Stärkung und damit zum Empowerment (vgl. Schmitz, 2016, S.15; Wirkmodell des LoA, Kapitel 2.2.5).

Genauerer dazu ist im Kapitel 6 bei der Auswertung der Ergebnisse dieses Veränderungsprozesses durch die Anwendung des LoA während und nach der Intervision zu finden. Für die spätere Auswertung der Ergebnisse wird im nachfolgenden Kapitel zuerst das forschungsmethodische Vorgehen beschrieben.

5. Forschungsmethodisches Vorgehen

Das folgende Kapitel beschreibt zuerst das grundsätzliche methodische Vorgehen dieser Arbeit und begründet deren Nützlichkeit zur Beantwortung der Hauptfragestellung. Nach der anschliessenden Beschreibung der Stichprobenziehung wird auf das Datenerhebungsverfahren eingegangen und die einzelnen Erhebungsinstrumente vorgestellt (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.138). Das Kapitel schliesst mit Ausführungen zur Auswertung der gewonnenen Daten.

5.1 Forschungsdesign

Das Forschungsdesign beschreibt den übergeordneten methodologische Plan, bzw. den äusseren Aufbau einer empirischen Studie (vgl. Hug, Poscheschnik, Lederer & Perzy, 2020, S.89). Dabei hängt das Design und dann die Auswahl der passenden Methoden in erster Linie von der Forschungsfrage ab (vgl. ebd., S.92f). Das im Theorieteil beschriebene transaktionale Stressmodell (siehe Kapitel 2.1.2) bietet klare Kriterien zur Bewertung von Stressoren. Diese sollen unter dem Einfluss einer Intervention zum LoA systematisch erhoben und quantitativ ausgezählt werden. Die dieser Untersuchung zugrundeliegende Forschungsabsicht und Fragestellung sind darauf ausgerichtet einen Effekt und dessen Ausmass zu messen. Der Frage *wie* der Effekt entstehen kann, sind bereits andere nachgegangen, was im Theorieteil (siehe Kapitel 2.2) dargelegt wurde. Aus diesem Grund eignet sich für die vorliegende Untersuchung ein quantitativ-empirischer Zugang, der auf Bewertung, statt auf Beschreibung ausgerichtet ist. Dazu sind standardisierte Daten erforderlich, weshalb die Befragung einem eng strukturierten Ablauf mit vorgegebenen Antwortmöglichkeiten folgt. Mit dem Auszählen, bzw. Quantifizieren der Antworthäufigkeiten wird das Ziel verfolgt die Bewertung von Stressoren im Arbeitsalltag von Lehrpersonen in Zahlen zu fassen, um einerseits die Bedeutung des LoA darauf zu überprüfen und andererseits Aussagen darüber machen zu können, wie häufig bestimmte Einstellungen, bzw. Interpretationsmuster bei den untersuchten Lehrpersonen verbreitet sind und diese auf das gesamte Feld der untersuchten Sonderschule ausweiten zu können (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.190f).

Jain und Spieß (2012, S.212) empfehlen zur Bewertung des Erfolgs einer Intervention eine experimentelle Versuchsanordnung und Roos und Leutwyler erklären: «Der 'Königsweg' zum Aufdecken und Belegen von Kausalitäten besteht [...] in der Durchführung eines Experiments» (Roos & Leutwyler, 2022, S.216). Da das Experiment im vorliegenden Fall im realen Schulfeld und nicht unter kontrollierten Laborbedingungen durchgeführt wird, können störende Einflussfaktoren nicht kontrolliert werden (vgl. ebd., S.218). Weiter kann die vorliegende Arbeit einer randomisierten Zuteilung der Versuchspersonen in eine Experimental-

und Kontrollgruppe nicht erfüllen. Roos & Leutwyler (2022, S.217) erklären, dass ein solches Experiment in der Praxis nur schwer zu realisieren ist. Darum wird im vorliegenden Fall, als eine Variation der Methode, ein Quasi-Experiment durchgeführt. Da gemäss Roos und Leutwyler solche Quasi-Experimente oft bei Evaluationen und Wirkungsstudien eingesetzt werden (vgl. ebd.), ist dieses Vorgehen passend für die vorliegende Untersuchung. «Meistens werden die Gruppen bei Quasi-Experimenten nicht rein zufällig gebildet, sondern bereits bestehende, natürliche Gruppen in die Studie aufgenommen» (Roos & Leutwyler, 2022, S.218). So besteht die Gruppe auch im vorliegenden Fall aus einem Teil eines bereits bestehenden Lehrpersonenteams einer Sekundarschule.

Auch Quasiexperimente sind gekennzeichnet durch die Variation mindestens einer unabhängigen Variablen (UV), hier der Anwendung des LoA während und nach der Intervention, und der Registrierung der Auswirkung dieser Variation auf die abhängige Variable (AV), hier das Stressempfinden der Lehrpersonen. Die AV wird also mit und ohne Einfluss der Intervention gemessen. «Wenn es tatsächlich einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen den beiden untersuchten Variablen gibt, dann müsste eine Veränderung der unabhängigen Variable eine Veränderung der abhängigen Variable nach sich ziehen» (Hug et al, 2020, S.96). Jain und Spieß (2012, S.215f) erklären, dass eine angemessene Operationalisierung und Messung der AV entscheidend für die Qualität einer Einzelfallstudie sind. Diese werden im Kapitel 5.1.2 ausführlich dargestellt.

Für die Beschreibung des Forschungsdesign sind nach Hug et al. weiter die Stichprobengrösse, der Ort der Untersuchung und schliesslich die Forschungsabsicht zu klären (vgl. 2020, S.89). Die Stichprobengrösse wird später im Zusammenhang mit der Einzelfallforschung behandelt. Auf die Stichprobenziehung wird im folgenden Kapitel (siehe Kapitel 5.1.1) eingegangen. Der Ort der Untersuchung ist der Arbeitsalltag der ausgewählten Lehrpersonen. Daher findet die Untersuchung direkt im Feld statt und wird als sogenannte Feldstudie bezeichnet. Die systematische Untersuchung von Ausschnitten der Erfahrungswirklichkeit einer solchen Feldstudie liefert als Ergebnis ein Stück unverfälschte Realität. «Man kommt so näher an die Realität der Betroffenen heran und kann Verzerrungen, die durch die fremde Umgebung des Labors zustande kommen, vermeiden» (Hug et al., 2020, S.98). Jedoch können störende Einflussgrössen nicht kontrolliert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.218). Dabei geht es darum alternative Erklärungsmöglichkeiten für die Veränderung in der AV auszuschliessen. Dies wird als Herstellung interner Validität durch Kontrolle der Störvariablen bezeichnet (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.212).

Da die vorliegende Arbeit die klare Absicht verfolgt den Arbeitsalltag von Lehrpersonen zu erleichtern und Stress zu reduzieren, kann sie als Aktions- oder Praxisforschung bezeichnet werden. Laut Hug et al. (2020, S.91) zeichnet sich die Aktionsforschung dadurch aus, dass die forschende Person Teil des Untersuchungsgegenstands ist und eine Verbesserung der

Situation herbeiführen will. Ziel der vorliegenden wissenschaftlichen Untersuchung ist es Zusammenhänge zwischen der Bewertung von Stressoren und dem LoA zu beschreiben, sowie die Veränderungen durch eine lösungsorientierte Intervention zu bewerten (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.212).

Schliesslich ist noch die Stichprobengrösse zu bestimmen. Da im Rahmen dieser Arbeit keine Vollerhebung möglich ist, muss auf eine kontrollierte Einzelfallstudie mit mehreren Fällen gleichzeitig ausgewichen werden. Statt viele Personen mit ein paar Messungen zu untersuchen, werden dabei viele Messungen bei vier Lehrpersonen durchgeführt (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.100). Dabei ist das wiederholte Messen und das Bestimmen einer Baseline ein zentrales Konzept in der experimentellen Einzelfallforschung. Dies wird nötig, da die erfassten Merkmale häufig schwanken und auch die Messungen selbst fehlerhaft sein könnten (vgl. ebd.). Häufiges Messen bietet die Möglichkeit extreme Bewertungen von besonders guten, bzw. schlechte Tagen aufzufangen. Dies trägt zur Erhöhung der internen Validität bei. Trotzdem bleibt der Aufwand gering (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.217), da die Datenerfassung aufgrund der Selbsteinschätzung in der Befragung von den Lehrpersonen selbst durchgeführt werden kann und unabhängig von einer externen beobachtenden Person ist.

Jain und Spieß (2012, S.214) erklären, dass das Wissen darum, dass eine Intervention in einer Studie signifikant positive Werte erzielt hat, nur bedingt weiterhilft und auch im konkreten Fall, bspw. bei einem Lehrpersonenteam einer Sonderschule, untersucht werden müssen. Um diese Frage zu beantworten, bieten experimentelle Einzelfalluntersuchungen eine sinnvolle Alternative (vgl. ebd.). So schreiben auch Hug et al.: «Die Einzelfallanalyse ist immer dann indiziert, wenn Sie einen bestimmten Fall besonders eingehend und intensiv untersuchen wollen» (Hug et al., 2020, S.93f). Dabei kann die Komplexität eines Falles tiefer erfasst und der Fall sowohl in seiner Gesamtheit als auch in seinem Facettenreichtum erforscht werden, was bei grösseren Stichproben schnell unpraktikabel wird. Für die vorliegende Arbeit besteht der zu untersuchende Fall nicht aus einer Einzelperson, sondern aus der im pädagogischen Arbeitsalltag tätigen Gruppe von Lehrpersonen einer Sonderschule (siehe Kapitel 5.1.1). Da diese Lehrpersonen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen und beeinflussen, können sie als ein Ganzes angeschaut und damit als Einzelfall begriffen werden. Dieser Fall soll nun über einen mehrwöchigen Zeitraum begleitet und dabei dessen Entwicklung dokumentiert und analysiert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.209). Untersucht werden soll, wie sich die Bewertung von individuell bedeutsamen Stressoren der Lehrpersonen während der Durchführung der Intervention zum LoA verändern. Damit eignet sich die Einzelfallforschung zur Überprüfung der Wirksamkeit des LoA auf das Stressempfinden im konkreten Einzelfall. «Da bei Einzelfallstudien nur ein einzelner Fall untersucht wird, kann diese Stichprobe nicht in einem statistischen Sinn reprä-

sentativ sein. Dennoch kann aus einem einzelnen, sauber analysierten und dokumentierten Fall viel gelernt werden» (Roos & Leutwyler, 2022, S.209). Weiter erklären Jain und Spieß (2012, S.214), dass Einzelfalluntersuchungen oft fälschlicherweise fehlender experimenteller Charakter vorgeworfen wird. Dies sei jedoch nicht korrekt, da «sowohl die Variation der UV als auch der Ausschluss alternativer Erklärungsmöglichkeiten [...] im Rahmen von Einzelfalldesigns möglich [sind]» (Jain & Spieß, 2012, S.215). Gemäss den Autoren ist Einzelfallforschung keinesfalls minderwertige Forschung, sondern ergänzt experimentelle Gruppenforschung und stellt gerade für (sonder-) pädagogische Arbeitsfelder eine notwendige und sinnvolle Alternative dar (vgl. ebd., S.212). Und auch Hug et al. (2012, S.93f) erachten die Einzelfallforschung als leistungsstarkes Instrument und schreiben, dass Einzelfallforschungen durch ihre vertiefte Auseinandersetzung immer wieder bedeutsame Beiträge für die Human- und Sozialwissenschaften liefern.

Roos und Leutwyler empfehlen mehrere Methoden einzusetzen, damit ein umfassenderes Bild entsteht (vgl. ebd., S.209). Daher besteht das Forschungsdesign einerseits aus einer Längsschnittstudie, welche die Daten mit dem gleichen Erhebungsinstrumente im Laufe der Zeit und damit die Entwicklung erhebt (vgl. ebd., S.214) und andererseits aus einem Querschnitt, der vor Beginn und zum Schluss der Untersuchung das Forschungsdesign durch die Erhebung des Ausmasses des wahrgenommenen Stresses der Lehrpersonen ergänzt. Die Arbeit nutzt demnach die Möglichkeit einen Interventionseffekt durch einen Vergleich eines Prä- und Post-Tests der Interventionsgruppe abzubilden (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.212f). Da die zu untersuchenden Bewertungsprozesse der Lehrpersonen jedoch innere Vorgänge und einer direkten Beobachtung von aussen nicht zugänglich sind, wird es unerlässlich die Informationen anhand einer zielgerichteten und strukturierten Befragung mit einem Fragebogen zu erheben (vgl. Hug et al., 2020, S.154). Dies ist im Kapitel 5.1.2 ausführlich beschrieben.

Zum Herstellen einer möglichst hohen, internen Validität können Designs der experimentellen Einzelfallforschung flexibel den Erfordernissen der jeweiligen Praxis angepasst werden. Daher existieren viele verschiedene Variationen und Kombinationen (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.217). Für die vorliegende Arbeit wird ein ABC-Plan eingesetzt. In der ersten A-Phase oder Baselinephase geht es um eine Deskription des Verhaltens ohne Intervention sowie um eine daraus abgeleitete Prognose über die wahrscheinliche weitere Entwicklung dieses Verhaltens. Ziel ist es eine Baseline herzustellen. Diese Phase dauert, der Empfehlung von Huber (2021, S.143) folgend, zwei Wochen. Damit die Baseline aussagekräftig ist, soll sie einerseits genügend Messzeitpunkte enthalten. Die Anzahl Messzeitpunkte hängt dabei stark von ihrem Verlauf ab. Und andererseits soll die Baseline stabil sein, d.h. möglichst keine Schwankungen aufweisen sowie trendfrei sein (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.218f). Die Baselinephase kann abgeschlossen werden, wenn die erhobenen Daten ihre prognos-

tische Funktion erfüllen. Die vorliegende Arbeit maximiert die Baselinestabilität, bzw. reduziert Varianzquellen, indem die Messungen erstens jeweils von der gleichen Person, nämlich den Lehrpersonen selbst, durchgeführt werden. Und zweitens bleiben die Merkmale der Situation annähernd gleich, wenn die Lehrpersonen im Vorfeld der Befragung eine wiederkehrende Alltagssituation zur Beobachtung und Datenerhebung auswählen (vgl. ebd., S.221). Unmittelbar nach der ausgewählten Situation geben die Lehrpersonen ihre persönlichen Bewertungen über den Fragebogen ab und schätzen dessen Items ein. In der darauffolgenden, siebenwöchigen B-Phase oder Interventionsphase werden die Ausprägungen der AV unter dem Einfluss der Intervention gemessen. Dabei stellt die LoA-Intervision mit den Lehrpersonen die Intervention dar. Analog zur Baseline enthält auch diese Phase mit im vorliegenden Fall durchschnittlich 16 Datenerhebungen genügend Messzeitpunkte, damit der Interventionseffekt zuverlässig bewertet werden kann. Dabei hängt die benötigte Anzahl Messzeitpunkte von den Eigenschaften der Baseline und von der Stärke des Interventionseffektes ab.

Der Vergleich dieser Prognose mit den tatsächlich erhobenen Daten aus der Interventionsphase bildet die Grundlage zur Abschätzung des Interventionseffektes. Wenn sich das beobachtete Verhalten nach Einsetzen der Intervention von dem Verhalten unterscheidet, das man aufgrund der Baseline erwarten kann (Prognose), deutet dies auf eine Wirkung der Intervention hin. (Jain & Spieß, 2012, S.218)

Die abschliessende, im vorliegenden Fall erneut zweiwöchige, C-Phase oder Follow-up-Messung erfolgt nach Interventionsende. Diese soll die Nachhaltigkeit des Interventionseffektes und die Unabhängigkeit der neuen Werte von der zeitgleichen Durchführung der Intervision überprüfen und bewerten, wie stabil die Verhaltensänderung über die Zeit bleibt (vgl. ebd., S.222).

Die folgende Abbildung 8 liefert einen grafischen Überblick über das Forschungsdesign.

Abbildung 8: Eigene Abbildung zum Forschungsdesign im Überblick

5.1.1 Stichprobe

Da die Stichprobe nicht die Grundgesamtheit aller Lehrpersonen auf der Sekundarstufe abbilden kann, wurde auch im vorliegenden Quasi-Experiment die Stichprobe nicht zufällig gebildet, sondern setzte sich aus einer bereits bestehende, natürliche Gruppe (vgl. Roos &

Leutwyler, 2022, S.218) von vier pädagogisch tätigen Personen an einer Sonderschule auf der Sekundarstufe zusammen. Zur besseren Realisierbarkeit der empirischen Untersuchung wurde der aktuelle Arbeitsort des Autors dieser Arbeit als Forschungsfeld ausgewählt. Dabei handelt es sich um eine private, jedoch von den Schulgemeinden finanzierte, Sonderschule für Jugendliche der Sekundarstufe mit emotionalen und sozialen Schwierigkeiten. Diese werden alters- und niveaudurchmisch und in einem individualisierten System in vier Kleinklassen, sogenannten Lerngruppen, zu maximal 10 Lernenden unterrichtet. Jeweils eine Lehrperson, bzw. eine Heilpädagogin oder ein Heilpädagoge sowie eine Sozialpädagogin oder ein Sozialpädagoge führen gemeinsam im Teamteaching eine Lerngruppe. Da auf der Sekundarstufe die Berufswahl ein zentrales Thema ist, werden die Lerngruppen von schuleigenen Berufswahlcoaches unterstützt. Das gesamte Schulteam setzt sich aus 7 Lehrpersonen, bzw. Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen (46%), 3 Sozialpädagoginnen und einem Sozialpädagogen (27%) und 4 Berufswahlcoaches (27%) zusammen. Damit die ausgewählte Stichprobe möglichst dieser Grundgesamtheit entspricht, wurden 2 Lehrpersonen, bzw. Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen (50%), 1 Sozialpädagogin (25%) und 1 Berufswahlcoach (25%) ausgewählt. Dieser Sachverhalt ist in der folgenden Abbildung 9 dargestellt.

Abbildung 9: Eigene Abbildung zur Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der Stichprobe bezügl. Funktionen

Alle drei Funktionen erfüllen eine Lehr- und Fördertätigkeit und begleiten die Jugendlichen gemeinsam im selben Schulalltag, sodass sie im Folgenden unter dem Begriff 'Lehrperson' zusammengefasst werden. Weiter wurden auch bezüglich des Geschlechtes von insgesamt 5 Männern (33%) für die Stichprobe 1 (25%) ausgewählt. Von insgesamt 10 Frauen (67%) wurden für die Stichprobe 3 (75%) ausgewählt. Damit entspricht die Auswahl der Stichprobe auch bezüglich dem Merkmal Geschlecht möglichst genau der Grundgesamtheit an der ausgewählten Schule. Dieser Sachverhalt ist in der folgenden Abbildung 10 dargestellt.

Abbildung 10: Eigene Abbildung zur Zusammensetzung der Grundgesamtheit und der Stichprobe bezügl. Geschlecht

Schliesslich wurde auch bezüglich der Merkmale 'Lerngruppenzugehörigkeit', 'Berufserfahrung' und 'Alter' verschiedene Ausprägungen berücksichtigt, um eine möglichst hohe Übereinstimmung mit der Grundgesamtheit und damit Repräsentativität zu gewährleisten (vgl. Hug et al., 2020, S.95). Die Stichprobe konnte wie gewünscht zusammengestellt werden, da sich entsprechend obigen Auswahlkriterien Personen von sich aus für die Teilnahme gemeldet oder auf persönliche Anfrage zugesagt haben. Damit stellt die Stichprobe ein Miniaturbild der Grundgesamtheit der Lehrpersonen an der ausgewählten Sonderschule dar, wodurch es möglich wird die Ergebnisse auf diese zu übertragen (vgl. ebd.).

5.1.2 Erhebungsmethoden & -instrumente

Im folgenden Kapitel wird zuerst die Erhebungsmethode des Direct Behavior Rating (DBR) erläutert. Anschliessend wird der für die Datenerhebung im Längsschnitt selbst erstellte Fragebogen 'Bewertung herausfordernder Alltagssituationen' (BhA) vorgestellt, bevor im letzten Teil der für den Querschnitt verwendete Fragebogen, der Perceived Stress Questionnaire (PSQ20), behandelt wird.

Direct Behavior Rating (DBR) - direkte Verhaltensbewertung

Im Theorieteil wurde dargestellt, welche Auswirkungen der LoA auf Lernende und Lehrpersonen haben kann (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2014, 2018; Baeschlin et al., 2007; de Jong & Berg, 2014; Rade, 2019; Schöb, 2015). Nun soll überprüft werden, ob eine Intervention zum LoA auch in diesem Einzelfall die beschriebenen Effekte des LoA bewirken kann (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.214). Casale bezeichnet dies als 'Evidenzbasierung im Einzelfall' (vgl. 2017, S.2f) und erklärt, dass darunter das engmaschige Erheben eines spezifischen Verhaltensmerkmals verstanden wird. Für dieses systematische und zeitnahe Erheben entsprechender Daten, eignet sich die Methode des Direct Behavior Rating (DBR), zu Deutsch direkte Verhaltensbeurteilung (vgl. Casale, 2017, S.3). Dies ist eine Kombination aus einer systematisch-direkten Verhaltensbeobachtung und einer direkten Verhaltensbewertung. Dabei wird das Verhalten unmittelbar im Anschluss an eine Beobachtungssituation auf einer Ratingskala bewertet (vgl. ebd., S.7). Da nur wenige Items eingeschätzt werden, ist DBR sehr ökonomisch und dauert nur wenige Minuten. Die Methode sieht vor, dass z.B. Lehrpersonen ein Zielverhalten regelmässig und über einen längeren Zeitraum einschätzen. Auf diese Weise kommen mehrere Verhaltensmesswerte zustande, die zu einem Durchschnittswert verrechnet werden können (vgl. Huber, 2021, S.139). Auch wenn DBR aufgrund von personenbedingten Schwankungen keine soliden statusdiagnostischen Aussagen zulässt, so lässt sich andererseits «aus den vorliegenden Befunden eine gute Eignung für die Verlaufsdagnostik ableiten» (Huber, 2021, S.140). So berichten laut Huber

verschiedene Studien von einer guten Stabilität und Vergleichbarkeit der Beurteilung zwischen verschiedenen beobachtenden Personen im Laufe der Zeit (vgl. ebd.).

Im konkreten Fall der vorliegenden Arbeit wird für die praktische Umsetzung des DBR die persönliche Bewertung individuell bedeutsamer Stressoren der Lehrpersonen in für sie herausfordernden Schulalltagssituationen als interessierendes Merkmal definiert, welches durch die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA in der Intervision zum Positiven gefördert werden soll. Direkt im Anschluss an die ausgewählte, herausfordernde Schulalltagssituation bewerten die Lehrpersonen die Situation auf einer Ratingskala in einem dazu selbst entwickelten Fragebogen. Dieser wird nachfolgend vorgestellt. Die persönliche Bewertung kann theoretisch auch mehrmals täglich erfolgen, sodass bereits nach wenigen Bewertungen Entwicklungstrends der einzelnen Lehrpersonen in ihrer Einschätzung der Situation ersichtlich werden. Die erhobenen Daten zeigen in Form von Verlaufsdiagrammen anschaulich die Entwicklung und lassen Rückschlüsse auf die Wirksamkeit der Anwendung des LoA während und nach der Intervision zu (vgl. ebd., S.4). Die Anzahl benötigter Messzeitpunkte hängt nach Casale (2017, S.7) davon ab, welches Verhalten bewertet werden soll sowie von der Expertise der beurteilenden Person. So erweisen sich bei Casale (vgl. ebd.) zwischen vier und 20, bei Huber (vgl. 2021, S.140) zwischen fünf und 20 Beurteilungen als notwendig, damit zuverlässige Urteilsfehler ausgeschlossen werden können. Da es um eine persönliche Einschätzung individuell bedeutsamer Stressoren und damit um einen inneren Wahrnehmungs- und Bewertungsprozess geht, kommen zur Bewertung nur die Lehrpersonen selbst in Frage. Wenn sich die Lehrpersonen selbst einschätzen, entfällt auch das Problem der Interrater-Reliabilität (vgl. ebd.). Weiter kann ganz im Sinne des LoA jede Lehrperson als Expertin oder Experte für sich selbst (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.13) angesehen und ihr damit eine hohe Expertise für sich selbst bescheinigt werden. Huber erklärt, dass Verhaltensverlaufsdiagnostik grundsätzlich nach der Logik eines einfachen AB(C)-Planes bei Einzelfalluntersuchungen funktioniert (vgl. 2021, S.142). So wurden die Lehrpersonen für die konkrete Datenerhebung angehalten den Fragebogen mindestens zwei Mal pro Woche auszufüllen, sodass damit für die A- & C-Phasen je vier Messpunkte und für die Interventionsphase mindestens 14 Messpunkte erhoben werden konnten.

Eigener Fragebogen zur Bewertung herausfordernder Alltagssituationen (BhA)

Im transaktionalen Stress-Modell ist es ein zentrales Erfordernis, die subjektive Sicht der Betroffenen zu erfahren, denn Belastung wird nur im Zusammenwirken von Ereignis und persönlicher Einschätzung erlebt. Es kommen also nur Befragungen in Betracht, die auch die Möglichkeit zur eigenen Einschätzung von Qualität und Intensität des Erlebens vorsehen. (Eppel, 2007, S.30)

Darum wird es unerlässlich die Informationen mit der Methode einer strukturierten und standardisierten Befragung zu erheben (vgl. Hug et al., 2020, S.154). Roos und Leutwyler

(2022, S.274) geben zu bedenken, dass die Entwicklung eigener Items sehr anspruchsvoll ist und es sich daher lohnt, bereits bestehende Instrumente zu verwenden bzw. anzupassen. Darum wurde auf der Grundlage des Stress Appraisal Measure (SAM) von Peacock und Wong (1990), bzw. dessen deutsche Übersetzung und Validierung von Delahaye, Stieglitz, Graf, Keppler, Maes und Pflueger (2015) ein eigener Fragebogen, der Fragebogen zur Bewertung herausfordernder Alltagssituationen (BhA) erstellt (siehe Anhang K). Der selbst entwickelte Fragebogen setzt statt bei den Stressoren selbst, bei der persönlichen Reaktion auf diese an und legt damit den Fokus auf kognitiv-emotionale und behaviorale Anteile (vgl. Eppel, 2007, S.30). Der Fragebogen misst demnach die Bewertung der Lehrpersonen von für sie individuell bedeutsamen Stressoren.

Der SAM ist ebenfalls ein Fragebogen zur Bewertung eines aktuellen, stressauslösenden Ereignisses, für den ebenso das Stressmodell von Lazarus und Folkman den theoretischen Hintergrund liefert (vgl. Delahaye et al., 2015, S.276). Nach Delahaye et al. (2015, S.227) überzeugt beim SAM die klare, systematische und theoriegeleitete Operationalisierung der Items nach der Theorie von Lazarus und Folkman. Darum baut auch die deutsche Fassung des SAM (vgl. ebd.) auf der Operationalisierung für die beiden kognitiven Prozesse (Primary und Secondary Appraisal) von Peacock und Wong (1990) auf und formuliert sechs Skalen zur Erfassung spezifischer kognitiver Bewertungen: Die Skalen für die Primäre Bewertung (Primary Appraisal) sind Bedrohung (threat), Herausforderung (challenge) und Bedeutsamkeit (centrality). Die Skalen für die Sekundäre Bewertung (Secondary Appraisal) sind eigene Kontrolle (controllable by self), Kontrolle durch andere (controllable by others) und Unkontrollierbarkeit (uncontrollable) (vgl. ebd.). Für die Beantwortung der dieser Arbeit zugrundeliegenden Fragestellung haben sich für den selbst entwickelten Fragebogen die ersten fünf Skalen als nützlich erwiesen und wurden deshalb übernommen. Die im SAM verwendeten 28 Fragen wurden sinngemäss oder exakt übernommen und ebenfalls zur zielgerichteten Beantwortung der Fragestellung im BhA auf 10 Fragen verdichtet. Dasselbe gilt für die der Originalfassung von Peacock und Wong (1990, S.232) entnommenen Items. Bei der Formulierung der Fragen wurde darauf geachtet diese in kurzer, einfacher Sprache und damit möglichst verständlich zu formulieren (vgl. Hug et al., 2020, S.162). Die folgende Abbildung 11 gibt einen Überblick über die Skalen des BhA und die entsprechenden Items.

	Skalen	Items
Primäre Bewertung	Bedeutsamkeit	Bedeutsamkeit
	Bedrohung	negative Auswirkungen, Bedrohung, Anspannung
	Herausforderung	positive Auswirkungen, Wille anzupacken, Entwicklung
Sekundäre Bewertung	Eigenkontrolle	interne Ressourcen, Zuversicht
	Unterstützung	externe Unterstützung

Abbildung 11: Eigene Abbildung zur Übersicht über Skalen und Items des BhA

Für die direkte Verhaltensbeurteilung im BhA wurde eine qualitative Likertskala (vgl. Huber, 2021, S.141f) mit vier Stufen (überhaupt nicht, eher nicht, eher schon, voll und ganz) verwendet (vgl. Casale, 2017, S.3; Spilles & Hagen, 2019, S.3). Damit wurden die Antwortvorgaben ausgewogen, überschaubar und aussagekräftig formuliert (vgl. Hug et al., 2020, S.164f). Mit dem Verzicht auf eine fünfte Skalastufe wurde die Tendenz zur Mitte vermieden (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.274f). Die einzelnen Itemwerte werden entsprechend der Abbildung 11 zu Skalen zusammengefasst und dadurch Mittelwerte berechnet. Der Wertebereich des Fragebogens liegt demnach zwischen 1 und 4. Weiter wurden die Fragen für eine reliablere Messung auch unterschiedlich gepolt (vgl. ebd., S.277). Die Lehrpersonen sollten im Sinne des DBR immer unmittelbar nach dem Erleben der ausgewählten, herausfordernden Alltagssituation ihre gegenwärtige Bewertung auf dieser Skala bewerten. Damit die Bewertung unmittelbar und ökonomisch stattfinden konnte und der Fragebogen immer verfügbar war, wurde deshalb ein Onlinefragebogen mit der Software m-path erstellt, den die Lehrpersonen direkt über ihr Handy aufrufen und ausfüllen konnten.

Perceived Stress Questionnaire (PSQ20) - Fragebogen zur Erfassung von subjektiv erlebtem Stress

Die durch den BhA im Längsschnitt der Datenerhebung erhobenen Daten werden durch den Perceived Stress Questionnaire (PSQ) von Fliege, Rose, Arck, Levenstein und Klapp (2009) ergänzt und abgerundet. Dieser statusdiagnostische Querschnitt vor und nach der Datenerhebung folg ebenfalls einem Prä-Post-Design und vervollständigt das Bild des Stressempfindens der einzelnen Lehrpersonen. Theoretische Grundalge des PSQ bietet das transaktionale Stressmodell von Lazarus (vgl. Lazarus & Folkman, 1984). So erfasst der Fragebogen das Ausmass, im Sinne einer kognitiven und emotionalen Reaktion, der subjektiv erlebten Belastung durch Stress im Zeitraum der vergangenen vier Wochen. Fliege et al. haben den ursprünglich entwickelten PSQ30 verbessert und ins Deutsche übersetzt. So entstand durch Selektion der psychometrisch am besten geeigneten Items für die 4 Skalen (siehe Abbildung 12) der PSQ20 und der ursprüngliche Umfang wurde von 30 Items auf 20 reduziert.

Sorgen	Sorgen, Zukunftsängste, Frustrationsgefühle
Anspannung	Erschöpfung, Unausgeglichenheit, Fehlen von Entspannung
Anforderungen	Wahrnehmung externer Forderungen wie Zeitmangel oder Termindruck
Freude	Aussagen über positives Erleben; wird für die Errechnung des Belastungswertes umgepolt

Abbildung 12: Eigene Abbildung zu den 4 Skalen des PSQ20 nach Eppel (2007, S.30)

Die Items werden auf einer vierstufigen Likertskala (fast nie, manchmal, häufig, meistens) beantwortet. Aus den Ergebnissen der einzelnen Items werden Mittelwerte berechnet und

zu einer Skalenrange zwischen 0-100 transformiert. Ebenfalls wird ein Gesamtwert aus allen 20 Items berechnet, sodass ein hoher Gesamtwert für ein hohes Ausmass an Stresserleben steht. Die Normierung fand an einer Stichprobe N = 650 Personen zwischen 17 und 79 Jahren statt. Dem PSQ20 wird eine gute Validität bescheinigt und auch die Reliabilität wird mit 0.80-0.86 angegeben (vgl. Fliege et al., 2009). Er entspricht insgesamt den Anforderungen an Gütekriterien. Darum kann der PSQ20 als valides und reliables Instrument zur Erfassung aktueller, subjektiv erlebter Belastung eingesetzt werden.

5.2 Auswertungsmethode - deskriptive Datenanalyse

Bevor die erhobenen Daten quantitativ ausgewertet werden können, muss zuerst eine Auswahl getroffen werden. Entscheidend für diesen Strukturierungs- und Selegierungsprozess ist, welche Daten zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen und welche nicht (vgl. Hug, et al., 2020, S.105). Diese ausgewählten Datensätze werden dann weiter aufbereitet und auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft (vgl. ebd., S.176). Durch die Befragung mittels Onlinefragebogen konnten die digitalen Antworten leicht exportiert und für jede der Lehrpersonen in einer Urtablelle zusammengetragen werden. Dazu wurden für jede Lehrperson die Messzeitpunkte als Zeilen und die erhobenen Items als Spalten angeordnet und dieser Tabelle die numerische Entsprechung der Antworten aus dem Fragebogen zugeordnet (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.292f). Roos und Leutwyler (2022, S.291) erklären, dass die Übersetzung aller erhobener Daten in numerische Codes ein wesentliches Merkmal quantitativer Studien ist. Darum wurde mit Ausnahme der ersten Frage im BhA den vier Antwortstufen der Likertskala die entsprechenden Werte von 1-4 zugeordnet, sodass die Antworten mit 1 = überhaupt nicht, 2 = eher nicht, 3 = eher schon, 4 = voll und ganz beziffert wurden. Zur Verbindung der numerischen Daten mit den ursprünglichen Antworten im Fragebogen wurde ein Codeplan (siehe Anhang M) erstellt (vgl. ebd., S.295). Das erhobene Item Bedeutsamkeit beansprucht eine Nominalskala, während die anderen Items Ordinalskalenniveau erreichen, da die Antworten eine eindeutige Reihenfolge haben, die Abstände zwischen zwei Werten jedoch nicht zwingen gleichgross sein müssen (vgl. ebd., S.293). Schliesslich brachte das Zusammenfassen der Items zu Skalen die Daten näher an ein Intervallskalenniveau, wodurch später mehr statistische Auswertungsverfahren, wie z.B. das Berechnen von Mittelwerten, möglich wurden.

Die Auswertung der quantitativen Daten bediente sich verschiedener standardisierter numerischer und graphischer Aufbereitungsmethoden der Deskriptivstatistik (vgl. Hug et al., 2020, S.169). Dafür wurde die, wie Koch und Ellinger (2015, S.102) erklären, verbreitetste Methode für experimentelle Einzelfalldesigns, die sogenannte visuelle Inspektion verwendet. Diese fokussiert auf eine deskriptive und v.a. graphische Analyse der Entwicklungs-

verläufe und soll eine Übersicht über die Verhältnisse der untersuchten Stichprobe schaffen (vgl. ebd., S.107). Die Methode prüft von Auge, ob die Entwicklung des Verlaufs wie gewünscht stattfindet, d.h. negative Werte wie z.B. Bedrohung sinken, bzw. positive Werte wie z.B. Zuversicht steigen. Die Entwicklung ergibt sich dabei aus der Veränderung der einzelnen DBR-Bewertungen im Laufe der Messung und kann anschaulich in Verlaufsdiagrammen dargestellt werden. Wie Huber (2021, S.145) erklärt, reicht dieses wenig genaue, dafür in der Praxis einfach umsetzbare Mass, in den meisten Fällen aus. Die verwendeten Programme m-path und Excel halfen dabei aussagekräftige Kennzahlen, wie Häufigkeit pro Kategorie, Modus, Median und Mittelwert zu präsentieren (vgl. Hug et al. 2020, S.208). Der Modus stellt dabei den Wert mit der häufigsten Ausprägung einer Datenreihe dar, während der Median den Wert angibt, welcher in der Mitte zu liegen kommt, wenn alle Werte der Reihe nach geordnet vorliegen. Damit wird der Median weniger durch Ausreisser beeinflusst als der Mittelwert und ist daher oft aussagekräftiger (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.289f). Diese Werte wurden durch Häufigkeitsanalysen in Form von Säulen- und Balkendiagrammen, weiteren Verlaufsdiagrammen für die Trends und Level sowie mit Tabellen für die berechneten Effektstärken der Intervention ergänzt. Die Darstellung der Ergebnisse in Grafiken unterstützte dabei die visuelle Auswertung (vgl. ebd.). Der Empfehlung von Roos und Leutwyler folgend wurde darauf geachtet bei der Angabe von relativen Häufigkeiten jeweils auch den gesamten Umfang sowie die absoluten Häufigkeiten anzugeben, sodass die Aussagekraft der Ergebnisse eingeschätzt werden kann (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.297). Koch und Ellinger (2015, S.107) ergänzen, dass eine klare Sprache und übersichtliche grafische Darstellung beim inhaltlichen Verständnis der Daten unterstützen.

Als erster Auswertungsschritt wurden die Daten in Verlaufsdiagrammen visualisiert. Auf der y-Achse wurden dazu die möglichen Messwerte und auf der x-Achse die Messzeitpunkte zu einer Linie verbunden angegeben (vgl. Spilles & Hagen, 2019, S.4). Damit gemäss dem ABC-Plan ein Vergleich zwischen den einzelnen Phasen vorgenommen werden konnte, wurden diese im Verlaufsdiagramm eingezeichnet und durch senkrechte Linien grafisch abgegrenzt (vgl. Koch & Ellinger, 2015, S.102). Als Indikatoren zur Beurteilung der Wirksamkeit anhand der Verlaufsdarstellung nennen Jain und Spieß (2012, S.239) den Levelunterschied zwischen den Phasen sowie die Trends in den Phasen. Diesem Ratschlag folgend wurden die Mittelwerte der jeweiligen Phasen als horizontale Linien in den Verlaufsdiagrammen eingezeichnet und damit der Levelunterschied sichtbar gemacht. Zum Einzeichnen der Trends wurde die split middle line-Technik verwendet (vgl. Spilles & Hagen, 2019, S.8). Dazu wird die Baseline in zwei symmetrische Teilphasen unterteilt und anschliessend der Schnittpunkt der jeweilige Phasenmitten mit dem Median gebildet. Die Verbindung der zwei entstandenen Punkte bildet die Trendlinie. Die Verlängerung der Trendlinien in die nächste Phase kann nach Jain und Spieß (2012, S.239) als plausible Prognose dienen. Spilles und

Hagen (2019, S.4f) erklären, dass der Vorteil der visuellen Inspektion darin besteht, offensichtliche Effekte von Auge schnell zu erkennen, dies jedoch bei weniger eindeutigen Datenverläufen nicht mehr valide ist. Darum empfehlen sie zusätzlich Effektstärken zu berechnen (vgl. ebd.). Deshalb wurden die Effektgrößen percentage of data points exceeding the median (PEM), percentage of data exceeding a median trend (PEM-T) und percentage of all non-overlapping data (PAND) berechnet. Diese haben sich für die erhobenen Daten als reliabel und aussagekräftig erwiesen, während dies andere Effektstärken, wie z.B. der weit verbreitete Prozentsatz nicht-überlappender Datenpunkte (PND) oder der Anteil der Nichtüberlappung aller Paare (NAP), aufgrund schwankender Werte, starker Ausreisser, Trends oder Deckeneffekten (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.241f) nicht taten. Der PEM bietet eine gute, erste Grundlage für die Beurteilung. Er identifiziert diejenigen Werte, welche über dem Median der vorherigen Phase liegen und ist daher eher unempfindlich gegenüber Schwankungen innerhalb der Datenverläufe (vgl. Spilles & Hagen, 2019, S.5f). Zur Berechnung des PEM werden alle Punkte der Interventionsphase über der Medianlinie der Baselinephase gezählt und durch die Gesamtzahl der Datenpunkte der Interventionsphase dividiert.

Der PEM kann somit einen Wert zwischen 0 bis 1 bzw. umgerechnet zwischen 0% bis 100% annehmen, wobei ein Ergebnis ab 70% auf einen moderaten Effekt und ein Ergebnis ab 90% auf einen starken Effekt hindeutet. (Spilles & Hagen, 2019, S.5f)

Im Gegensatz zum PEM berücksichtigt der PEM-T den Trend der Baseline als kritischer Faktor zur Beurteilung des Verlaufs (vgl. Spilles & Hagen, 2019, S.7f). Die Berechnung erfolgt gleich, jedoch wird statt der Medianlinie die Trendlinie genommen. Als weiterer, relativ robuster Wert wird der PAND berechnet. Dieser gibt den Anteil aller nicht überlappenden Datenpunkte zwischen zwei Phasen an. Zur Herstellung der Überlappungsfreiheit wird die dafür minimale Anzahl Datenpunkte aus beiden Phasen entfernt. Zur Berechnung wird die Anzahl entfernter Datenpunkte durch das Total der Datenpunkte beider Phasen dividiert und von 1 subtrahiert.

Der PAND kann also einen Wert von .50 bis 1 bzw. umgerechnet von 50% bis 100% annehmen. Ein Ergebnis im Bereich von 70% bis 90% deutet dabei auf einen mittelstarken Effekt, ein Ergebnis über 90% auf einen starken Effekt hin. (Spilles & Hagen, 2019, S.6f)

Nach der Beschreibung des forschungsmethodischen Vorgehens zur Beantwortung der Fragestellung wird auf dieser Grundlage im folgenden Kapitel die Darstellung und Auswertung der Ergebnisse dokumentiert.

6. Darstellung und Auswertung der Ergebnisse

Dieses Kapitel stellt die zentralsten Ergebnisse der Datenerhebung aus der Intervision zum LoA mit den vier Lehrpersonen der Stichprobe vor und wertet diese dann entlang der Skalen des selbst entwickelten Fragebogens BhA aus. Anschliessend werden die Ergebnisse des die Intervision rahmenden, statusdiagnostischen Fragebogens PSQ20 präsentiert und ausgewertet. Das Vorgehen zur Auswertung folgt der Empfehlung von Beller (2008, S.160) und wiederholt zuerst die Fragestellung, erwähnt dann deren Operationalisierung, nennt weiter die Hauptbefunde, dann erst Nebenfunde und statistische Werte, bevor mit einer zusammenfassenden Aussage zur Wirksamkeit der LoA-Intervision geschlossen wird. Auf diese Weise können die bedeutendsten Ergebnisse rasch erfasst und der innerhalb dieser Arbeit für die Ergebnisse verfügbare Rahmen eingehalten werden. Für interessierte Leserinnen und Leser sind die vollständigen Ergebnisse im Anhang N abgebildet und entlang der einzelnen Lehrpersonen nacheinander präsentiert und beschrieben. Damit entsteht auch die Option die Ergebnisse aus der jeweiligen Sichtweise der einzelnen Lehrpersonen zu erfassen. Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse interpretiert, um schliesslich die Hypothesen und die dieser Arbeit zugrundeliegende Fragestellung beantworten zu können.

6.1 BhA - Skala Bedeutsamkeit

Für die Skala Bedeutsamkeit gaben die Lehrpersonen auf einer dreistufigen Nominalskala an, wie sie die Situation im Moment wahrnahmen. So konnte die Situation *eher günstig*, bzw. *eher belastend* oder *ohne jegliche Auswirkungen auf das eigene Wohlbefinden* sein (vgl. Codeplan, Anhang M). Es wurde erwartet, dass die Lehrpersonen individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision stärker bzw. häufiger als *eher günstig* oder *eher ohne jegliche Auswirkungen* und seltener bzw. weniger als *eher belastend für ihr Wohlbefinden* als vor der Intervision bewerten. Die Lehrpersonen haben dazu im Verlauf von 11 Wochen eine wiederkehrende und für sie herausfordernde Schulalltagssituation anhand eines Fragebogens unmittelbar nach dem Auftreten der Situation bewertet. Insgesamt zeigte die LoA-Intervision bei allen Lehrpersonen eine positive Wirkung auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schulalltagssituation. So nahm der Anteil der Einschätzungen der Situation als *eher belastend* ab, während die Anteile der Einschätzungen der Situation als *eher ohne jegliche Auswirkungen* oder als *eher günstig für das eigene Wohlbefinden* zunahmen. Diese Entwicklung setzte im Laufe der LoA-Intervision ein und wirkte auch in der Follow-up-Phase weiter.

Abbildung 13: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedeutsamkeit BHA

Abbildung 14: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedeutsamkeit BHA

Abbildung 15: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedeutsamkeit BHA

Abbildung 16: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedeutsamkeit BHA

Die LP1, LP2 und LP3 gaben vor der Intervention an ihre ausgewählte Situation konstant als *eher belastend für ihr Wohlbefinden* wahrzunehmen – Variabilität ist kaum vorhanden (siehe Abbildungen 13-15). Die Abbildung 16 zeigt, dass die LP4 dagegen zu unterschiedlichen Einschätzungen ihrer Situation gelangte und alle Antwortmöglichkeiten kamen gleich häufig vor. Damit haben die Lehrpersonen den Auftrag erfüllt, für die Datenerhebung eine wiederkehrende, für sie herausfordernde Schulalltagssituation und damit ein für die Intervention

passendes Beispiel aus ihrer Berufspraxis auszuwählen (vgl. Tietze, 2016, S.310). Die LoA-Intervision brachte in der darauffolgenden Interventionsphase bei der LP2 und LP3 erstmals Veränderung und Variabilität in die Bewertungen. Zusammen mit der LP1 bewerteten sie die Situation mit 40% bei der LP1 (siehe Abbildung 4 im Anhang), 32% bei der LP2 (siehe Abbildung 22 im Anhang) und 15% bei der LP3 (siehe Abbildung 40 im Anhang) gelegentlich auch als *eher ohne jegliche Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden*. Die Antworten der LP4 reichten nach wie vor von *eher belastend* bis *eher günstig für ihr Wohlbefinden* und kamen mit (29-35%) weiterhin etwa gleichhäufig vor (siehe Abbildung 58 im Anhang). Allerdings zeigte das Verlaufsdiagramm der LP4 eine zunehmend positivere Einschätzung im Verlauf der LoA-Intervision. Die anfängliche Einschätzung der Situation als *eher belastend* wich ab der zweiten Phasenhälfte der Einschätzung, dass die Situation *eher keine Auswirkungen auf das Wohlbefinden* hatte oder sogar *eher günstig* war. Diese Entwicklung zeigte sich ebenso bei der LP2. Die Verlaufsdiagramme der LP1 und LP3 zeigten die beschriebene Entwicklung nicht, jedoch nahm bei der LP1 die Einschätzung der Situation als *eher ohne jegliche Auswirkungen* mit einem Anstieg um 27% auf fast die Hälfte der Bewertungen deutlich zu (siehe Abbildung 4 im Anhang). Die beschriebene Veränderung war bei der LP4 so stark, dass diese ihre Situation nach der Intervision mit 67% (siehe Abbildung 58 im Anhang) meist als *eher günstig für ihr Wohlbefinden* einschätzte. Während bei der LP1 in der C-Phase erstmals die Bewertung der Situation als *eher günstig für ihr Wohlbefinden* auftrat, bewerteten die LP2 immer und die LP3 ab der zweiten C-Phasenhälfte die Situation nun konstant als *eher ohne jegliche Auswirkungen* und damit eine ganze Antwortkategorie positiver als vor der LoA-Intervision. Für die LP3 fiel die Bewertung als *eher belastend* über die Phasen von 100% auf 85% und schliesslich auf 50%, während die Bewertung als *eher ohne jegliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden* von 0% auf 15%, dann auf 50% stieg. Und auch bei der LP4 verdoppelte sich ungefähr der Anteil der Einschätzungen als *eher günstig*, während die anderen Anteile sich ungefähr halbierten (siehe Abbildung 58 im Anhang). Damit erwies sich die LoA-Intervision als wirksame Intervention zur Veränderung der Wahrnehmung der Lehrpersonen und schliesslich zur positiveren Bewertung einer herausfordernden Schulalltagssituation.

6.2 BhA - Skala Bedrohung

Für die Skala Bedrohung gaben die Lehrpersonen einerseits an, wie stark sie der Ansicht waren, dass die ausgewählte Situation negativen Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden haben könnte und andererseits, ob die Situation im Moment bedrohlich wirkte, bzw. Anspannung erzeugte (vgl. Codeplan, Anhang M). Es wurde erwartet, dass die Lehrpersonen individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision weniger als 'Bedro-

hung' als vor der Intervention bewerten. Die Lehrpersonen haben dazu im Verlauf von 11 Wochen eine wiederkehrende und für sie herausfordernde Schulalltagssituation anhand eines Fragebogens (siehe Anhang K) mit einer vierstufigen Antwortskala (*überhaupt nicht, eher nicht, eher schon, voll und ganz*) unmittelbar nach dem Auftreten der Situation bewertet. Insgesamt zeigte die LoA-Intervision bei allen Lehrpersonen einen mittleren bis grossen positiven Effekt und diese schätzten ihre ausgewählte Situation weniger als 'Bedrohung' ein (siehe Abbildungen 8, 26, 44 und 62 im Anhang). So sanken die Mittelwerte der einzelnen Phasen bei allen Lehrpersonen sichtbar und unterschieden sich am Ende um eine halbe bis ganze Antwortkategorie. Diese Veränderung der Wahrnehmung setzte im Laufe der LoA-Intervision ein und wirkte auch in der Follow-up-Phase weiter.

Abbildung 17: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedrohung Bha - Level

Abbildung 18: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedrohung Bha - Level

Abbildung 19: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedrohung BhA - Level

Abbildung 20: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedrohung BhA - Level

Die LP1, LP2 und LP3 schätzten die Situation vor der Intervision ungefähr zwischen *eher schon* bis *voll und ganz* als 'Bedrohung' ein (siehe Abbildungen 17-19). Ihre Mittelwerte betrugen 3.21 bis 3.47. Die LP4 betrachtete ihre Situation mit einem Mittelwert von 2.28 *eher nicht* bis *eher schon* als 'Bedrohung' (siehe Abbildung 20). Die Antworten der Lehrpersonen variierten in etwa zwischen zwei Antwortkategorien. Während die A-Phase der LP1 über keinen Trend verfügte (siehe Abbildung 7 im Anhang), zeigte die der LP2 und LP4 (siehe Abbildungen 25 und 61 im Anhang) einen Abwärtstrend und die der LP3 einen Aufwärtstrend (siehe Abbildung 43 im Anhang). Bis auf die LP4 nahm die Variabilität der Einschätzungen bei allen Lehrpersonen während der LoA-Intervention zu und sie gaben auch tiefere Bedrohungswerte an. Die Mittelwerte sanken auf Werte zwischen 3.07 bis 2.87, respektive 2.10 bei der LP4. Damit schätzten die Lehrpersonen ihre Situation weniger stark als 'Bedrohung' ein. Dies wurde auch anhand der Abwärtstrends bei allen Lehrpersonen sichtbar (siehe Abbildungen 7, 25, 43 und 61 im Anhang). Die Verlaufsdiagramme aller

Lehrpersonen zeigten, dass diese Veränderung in der zweiten Hälfte der LoA-Intervision einsetzte und bei der LP2, LP3 und LP4 ihre Wirkung auch in der Follow-up-Phase weiter entfaltete. Der Aufwärtstrend zeigte, dass die LP1 ihre Situation nach der Intervision wieder stärker als 'Bedrohung' betrachtete, jedoch immer noch weniger als zu Beginn der Datenerhebung. Die LP2 und LP3 zeigten keine Trends, während die LP4 nach wie vor einen Abwärtstrend der Bedrohungseinschätzung erlebte. Auch in der C-Phase sanken die Mittelwerte bei allen Lehrpersonen weiter und gaben mit Werten von 1.62 bis 2.33, respektive 1.72 bei der LP4 an, dass die Lehrpersonen ihre Situationen nun zwischen *eher nicht* und *eher schon*, bzw. *eher nicht* bei der LP4 als 'Bedrohung' einschätzten. Betrachtet man den Anteil der Bewertungen oberhalb der Einschätzung *eher schon* bedrohend in der A-Phase, so sank dieser Anteil bis zur C-Phase bei der LP1 von 75% auf 43% (siehe Abbildung 6 im Anhang), bei der LP2 von 63% auf 0% (siehe Abbildung 24 im Anhang) und bei der LP3 von 85% auf 0% (siehe Abbildung 42 im Anhang). Der Anteil der Werte über der Einschätzung *eher nicht* bedrohend sank bei der LP4 von 50% in der A-Phase auf 33% in der C-Phase (siehe Abbildung 60 im Anhang). Mit dem Unterschied in den Bewertungen der Lehrpersonen von einer halben bis ganzen Antwortkategorie positiver hat sich die LoA-Intervision damit als wirksam erwiesen eine Situation weniger als 'Bedrohung' wahrzunehmen. Die Berechnung der Effektstärken wies bei der LP1 (siehe Abbildung 8 im Anhang) und LP4 (siehe Abbildung 62 im Anhang) einen mittleren Effekt, bei der LP2 (siehe Abbildung 26 im Anhang) einen mittleren bis grossen Effekt und bei der LP3 (siehe Abbildung 44 im Anhang) einen grossen Effekt aus.

6.3 BhA - Skala Herausforderung

Für die Skala Herausforderung gaben die Lehrpersonen einerseits an, wie stark sie der Auffassung waren, dass die ausgewählte Situation positive Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden haben könnte und andererseits, wie stark ihr Wille war die Situation anzupacken, bzw. die Ansicht sich durch die Bewältigung der Situation zu einer stärkeren Persönlichkeit entwickeln zu können (vgl. Codeplan, Anhang M). Es wurde erwartet, dass die Lehrpersonen individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision stärker als vor der Intervision als positive 'Herausforderung' bewerten, d.h. im Sinne einer Chance sich selbst weiterzuentwickeln. Die Lehrpersonen haben dazu im Verlauf von 11 Wochen eine wiederkehrende und für sie herausfordernde Schulalltagssituation anhand eines Fragebogens (siehe Anhang K) mit einer vierstufigen Antwortskala (*überhaupt nicht*, *eher nicht*, *eher schon*, *voll und ganz*) unmittelbar nach dem Auftreten der Situation bewertet. Insgesamt zeigte die LoA-Intervision bei allen Lehrpersonen einen mittleren bis grossen positiven Effekt und diese schätzten ihre ausgewählte Situation stärker als positive 'Herausforderung'

ein (siehe Abbildungen 12, 30, 48 und 66 im Anhang). So stiegen die Mittelwerte der einzelnen Phasen bei der LP1, LP3 und LP4 sichtbar und unterschieden sich am Ende um circa drei Viertel einer Antwortkategorie. Die Einschätzung der LP2 blieb ungefähr konstant. Abgesehen von der LP2 setzte diese positive Wahrnehmungsänderung im Laufe der LoA-Intervision ein und wirkte auch in der Follow-up-Phase weiter.

Abbildung 21: Eigene Abbildung - LP1 Skala Herausforderung BhA - Level

Abbildung 22: Eigene Abbildung - LP2 Skala Herausforderung BhA - Level

Abbildung 23: Eigene Abbildung - LP3 Skala Herausforderung BHA - Level

Abbildung 24: Eigene Abbildung - LP4 Skala Herausforderung BHA - Level

Die LP1 und LP4 schätzten die Situation vor der Intervention ungefähr zwischen *eher schon* und *eher nicht* als positive 'Herausforderung' ein. Ihre Mittelwerte betragen 2.45, resp. 2.46. Die LP2 betrachtete ihre Situation bei einem Mittelwert von 2.92 und relativ konstanten Bewertungen *eher schon* als positive 'Herausforderung'. Die LP3 zeigte wechselhafte Einschätzungen mit grosser Variabilität und betrachtete die Situation bei einem Mittelwert von 1.83 *eher nicht* als positive 'Herausforderung'. Während die A-Phase der LP1 über keinen Trend verfügte (siehe Abbildung 11 im Anhang), zeigte die der LP2 und LP3 einen Abwärtstrend (siehe Abbildungen 29 und 47 im Anhang) und die der LP4 einen Aufwärtstrend (siehe Abbildung 65 im Anhang). Während sich die Variabilität bei der LP1 in der Interventionsphase fast verdoppelte, blieb sie bei den restlichen Lehrpersonen gleich, bzw. nahm bei der LP4 leicht ab. Der Mittelwert der Interventionsphase stieg bei der LP1 und LP3 um fast eine halbe Antwortkategorie, bei der LP4 stieg er leicht und sank bei der LP2 minimal. Damit schätzten die LP1 und LP3 ihre Situation stärker als positive 'Herausforderung' ein, wäh-

rend die Einschätzungen der LP2 und LP4 annähernd konstant blieben. Alle Lehrpersonen zeigten während der LoA-Intervision einen Aufwärtstrend (siehe Abbildungen 11, 29, 47 und 65 im Anhang). Die Verlaufsdiagramme der LP2, LP3 und LP4 zeigten, dass diese Veränderung in der zweiten Hälfte der LoA-Intervision einsetzte und ausser bei der LP2 ihre Wirkung auch in der Follow-up-Phase weiter entfaltete. Auch in der C-Phase stiegen die Mittelwerte bei allen Lehrpersonen ausser bei der LP2 weiter an und zeigten mit Werten von 2.72 bis 3.24, dass die Lehrpersonen ihre Situationen nun *eher schon* als positive 'Herausforderung' betrachteten. Dieser Trend ging bei der LP1 nach der LoA-Intervision weiter, während die LP2 und LP3 keinen Trend zeigten und die LP4 einen Abwärtstrend vorwies. Betrachtet man den Anteil der Bewertungen im Einschätzungsbereich *eher schon* eine positive 'Herausforderung' oder besser in der A-Phase, so stieg dieser Anteil bis zur C-Phase bei der LP1 von 25% auf 87% (siehe Abbildung 10 im Anhang), bei der LP2 von 38% auf 50% (siehe Abbildung 28 im Anhang) und bei der LP4 von 17% auf 84% (siehe Abbildung 64 im Anhang). Für die LP3 stieg der Anteil der Werte die Situation *eher nicht* oder besser anzusehen von 50% in der A-Phase auf 100% in der C-Phase (siehe Abbildung 46 im Anhang). Mit dem Unterschied in den Bewertungen der LP1, LP3 und LP4 von circa drei Vierteln einer Antwortkategorie positiver hat sich die LoA-Intervision damit als wirksam erwiesen eine Situation stärker als positive 'Herausforderung' wahrzunehmen. Die Berechnung der Effektstärken wies bei der LP1 einen knapp mittleren bis grossen Effekt (siehe Abbildung 12 Anhang), bei der LP2 und LP4 einen mittleren Effekt (siehe Abbildungen 30 und 66 im Anhang) und bei der LP3 einen mittleren bis grossen Effekt (siehe Abbildung 48 im Anhang) auf.

6.4 BhA - Skala Eigenkontrolle

Für die Skala Eigenkontrolle gaben die Lehrpersonen einerseits an, wie stark sie der Ansicht waren im Moment über ausreichend persönliche Ressourcen zu verfügen, um mit der Situation umgehen zu können und andererseits, wie stark ihre Zuversicht war die Situation mit den eigenen Fähigkeiten erfolgreich bewältigen zu können (vgl. Codeplan, Anhang M). Es wurde erwartet, dass die Lehrpersonen während und nach der LoA-Intervision höhere Werte in der Eigenkontrolle als vor der Intervision zeigen. Das heisst die Lehrpersonen sind stärker der Ansicht über genügend interne Ressourcen zur Bewältigung einer herausfordernden Situation zu verfügen. Die Lehrpersonen haben dazu im Verlauf von 11 Wochen eine wiederkehrende und für sie herausfordernde Schulalltagssituation anhand eines Fragebogens (siehe Anhang K) mit einer vierstufigen Antwortskala (*überhaupt nicht, eher nicht, eher schon, voll und ganz*) unmittelbar nach dem Auftreten der Situation bewertet. Insgesamt zeigte die LoA-Intervision bei allen Lehrpersonen mindestens einen mittleren bis

grossen positiven Effekt und diese waren nachher stärker der Ansicht über genügend Eigenkontrolle zur Bewältigung der Situation zu verfügen (siehe Abbildungen 16, 34, 52 und 70 im Anhang). So stiegen die Mittelwerte der einzelnen Phasen bei der LP1 und LP2 bereits mit dem Einsetzen der LoA-Intervision stark an und stiegen auch in der Follow-up-Phase weiter. Schliesslich lagen die Endwerte fast eineinhalb Antwortkategorien höher. Die Mittelwerte der LP3 und LP4 stiegen erst im Verlauf der LoA-Intervision, sprangen in der Follow-up-Phase nach oben und lagen schliesslich drei Viertel einer Antwortkategorie höher. Es zeigte sich erneut, dass diese positive Wahrnehmungsänderung im Laufe der LoA-Intervision einsetzte und auch in der Follow-up-Phase weiterwirkte.

Abbildung 25: Eigene Abbildung - LP1 Skala Eigenkontrolle BHA - Level

Abbildung 26: Eigene Abbildung - LP2 Skala Eigenkontrolle BHA - Level

Abbildung 27: Eigene Abbildung - LP3 Skala Eigenkontrolle BhA - Level

Abbildung 28: Eigene Abbildung - LP4 Skala Eigenkontrolle BhA - Level

Die LP2 und LP3 waren vor der Intervention der Ansicht *eher nicht* oder noch weniger über genügend Eigenkontrolle oder zu verfügen. Die meisten Werte wichen wenig von den Mittelwerten von 1.63 resp. 2.21 ab. Die Einschätzungen der LP1 ergaben ebenfalls einen Mittelwert von 2.00, jedoch schwankten die Werte mit grosser Variabilität von 1 bis 3.5 und die LP1 pendelte zwischen der Einschätzung *überhaupt nicht* und *eher schon* genügend Eigenkontrolle zu besitzen. Die Bewertungen der LP4 zeugten mit einem Mittelwert von 2.83 und meist nur geringen Abweichungen von deren Einschätzung *eher schon* genügend Eigenkontrolle zu besitzen. Die A-Phasen der LP2 und LP4 zeigten keinen Trend (siehe Abbildungen 33 und 69 im Anhang), die der LP1 einen leichten Abwärtstrend (siehe Abbildung 15 im Anhang) und die der LP3 einen leichten Aufwärtstrend (siehe Abbildung 51 im Anhang). Mit dem Einsetzen der LoA-Intervision stiegen die Mittelwerte der LP3 und LP4 leicht an, während diejenigen der LP2 um mehr als eine halbe Antwortkategorie auf 2.24 und bei der LP1 sogar mehr als eine ganze Antwortkategorie auf 3.15 nach oben sprangen. Wäh-

rend die Variabilität der LP2, LP3 und LP4 in der Interventionsphase eineinhalb Antwortkategorien betrug und die Werte meist mässig vom jeweiligen Mittelwert abwichen, reichten die Werte der LP1 vom Minimum bis zum Maximum. Die meisten Werte (80%, siehe Abbildung 14 im Anhang) lagen jedoch im Bereich zwischen 3 und 4 und damit der Einschätzung *eher schon* bis *voll und ganz* genügend Eigenkontrolle zu besitzen. Während der LoA-Intervision zeigten alle Lehrpersonen einen Aufwärtstrend (siehe Abbildungen 15, 33, 51 und 69 im Anhang) und ihre Verlaufsdiagramme zeigten, dass diese Veränderung in der zweiten Hälfte der LoA-Intervision einsetzte und bei allen Lehrpersonen ihre Wirkung auch in der Follow-up-Phase weiter entfaltete. So stiegen die Mittelwerte aller Lehrpersonen. Bei der LP3 und LP4 betrug der Anstieg etwas mehr als eine halbe Antwortkategorien, bei der LP2 drei Viertel und bei der LP1 circa einen Drittel einer Antwortkategorie. Schliesslich gaben alle Lehrpersonen an *eher schon* oder mehr über genügend Eigenkontrolle zu verfügen. Dabei zeugte die konstante Einschätzung mit dem Wert 3 der LP2 und LP3 von mehr Klarheit in der Bewertung der Situation. In der C-Phase zeigte die LP4 einen starken Aufwärtstrend, während die anderen Lehrpersonen keinen Trend zeigten. Betrachtet man in der A-Phase den Anteil der Einschätzung *eher schon* oder mehr über genügend Eigenkontrolle zu verfügen, so stieg dieser Anteil bis zur C-Phase bei der LP1 von 38% auf 85% (siehe Abbildung 14 im Anhang), bei der LP2 von 0% auf 100% (siehe Abbildung 32 im Anhang) und bei der LP3 von 17% auf 100% (siehe Abbildung 50 im Anhang). Für die LP4 stieg der Anteil der Werte oberhalb der Einschätzung *eher schon* über genügend Eigenkontrolle zu verfügen von der A- zur C-Phase von 17% auf 83% (siehe Abbildung 68 im Anhang). Ein Anstieg der Eigenkontrolle von knapp eineinhalb Antwortkategorien bei der LP1 und LP2, sowie circa drei Viertel einer Antwortkategorie bei der LP3 und LP4 spricht für die Wirksamkeit der LoA-Intervision die Eigenkontrolle, d.h. die Ansicht über genügend interne Ressourcen und Fähigkeiten zu verfügen eine herausfordernde Situation bewältigen zu können, zu stärken. Die Berechnung der Effektstärken wies bei der LP1, LP2 und LP3 einen mittleren bis grossen Effekt (siehe Abbildungen 16, 34 und 52 im Anhang) und bei der LP4 einen mittleren Effekt (siehe Abbildung 70 im Anhang) auf.

6.5 BhA - Skala Unterstützung

Für die Skala Unterstützung gaben die Lehrpersonen an, wie stark sie der Auffassung waren im Moment, wenn nötig, Hilfe oder Unterstützung für die Bewältigung der Situation holen zu können (vgl. Codeplan, Anhang M). Es wurde erwartet, dass die Lehrpersonen während und nach der LoA-Intervision höhere Werte bei der Skala Unterstützung als vor der Intervention zeigen. Das heisst die Lehrpersonen sind stärker der Ansicht, wenn nötig, fremde Unterstützung holen zu können. Die Lehrpersonen haben dazu im Verlauf von 11 Wochen

eine wiederkehrende und für sie herausfordernde Schulalltagssituation anhand eines Fragebogens (siehe Anhang K) mit einer vierstufigen Antwortskala (*überhaupt nicht, eher nicht, eher schon, voll und ganz*) unmittelbar nach dem Auftreten der Situation bewertet. Insgesamt zeigte die LoA-Intervision bei der LP1, LP2 und LP4 keinen bis einen kleinen Effekt und die Lehrpersonen schätzten mit um wenig erhöhten Mittelwerten nur leicht stärker ein, bei Bedarf Unterstützung zur Bewältigung der Situation holen zu können (siehe Abbildungen 20, 38 und 74 im Anhang). Bei der LP3 hingegen zeigte die LoA-Intervision einen mittleren bis grossen Effekt und diese war mit einem um fast eineinhalb Antwortkategorien gestiegenen Mittelwert stärker der Ansicht, wenn nötig, Unterstützung holen zu können (siehe Abbildung 56 im Anhang). Während die Einschätzungen der LP1, LP2 und LP4 relativ konstant blieben, stiegen die Werte der LP3 im Laufe der LoA-Intervision an und der Effekt wirkt auch in der Follow-up-Phase weiter.

Abbildung 29: Eigene Abbildung - LP1 Skala Unterstützung BHA - Level

Abbildung 30: Eigene Abbildung - LP2 Skala Unterstützung BHA - Level

Abbildung 31: Eigene Abbildung - LP3 Skala Unterstützung BhA - Level

Abbildung 32: Eigene Abbildung - LP4 Skala Unterstützung BhA - Level

Die LP3 und LP4 waren vor der Intervention der Meinung *eher nicht* genügend Unterstützung holen zu können. Während die Einschätzungen der LP4 in der A-Phase konstant den Wert 2 zeigten, verfügten die Einschätzungen der LP3 über mehr Variabilität und reichten von 1 bis 3. Mit einem Mittelwert von 1.92 war die LP3 jedoch ebenfalls der Ansicht bei Bedarf *eher nicht* genügend Unterstützung holen zu können. Die LP1 gab mit Ausnahme einzelner Ausreisser nach unten über alle Phasen konstant an bei Bedarf *voll und ganz* fremde Unterstützung holen zu können. Variabilität war kaum vorhanden, die Einschätzungen wichen wenig von den jeweiligen Mittelwerten von 3.38 bis 3.80 ab. Dasselbe Bild zeigte sich bei der LP2 und LP4. Jedoch gab die LP2 mit Mittelwerten von 2.75 bis 3.00 konstant an *eher schon*, bzw. die LP4 mit Mittelwerten von 2.00 bis 2.17 an *eher nicht*, genügend Unterstützung holen zu können. Bei der LP4 war die Variabilität während der LoA-Intervision etwas grösser und die Werte reichten von 1 bis 3. Die Häufigkeit der höheren Werte nahm im Verlauf der LoA-Intervision zu. Die LP3 gab vor der Intervention mit einem Mittelwert von 1.92 an *eher nicht* genügend fremde Unterstützung holen zu können. Die

Variabilität reichte von den Werten 1 bis 3. Mit dem Einsetzen der LoA-Intervision sprang der Mittelwert auf 2.60 hoch und die Einschätzung *eher schon* genügend Unterstützung holen zu können kam mit 65% (siehe Abbildung 54 im Anhang) am häufigsten vor. Die Häufigkeit der höheren Werte nahm ebenfalls in der zweiten Hälfte der LoA-Intervision zu. Diese Entwicklung setzte sich auch in der Follow-up-Phase fort und der Mittelwert stieg auf 3.33. Damit unterschied sich dieser um fast eineinhalb Antwortkategorien im Vergleich zur A-Phase. Die LP3 zeigte in der Interventionsphase einen starken Aufwärtstrend, danach einen noch stärkeren Abwärtstrend (siehe Abbildung 55 im Anhang). Betrachtet man den Anteil der Bewertungen, wenn nötig, *eher schon* oder mehr Unterstützung holen zu können, so stieg dieser Anteil für die LP3 von 15% in der A-Phase, über 65% in der B-Phase auf 100% in der C-Phase (siehe Abbildung 54 im Anhang). Während sich die LoA-Intervision für die Einschätzung der LP1, LP2 und LP4 bei Bedarf fremde Unterstützung holen zu können wenig bis nicht wirksam erwiesen hat, zeigte sie bei der LP3 deutlich Wirkung und führte zu einer besseren Einschätzung um fast eineinhalb Antwortkategorien. Die Berechnung der Effektstärken wies bei der LP1 und LP2 keinen bis einen kleinen Effekt (siehe Abbildungen 20 und 38 im Anhang), bei der LP4 einen kleinen Effekt (siehe Abbildung 74 im Anhang) und bei der LP3 einen mittleren bis grossen Effekt (siehe Abbildung 56 im Anhang) auf.

6.6 Ergebnisse PSQ20

Während der vorangegangene BhA Daten anhand eines Längsschnitts erhoben hat, dient die Auswertung des statusdiagnostischen PSQ20 in einem Querschnitt der Vervollständigung des Bildes über das Stressempfinden der einzelnen Lehrpersonen. Die folgenden Diagramme (siehe Abbildungen 33-37) zeigen die Skalen Sorgen, Anspannung, Anforderungen, Freude sowie der erhobene Gesamtwert des PSQ20 in einem Prä-Post-Vergleich über alle vier Lehrpersonen der Stichprobe.

Abbildung 33: Skala Sorgen PSQ20

Abbildung 34: Skala Anspannung PSQ20

Abbildung 35: Skala Anforderungen PSQ20

Der Vergleich der Werte vor und nach der Intervention für die Skala Sorgen zeigte bei allen vier Lehrpersonen eine Abnahme. Diese reichte von 6.7% bei der LP1 bis 33.3% bei der LP3. Das Ausmass der Sorgen fiel für die LP2 (73.3%) und LP3 (66.7%) anfänglich überdurchschnittlich aus, während die Sorgen der LP1 (26.7%) und LP4 (40%) unterdurchschnittlich waren. Durch die Intervention sank das Ausmass der Sorgen der LP3 auf 33.3% und damit ebenfalls in den unteren Bereich, während das der LP2 bei 53.3% zu liegen kam. Die Werte der Skala Anspannung zeigten, dass die LP3 unter maximaler Anspannungen stand, während die Anspannungen der restlichen Lehrpersonen mit 53.3% bis 66.7% oberhalb der Mitte anzusiedeln waren. Nach der Intervention zeigten die LP3 und LP4 tiefere Werte. Mit einer Abnahme von 40% fand bei der LP4 die grösste Veränderung statt. Während die LP1 eine minimale Reduktion von 6.6% zeigte, blieben die Werte der LP2 gleich. Die Skala Anforderungen zeigte bei allen Lehrpersonen eine deutliche Abnahme im Vergleich vor und nach der Intervention. Die LP2 und LP3 bezifferten das an sie gestellte Ausmass von Anforderungen mit 80% bzw. 93.3%. Die LP1 und LP4 lagen mit 46.7% in der Mitte. Mit einer Reduktion von 40% fand bei der LP3 die grösste Veränderung statt. Die Anforderungen an die LP2 reduzierten sich um 13.3% und die der LP1 und LP4 um 26.7%.

Abbildung 36: Skala Freude PSQ20

Abbildung 37: Skala Gesamtwert PSQ20

Die Skala Freude ist umgekehrt gepolt. So zeigte die Intervention ihre Wirkung in einer Zunahme der Freude bei allen vier Lehrpersonen. Während die LP2 (33.3%), LP3 (26.7%) und LP4 (33.3%) das Ausmass ihrer Freude im unteren Bereich ansiedelten, zeigte die LP1 mit 60% überdurchschnittliche Freude. Mit einer Zunahme von 26.7% stieg die Freude der LP4 am stärksten. Die LP1 und LP2 erfuhren einen Zuwachs von 13.3%, die LP3 von 6.6%. Nach der Intervention war die Freude aller Lehrpersonen, bis auf die LP3 in der Mitte oder höher anzusiedeln.

Die Skala Gesamtwert berechnet einen die anderen Skalen übergreifenden Wert für den wahrgenommenen Stress. Die Abbildung 37 zeigt deutlich, dass der wahrgenommene Stress bei allen Lehrpersonen sank. Die LP1 erfuhre eine Reduktion um 13.4%, die LP2 um

11.7% und die LP3 um 23.3%. Mit einer Stressabnahme von 30% erfuhr die LP4 die stärkste Veränderung. Die Grafik zeigt, dass das Ausmass des wahrgenommenen Stresses der LP2 und LP3 überdurchschnittlich war und blieb, während das der LP1 und LP4 durchschnittlich war und im unteren Bereich blieb.

Nachdem die Ergebnisse nun vorgestellt wurden, werden diese im folgenden Kapitel zuerst interpretiert und dann zusammen mit dem Forschungsprozess diskutiert und kritisch beleuchtet.

7. Diskussion

Im folgenden Kapitel wird ein Rückblick auf den Forschungsprozess unternommen und die Ergebnisse der Datenerhebung interpretiert und ihre Bedeutung eingeordnet. Die Hypothesen werden ausgewertet und die Hauptfragestellung der Arbeit beantwortet. Anschliessend werden Gründe für die erhaltenen Ergebnisse reflektiert. Es folgt ein Vergleich der erhaltenen Ergebnisse mit dem Forschungsstand sowie eine Einbettung in die erarbeiteten theoretischen Aspekte. Schliesslich werden Limitationen der Arbeit diskutiert, bevor das Kapitel den Bogen zur Einleitung schlägt und mit einem Ausblick und Gesamtfazit schliesst (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.139f).

7.1 Interpretation der Ergebnisse

Die Auswertung der Ergebnisse hat gezeigt, dass die angestossene positive Wahrnehmungsveränderung bei den Lehrpersonen nicht unmittelbar, sondern erst im Verlauf der Interventionsphase einsetzte und anschliessend meist auch in der Follow-up-Phase weiterwirkte. Es ist daher anzunehmen, dass die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA einen Veränderungsprozess auslöst, welcher nicht mit der Implementierung, sondern erst nach einer gewissen Zeit seine Wirkung entfaltet (vgl. Huber, 2021, S.145). Dass die Wirkung anhielt, statt mit dem Ende der LoA-Intervision abubrechen, zeigt, dass dieser Veränderungsprozess in der Wahrnehmung grundlegender Natur ist und sich erlangte Erkenntnisse oder Sichtweisen längerfristig halten und z.B. auch die eigene Haltung und Denkweise verändern können. Gemäss dieser Argumentation zeigte die Follow-up-Phase weniger die Nachhaltigkeit der in der Interventionsphase erzeugten Effekte, sondern den weiteren Verlauf des Veränderungsprozesses. Ein tatsächliches Follow-up müsste demnach noch später ansetzen. Andererseits wurde bei der LP1 exemplarisch sichtbar, dass mit der Beendigung der LoA-Intervision die Werte der Skala Bedrohung wieder anstiegen, bzw. Werte der Skala Herausforderung wieder sanken. Es ist plausibel, dass der durch die LoA-Intervision angestossene Veränderungsprozess wirkte, solange die neu vermittelten Aspekte des LoA

präsent waren und im Alltag ausprobiert und damit gelebt wurden. Da der LoA auf die Veränderung des Denkens, der Sprache und schliesslich des Handelns abzielt, erzeugt er Verhaltensalternativen. Werden diese nicht verinnerlicht, ist ein Zurückfallen in alte Verhaltensmuster denkbar und wahrscheinlich (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.31ff).

Die teils grössere Variabilität der erhobenen Daten lässt die Vermutung zu, dass die Einschätzung der Lehrpersonen in der Baselinephase stark vom Alltagsgeschehen und den jeweiligen Gegebenheiten beeinflusst waren. So berichtete eine Lehrperson im Gespräch, dass ihre tägliche Verfassung ihre Bewertungen beeinflusse und sie an guten Tagen Fragen eher positiver einschätze und an schlechten Tagen, wenn sie gestresst sei und sich ärgere, eher kritisch. Alternativ ist es denkbar, dass die Lehrpersonen zuerst für sich herausfinden mussten, wie sie die Fragen des BhA einschätzen sollten und sich die Antworten mit der Zeit einpendelten. Eine mögliche Erklärung der Schwankungen während der LoA-Intervention ist, dass die neu erworbenen alternativen Denk- und Handlungsweisen als Werkzeug anfänglich gezielt eingesetzt werden müssen. Geschieht dies nicht dominieren alte Verhaltensmuster. Schwankungen der Einschätzungen wären demnach auf den gelingenden, bzw. misslingenden Einsatz des LoA zurückzuführen.

Die teils deutlich geringere Variabilität nach der Intervention, bzw. die eindeutigeren Einschätzungen der Lehrpersonen liesse sich damit erklären, dass die LoA-Intervention die Wahrnehmung der Lehrpersonen differenziert hat und diese mehr Klarheit über ihre eigenen Sichtweisen und Interpretationsmuster gewonnen haben. Damit wurde ihre Wahrnehmung normalisiert (siehe Anhang B, 'Die Fähigkeit des Normalisierens') und die Lehrpersonen dachten weniger in schwarz-Weiss, bzw. sich ausschliessenden Gegensätzen.

Es fällt auf, dass die Skala Bedeutsamkeit insgesamt wenig Veränderung zeigt und die Lehrpersonen ihre Situation oft noch ähnlich wie zu Beginn als belastend einschätzten. Diesbezüglich ist es denkbar, dass die Lehrpersonen ihre ausgewählte, herausfordernde Schulalltagssituation nicht anders wahrnahmen und ihr eine andere Bedeutsamkeit zuschrieben, sondern durch die LoA-Intervention anders mit der Situation umgingen. Demnach führt eine Intervention von einigen Wochen nicht zu einer grundlegenden Änderung der Bedeutsamkeitseinschätzung, sondern wirkt erstmals im Kleineren auf der Handlungsebene. Auch die Skala Unterstützung zeigt wenig Veränderungen und drängt den Schluss auf, dass die Einschätzung, wenn nötig, genügend fremde Unterstützung zur Bewältigung der Situation holen zu können, eine grundlegende, schwer veränderbare Anschauung ist und nicht jeweils situativ neu eingeschätzt wird. Ausserdem könnte die LoA-Intervention zwar die persönliche Bereitschaft Unterstützung anzunehmen erhöhen, jedoch nicht die tatsächliche Verfügbarkeit möglicher Unterstützung erhöhen. Dies könnte die Skala Unterstützung beeinflusst und zu den kaum veränderten Ergebnissen geführt haben.

Huber gibt zu bedenken, dass bei der Interpretation der Verlaufsdiagrammen von DBR zu beachten ist, «dass eine Rückführung einer positiven Verhaltensentwicklung auf eine Maßnahme in der Regel nicht eindeutig möglich ist» (Huber, 2021, S.145). Obwohl während der Datenerhebung keine aussergewöhnlichen schulischen Ereignisse auftraten, kann auch bei gemeinsamen Schullalltag der Lehrpersonen in demselben Arbeitsfeld nicht ausgeschlossen werden, dass sich andere Bedingungen im System der Lehrpersonen verändert haben, die nicht durch die LoA-Intervision beeinflusst wurden (vgl. ebd.). Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass die erzielten Effekte mit grosser Wahrscheinlichkeit auf die LoA-Intervision zurückzuführen sind.

Anhand der im Kapitel 2 erarbeiteten theoretischen Grundlage und Forschungsbefunde wurden Hypothesen abgeleitet, welche eine theoretisch plausible Antwort auf die zugrundeliegende Fragestellung liefern. Diese sollen im Folgenden anhand der Ergebnisse der Datenerhebung verifiziert oder falsifiziert werden (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.137ff).

7.1.1 Überprüfung der Hypothesen

Grundannahme war, dass die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA bei den Lehrpersonen zu einer positiveren und zuversichtlicheren Erwartungshaltung und damit auch Bewertung in herausfordernden Situationen führt. Darum lauteten die Hypothesen:

Hypothese 1: Die Lehrpersonen bewerten individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision stärker bzw. häufiger als 'günstig' oder 'ohne jegliche Auswirkungen' und weniger bzw. seltener als 'belastend' für ihr Wohlbefinden als vor der Intervision.

Die Auswertung der Ergebnisse (siehe Abbildungen 13-16) ergab, dass die LoA-Intervision bei allen vier Lehrpersonen der Stichprobe positive Auswirkungen auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schullalltagssituation erzeugte. So veränderte sich die Bewertungen der Situation als 'belastend' vor der Intervention zu einer wechselhaften Einschätzung während der LoA-Intervision. In der C-Phase zeigten die LP2, LP3 und LP4 eine um eine ganze Antwortkategorie bessere Einschätzung als 'ohne jegliche Auswirkungen' auf ihr Wohlbefinden, bzw. bei der LP4 sogar als 'günstig' für ihr Wohlbefinden. Aber auch die LP1 zeigte einen deutlichen Anstieg in der Häufigkeit positiveren Einschätzungen. So nahmen entsprechend der Hypothese bei allen Lehrpersonen die Anteile der Einschätzungen der Situation als 'ohne jegliche Auswirkungen' oder als 'günstig' für das eigene Wohlbefinden zu, während der Anteil der Einschätzungen der Situation als 'belastend' abnahm (siehe Abbildungen 4, 22, 40 und 58 im Anhang). Die positive Entwicklung im Verlauf der LoA-Intervision, die Häufung positiverer Antworten in der zweiten Phasenhälfte sowie das Weiterwirken in der C-Phase zeigten sich bei der LP2 und LP4

exemplarisch und legen den Schluss nahe, dass die Veränderung der Wahrnehmung durch die LoA-Intervision entstand. Damit hat sich die erste Hypothese im Rahmen dieser empirischen Untersuchung bewährt.

Hypothese 2: Die Lehrpersonen bewerten individuell bedeutsame Stressoren während und nach der LoA-Intervision weniger bzw. seltener als 'Bedrohung' und stärker bzw. häufiger als positive 'Herausforderung' als vor der Intervision.

Die Auswertung der Ergebnisse zur Skala Bedrohung (siehe Abbildungen 17-20) ergab, dass die LoA-Intervision bei allen vier Lehrpersonen der Stichprobe einen mittleren bis grossen positiven Effekt (siehe Abbildungen 8, 26, 44 und 62 im Anhang) auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schulalltagssituation erzeugte. So nahm entsprechend der Hypothese bei allen Lehrpersonen die Häufigkeit (siehe Abbildungen 6, 24, 42 und 60 im Anhang) und die Stärke der Einschätzungen der Situation als bedrohend ab. Dies wurde weiter einerseits anhand des Abwärtstrends für die Bedrohungseinschätzung (siehe Abbildungen 7, 25, 43 und 61 im Anhang) bei allen Lehrpersonen während der LoA-Intervision und andererseits anhand der kontinuierlich sinkenden Mittelwerten aller Lehrpersonen sichtbar, die am Ende der Datenerhebung um eine halbe bis ganze Antwortkategorie positiver ausfielen. Damit haben sich die Bewertungen der Lehrpersonen ungefähr von der Einschätzung der Situation als *eherschon* bedrohend zur Einschätzung als *ehernicht* bedrohend verbessert. Auch die im PSQ20 erhobenen Daten zu den Skalen Sorgen, Anspannung und Anforderungen bestätigten dies, denn alle Werte sanken.

Die Auswertung der Ergebnisse zur Skala Herausforderung (siehe Abbildungen 21-24) zeigte, dass die LoA-Intervision bei allen vier Lehrpersonen der Stichprobe einen mittleren bis grossen positiven Effekt (siehe Abbildungen 12, 30, 48 und 66 im Anhang) auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schulalltagssituation erzeugte. So nahm entsprechend der Hypothese bei allen Lehrpersonen die Häufigkeit (siehe Abbildungen 10, 28, 46 und 64 im Anhang) und die Stärke der Einschätzungen der Situation als positive 'Herausforderung' zu. Dies wurde weiter einerseits anhand des Aufwärtstrends für die Einschätzung als positive 'Herausforderung' (siehe Abbildungen 11, 29, 47 und 65 im Anhang) bei allen Lehrpersonen während der LoA-Intervision und andererseits anhand der kontinuierlich steigenden Mittelwerten der LP1, LP3 und LP4 sichtbar, die am Ende der Datenerhebung um circa drei Viertel einer Antwortkategorie positiver ausfielen. Die Einschätzung der LP2 blieb ungefähr konstant, wobei die Häufigkeit die Situation als positive 'Herausforderung' zu sehen in der zweiten Hälfte der LoA-Intervision ebenfalls zunahm. Damit haben sich die Bewertungen der Lehrpersonen ungefähr von der Einschätzung die Situation *ehernicht* als positive 'Herausforderung' anzusehen zur Einschätzung dies *eherschon* zu tun verbessert.

Die Verlaufsdiagramme zu den Skalen Herausforderung und Bedrohung der untersuchten Lehrpersonen zeigten meist deutlich, dass die Wahrnehmungsveränderung und positivere Einschätzung der Situation im Verlauf der LoA-Intervision einsetzten, sich positivere Antworten in der zweiten Phasenhälfte häuften und diese positive Entwicklung in der C-Phase anhielt. Damit kann der Effekt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf die LoA-Intervision zurückgeführt werden und auch die zweite Hypothese scheint aufgrund der vorliegenden Ergebnisse plausibel.

Hypothese 3: Die Lehrpersonen zeigen während und nach der LoA-Intervision höhere Werte in der 'Eigenkontrolle' und bei 'Unterstützung' als vor der Intervision.

Die Auswertung der Ergebnisse zur Skala Eigenkontrolle (siehe Abbildungen 25-28) ergab, dass die LoA-Intervision bei allen vier Lehrpersonen der Stichprobe einen mittleren bis grossen positiven Effekt (siehe Abbildungen 16, 34, 52 und 70 im Anhang) auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schulalltagssituation erzeugte. So zeigten entsprechend der Hypothese alle Lehrpersonen stärker, bzw. häufiger (siehe Abbildungen 14, 32, 50 und 68 im Anhang) die Einschätzungen über genügend interne Ressourcen zur Bewältigung einer herausfordernden Situation zu verfügen. Dies wurde weiter einerseits anhand des Aufwärtstrends in der Einschätzung der 'Eigenkontrolle' (siehe Abbildungen 15, 33, 51 und 69 im Anhang) bei allen Lehrpersonen während der LoA-Intervision und andererseits anhand der kontinuierlich steigenden Mittelwerten aller Lehrpersonen sichtbar, die am Ende der Datenerhebung um drei Viertel bis eineinhalb Antwortkategorien positiver ausfielen. Damit haben sich die Bewertungen der Lehrpersonen ungefähr von der Einschätzung der Situation *ehers nicht* genügend Eigenkontrolle zu besitzen zur Einschätzung dies *ehers schon* zu tun verbessert. Auch die im PSQ20 erhobenen Daten zur Skala Freude bestätigten dies, denn die Werte sind gestiegen. Die Verlaufsdiagramme zur Skala Eigenkontrolle der untersuchten Lehrpersonen zeigten deutlich, dass die Wahrnehmungsveränderung und positivere Einschätzung der Situation im Verlauf der LoA-Intervision einsetzten, sich positivere Antworten in der zweiten Phasenhälfte häuften und diese positive Entwicklung in der Follow-up-Phase anhielt.

Die Auswertung der Ergebnisse zur Skala Unterstützung (siehe Abbildungen 29-32) ergab, dass die LoA-Intervision bei der LP1, LP2 und LP4 der Stichprobe keinen bis einen kleinen positiven Effekt (siehe Abbildungen 20, 38 und 74 im Anhang) auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schulalltagssituation erzeugte. Bei der LP3 hingegen zeigte sich ein mittlerer bis grosser Effekt (siehe Abbildung 56 im Anhang). So nahm bei der LP3 entsprechend der Hypothese die Häufigkeit (siehe Abbildung 18 im Anhang) und die Stärke der Einschätzungen, wenn nötig, fremde Unterstützung zur Bewältigung der herausfordernden Situation holen zu können zu. Der Aufwärtstrend (siehe Abbildung 55 im Anhang) während der Intervention sowie der kontinuierlich stei-

gende Mittelwert der LP3, der am Ende der Datenerhebung um fast eineinhalb Antwortkategorien positiver ausfällt, sprechen weiter für die Wirkung der LoA-Intervision. Damit hat sich die Bewertung der LP3 von der Einschätzung *eher nicht* genügend fremde Unterstützung holen zu können zur Einschätzung *eher schon* und besser tun zu können verbessert. Die Ergebnisse der anderen Lehrpersonen entsprachen nicht der in der Hypothese erwarteten Steigerung der Unterstützung und blieben annähernd gleich. Allein das Verlaufsdiagramm der LP3 zur Skala Unterstützung zeigte, dass die Wahrnehmungsveränderung und positivere Einschätzung der Situation im Verlauf der LoA-Intervision einsetzten, sich positivere Antworten in der zweiten Phasenhälfte häuften und diese positive Entwicklung in der C-Phase anhielt. Damit hat die LoA-Intervision bei der LP3 vermutlich zum entstandene Effekt geführt. Mit den deutlich höheren Werten in der 'Eigenkontrolle' der Lehrpersonen hat sich die Hypothese 3 im Rahmen dieser Arbeit teilweise bewährt. Die Ergebnisse der Skala Unterstützung bestätigen die Hypothese 3 nicht, womit dieser Teil der Hypothese verworfen werden muss.

7.1.2 Beantwortung der Fragestellung

Ziel der vorliegenden Arbeit war es in einer Intervision die beteiligten Lehrpersonen in die zentralen Aspekte des LoA einzuführen. Durch kollegiale Beratungsprozesse sollten diese den Umgang mit einigen lösungsorientierten Werkzeugen erlernen und sich gegenseitig bei der Verinnerlichung einer lösungsorientierten Denk- und Handlungsweise unterstützen. Untersucht wurde die Bedeutung der LoA-Intervision auf die Bewertung der Lehrpersonen von individuell bedeutsamen Stressoren in ihrem Arbeitsalltag. Darum wurde folgende Hauptfragestellung formuliert:

Welche Bedeutung hat die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA in einer Intervision auf die Bewertung von individuell bedeutsamen Stressoren in Schulalltagssituationen von Lehrpersonen an einer Sekundarschule?

Aufgrund der erarbeiteten theoretischen Grundlage (siehe Kapitel 2.2 und 2.3) wurde erwartet, dass die Auseinandersetzung mit dem LoA zum Empowerment der Lehrpersonen und damit zu einer reflexiven Selbsteinschätzung und einem neuen Selbstbild führt. Dies zeige sich in mehr Motivation, Selbstbewusstsein, Selbstwirksamkeit und Selbstbestimmung. Dies führe schliesslich zu einer positiveren und zuversichtlicheren Erwartungshaltung eine Situation bewältigen zu können und damit zu einer Neubewertung der individuell bedeutsamen Stressoren (siehe Abbildung 6).

Die LoA-Intervision zeigte bei allen Lehrpersonen der Stichprobe positive Auswirkungen auf deren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden

Schulalltagssituation. Nach der LoA-Intervision war das Ausmass des erlebten Stresses geringer als vorher (vgl. Kapitel 6.6) und die Lehrpersonen bewerteten ihre Situation wechselhaft, d.h. insgesamt positiver und teils sogar als 'günstig' für ihr Wohlbefinden, statt als 'belastend' vor der Intervention. Als Folge der LoA-Intervision veränderten die Lehrpersonen ihre Wahrnehmung auf ihre ausgewählte, herausfordernde Schulalltagssituation von einer eher negativen zu einer eher positiven. Zum Beispiel betrachteten sie ihre Situation statt anfänglich *eher schon* bedrohend, nachher als *eher nicht* bedrohend. Oder sie nahmen ihre Situation statt anfänglich *eher nicht* nachher *eher schon* als positive 'Herausforderung' wahr. Die Auswertung der Ergebnisse zeigte, dass positivere Sichtweisen auf individuell bedeutsame Stressoren häufiger wurden sowie auch an Stärke gewannen. Umgekehrt nahm die Einschätzung, dass individuell bedeutsame Stressoren schliesslich Stress auslösen in ihrer Häufigkeit und Stärke ab. Weiter zeigte die Auswertung der Ergebnisse positive Auswirkungen auf die 'Eigenkontrolle' der Lehrpersonen. So erhöhte die LoA-Intervision sowohl die Häufigkeit als auch die Stärke der Wahrnehmung der Lehrpersonen genügend interne Ressourcen zur Bewältigung ihrer herausfordernden Schulalltagssituation zu verfügen. Mit einem Unterschied von oftmals etwa einer ganzen Antwortkategorie war die Veränderung in den beschriebenen Bereichen deutlich und stark.

Die gestiegenen Werte der Skala Freude des PSQ20 (siehe Abbildung 36) deuten darauf hin, dass auch die Motivation der Lehrpersonen zugenommen haben könnte. Die höheren Werte in der Skala Eigenkontrolle (siehe Kapitel 6.4) deuten auf eine höhere Selbstwirksamkeit hin. Und schliesslich lassen die teils eindeutigeren Einschätzungen der Lehrpersonen die Vermutung zu, dass die Reflexion über die eigenen Wahrnehmungs- und Interpretationsmuster auch zu einem erhöhten Selbstbewusstsein geführt hat (vgl. Abbildung 6). Damit hat die LoA-Intervision vermutlich zu einer positiveren und zuversichtlicheren Erwartungshaltung der Lehrpersonen eine Situation bewältigen zu können und damit zu einer Neubewertung deren individuell bedeutsamen Stressoren geführt und somit insgesamt zum Empowerment und einer neuen Selbsteinschätzung beigetragen. Die erhobenen Daten legen den Schluss nahe, dass die Wahrnehmungsveränderung und positivere Einschätzung der Situation verzögert und im späteren Verlauf der LoA-Intervision einsetzten, dieser Prozess seine Wirkung jedoch auch nach der LoA-Intervision weiter entfaltete.

7.2 Vergleich mit dem Forschungsstand & theoretische Einordnung

Die kognitiv-transaktionale Stresstheorie (siehe Abbildung 1) erklärt, dass Stress durch die persönliche Einschätzung über ungenügend Möglichkeiten und Fähigkeiten zur Bewältigung einer Situation zu verfügen entsteht (vgl. Lazarus & Folkman, 1984; Ulich, 2011, S.487). Mit deutlich gestiegenen Werten für die erhobene Skala Eigenkontrolle (siehe Abbildungen 25-28), waren die Lehrpersonen nach der LoA-Intervision der Ansicht über genügend Eigenkontrolle, d.h. interne Ressourcen und Zuversicht zur Bewältigung der Situation, zu verfügen. Deshalb kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen im Prozess des Abwägens zwischen internen und externen Anforderungen gegenüber persönlichen Ressourcen und Zielen zu einem positiveren Ergebnis gelangten und sich selbst genügend Bewältigungsmöglichkeiten und -fähigkeiten zuschrieben, weshalb individuell bedeutsame Stressoren (vgl. Eppel, 2007, S.17) eher keine Stressreaktion und damit Stress erzeugten (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.227). Damit brachte die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA mehr Gelassenheit im Umgang mit herausfordernden Alltagssituationen und führte zur Stärkung der Ressourcen der Lehrpersonen (vgl. Pelsma, 2000) sowie dazu, dass sich diese selbst wirksamer erlebten (vgl. Schöb, 2015, S.49f). Wird von insgesamt erhöhten Bewältigungsfähigkeiten der Lehrpersonen ausgegangen, so können diesen auch erhöhte Anpassungsfähigkeiten zur Bewältigung interner und externer Anforderungen zugeschrieben werden (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.226f). So ist es wahrscheinlich, dass die LoA-Intervision eine Veränderung der täglichen Ziele sowie der Vorstellungen der Lehrpersonen bewirkt hat, wodurch diese den schulischen Anforderungen besser begegnen und negative Folgen des Scheiterns reduzieren konnten. Damit gelangen sie im Prozess der kognitiven Stressbewertung in Stressmodell nach Lazarus (siehe Abbildung 2) zu einer konstruktiveren Sekundäre Bewertung des Wohlbefindens (Secondary Appraisal). Weiter zeigen die erhobenen Daten der Skala Bedeutsamkeit (siehe Abbildungen 13-16), dass die Lehrpersonen auch in der Primären Bewertung ihres Wohlbefindens (Primary Appraisal) die ausgewählte Schulalltagssituation eher als 'irrelevant', d.h. ohne jegliche Auswirkungen auf ihr Wohlbefinden, oder im Fall der LP4 sogar als 'günstig', bzw. 'positiv' einschätzen. Da Bewertungen als 'stressend' oder belastend abnahmen, liegt der Schluss nahe, dass sich auch die subjektiven Interpretationsmuster der Lehrpersonen verändert haben (vgl. Nitsch, 1981, S.88). Werden zusätzlich die gesunkenen Werte in der erhobenen Skala Bedrohung (Threat) berücksichtigt (siehe Abbildungen 17-20), so kann davon ausgegangen werden, dass die Lehrpersonen weniger, bzw. seltener die von Ulich (2011, S.488) beschriebenen, mit Stress einhergehenden Gefühle des Kontrollverlusts, der Bedrohung, des Ausgeliefertseins, der Hilflosigkeit oder der Abhängigkeit erlebt haben. Die bei drei

Lehrpersonen gestiegenen Werte in der erhobenen Skala Herausforderung (siehe Abbildungen 21, 23 und 24) deuten darauf hin, dass diese Lehrpersonen potenziell 'stressende' Situationen eher als positive 'Herausforderung' (Challenge) sowie als Chance für persönlichen Wachstum interpretierten. Damit hat die LoA-Intervision zur Reflexion über die eigenen Reaktionsmuster auf die Umwelt zu einer konstruktiveren kognitiven Bewertung (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.214) und damit zu einer Neubewertung (Reappraisal) der von den Lehrpersonen jeweils ausgewählten Schulalltagssituation beigetragen. Es ist also wahrscheinlich, dass die Neubewertung zu positiveren Kognitionen bei den Lehrpersonen geführt hat, welche schliesslich in weniger oder gar keinem Stress resultierten. Probleme lösen sich auf, wenn sie nicht oder weniger als Probleme bewertet und dadurch als persönliches Konstrukt erschaffen werden (vgl. Rade, 2019, S.16). Diese Neukonstruktion und neue Sinnverleihung passen zur Theorie des Konstruktivismus und stärken das Versprechen des Empowerments durch den LoA und damit einhergehend einer neuen, positiveren und zuversichtlicheren Erwartungshaltung (siehe Abbildung 6). Damit hat sich die Aussage von Vogt (2015, S.12), dass Zuversicht ein wesentlicher Wirkfaktor des LoA sei, bewährt und die Lehrpersonen haben Probleme wahrscheinlich eher als kontrollierbare und bewältigbare Herausforderungen wahrgenommen und waren eventuell fröhlicher und weniger gestresst (vgl. Baeschlin et al., 2007, S.11). Die gestiegenen Werte der Skala Freude im erhobenen PSQ20 (siehe Abbildung 36) deuten darauf hin. Eine weitere Erklärung für die höhere Zuversicht, bzw. Hoffnung der Lehrpersonen könnte die in der LoA-Intervision diszipliniert umgesetzte 50%-Regel (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2014, S.4) sein, nach welcher mindestens die Hälfte der Zeit über Positives, Gelingendes und Fortschritte gesprochen wurde. Die dadurch erweiterte Lösungssprache der Lehrpersonen erhöht deren Handlungsfähigkeit und dient als wesentlicher Faktor zur Neubewertung von Stressoren (vgl. de Jong & Berg, 2014, S.95), denn wie schwer der Alltag auf einem lastet, hängt hauptsächlich davon ab, wie darüber gesprochen wird (vgl. Rade 2019, S.11f).

Mit der beschriebene Neubewertung der potenziell stressenden Schulalltagssituation hat die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA, wie im Theorieteil beschrieben, also zur Veränderung der Haltung der Lehrpersonen und damit zu einer neuen Art zu Denken und dadurch zu alternativem Handeln beigetragen. So bestätigen die Untersuchungsergebnisse die Studie von Theeboom et al. (2016), nach der lösungsorientierte Coachingfragen das Potenzial haben flexibleres Denken und kreatives Problemlösen zu fördern und daher nützlich sind eine neue Perspektive auf festgefahrene Situationen zu erhalten. Weiter haben sich in dieser Untersuchung auch die von Abel et al. (2009, S.245) beschriebenen Resilienzfaktoren gegen Stress (Optimismus, proaktive Einstellung, Kompetenzerleben, Selbstwirksamkeit und ev. sozialer Unterstützung) wirksam gezeigt. Zusammenfassend hat sich wie in der ebenfalls siebenwöchigen lösungsorientierten Forschungsstudie von Beauchemin (2018)

gezeigt, dass eine lösungsorientierte Intervention das wahrgenommene Wohlbefinden deutlich erhöhen und das Erleben von Stress abbauen kann.

Die im Laufe der LoA-Intervision entstandene, häufig höhere Variabilität, lässt sich mit der Fähigkeit des Umdeutens (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.21; Anhang A, Annahme 10) so interpretieren, dass es den Lehrpersonen gelungen sein könnte, ärgerliche Verhaltensweisen oder Schwächen durch nützlichere, positivere Bedeutungen oder versteckte Stärken zu ergänzen und damit ihre Einschätzungen differenzierter zu gestalten. Die positiveren kognitiven Bewertungen machen es wahrscheinlich, dass die Lehrpersonen im Laufe der LoA-Intervision ein besseres Gefühl von dem entwickelt haben, was sie bereits alles leisten, ihre eigenen Stärken und Schwächen besser akzeptieren und respektieren (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.19ff) und sich durch das damit entstandene positivere Selbstbild auch die Selbstwirksamkeitserwartung der Lehrpersonen erhöht hat (vgl. Lazarus & Launier, 1981, S.236). Nach Baeschlin und Baeschlin (2015, S.19ff) entsteht dadurch die nötige Energie, um anstehende Veränderungen schrittweise anzupacken. Die oftmals kontinuierlich angestiegenen Werte, sowie das Weiterwirken der LoA-Intervision über die Interventionsphase hinaus, sprechen dafür, dass dies bei den Lehrpersonen der Fall war. Alternativ lassen sich variierende Werten auch als Rückfälle oder Rückschritte in alte Gewohnheiten oder Verhaltensmuster interpretieren (vgl. ebd., S.31ff). Im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Punkten könnte das Umdeuten auch zu einer liebevolleren und neuen inneren Sicht von sich selbst beigetragen und den Lehrpersonen damit geholfen haben keine vor-eiligen, emotionalen Entscheidungen zu treffen und geduldig zu warten, bis die Zeit dafür reif ist (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.19ff). Die Fähigkeit die Schulalltagssituation gelassener und dadurch eventuell differenzierter einzuschätzen wäre eine Erklärung für die im späteren Verlauf entstandenen, stabileren und positiveren Ergebnisse.

Die gemessene Skala Anforderungen im PSQ20 (siehe Abbildung 35) zeigt sinkende Werte, was mit der Haltung des Nichtwissens (siehe Anhang B) so interpretiert werden kann, dass bei den Lehrpersonen Entlastung durch die Erkenntnis entstand, auf die Schwierigkeiten der Lernenden nicht alle Antworten kennen zu müssen. So könnte der Wegfall der Erwartung als Fachperson die Lösung für ein Problem kennen zu müssen zu Reduktion von Stress beigetragen haben.

7.3 Limitationen

Im Folgenden wird das methodische Vorgehen bezüglich Objektivität, Validität und Reliabilität eingeschätzt (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.139f) und die Operationalisierung diskutiert. Weiter wird der Einfluss möglicher Störvariablen reflektiert und Grenzen der vorliegenden Arbeit aufgezeigt.

Die Verwendung standardisierter, strukturierter Vorgehen zur Datenerhebung und -auswertung haben zur Unabhängigkeit vom Forscher und damit zu einer höheren Objektivität der Ergebnisse beigetragen (vgl. ebd., S.194). Würde eine andere Person die gleiche Untersuchung durchführen, so ist davon auszugehen, dass sie zu denselben Ergebnissen käme. So entfällt z.B. ein womöglich störender und verzerrender Einfluss durch die befragende Person, da die Befragung und Erhebung der Daten von den Lehrpersonen selbständig durchgeführt werden konnte (vgl. Hug et al., 2020, S.157). Zu bedenken ist jedoch, dass die Lehrpersonen mit ihrer Selbsteinschätzung im BhA auch ein Bild von sich und ihrer Bewertung der herausfordernden Situation abgeben, bzw. ihr Selbstbild aufrechterhalten wollen könnten. Selbsteinschätzung kann niemals objektiv sein. Sie kann im Sinne einer sozialen Erwünschtheit (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.216) entweder positiver oder negativer ausfallen und damit die Ergebnisse verzerren. Auswirkungen durch Selbstdarstellung (vgl. Beller, 2008, S.44) auf die erhobenen Daten sind demnach nicht auszuschliessen. Dem entgegen wirkt, dass die Antwortmöglichkeiten im BhA auf vier Stufen beschränkt sind. Als weiterer Kritikpunkt gilt es zu berücksichtigen, dass die Qualität der LoA-Intervision sicherlich einen Einfluss auf das Ausmass, bzw. die Stärke der Ergebnisse hat und demnach von den Kompetenzen und Erfahrungen der moderierenden Person abhängt. Dass die zentralen Aspekte des LoA aber in kollegialen Beratungsprozessen von den Lehrpersonen selbst erarbeitet wurden, reduziert diesen möglichen Einfluss.

Roos und Leutwyler (2022, S.195) erklären, dass es im Schulfeld oft eine Herausforderung sei valide Ergebnisse zu erhalten, da nicht direkt sichtbares Verhalten gemessen werden soll. Im Gegensatz zu beobachtbarem und damit objektiv zu messendem Verhalten, sind Selbsteinschätzungen, wie die persönliche Bewertung individuell bedeutsamer Stressoren, anfälliger für Verzerrungen (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.216). Deshalb ist eine Übersetzung der latenten Variablen in manifeste nötig. Da dies ein schwieriger Prozess ist, stellt sich immer die Frage, ob schliesslich ein valider Schluss gezogen wird. Wenigstens führt das unmittelbare Ausfüllen des BhA im Sinne des DBR zu stimmigen Momentaufnahmen und damit zu präziseren Ergebnissen als eine Einschätzung im Nachhinein. Damit konnten Erinnerungsfehler (vgl. Beller, 2008, S.44) vermieden werden. So wurden für eine korrekte Operationalisierung bei der Erstellung des eigenen BhA-Fragebogens die Items aus der Theorie (vgl. Lazarus & Folkman, 1984) abgeleitet und der bereits existierende und evalu-

ierte Fragebogen SAM (vgl. Delahaye et al., 2015) als Grundlage und Inspiration verwendet. Das auf diese Weise entstandene, strukturierte Messinstrument trägt zu einer höheren Validität der Ergebnisse bei, da es Veränderungen aufgrund wiederholten Messens (Testing) minimiert (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.215). Damit die Kriteriumsvalidität bei DBR steigt, wurde weiter, der Empfehlung von Huber (2021, S.140) folgend, das Zielverhalten möglichst global und abstrakt formuliert sowie die Anwesenheit eines Verhaltens, statt dessen Abwesenheit bewertet. Schliesslich ermöglicht die mehrstufige Antwortskala im BhA die Veränderungen in der Bewertung der individuell bedeutsamen Stressoren durch die LoA-Intervision angemessen abzubilden, wodurch auch die Änderungssensitivität als gegeben betrachtet werden kann (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.217). Diese beschriebenen Massnahmen erhöhen die Kriteriumsvalidität des Fragebogens (vgl. Hug et al., 2020, S.157f). Auf der anderen Seite empfiehlt Huber (2021, S.140) mindestens sechs Skalenpunkte bei DBR für genügend Varianz in den Messdaten. Dies wurde im BhA nicht berücksichtigt und die Antworten der LP1 zeigen bei den Skalen Eigenkontrolle und Unterstützung Deckeneffekte. Ansonsten hat die vierstufige Antwortskala ausgereicht. Damit ist die Operationalisierung mehrheitlich erfolgreich verlaufen, was sich auch darin präsentiert, dass die unabhängige Variable, also die LoA-Intervision die erhoffte Wirkung auf die abhängige Variable, also das Stresserleben der Lehrpersonen, zeigte.

Weiter erheben sowohl der BhA als auch der PSQ20 Selbsteinschätzungen und damit lediglich den bewussten Anteil des Stressempfindens. Es ist vorstellbar, dass eine herausfordernde Situation unterbewusst belastete und dies von der Lehrperson gar nicht wahrgenommen wurde.

Als Grundlage experimenteller Einzelfallforschung konnte dem Konzept des wiederholten und kontinuierlichen Messens gerecht werden, indem die Lehrpersonen den BhA mindestens alle zwei Tage ausgefüllt haben (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.217). Allerdings sollen dabei keine Übungs- oder Gewöhnungseffekte entstehen (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.217). Um dies zu berücksichtigen, wurde der BhA für das DBR so designt, dass er in 1-2min zu bearbeiten ist. Ausserdem füllten die Lehrpersonen den Fragebogen im Schnitt zwei Mal pro Woche aus, womit ein möglicher Gewöhnungseffekt nicht oder nur gering ausfallen sollte. So trägt dieses Vorgehen zu geringerer seriellen Abhängigkeit aufeinanderfolgender Werte bei und Zufallseinflüsse sollten sich demnach weniger auf mehrere Messzeitpunkte auswirken (vgl. ebd., S.242).

Huber (2021, S.145) erklärt, dass eine Veränderung der Verhaltensentwicklung bei der Interpretation von DBR-Verlaufsmessungen immer auf persönliche Ursachen, auf situationsbezogene Ursachen und auf beurteilerbezogene Ursachen zurückgeführt werden können. Die beschriebenen Massnahmen zur Standardisierung der Datenerhebung minimieren mögliche Einflüsse durch die ersten beiden Punkte. Als Beispiel für beurteilerbezogene

Ursachen für die Veränderung der Messdaten nennt Huber selbsterfüllende Prophezeiungen. Die Messungen hätten damit die Erwartungen und Hoffnungen der Lehrpersonen abgebildet, unabhängig von deren tatsächlichen Einschätzung der Situation (vgl. ebd.). Aufgrund innerer Bewertungsprozesse war eine Selbsteinschätzung notwendigen, wodurch es nicht möglich war, mehrere beurteilende Personen miteinzubeziehen. Selbsterfüllende Prophezeiungen können demnach nicht ausgeschlossen werden.

Casale (2017, S.7) ergänzt, dass es auch zeitbezogenen Faktoren zu berücksichtigen gilt. So sei es entscheidend, wann die Beurteilung vorgenommen wird. Es ist denkbar, dass die Lehrpersonen beim Einschätzen ihrer ausgewählten Schulalltagssituation im späteren Verlauf des Tages oder am Ende der Woche erschöpfter und dadurch z.B. kritischer waren, während es ihnen am Morgen, bzw. Anfang der Woche eventuell leichter fiel, z.B. zuversichtlich zu sein.

Damit die Fehler bei der Datenerhebung möglichst gering und die Ergebnisse dadurch möglichst reliabel sind, wurden einerseits die Antwortvorgaben im BhA ausgewogen, überschaubar und aussagekräftig formuliert (vgl. Hug et al., 2020, S.164f) und andererseits der BhA in der Einführungsveranstaltung vor Beginn der Intervision (siehe Kapitel 4.2) besprochen und ein gemeinsames Verständnis sichergestellt, um mögliche Unklarheiten oder Missverständnisse im Fragebogen auszuschliessen (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.217). Ausserdem wurden die Fragen für eine reliablere Messung auch unterschiedlich gepolt (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.277). Dass die Antwortprozesse durch die schriftliche Befragung nicht kontrolliert werden können, scheint vernachlässigbar zu sein, da die Lehrpersonen einen persönlichen, inneren Prozess bewerten, bei dem sie andere nicht unterstützen können.

Die Methode des Onlinefragebogens bot den Vorteil, dass durch die vorgegebenen Antwortformate unlogische oder unmögliche Angaben bereits bei der Dateneingabe zurückgewiesen werden konnten, was die spätere Auswertung erleichterte. Ebenfalls wurde sichergestellt, dass die teilnehmenden Personen technisch in der Lage waren, den Onlinefragebogen auszufüllen (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.280). Da sich die teilnehmenden Lehrpersonen freiwillig gemeldet haben, wird davon ausgegangen, dass sie motiviert sind, den Fragebogen ernsthaft und konsequent auszufüllen. Allerdings ist es denkbar, dass möglicher Zeitdruck und/oder Ablenkung die Ergebnisse beeinflusst haben, da die Lehrpersonen den BhA unmittelbar an die herausfordernde Situation und damit während des Unterrichts ausgefüllt haben, bzw. ausfüllen mussten. So ist es wahrscheinlich, dass eine herausfordernde Situation die Präsenz, bzw. das Einschreiten der Lehrperson verlangt, was im Widerspruch zum unmittelbaren und sorgfältigen Ausfüllen eines Fragebogens steht. Als weiterer Punkt ist zu bedenken, dass der BhA erst nach Auftreten der ausgewählten, herausfordernden Situation ausgefüllt werden konnte. Das Auftreten dieser Situation ist

wahrscheinlich, da es sich um eine alltägliche Situation handeln soll, jedoch nicht zwingend. Die Lehrpersonen sollten den Fragebogen jedoch mindestens zwei Mal pro Woche ausfüllen, damit genügend Messzeitpunkte entstehen. Damit ist es denkbar, dass der BHA teilweise aus Pflicht zur Teilnahme ausgefüllt wurde (vgl. Hug, et al., 2020, S.157f).

Weiter trägt auch die Ergänzung der erhobenen Daten mit dem PSQ20 zu einer breiteren Abstützung und damit höherer Reliabilität der Daten bei. Durch die beschriebenen Massnahmen sollten wiederholte Messungen bei unverändertem Sachverhalt insgesamt zu denselben Ergebnissen führen und die erhobenen Daten daher reliabel sein (vgl. ebd., S.195). Roos und Leutwyler (2022, S.273) fordern zur Erhöhung der Reliabilität einer Datenerhebung, dass jede Skala durch mehrere Items erfasst wird. Bei den Skalen Bedrohung, Herausforderung und Eigenkontrolle konnte dies umgesetzt werden. Die stabileren Datenverläufe dieser Skalen sprechen für deren reliable Erfassung. Die Skalen Bedeutsamkeit und Unterstützung wurden jedoch lediglich durch ein Item abgebildet, wodurch unklar bleibt, wie reliabel diese Skalen erfasst werden konnten. Dies zeigt sich auch in der grösseren Variabilität der erhobenen Daten.

Bezüglich Studiendesign geben Jain und Spieß (2012, S.221) zu bedenken, dass der Nachteil eines ABC-Plans darin besteht, dass auch bei einer deutlichen Veränderung von der Baseline- zur Interventionsphase Störvariablen, wie externe Ereignisse (History) oder individuelle Reifungs- und Entwicklungsprozesse (Maturation), nicht ausgeschlossen werden und alternative Erklärungen sein können. Die Autoren bescheinigen einem ABC-Plan als Quasiexperiment daher geringe interne Validität. Im vorliegenden Fall erleben die Lehrpersonen jedoch denselben Schulalltag, wodurch sich ihr sozialer Kontext zu grossen Teilen überschneidet und alle zumindest von schulischen Ereignissen gleichermassen betroffen sind. Dadurch können zwischenzeitliche Einflüsse gut kontrolliert werden (vgl. ebd., S.227). Allerdings ist anzunehmen, dass der Arbeitsalltag der Lehrpersonen zu unterschiedlichen Zeitpunkten im Jahr verschieden anstrengend ist, z.B. zur Zeit der Schulischen Standortgespräche, die sich noch kurze Zeit mit dem Erhebungszeitraum überschneidet, und sich dies in den Ergebnissen niederschlägt.

Da keine klaren Entscheidungsregeln für die Auswertung mittels visueller Inspektion existieren, ist diese Methode anfällig für Urteilsfehler und Verzerrungstendenzen (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.240f). Daher können verschiedene Auswerterinnen oder Auswerter bei nicht eindeutigen Datenverläufen zu unterschiedlichen Einschätzungen des Interventionserfolges gelangen. So können Unterschiede zwischen den Phasen übersehen oder vermeintliche und objektiv nicht nachweisbare Unterschiede erkannt werden (vgl. ebd.). Darum empfehlen die Autoren die visuelle Inspektion durch statistische Berechnungen zu ergänzen, was im Rahmen dieser Arbeit auf die Berechnung von Effektstärken beschränkt blieb. Zur Minimierung der Fehleranfälligkeit der visuellen Inspektion empfehlen Koch und Ellinger

(2015, S.102f) die Verwendung von Hilfslinien, z.B. das Einzeichnen von Leveln, also Durchschnittswerten, oder Trendlinien. Dies wurde umgesetzt und ist bei der vollständigen Darstellung der Ergebnisse im Anhang N abgebildet. Da die Baselines mehrheitlich stabil und trendfrei waren, bzw. nur einen leichten Trend aufwiesen, sowie die grafischen Verläufe der erhobenen Daten überwiegend eindeutig, d.h. die Interventionseffekte gross waren, kann die visuelle Inspektion für die vorliegende Arbeit als ausreichende Auswertungsmethode betrachtet werden (vgl. Jain & Spieß, 2012, S.243). In Fällen mit einer hoher Variabilität der Baseline wäre eine längere Erhebungsphase nützlich gewesen und hätte zu einem klareren Ausgangswert verholfen.

Zur Realisierung dieser kontrollierten Einzelfallstudie wurde die Stichprobe bezüglich Funktion, Geschlecht, Lerngruppenzugehörigkeit, Alter und Berufserfahrung als möglichst exaktes Abbild der Grundgesamtheit einer Sonderschule gebildet und umfasst vier pädagogisch tätigen Personen, die in einem ähnlichen Schulalltag bereits als bestehende Gruppe zusammenarbeiten (siehe Kapitel 5.1.1). Damit kann die Stichprobe als repräsentativ für die Gesamtheit aller an dieser Sonderschule Tätigen betrachtet werden (vgl. Hug et al., 2020, S.95). Aufgrund der rein deskriptiven Auswertung liegen die Grenzen der Generalisierbarkeit der Ergebnisse, wie Koch und Ellinger (2015, S.108) erklären, innerhalb dieses Einzelfalls und sind auf die untersuchte Sonderschule beschränkt. Die Untersuchung kann nicht in statistischem Sinn repräsentativ sein und eine Generalisierung auf andere Sonderschulen oder gar auf alle Lehrpersonen der Sekundarstufe wäre unzulässig (vgl. Roos & Leutwyler, 2022, S.209). Trotzdem ermöglicht die Einzelfallanalyse die intensive Untersuchung des vorliegenden Falls in seiner Komplexität, Gesamtheit und seinem Facettenreichtum (vgl. Hug et al, 2020, S.93f), wodurch viel gelernt werden kann.

7.4 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses letzte Kapitel fasst die gesamte Arbeit zusammen, liefert einen Ausblick bezüglich der weiteren Berufspraxis und endet mit einer take-home message.

In der Einleitung wurde herausgearbeitet, dass die Anforderungen für Lernende sowie für Lehrpersonen fortlaufend steigen und sich diese den gesellschaftlichen Veränderungen flexibel anpassen müssen (vgl. Nitsch & Hackfort, 1981, S.263). Während die Lernenden durch die oftmals starke Fremdsteuerung ihre Lernmotivation verlieren, kämpfen Lehrpersonen mit der Diskrepanz zwischen ihren Idealvorstellungen und ihren tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten (vgl. ebd.) und versuchen einen Umgang für Destruktivität zu finden, um nicht selbst zu resignieren, zynisch oder destruktiv zu werden und auszubrennen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.9f). Darum wurde die Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen als wichtiger Faktor zur Erfüllung ihrer pädagogischen Auf-

gaben und Grundlage ihrer Lebens- und Arbeitsqualität ins Auge gefasst. Bevor im späteren Verlauf der Beitrag des LoA zur Gesundheit von Lehrpersonen dargelegt wurde, hat sich die Arbeit als theoretische Grundlage mit dem transaktionalen Stressmodell (vgl. Lazarus & Folkman, 1984) auseinandergesetzt und herausgearbeitet, dass potenzielle Stressoren erst eine Stressreaktion hervorrufen, wenn eine Person in ihrer persönlichen Wahrnehmung zum Schluss gelangt, dass die internen und externen Anforderungen der Situation (Primäre Bewertung) die vorhandenen, eigenen Bewältigungsmöglichkeiten und -fähigkeiten (Sekundäre Bewertung) übersteigen (vgl. ebd.). Diese Prozesse bedingen sich gegenseitig und werden laufend neu verhandelt (Neubewertung), weshalb die kognitive Bewertung eines möglichen Stressors demnach zum entscheidenden Faktor für Stress wird. Es wurde herausgearbeitet, dass der LoA an diesem Punkt ansetzt und durch die Veränderung der Sprache auch Veränderungen in der Wahrnehmung und beim eigenen Denken bewirkt (vgl. Schmitz, 2016, S.17) und damit zu positiveren und konstruktiveren Sichtweisen und damit Bewertungen von Stressoren beitragen kann. Es wurde erläutert, dass Sprache Realität erschafft und daraus der Anspruch geht diese aufmerksam und bewusst einzusetzen (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.18). So bietet der LoA mit dem neugierigen Stellen von Fragen die Möglichkeit den Fokus weg vom Problem, hin zur Lösungssuche und Wünschen zu verlagern und mit dem Aufzeigen von bereits Gelingendem und Ausnahmen sowie dem Entdecken von Ressourcen und Fähigkeiten Anerkennung und Wertschätzung zu geben. Die respektvolle Achtung der Menschenwürde fordert zur Übergabe des Expertentums und damit einem Grossteil der Verantwortung auf. So kann der LoA zur Veränderung der eigenen Haltung und damit zu einer neuen Art zu Denken und dadurch zu alternativem Handeln anregen. Insgesamt führt die veränderte Denkweise zum Empowerment, der Stärkung der Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Schmitz, 2016, S.15) sowie der Selbstbestimmung (vgl. de Jong & Berg, 2014, S.36f & 369f) und Lehrpersonen erhalten die nötige Energie, Freude und Handlungsfähigkeit (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.10), um anstehende Veränderungen und herausfordernde Situationen mit einer positiven und zuversichtlichen Erwartungshaltung anzupacken.

Die erhobenen Daten unterstützen dies und zeigen, dass die LoA-Intervision allen Lehrpersonen zu einer positiveren Wahrnehmung und Einschätzung der jeweils ausgewählten, herausfordernden Schulalltagssituation verholfen und damit deren Stressempfinden reduziert hat. So hat die zuversichtlichere Erwartungshaltung der Lehrpersonen eine Situation bewältigen zu können einerseits zur Neubewertung der individuell bedeutsamen Stressoren geführt und dadurch die Belastung und 'Bedrohung' der Lehrpersonen reduziert, während andererseits günstigere Sichtweisen, z.B. die Situation als positive 'Herausforderung' zu sehen, oder die Einschätzung die Situation erfolgreich bewältigen zu können zugenommen haben. Weiter sind Sorgen und Anspannung gesunken, während die Freude stieg.

Damit hat sich der LoA in der Praxis erneut als wirksames Mittel zur konstruktiven Bewältigung des Alltages bewährt und kann durch sein grosses Entlastungspotenzial wesentlich zur psychischen Gesundheit beitragen. Indirekt ist damit auch Prävention gegen Stress und Burnout möglich. So ist es wünschenswert, dass angehende Lehrpersonen nicht nur zur Ausübung ihres Berufes befähigt werden, sondern auch dazu diesen viele Jahre und mit Freude auszuüben. Man stelle sich die Schule vor, wenn viele Lehrpersonen mit Leidenschaft unterrichten und die Lernenden begeistern könnten. Man stelle sich eine Schule vor, in der die Lernenden motiviert und kooperationsbereit sind, weil sie Mitverantwortung übernehmen und mitgestalten können und darum den Sinn erkennen. All das eingebettet in einer grundsätzlichen Kultur des Respekts und gegenseitiger Wertschätzung ist ein überaus erstrebenswertes Bild. Deshalb plädiere ich stark dafür, dass der LoA als wesentlicher Bestandteil ins Curriculum für pädagogisch Tätige aufgenommen wird. Weiter erhöht der LoA durch das Erlangen neuer Sichtweisen auf sich selbst und auf Probleme sowie mit der Zuschreibung des Expertentums für das Gegenüber und der Übergabe von Verantwortung die Handlungsfähigkeit im Umgang mit schwierigen Situationen, z.B. mit Verhaltensauffälligkeiten oder Heterogenität. Werden diese dadurch als bewältigbare Herausforderungen konstruktiv angegangen, steigt auch die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Integration oder Inklusion. Ausserdem fördert der LoA eine tragfähige Beziehungsgestaltung und erhöht insgesamt die Tragfähigkeit von Schulsystemen. Aus diesem Grund erachte ich die Auseinandersetzung mit dem LoA gerade aus heilpädagogischer Sicht als wichtig und wirkungsvoll. Und weiter bietet der LoA Anleitung im Suchen und Finden von Stärken und Ressourcen. Damit befähigt er schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen präziser und vermutlich auch schneller die Kompetenzen und Fähigkeiten von Lernenden zu erkennen und mit der Förderung dort anzusetzen, statt bei den meist offensichtlichen, aber mit viel Widerstand verbundenen Beeinträchtigungen und Defiziten. Auf diesem Weg fördert der LoA die Schaffung von Kooperation und damit ein Miteinander, statt das Kämpfen gegeneinander.

Eine verinnerlichte lösungsorientierte Haltung prägt das Sprechen, Denken und Handeln grundlegend. Der LoA besitzt grosses Potenzial zur Entlastung im Alltag, schafft Hoffnung und befähigt zu einer kompetenteren, konstruktiveren Lebensgestaltung. Aber auch als griffbereites Werkzeug für herausfordernde Situationen ist der LoA nützlich und wirkungsvoll. «Es ist einfach vom Denken her, aber nicht leicht zu verwirklichen» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.9). Die lösungsorientierte Haltung ist erlernbar und beginnt mit einem ersten kleinen Schritt. Darum «practice slowly, steadily, patiently» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.30).

8. Literaturverzeichnis

- Abel, C., Schweitzer, J. & Matthäus, S. (2009). Ein systemisch-lösungsorientiertes Präventionsprogramm. In Borcsa, M. (Hrsg.), *Burnout. PiD - Psychotherapie im Dialog*, 10(3), 245-250. <https://doi.org/10.1055/s-0029-1223326>
- Beauchemin, J. D. (2018). Solution-Focused Wellness. A Randomized Controlled Trial of College Students. *Health & Social Work*, 43(2), 94-100. <https://doi.org/10.1093/hsw/hly007>
- Beller, S. (2008). *Empirisch forschen lernen: Konzepte, Methoden, Fallbeispiele, Tipps* (2., überarb. Aufl.). Bern: Hans Huber.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2004). *Fördern und Fordern. Lösungsorientiertes Denken und Handeln im erzieherischen Umgang mit Kindern und Jugendlichen*. Schriftenreihe «Einfach, aber nicht leicht». Bd. 2. Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung ZLB.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2014). *Unser Weg zur lösungsorientierten Pädagogik*. Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung ZLB.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2015). *Im lösungsorientierten Umgang mit sich selbst. Für Eltern, Lehrer und Sozialpädagogen*. Schriftenreihe «Einfach, aber nicht leicht». Bd. 5. (3., überarb. Aufl.). Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung ZLB.
- Baeschlin, M. & Baeschlin, K. (2018). *Einfach aber nicht leicht. Leitfaden für lösungsorientiertes Arbeiten in sozialpädagogischen Organisationen*. Schriftenreihe «Einfach, aber nicht leicht». Bd. 1. (6., überarb. Aufl.). Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung ZLB.
- Baeschlin, L., Haas, F., Wehrli, M. & Wittwer H. (2007). *Lernen oder Leiden? Einblicke in das lösungsorientierte Denken und Handeln im Schulalltag*. Schriftenreihe «Einfach, aber nicht leicht». Bd. 4. Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung ZLB.
- Bamberger, G. (2015). *Lösungsorientierte Beratung. Praxishandbuch* (5., überarb. Aufl.). Basel: Beltz.
- Berg, I.K. & Shilts, L. (2015). *Der WOWW Ansatz. Handbuch für lösungs(er)schaffende Strategien im Unterricht*. Schriftenreihe «Einfach, aber nicht leicht». Bd. 3. (2. überarb. Aufl.). Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung ZLB.
- Casale, G. (2017). «Nützt es was oder nützt es nichts?» - Direct Behavior Rating (DBR) als diagnostische Methode zur zeitnahen Überprüfung des Fördererfolgs bei unterrichtlichem Schülerinnen- und Schülerverhalten. *Potsdamer Zentrum für Empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*, 2017(1), 1-10.

- Casale, G., Husakovic, M., Hagen, T., Hövel, D. C., Krull, J., & Spilles, M. (2017). Effekte eines kognitiv-behavioralen Aufsatztrainings auf die Schreibleistung und das Lern- und Arbeitsverhalten bei Schülern mit ADHS in der Sekundarstufe einer Förderschule. *Empirische Sonderpädagogik* 9(4), 341–364. <https://doi.org/10.25656/01:15389>
- Delahaye, M., Stieglitz, R. D., Graf, M., Keppler, C., Maes, J. & Pflueger, M. (2015). German Translation and Validation of the Stress Appraisal Measure (SAM). *Fortschritt der Neurologie – Psychiatrie*, 83(5), 276-285. DOI:10.1055/s-0034-1399727
- De Jong, P. & Berg, I. K. (2014). Lösungen (er-)finden. Das Werkstattbuch der lösungsorientierten Kurztherapie (7. verb. und erw. Aufl.). Dortmund: modernes lernen.
- De Shazer, S. (1998). «... Worte waren ursprünglich Zauber». Lösungsorientierte Therapie in Theorie und Praxis (2. Aufl.). Dortmund: modernes Lernen.
- De Shazer, S. & Dolan, Y. (2015). Mehr als ein Wunder. Lösungsfokussierte Kurztherapie heute (4. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Systeme und Verlagsbuchhandlung GmbH.
- Eppel, H. (2007). Stress als Risiko und Chance. Grundlagen von Belastung, Bewältigung und Ressourcen. Stuttgart: Kohlhammer.
- Fischer, A., W. & Schaarschmidt, U. (2021) Psychische Gesundheit von Lehrerinnen und Lehrern – eine Vergleichsstudie. In Seifried, K., Drewes, S., & Hasselhorn, M. (Hrsg.). *Handbuch Schulpsychologie: Psychologie für die Schule* (3., überarb. Aufl.) (S.389-400). Stuttgart: Kohlhammer.
- Fliege, H., Rose, M., Arck, P., Levenstein, S. & Klapp, B. F. (2009). PSQ. Perceived Stress Questionnaire. In *Leibniz-Institut für Psychologie (ZPID)* (Hrsg.), Open Test Archive. Trier: ZPID. <http://doi.org/10.23668/psycharchives.12937>
- Furman, B. (2017). Ich schaffs! Spielerisch und praktisch Lösungen mit Kindern finden. – Das 15-Schritte-Programm für Eltern, Erzieher und Therapeuten (7. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Gruntz-Stoll, J. & Zurfluh, E. (2008). Lösungs-, ressourcen- und systemorientierte Heilpädagogik: Eine Einführung. Bern: Haupt.
- Huber, C. (2021) Verhaltensverlaufsdiagnostik durch Direct Behavior Rating. In Seifried, K., Drewes, S., & Hasselhorn, M. (Hrsg.). *Handbuch Schulpsychologie: Psychologie für die Schule* (3., überarb. Aufl.) (S.138-148). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). Empirisch forschen. Die Planung und Umsetzung von Projekten im Studium (3., überarb. und ergänzte Aufl.). München: UVK.

- Jain, A. Spieß, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik* 4 (3/4), 211-245. <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0111-opus-93007>
- Kubesch, B. (2015). Voneinander lernen - miteinander wachsen. Kollegiale Beratung ist in der Schule ein bewährtes lösungsorientiertes Setting. In Vogt, M. (Hrsg.), *WOWW in Aktion. Lösungsfokussierte Praxis macht Schule* (S.225-233). Dortmund: modernes lernen.
- Koch, K. & Ellinger, S. (Hrsg.). (2015). Empirische Forschungsmethoden in der Heil- und Sonderpädagogik. Eine Einführung. Göttingen: Hogrefe.
- Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer.
- Lazarus, R.S. & Launier, R. (1981). Streßbezogene Transaktionen zwischen Person und Umwelt. In Nitsch J. R. (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen und Massnahmen* (S. 213-259). Bern: Hans Huber.
- Ma, H.-H. (2006). An Alternative Method for Quantitative Synthesis of Single-Subject Researches: Percentage of Data Points Exceeding the Median. *Behavior Modification, Sage Journals*, 30(5), 598-617. <https://doi.org/10.1177/0145445504272974>
- Nitsch, J. R. (1981). Streßtheoretische Modellvorstellungen. In Nitsch J. R. (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen und Massnahmen* (S.52-160). Bern: Hans Huber.
- Nitsch, J. R., Hackfort, D. (1981). Streß in Schule und Hochschule - eine handlungspsychologische Funktionsanalyse. In Nitsch J. R. (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen und Massnahmen* (S.263-311). Bern: Hans Huber.
- Rade, D. (2019). Widerstand & Kooperation. Winterthur: Zentrum für lösungsorientierte Beratung.
- Reynolds, P. (2016). Der Punkt: Kunst kann jeder (übers.; 10. Aufl.). Hildesheim: Gerstenberg.
- Peacock, E. J. & Wong, P. T. P. (1990). The Stress Appraisal Measure (SAM): a Multidimensional Approach to Cognitive Appraisal. *Stress Medicine*, 6, 227-236. <https://doi.org/10.1002/smi.2460060308>
- Pelsma, D. M. (2000). School counselors' use of solution-focused questioning to improve teacher work life. *Professional School Counseling*, 4(1), 1-5.
- Pfister-Wiederkehr, D. (2019). Beraten & Coachen. Lösungs- und kompetenzorientierte Bausteine für erfolgreiche Gesprächsführung. Norderstedt: BoD – Books on Demand.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2022). Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium. Recherchieren, schreiben, forschen (3., überarb. und erw. Aufl.). Bern: Hogrefe. <https://doi.org/10.1024/86223-000>

- Schmitz, L. (2016). Lösungsorientierte Gesprächsführung. Richtig beraten mit sparsamen und entspannten Methoden (3., verb. u. erw. Aufl.). Dortmund: modernes lernen.
- Schöb, F. (2015). Entwicklung von Schulkultur - der lösungsorientierte Weg. In Vogt, M. (Hrsg.), *WOWW in Aktion. Lösungsfokussierte Praxis macht Schule* (S.33-51). Dortmund: modernes lernen.
- Seifried, K. (2021) Supervision und Coaching in der Schule. In Seifried, K., Drewes, S., & Hasselhorn, M. (Hrsg.). *Handbuch Schulpsychologie: Psychologie für die Schule* (3., überarb. Aufl.) (S.401-410). Stuttgart: Kohlhammer.
- Spilles, M. & Hagen, T. (2019). Schulpraktische Erhebungs- und Auswertungsmöglichkeiten von Einzelfalldaten. *Potsdamer Zentrum für Empirische Inklusionsforschung (ZEIF)*, 2019(3), 1-14.
- Steiner, T. (2013). Jetzt mal angenommen... Anregungen für die lösungsfokussierte Arbeit mit Kindern und Jugendlichen (2., unveränderte Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Steiner, T. & Berg, I. K. (2016). Handbuch lösungsorientiertes Arbeiten mit Kindern (7. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer.
- Theeboom, T., Beersma, B. & Van Vianen, A.E.M. (2016). The differential effects of solution-focused and problem-focused coaching questions on the affect, attentional control and cognitive flexibility of undergraduate students experiencing study-related stress. *The Journal of Positive Psychology*, 11(5), 460-469. <http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2015.1117126>
- Tietze, K.-O. (2016). Kollegiale Beratung. In Dick, M., Marotzki, W. & Mieg, H. A. (Hrsg.), *Handbuch Professionsentwicklung* (S.309-320). Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Udris, I. (1981). Streß in arbeitspsychologischer Sicht. In Nitsch J. R. (Hrsg.), *Stress. Theorien, Untersuchungen und Massnahmen* (S.391-440). Bern: Hans Huber.
- Ulich, E. (2011). Arbeitspsychologie (7., neu überarb.und erw. Aufl.). Zürich und Stuttgart: Hochschulverlag AG, Schäffer-Poeschel.
- Vogt, M. (2015). Prämissen des WOWW-Ansatzes. Das 3 x 3 lösungsfokussierter Praxis. In Vogt, M. (Hrsg.), *WOWW in Aktion. Lösungsfokussierte Praxis macht Schule* (S.11-17). Dortmund: modernes lernen.
- Walter, J. L. & Peller, J. E. (2015). Lösungsorientierte Kurztherapie. Ein Lehr- und Lernbuch (7. Aufl.). Dortmund: modernes Lernen.
- Willi Kägi, I. (2018). Kollegiale Beratung. Verfügbar unter: <https://www.kalaidos-fh.ch/de-CH/News>

9. Anhang

A: Die lösungsorientierten Annahmen und Leitsätze

1. Grundannahme: «Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.16).

Die Grundannahme veranschaulicht das zugrundeliegende, positive Menschenbild sowie der grundsätzliche Glaube daran, dass jeder Mensch sein Leben positiv gestalten möchte.

2. Annahme: «Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17).

Entwicklung kommt immer dann zustande, wenn jemand ein Anliegen oder ein Problem hat und dadurch mit dem aktuellen Zustand unzufrieden ist, z.B. weil die Person noch nicht lesen kann. Insofern sind Probleme 'Vorboten von Neuem' (vgl. Bamberg, 2015, S.17) oder 'Energiequellen' (vgl. Pfister-Wiederkehr, 2019, S.40). Dieser innere Drang zur Veränderung macht das Leben attraktiv und die momentane Unzufriedenheit dient als Motor für die Weiterentwicklung. Der Veränderungswunsch ist Initiator des Entwicklungsprozesses. Darum sei es wichtig, die Probleme anderer nicht zu unseren eigenen zu machen, damit diese den Antrieb nicht verlieren sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.13). «Es gibt keine Entwicklung ohne das Wissenwollen. Entwicklung ist ein aktiver Selbststeuerungsprozess, der nicht von Aussen oder durch Zwang aktiviert werden kann, sondern durch innere Hoffnung, Neugier und Visionen genährt wird» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.13). Baeschlin und Baeschlin merken an, dass es den Unterschied zwischen 'wollen' und 'Lust haben' zu beachten gilt (vgl. ebd.). Das umfassendere 'wollen' zielt dabei auf die Gestaltung des eigenen Lebens sowie auf den Sinn von persönlichen Zielen und des Lernens. «Wenn Kinder merken, dass sie für ein eigenes Ziel arbeiten, macht ihnen das Ganze Sinn und sie sind bereit, ihre momentane Unlust zu überwinden» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.14). Lösungsorientierte Fragen unterstützen dabei über Wünsche, Ziele und Visionen zu sprechen. Furman (2017, S.38f) spricht davon die Motivation zu erhöhen, indem der Nutzen, einer neuen Fähigkeit aufgezeigt wird.

- Leitsatz: «Man muss das Problem nicht kennen, um eine Lösung zu finden» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- Leitsatz: «Lösungen können einfach sein» (Berg & Shilts, 2015, S.18).
- Leitsatz: «Kleine Lösungen können zu großen Veränderungen führen» (Berg & Shilts, 2015, S.20).

Berg und Shilts (2015, S.18ff) beschreiben den verbreiteten Irrglauben, dass ein ernstes, schwieriges Problem auch eine komplizierte, langwierige Lösung braucht. «Diese Denkweise kann Eltern und Lehrer lähmen und das Gefühl von Hilflosigkeit und Überlastung erzeugen» (Berg & Shilts, 2015, S.20). Stattdessen empfehlen sie mit einer leicht umzusetzenden Veränderung zu beginnen, denn jede Reise beginne mit dem ersten Schritt. Zur Veranschaulichung verwendet de Shazer folgende Metapher und erklärt, dass man zur Lösung mit Hilfe eines Schlüssels und nicht mit Hilfe eines Schlosses gelangt. Dabei kann ein Schlüssel als Dietrich viele Schlösser öffnen und muss es nicht mit der Komplexität des Schlosses aufnehmen (vgl. Bamberg, 2015, S.270).

Walter und Peller (2015, S.48f) beschreiben das Prinzip der Ganzheitlichkeit, nach dem jede Änderung, wie ein Problem oder eine Lösung beschrieben wird, die zukünftigen Interaktionen aller Beteiligten beeinflusst. So kann sich ein erster Lösungsschritt einer Person auf weitere oder alle beteiligten Personen auswirken.

- Leitsatz: «Man muss einem Problem nicht auf den Grund gehen, weil die Lösung mit dem Problem nichts zu tun haben muss» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- Leitsatz: «Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen» (de Shazer & Dolan, 2015, S. 24).

3. Annahme: «Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17).

Baeschlin und Baeschlin formulieren pointiert «In eigener Sache ist der Klient der Experte» (2018, S.13). Gemäss dem lösungsorientierten Denken existieren keine Defizite, sondern nur individuell ausgeprägten Ressourcen. Nach Bamberg (2015, S.17) gehören dazu Fähig- und Fertigkeiten, Anlagen, Erfahrungen, Einstellungen, Ziele und Beziehungen, um das Leben zu gestalten. Für die Suche nach Ressourcen, müssen mögliche Kommunikationssperren, wie befehlen, kritisieren, drohen oder moralisieren, abgebaut werden, damit Lehrpersonen und Lernende offen miteinander kommunizieren können (vgl. Baeschlin et al., 2007, S.34). Bei Ressourcenmangel soll das Ziel von der selbst kundigen und kompetenten Person entsprechend angepasst werden (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17).

- Leitsatz: «Der Klient weiss am besten, was er in der Therapie will und wann sie beendet ist» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- Leitsatz: «Das Wichtigste ist herauszufinden, was der Klient will und ihn in dem zu unterstützen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).

De Shazer und Dolan (2015, S.218f) erklären, dass Therapeuten durchaus Vorschläge machen oder Alternativen anbieten dürfen. Dies widerspreche nicht obiger Haltung. Jede Person entscheidet selbst, ob sie die Vorschläge annimmt oder nicht. Jedoch muss auf direk-

tive Ratschläge zur Umsetzung verzichten werden. Im Anhang B wird die 'Haltung des Nichtwissens' genauer ausgeführt.

4. Annahme: «Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18).

Baeschlin und Baeschlin (vgl. ebd.) regen an durch interessiertes und neugieriges Zuhören zu neuen Einsichten zu gelangen und unser Gegenüber zu ermutigen neue Wege zu entdecken. Denn gehen wir bereits davon aus zu wissen, was eine andere Person sagen will oder wird, so frustrieren wir unser Gegenüber nur.

- Leitsatz: «Die meisten Therapeuten versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, aber dort steht nichts» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).

5. Annahme: «Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18).

Da die Bereitschaft zu lernen von der Selbstwirksamkeitserwartung abhängt, also der Hoffnung und dem Vertrauen auf Erfolg, soll verdeutlicht werden, was eine Person alles bereits gelernt hat und kann, statt wie gewöhnlicherweise aufzuzeigen, was sie nicht kann und wo ihre Fehler liegen. So schreiben Baeschlin und Baeschlin: «Die Aufgabe der Pädagoginnen besteht darin mit den Kindern immer wieder Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und erfolgreich erleben, was ihnen Schritt für Schritt eine immer positivere Sicht von sich selbst und ihrer Zukunft ermöglicht» (2018, S.18). Dadurch wird das Selbstwertgefühl gestärkt und es entsteht Motivation sowie die Bereitschaft zum Weiterarbeiten (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.16). Dazu haben die Autoren die folgenden Formeln (siehe Abbildung 1 im Anhang) entwickelt (ebd., S.22).

Abbildung 1 im Anhang: Eigene Abbildung in Anlehnung an die Orientierung am Gelingenden nach Baeschlin & Baeschlin (2004, S.22)

Berg und Shilts haben dazu die folgenden Leitsätze formuliert, welche Pfister-Wiederkehr (2019, S.52) sogar als die drei 'goldenen Regeln' bezeichnet:

- Leitsatz: «Wenn etwas nicht kaputt ist, repariere es nicht» (Berg & Shilts, 2015, S.17f).

- Leitsatz: «Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon» (Berg & Shilts, 2015, S.17f).
- Leitsatz: «Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes» (Berg & Shilts, 2015, S.17f).

Ziel ist die vielen kleinen Dinge zu erkennen, die bereits funktionieren und gut laufen. Diese sollen beibehalten und mehr davon gemacht werden. Nach Bamberg (2015, S.17) entsteht so ein sich selbst verstärkender Entwicklungsprozess. Ist etwas Positives gelungen, so kann dies wiederholt werden. Je mehr kleine positive Veränderungen entdeckt werden, desto einfacher wird es weitere, eventuell grössere Veränderungen anzustossen (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.19). Sieber meint im Interview mit Schöb (2015): «Ressourcen-Detektiv sein bei sich selbst, bei anderen oder im Team ist eine fast spielerische vorwärts gerichtete Kraft, die allen guttut» (S.48). Um mehr gelingende Anteile in Gesprächen zu schaffen, empfehlen Baeschlin und Baeschlin (2014, S.4) die 50%-Regel. Dabei soll mindestens die Hälfte der Gesprächszeit dazu verwendet werden über Gelingendes und Beeindruckendes zu sprechen, oder darüber was sich verbessert hat. Funktioniert etwas nicht, so raten Berg und Shilts Abstand zu gewinnen und in Ruhe und langsam darüber nachzudenken, was man erreichen will. Ist dieses Ziel (aktuell) unrealistisch, soll etwas anderes ausprobiert werden (vgl. 2015, S.17f). Entscheidend ist nicht die Qualität einer Lösung, sondern nur ihre Effektivität. Wenn eine Lösung also nicht funktioniert, braucht es etwas Anderes (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.23). So kann zum Beispiel ein erster, kleiner, leicht umzusetzender Schritt in die gewünschte Richtung weitere Veränderungen anstossen, die ihrerseits Veränderungen bewirken und schliesslich das gesamte System der Person zum Besseren beeinflussen (vgl. ebd., S.24). «Die Idee, daß kleine Änderungen zu größeren Änderungen führen, erleichtert einen schlichteren Weg und kann einfachere Ansichten und Handlungen ermöglichen» (Walter & Peller, 2015, S.36). So erklären Walter und Peller, dass Menschen meist dieselbe Lösung für ein Problem einsetzen und kleine Veränderungen daher verschiedene Lebenssituationen beeinflussen (vgl. ebd.). Weiter bedeute der Leitsatz auch, dass grosse wie kleine Probleme schrittweise gelöst werden können.

6. Annahme: «Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19).

Die Annahme geht davon aus, dass sich alle Dinge in ständigem Wandel befinden. Probleme sind demnach vergänglich und bestehen nicht ohne Unterlass (vgl. de Shazer & Dolan, 2015, S.25). Daher soll auf absolute und dadurch entmutigende, das positive Selbstbild einer Person mindernde Begriffe wie 'immer' oder 'nie' verzichtet werden. Solche generalisierten Wörter verweisen oft auf eine Fokusverengung und führen zu Hilflosigkeitsgefühlen (vgl. Pfister-Wiederkehr, 2019, S.218). Vielmehr soll das Problem ohne Bewertung benannt und durch die Möglichkeit einer neuen Chance die Hoffnung auf Erfolg gestärkt werden (vgl.

Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19). De Shazer und Dolan nennen das Finden und Suchen von Ausnahmen als wichtigste Interventionsmassnahme des lösungsorientierten Ansatzes. Denn auch wenn die Ausnahmen noch so klein sind, können sie genutzt werden, um kleine Veränderungen vorzunehmen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.25). De Shazer definiert den Begriff 'Ausnahmen' als «frühere Erfahrungen im Leben der KlientIn, bei denen aus guten Gründen das Auftreten des 'Problems' erwartet werden konnte, dies aber nicht auftrat» (de Jong & Berg, 2014, S.166). De Jong und Berg nennen das Entwickeln von Lösungen auf der Grundlage von möglichst kurz zurückliegenden Ausnahmen als nützliche Aktivität in einem lösungsorientierten Gespräch (vgl. ebd., S.45). Wenn Probleme und Schwierigkeiten ständiger Veränderung unterworfen sind, muss es Zeitpunkte geben, in denen sie weniger stark ausgeprägt sind. Die Technik der Suche nach Ausnahmen (vgl. Baeschlin et al., 2007, S.35) erfragt daher Zeiten, in denen das Problem weniger oder gar nicht vorhanden ist und eröffnet dem Gegenüber damit die Möglichkeit einerseits einen neuen Blickwinkel einzunehmen und andererseits an diesen Stellen mit neuen Massnahmen anzusetzen, um die Ausnahmen auszuweiten. So entsteht aus dem Glauben daran, dass kein Problem permanent passiert, Optimismus und Zuversicht, dass das Problem zu bewältigen ist und das Gegenüber die Kontrolle darüber erlangen kann. Statt dem Druck eine neue Lösung zu entwickeln, wird mehr von dem getan, «was ausnahmsweise bereits einmal ein bisschen funktioniert hat» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.17). Ausnahmen deuten auf eigene und Ressourcen aus der Umgebung hin, die zur Problemlösung beitragen können. «Ich muss also nicht etwas völlig Neues erfinden, die Lösung ist in mir schon vorhanden. Jedes Problem beinhaltet auch eine Lösung» (Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.17).

Das Erkennen von Ausnahmen reduziert die einschüchternde Wirkung des Problems (Berg & Shilts, 2015, S.21), indem es hilft ein Gefühl von Kontrolle über ein z.B. scheinbar unüberwindbares Problem zu entwickeln (vgl. Walter & Peller, 2015, S.31).

- Leitsatz: «Veränderung ist konstant und unvermeidlich» (Berg & Shilts, 2015, S.19).
- Leitsatz: «Kein Problem passiert andauernd» (Berg & Shilts, 2015, S.21).

7. Annahme: «Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19).

Bemerkungen der Umwelt wirken auf die Selbsteinschätzung einer Person ein und beeinflussen, wie sie sich selbst wahrnimmt. Daher ist es entscheidend, was wir über andere denken und sagen. «Mit unserem Denken und unserer Sprache konstruieren wir Wirklichkeiten. Es lohnt sich, die Worte so zu wählen, dass sie die erhoffte Veränderung fördern» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19). Baeschlin et al. meinen: «Es ist hilfreich, aus dem Gelingen der Gegenwart heraus kleine neue Schritte für die Zukunft abzuleiten. Es ist

leichter, neues Verhalten zu entwickeln, als alte Muster zu stoppen» (2007, S.30). Baeschlin und Baeschlin (2018, S.23) postulieren, dass Wertschätzung die Voraussetzung für menschliches Zusammenleben ist und dass jeder Mensch als besonderes Individuum wertgeschätzt werden will. So führen das Umdeuten (siehe Annahme 10) und das Erkennen von Ressourcen und Ausnahmen zu einer Kultur der Wertschätzung, welche nicht nur unserem Gegenüber, sondern auch uns selbst gut tut. Darauf wird Anhang B, 'Komplimente und Wertschätzung' genauer eingegangen.

8. Annahme: «Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.20).

Laut Walter und Peller (2015, S.38f) zeigen Reaktionen, z.B. Widerstand, wie Personen darüber denken, dass Veränderungen geschehen können. Die Reaktionen sollen nicht etwa als Widerspenstigkeit aufgefasst werden, sondern als die aktuell bestmögliche Verhaltensweise der Person. Widerstand bedeutet nicht, dass eine Person nicht will, sondern, dass sie so nicht kann. «Es ist unglaublich schwierig für die Erwachsenen zu glauben, dass die Kinder lernen wollen und dass der Widerstand gegen Schule dadurch ausgelöst wird, dass man sie übergeht und sie nicht einbezieht» (Baeschlin & Baeschlin, 2014, S.5). Rade (2019, S.22) erklärt, dass wir lernen *wollen*, wenn wir die Erfahrung machen etwas zu *können*. Darum brauche es viele Erfolgserlebnisse, jedoch keine fixfertigen, garantierte, sondern gewagte, bei denen der Erfolg nur mit Anstrengung erreicht werden kann. Mit einem solchen Verständnis von Widerstand gelingt es das Gegenüber fragend miteinzubeziehen und gemeinsam herauszufinden, wie und unter welchen Bedingungen das gewünschte Verhalten gezeigt werden kann (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19). Rade (2019, S.6ff) erklärt, dass der Umgang mit Widerstand von der Interpretation dessen abhängt. Er plädiert dafür Widerstand und Kooperation nicht als sich ausschliessende Gegensätze zu sehen, sondern als Kehrseite derselben Medaille. Widerstand sei unvermeidlich und soll als etwas Nützliches anerkannt und gerne in Kauf genommen werden. «Am Widerstand wachsen wir» (Rade, 2019, S.21). Weiter erklärt er, dass Widerstand eine systemstabilisierende Funktion hat und als Versuch betrachtet werden kann, die eigene Integrität oder Handlungsfreiheit aufrechtzuerhalten (vgl. ebd., S.16). Schliesslich verdeutlicht er die Nützlichkeit von Konflikten als Gelegenheit, um neue Verhaltensstrategien zu erlernen (vgl. ebd., S.21).

9. Annahme: «Was wir bekämpfen, verstärken wir» (Rade, 2019, S.17).

«Das Befreiende der Einsicht, dass ein Kind nicht kontrolliert werden kann, liegt in der Aufhebung der Pflicht, das Kind kontrollieren zu *müssen*» (Rade, 2019, S.10). Gelingt es eine Eskalationsspirale zu erkennen, kann diese durchbrochen werden. Dazu empfiehlt Rade (2019, S.17ff) einen Angriff nicht als respektloses Verhalten, sondern als Hinweis auf z.B.

unregulierte Scham zu betrachten. Baeschlin et al. (2007, S.30) erklären, dass mit etwas aufzuhören und alte Muster zu stoppen die schwierigste Form der Veränderung sei und etwas Neues zu beginnen viel leichter und spassvoller sei. Weiter sei es wichtig, den Widerstand nicht persönlich zu nehmen. Da Kinder und Jugendliche am Modell lernen, sollen Erwachsene in herausfordernden Situationen Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht ausstrahlen. Dies trage zur Deeskalation bei. Dazu sei es nötig, dass die Komfortzone der Erwachsenen grösser als diejenige der Kinder und Jugendlichen sei (vgl. Rade, 2019, S.17ff).

10. Annahme: «Hinter jeder Klage steckt ein Wunsch, den es zu entdecken lohnt» (Steiner, 2013, S.207).

Auf der Suche nach dem zugrundeliegenden Wunsch hilft die Technik des Umdeutens oder Reframing. Diese setzt Dinge in einen anderen, neuen Rahmen, ohne diese schön zu reden (vgl. Schmitz, 2016, S.24). «In jedem unerwünschten Verhalten steckt eine Fähigkeit, die es zu erlernen gilt» (Furman, 2017, S.23). Gelingt es im Problem die Ressource zu erkennen, zu respektieren und als wichtige menschliche Eigenschaft zu würdigen, so schaffen wir den Raum diese Stärke in anderer, angemessener Form ausleben zu können. Deshalb wurde die Technik des Reframings oder Umdeutens erschaffen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.21). Alternativ spricht Furman von 'verfähigen' und meint damit Probleme in zu erlernende Fähigkeiten zu verwandeln (vgl. 2017, S.25). Baeschlin und Baeschlin (2018, S.22) erklären, dass Umdeutungen für den Umgang mit uns selbst, sowie in einer Beziehung sehr nützlich sein können. Denn richtet sich unser Fokus auf die Ressource im Verhalten des Gegenübers, können wir geduldiger sein und müssen uns weniger über das aus unserer Sicht unangemessene Verhalten des anderen ärgern. Die Autoren raten die Umdeutung als kleines Kompliment auszusprechen und dem Gegenüber zu zeigen, dass wir es trotz eventueller Schwierigkeiten schätzen und als Expertin oder Experte für ihr oder sein Leben sehen. «In dem Masse, wie es uns gelingt das 'Fehlverhalten' eines Menschen umzudeuten, so dass er sich als in Ordnung erlebt, helfen wir ihm am besten, sein Verhalten dem Kontext anzupassen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.22). Baeschlin et al. (2007, S.136) stellen klar, dass es nicht darum gehe alles gut zu reden, sondern durch eine bewusst positive Konnotation eines Verhaltens einen konstruktiven Ansatzpunkt zur Problemlösung zu finden. Nach Steiner und Berg (2016, S.220) geht es darum mehrere, gleichermaßen glaubwürdige Sichtweisen für ein Verhalten anzubieten. Gelingt es Dinge hoffnungsvoll und positiv zu sehen, erwacht die Neugier, eine neue Sicht wird möglich und wir lassen uns weniger schnell entmutigen und können geduldiger uns selbst und anderen gegenüber sein. Erkennen wir die positiven Anteile im anderen, können wir mehr und einfacher Mitgefühl entwickeln (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.40).

B: Weitere LoA-Werkzeuge und hilfreiche Fähigkeiten in der Gesprächsführung

Baeschlin und Baeschlin (2018, S.30ff) beschreiben einige hilfreiche Fähigkeiten für lösungsorientierte Gespräche, welche einfach klingen und schwierig umzusetzen sind. Mit dem Satz 'The model is simple but not easy' soll Insoo Kim Berg die lösungsorientierte Gesprächsführung beschrieben haben (vgl. ebd., S.35). Um diese Fähigkeiten zu erlernen, rät Insoo Kim Berg: «Practice slowly, steadily, patiently» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.30). Im Folgenden werden einige Handlungsansätze beschrieben, die nützlich für den LoA sind und/oder sich als hilfreich in der Gesprächsführung herausgestellt haben.

Die Kunst des Zuhörens

Lösungsorientiert zuhören zu können braucht echte Neugierde dafür, was unserem Gegenüber bereits gut gelingt und eine entscheidende Rolle in ihrem oder seinem Leben spielt (vgl. ebd., S.31). De Jong und Berg (2014, S.52) geben dafür den Tipp als Ausgangspunkt darauf zu hören, wer und was dem Gegenüber wichtig ist. Steiner (2013, S.21) ergänzt mit der Aufforderung wachsam die Dinge zu registrieren, die für das zu Beginn definierten Ziel relevant sind. Dabei soll auf die Wortwahl, die benutzten Metaphern sowie auf Ausnahmen vom Problem fokussiert werden. Steiner erklärt, dass zum gezielten Zuhören auch die Fähigkeit gehört nicht zielführende Dinge zu überhören (vgl. ebd.). De Jong und Berg (2014, S.52) führen aus, dass beim Zuhören die Schwierigkeit besteht, nicht bereits mit eigenen, bewertenden Gedanken aus dem eigenen Bezugsrahmen auf das Gehörte zu reagieren. Um dies zu verhindern, hilft die Haltung des Nichtwissens.

Die Haltung des Nichtwissens (vgl. ebd., S.51-95)

Als ausgebildete, studierte Fachpersonen werden wir zu Expertinnen und Experten für die Probleme anderer und sind es gewohnt fachlich qualifizierte Ratschläge zu erteilen.

Diese Haltung zu verlassen zu Gunsten des Zuhörens und des Ernstnehmens von dem, was der Klient will und denkt, ist nicht leicht. Aber es lohnt sich nicht nur für den Klienten, sondern auch für uns, weil wir gelassener werden, was sich positiv auf unsere Berufsarbeit und unser Privatleben auswirkt. (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.35)

Steiner (2013, S.14) erklärt, dass es in komplexen Situationen oft schwerfällt, das Expertentum der Betroffenen zu respektieren und weiter, dass die Gefahr gross sei, selbst zu viel Verantwortung zu übernehmen und bei fehlenden Erfolgen oder geringer Kooperation enttäuscht zu sein. «Der Klient ist der Experte für das, was sich verändern soll, und dafür, wie dies zu geschehen hat. Die Beratenden sind vor allem die Experten für die Gesprächsführung» (Steiner, 2013, S.16). Statt Expertin oder Experte für Probleme zu sein, geht es darum «ExpertInnen dafür zu sein, die Bezugsrahmen der KlientInnen für solche Wahrnehmungen zu untersuchen, die die KlientInnen nutzen können, um ein befriedigenderes Leben zu erreichen» (de Jong & Berg, 2014, S.48). Nur wenn es gelingt, den eigenen Bezugs-

rahmen mit Bewertungen, Wertmassstäben und Interpretationen zurückzustellen und eine Haltung des Nichtwissens zu kultiviert, kann unser Gegenüber als Expertin oder Experte ihres oder seines Lebens anerkannt und stattdessen ihre oder seine Vorstellungen der eigenen Lebensgestaltung unterstützt werden (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.30f). «Die Erfahrung zeigt, dass Kinder Ratschläge selten in die Tat umsetzen. Viel wirkungsvoller sind ihre selbst erdachten Wege» (Baeschlin et al., 2007, S.40).

Fragen statt sagen

Als nützliches Werkzeug zur Entwicklung der Denk- und Urteilsfähigkeit nennen Berg und Shilts (2015, S.27) die Technik 'fragen statt sagen'. Damit ist gemeint Fragen zu stellen, statt zu sagen, was jemand tun soll. Die Idee dabei ist, «dass Fragen und Antworten zu neuem Bewusstsein und Möglichkeiten führen» (de Jong & Berg, 2014, S.55). Grundhaltung ist die eben beschriebene 'Fähigkeit des Nichtwissens' und die Annahme, dass das Gegenüber die Antwort auf eine Frage, bzw. die Lösung für ein Problem in sich trägt und das Stellen einer Frage einen Denkprozess in Gang setzt.

Wenn wir beginnen, den Schülern echte Fragen zu stellen, müssen sie sich eine Antwort überlegen. Solange ich dem Schüler sage, was er zu tun hat, liegt die Verantwortung bei mir. Ich gebe ihm zu verstehen, dass ich die Gründe für sein Verhalten kenne und die richtige Lösung weiss. Klappt es weiterhin nicht, so liegt dies an meiner falschen Analyse, und der Schüler bleibt passiv und wartet, ob ich eine bessere Idee habe. Mit jeder Frage, die ich stelle, kann ich jedoch einen Teil der Verantwortung dem Schüler abgeben. (Baeschlin et al., 2007, S.136f)

Die Fähigkeit des Schweigens

Da lösungsorientierte Fragen zum inneren Reflektieren sowie einen kreativen Prozess anregen, sind längere Gesprächspausen normal. Unser Gegenüber braucht Zeit, um nachzudenken und diese Zeit müssen wir geben. Es gilt die durch Gesprächspausen oft ausgelöste Unsicherheit auszuhalten und weiter zu schweigen. Baeschlin und Baeschlin (2018, S.31f) berichten, dass den meisten Menschen bereits nach fünf Sekunden Schweigen unwohl wird und sie diese Stille durchbrechen wollen. Gerade bei der häufigen Antwort 'Ich weiss es nicht' soll das Schweigen keinesfalls durch eigene Beobachtungen oder Vorschläge gefüllt werden, sondern bis zu 30 Sekunden gewartet werden. Oft werde man durch verspätete, kreative Antworten überrascht (vgl. ebd.).

Die Fähigkeit, die Sprache des Gegenübers zu verwenden

Pfister-Wiederkehr (2019, S.102ff) nennt als drei verbale Rückkoppelungstechniken das Zusammenfassen, Paraphrasieren sowie das Verwenden von Schlüsselwörtern. Werden in einem Gespräch die Kernpunkte des Gesagten gelegentlich zusammengefasst oder paraphrasiert, erhält das Gegenüber die Gewissheit verstanden zu werden, bzw. kann korrigie-

ren, wodurch Missverständnisse reduziert werden. Statt aber die Worte des Gegenübers einfach zu wiederholen, fragt das lösungsorientierte Modell in dessen eigenen Worten nach Entwicklungen und Veränderungen. Gelingt es positive Schlüsselworte des Gegenübers zu erkennen und zu verstärken, z.B. indem man präziser danach fragt, so richtet sich die Sprache auf das Ziel (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.32). «Schlüsselworte sind Worte oder Wortkombinationen, mit denen das Gegenüber bedeutsame persönliche Erfahrungen oder Sichtweisen in konzentrierter Form Gestalt verleiht» (Pfister-Wiederkehr, 2019, S.102). Werden Schlüsselworte aufgegriffen und präzise beschrieben, statt für sich übersetzt, so vermittelt dies Respekt und regt zum weiteren Erzählen an (vgl. de Jong & Berg, 2014, S.58f). Ausserdem hilft das Zusammenfassen dabei das Gespräch in eine nützliche Richtung zu lenken (vgl. ebd., S.61ff).

Die Fähigkeit des Normalisierens

Als weitere Fähigkeit empfehlen de Jong und Berg (2014, S.84ff) das 'Normalisieren'. Emotionale Schwierigkeiten führen oft dazu, im Schmerz und der Spannung des Augenblicks gefangen zu werden und die Perspektive zu verlieren. Dabei entsteht das Gefühl das Problem sei ausser Kontrolle und aussergewöhnlich. Die Fähigkeit des 'Normalisierens' hilft dabei das Problem so zu erfassen, dass es im Bereich der Kontrolle und innerhalb der Bandbreite des Normalen liegt. Walter und Peller (2015, S.145) erläutern, dass Komplimente für z.B. verantwortungsbewusstes Handeln dabei helfen können, von selbst auferlegtem Druck Abstand zu nehmen, Selbsttadel zu stoppen und durch das Anerkennen negativer Gefühle wieder effektiver zu handeln.

Gute Ziele vereinbaren

De Jong und Berg (2014, S.45) nennen die Entwicklung wohlformulierter Ziele als nützliche Aktivität in einem lösungsorientierten Gespräch. «Ziele sagen uns, wo wir hin wollen, und wenn wir das Ziel kennen, ist es leichter heraus zu finden, wie wir am besten dorthin gelangen» (Berg & Shilts, 2015, S.28). Ein Ablaufschema dazu ist in der folgenden Abbildung 2 im Anhang dargestellt. Das Ziel soll eine Beschreibung dessen beinhalten, was anders sein wird, wenn das Problem gelöst ist (de Jong & Berg, 2014, S.46). Statt also in einem Ziel zu sagen, was jemand nicht tun soll, also die Abwesenheit eines Problems, ist es nützlicher zu sagen, was stattdessen getan werden soll, also die Anwesenheit einer Lösung (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.28ff; Furman, 2017, S.29ff). Walter und Peller nennen dies eine sprachlich positive Darstellung. Als weitere Kriterien für hilfreiche Ziele nennen sie die prozesshafte, mit den Worten des Gegenübers beschriebene Darstellung von Handlungen, die im Hier und Jetzt begonnen werden können und der Kontrolle des Gegenübers unterliegen. Und natürlich sollen die Ziele so spezifisch wie möglich sein (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2015, S.73-82).

Abbildung 2 im Anhang: Eigene Abbildung in Anlehnung an Wege, Lösungen zu konstruieren von Walter & Peller (2015, S.86)

Gute Ziele zu vereinbaren, ist auch für den Schulkontext wichtig. Unterricht soll dem Ziel dienen Schülerinnen und Schülern zu Erfolg zu verhelfen, den sie sich selbst als Ziel vorgenommen und erreicht haben. Die Lehrperson soll in diesem Prozess ermutigen, indem sie erreichte Teilschritte sichtbar und bewusst macht. Dabei ist es sinnvoll, komplexe Probleme in kleinere zu unterteilen und daraus erste Ziele abzuleiten (vgl. Furman, S.2017, S.27). Berg und Shilts (2015, S.29) beschreiben, dass die übergeordneten Ziele von Lehrpersonen und Lernenden meist sehr ähnlich sind. Werden erreichbare Ziele gemeinsam entwickelt und konkrete Handlungen beschrieben, steigt die Erfolgchance. Da die Schülerinnen und Schüler in der Verantwortung sind, z.B. störendes Verhalten zu verändern oder Aufträge zu erfüllen, sollen diese bei der Zielsetzung mitbestimmen und mitentscheiden können. Dadurch steigt die Motivation und Eigenverantwortung (vgl. ebd., S.28ff). «Je mehr Vorteile das Kind darin sieht, etwas zu lernen, desto stärker ist seine Motivation» (Furman, 2017, S.38).

Ein gutes Ziel ist der Anfang einer Veränderung, nicht das Ende eines Veränderungsprozesses. Wenn eine Veränderung einmal begonnen hat, ist es unmöglich heraus zu finden, wo sie enden wird. Der nächste Schritt ist zu wissen, wann und wo man versuchen sollte, sich der kontinuierlichen Veränderung des Kindes nicht in den Weg zu stellen. Denken sie an einen kleinen Schneeball, der einen Berg herunter rollt. Wenn der Schneeball einmal in Bewegung kommt, wissen wir nie, wie groß er sein wird und wo er letztlich landet. (Berg & Shilts, 2015, S.31)

Komplimente und Wertschätzung

Baeschlin und Baeschlin (2018, S.34) erachten Komplimente als eines der wichtigsten Werkzeuge des LoA. Dabei geht es nicht darum freundlich oder aufmunternd zu sein, sondern konkret hervorzuheben, was für unser Gegenüber wichtig ist, bzw. was bereits zur Lösung des Problems unternommen wurde. Auch die Würdigung der Schwierigkeit des Problems kann helfen. Komplimente müssen an ein Ziel gekoppelt sein und helfen dabei die erfolgreichen Anteile eines Verhaltens auszubauen. Unspezifische, unpersönliche Komplimente sind nicht nützlich. De Jong und Berg (2014, S.73f) unterscheiden wie Steiner (2013, S.34) zwischen direkten und indirekten Komplimenten und favorisieren letzteres, da die Schilderung des Weges zum Erfolg wirksamer sei, eigene Stärken und Ressourcen zu entdecken sowie die Chancen erhöht erneut so zu handeln. Furman (2017, S.88f) empfiehlt ein dreifaches Lob, bei dem auf einen Ausdruck der Bewunderung, die Anerkennung der Schwierigkeit und schliesslich die Bitte um Erklärung, wie etwas geschafft wurde folgen. Baeschlin et al. (2007, S.132f) unterscheiden zwischen oft unnötigem Lob für die Persönlichkeit und der für alle Menschen notwendigen Ermutigung, als Zeichen der unbedingten Akzeptanz. Während ein Lob die Person hervorhebt, betont eine Ermutigung die Bemühung und die Leistung.

Laut Walter und Peller (2015, S.141) ist der zentrale Gedanke von Komplimenten der, das Konstruieren von Lösungen zu erleichtern. Berg und Shilts (2015, S.33) empfehlen unentwegt nach kleinen und grossen Erfolgen Ausschau zu halten und diese anzuerkennen. Dadurch entsteht eine positive Atmosphäre und die Befürchtung bewertet zu werden sinkt (vgl. Walter & Peller, 2015, S.141). Dies stärkt z.B. die Beziehung zwischen Lehrperson und Lernenden, was positive Folgen für die Leistung und angemessenes Verhalten hat (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.33). Komplimente erhöhen die Zuversicht, indem sie die positive Entwicklung bewusst machen und Ereignisse und Gefühle normalisieren (vgl. Walter & Peller, 2015, S.141). Am einfachsten und effektivsten gelingt es gemäss Furman (2017, S.60f) das Selbstvertrauen und die Zuversicht auf Erfolg aufzubauen, indem andere Menschen aus dem Umfeld den Lernenden sagen, warum sie davon überzeugt sind, dass diese eine Fähigkeit erlernen werden.

Zur Veranschaulichung der Entwicklung empfehlen Berg und Shilts (2015, S.33) Erfolgsskalen, z.B. von 1-10. Vorteile dieser subjektiven Skalen seien die Einsetzbarkeit ab einem Alter von 4 Jahren oder auch bei Sprachschwierigkeiten sowie das einfachere Erfassen von komplexen Gefühlen oder abstrakten Konzepten. De Shazer (1998, S.114) ergänzt, dass Skalen neben der Erfassung der Eigenwahrnehmung auch motivieren und Mut machen. Da keine Sicherheit besteht sich absolut verstanden zu haben, bilden Skalen nach de Shazer Verständigungsbrücken, um auch über schwer zu beschreibende, vage Dinge zu sprechen (vgl. ebd.). Vogt (2015, S.13ff) unterscheidet zwischen Skalen der Zuversicht, der Bereit-

schaft und der Fortschritte und plädiert für visualisierte Skalen, da diese die Intensität und emotionale Beteiligung stark erhöhen. Möglichkeiten zur Visualisierung von Erfolgsskalen sind bei Steiner und Berg (2016, S.132ff) anschaulich beschrieben. Schmitz (2016, S.24) ergänzt, dass Zahlenskalen helfen, weg vom schwarz-weiss-, bzw. gut-schlecht-Denken zu kommen und sie kleine Schritte planbar sowie Erfolge sichtbar machen.

Frage nach guten Gründen

Die Frage 'warum' führt normalerweise zu einer verteidigenden Erklärung des Verhaltens und zu Rechtfertigungen. Stattdessen impliziert die Frage nach 'guten Gründen', dass das Gegenüber eine vernünftige Person ist und sich so verhalten will (vgl. Berg & Shilts, 2015, S.41f). Mit dem Glauben an gute Gründe, statt der Verurteilung des Verhaltens, kann eine Person «gute Absichten gegenüber seinen Mitmenschen entwickeln und sich dann vermehrt dementsprechend verhalten» (Berg & Shilts, 2015, S.42).

Die Fähigkeit, den Spiess umdrehen zu können

Damit ist gemeint, dass unser Gegenüber mehr arbeiten muss, um das Ziel zu erreichen. Oft arbeiten Pädagoginnen und Pädagogen oder auch Eltern mit mehr Engagement und übernehmen mehr Verantwortung für die Fortschritte ihrer Kinder als diese selbst. Als Folge davon verhalten sich die Kinder passiv und die Erwachsenen sind angeschlagen (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.32f). «Ziel ist es, die Jugendlichen so zu motivieren, dass sie sich für sich selbst zu interessieren beginnen und Energie und Zeit für die Erreichung ihrer Ziele investieren» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.33). Rade plädiert dafür dem Gegenüber Dinge zuzumuten. «Indem ich zumute, übergebe ich Verantwortung. Indem ich Verantwortung für *die eigene Sache* über- bzw. zurückgebe, nehme ich einen Menschen ernst» (Rade, 2019, S.10).

Konzept des Rahmens mit Schiedsrichter- und Trainerrolle für den Schulkontext

Da in lösungsorientierten Gesprächen das Interesse stark darauf liegt, was die Lernenden wollen, entstehe teilweise der Irrtum, dass diese alles entscheiden und pädagogisch Tätige nichts mehr fordern können. Baeschlin und Baeschlin (2018, S.38) stellen klar, dass die lösungsorientierte Pädagogik nicht antiautoritär ist und die Kinder und Jugendlichen alles entscheiden und tun können. Die Autoren erklären, dass sich Problemlösefähigkeiten weniger entwickeln, wenn Kinder nicht herausgefordert werden und ohne klare Regeln oder einen fixen Rahmen aufwachsen. Dann würden Selbstwirksamkeitserfahrungen fehlen und es könne kein Selbstwertgefühl aufgebaut werden (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2014, S.2). Vielmehr arbeiten Erwachsene und Kinder in ein Team zusammen, nehmen darin jedoch unterschiedliche Rollen ein. So sei es z.B. Aufgabe der Erwachsenen einen verbindlichen Rahmen und Regeln festzulegen, an welchen sich das Kind anzupassen hat. «Ein Rahmen soll nicht einschränken, sondern Halt geben. Halt gibt er, wenn er uns schützt und Orien-

tierung gibt» (Rade, 2019, S.5). Es liegt in der Kompetenz der Erwachsenen diesen Rahmen individuellen Bedürfnissen anzupassen, bzw. Jugendliche fragend zu unterstützen, auf welchem Weg es ihnen gelingt diesen einzuhalten (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2014, S.6f). So beschreiben Baeschlin und Baeschlin einerseits die Rolle der Schiedsrichterin, bzw. des Schiedsrichters, die bzw. der darüber wacht, dass die Regeln eingehalten werden und andererseits die Rolle der Trainerin, bzw. des Trainers, die bzw. der die Kinder und Jugendlichen darin unterstützt sich innerhalb des vorgegebenen Rahmens angemessen zu verhalten und zu lernen (vgl. ebd.).

Jedes friedliche Zusammenleben braucht geklärte und vereinbarte Regeln. Diese sollen sinnvoll sein (vgl. Rade, 2019, S.8ff) und können immer wieder angepasst werden. Wer sich nicht an die Regeln halten kann, wird es schwer haben in der Gesellschaft zu bestehen. In Gesprächen sollen die Bedürfnisse des Gegenüber gehört und respektiert werden und durch die Auseinandersetzung mit dem Rahmen und den Regeln Wege gefunden werden, wie sich Kinder und Jugendliche innerhalb des bestehenden Rahmens ausleben und zurechtfinden können. Auf diese Art wächst die Bereitschaft zur Kooperation und Rücksichtnahme eher als unter Druck, Zwang und Repression (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.25-29). «Kinder brauchen Grenzerfahrungen, um sich orientieren zu können, was erlaubt und was verboten ist. Durch die Reaktion der Umwelt auf ihre Provokationen lernen die Kinder» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.27). Und auch Steiner betont, dass Grenzüberschreitungen oft Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung und des Suchens nach eigenen Werten und Normen sind (vgl. 2013, S.139). Für das Erkennen, Bewusstwerden und Einhalten der Grenzen sowie für das Übernehmen von Kontrolle für das eigene Verhalten brauchen Kinder und Jugendliche jedoch unterschiedlich lange. Erwachsenen hilft dabei die Haltung, «dass Kinder Grenzüberschreitungen nicht aus Böswilligkeit tun, sondern weil sie noch zu wenig innere Kontrollmöglichkeit haben, um ihr Verhalten zu steuern» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.29). Dennoch muss bei Grenzübertretungen klar und bestimmt reagiert werden. Diese Aufgabe fällt der Rolle der Schiedsrichterin, bzw. des Schiedsrichters zu. Steiner empfiehlt einen Befehl zu erteilen, der beinhaltet, was ein Kind tun, statt was es unterlassen soll und dann zu warten, denn Lernende brauchen Zeit ihr Verhalten umzustellen (vgl. 2013, S.45). Weiter soll der Befehl einen Rahmen setzen und darin dem Kind Wahlmöglichkeiten geben (vgl. ebd., S.46). Als Wiedergutmachung sollen die Kinder und Jugendlichen einen altersgemässen Beitrag leisten. Vielleicht brauchen sie dafür die Unterstützung der Erwachsenen. Nach der Wiedergutmachung soll der Vorfall endgültig abgeschlossen sein (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.25-30).

C: Einführungsveranstaltung LoA-Intervision

Einführungsveranstaltung

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Meine Masterarbeit - Idee

theoretische Modelle

Transaktionales Stressmodell (Lazarus & Folkman 1984)

Kognitive Stressbewertung im Stressmodell (Ulrich 2011)

Diagram of Cognitive Stress Appraisal (Ulrich 2011):
 - **Primäre Bewertung (Primary Appraisal):** Irrelevant, Günstig/Positiv, Stressend.
 - **Sekundäre Bewertung (Secondary Appraisal):** Bezogen auf Bewältigungsfähigkeiten (Coping Resources), Bezogen auf Bewältigungsmöglichkeiten (Coping Options).
 - **Neubewertung (Reappraisal):** Rückkopplung: Informationen über eigene Reaktionen und/oder die Umwelt mit anschließender Reflexion.
 - **Stressoren:** Schädigung/Verlust (Harm-Loss), Bedrohung (Threat), Herausforderung (Challenge).

Fragestellung der Masterarbeit

- ▶ Welchen Einfluss hat die Vermittlung zentraler Aspekte des LoA auf die Bewertung von herausfordernden Situationen im Arbeitsalltag von Lehrpersonen einer Sekundarschule während und nach einer Intervision?

Fokus der Masterarbeit

Flowchart: Situation → persönliche Bewertung → Reaktion → entsprechendes Handeln & Denken.

- ▶ Fokus: momentane Einschätzung der Situation, d.h. aktuelle Sichtweise/Interpretation/Wahrnehmung
- ▶ Nicht Fokus: Wieviel Stress tatsächlich vorhanden ist.
- ▶ Absicht: Veränderung des Stressempfindens untersuchen

Ablauf der Datenerhebung

Studiendesign Masterarbeit

Prä-Messung	Interventionsphase	Post-Messung
Statusdiagnostik: Prämessung PSQ20 Querschnitt über Stichprobe 2 Wo A-Phase Messzeitpunkt 1 Baseline bestimmen: mind. 5x Messzeitpunkte 10 Items mind. alle 2 Tage erheben, Aufwand 1-2min (Längsschnitt)	7 Wo + 1 Wo Vertiefen Intervention mit LPs B-Phase Messzeitpunkt 2 10-15 Messzeitpunkte z.B. 2 Wochen lang 2x pro Woche messen Verlaufsdagnostik gleiche 10 Items erheben (Längsschnitt) Ross & Betts, Rating (1984)	2 Wo C-Phase/Follow-up Messzeitpunkt 3 Querschnitt über Stichprobe Neue Werte bestimmen Mind. 5x Messzeitpunkte 10 Items mind. alle 2 Tage erheben, Aufwand 1-2min (Längsschnitt)

Ablauf der Datenerhebung - PSQ20

1. Fragebogen «Perceived Stress Questionnaire» (PSQ20) durchführen
 - ▶ Einladungslink per Mail
 - ▶ 20 Fragen
 - ▶ Aufwand 5-10min

Ablauf der Datenerhebung - Prämessung

2. Prä-Messung - Vorbereitung

Auftrag:
Überlege dir und entscheide dich für eine **wiederkehrende und dich herausfordernde Alltagssituation**, in welcher du alternativ reagieren und deine persönliche Bewertung der Situation untersuchen möchtest.

- > Fokus liegt auf sich selbst, Selbstreflexion / Haltung, eigenen Möglichkeiten
- > Ziel: aus der «Ohnmacht» kommen und handlungsfähig werden

Ablauf der Datenerhebung - Prämessung

2. Prä-Messung während 2 Wo

eigener Fragebogen «BhA - Bewertung herausfordernder Alltagssituationen» ausfüllen

- ▶ in App m-path auf eigenem Handy
- ▶ 10 Fragen, Aufwand 1-2min
- ▶ Unmittelbar nach Auftreten der Situation ausfüllen
- ▶ Mind. alle 2 Tage -> mind. 5x Messzeitpunkte
- ▶ Bestenfalls täglich -> 10x Messzeitpunkte
- => persönliche Baseline definieren

Ablauf der Datenerhebung - Intervention

3. Interventionsphase

während 9 Wochen Intervention durchführen

- ▶ 7 Blöcke (+2 Wo Herbstferien dazwischen)
- ▶ Mittwoch, 13:00-14:00 Dachgeschoss Lengo
- ▶ Dave, Miriam, Nicole, Susanna, Livio
- ▶ Unmittelbar nach Auftreten der Situation ausfüllen
 - ▶ Mindestens 2x pro Woche messen
 - ▶ in App m-path auf eigenem Handy
- => Auswirkungen der Intervention messen

Rahmen der Intervention

▶ Ziel:

Wir vertiefen uns zusammen in die **zentralen Aspekte des LoA**, erlernen den Umgang mit einigen **LoA-Werkzeugen** und unterstützen uns gegenseitig bei der Verinnerlichung einer **lösungsorientierten Denk- & Handlungsweise**.

- ▶ Gleichberechtigte Rollen (Livio als Moderator & Initiator)
- ▶ Gemeinsamer (Lern-)Prozess
- ▶ Mitgestaltungsmöglichkeiten

Ablauf der Datenerhebung - Postmessung

4. Post-Messung während 2 Wo

eigener Fragebogen «BhA - Bewertung herausfordernder Alltagssituationen» ausfüllen

- ▶ in App m-path auf eigenem Handy
- ▶ 10 Fragen, Aufwand 1-2min
- ▶ Unmittelbar nach Auftreten der Situation ausfüllen
- ▶ Mind. alle 2 Tage -> mind. 5x Messzeitpunkte
- ▶ Bestenfalls täglich -> 10x Messzeitpunkte
- => neue, persönliche Baseline definieren

Ablauf der Datenerhebung - PSQ20

5. Fragebogen «Perceived Stress Questionnaire»

(PSQ20) erneut durchführen

- ▶ Einladungslink per Mail
- ▶ 20 Fragen
- ▶ Aufwand 5-10min

Studiendesign Masterarbeit

Installation der App m-Path

Installation der App m-Path

Installation der App m-Path

Therapeuten-Code: qrva4

Tipp:
App allenfalls auf Deutsch einstellen
⚙️ -> Extra -> Language -> German

BhA - Bewertung herausfordernder Alltagssituationen

Ev. unklare Ausdrücke -> Ziel: gemeinsames Verständnis

- ▶ «negative Auswirkungen»: nachteilig, geht schlechter, beschwert, schädlich, stressig, belastend
- ▶ «positive Auswirkungen»: vorteilhaft, geht besser, leicht, aufbauend, nützlich, förderlich, lohnend, erfolgsversprechend
- ▶ «bedrohlich»: erzeugt Angst, Sorgen, Ablehnung, ungewiss, beunruhigend, gefährlich

Einwilligungserklärung

▶ **HFH** Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Einwilligung zur Aufzeichnung und Datennutzung

Hausaufgabe auf 1. Block – 18.09.24

▶ «Blickrichtung ändern» für die ausgewählte Situation ausfüllen

- ▶ Problem = andere (und darum ich)
- ▶ Wunsch = ich
- ▶ Lösungsschritt = meine Möglichkeit das Problem anzupacken

Vielen Dank!

Vom Problem über den Wunsch zum Zielschritt

Was in der ausgewählten Situation **läuft bereits gut**?
Was soll so **bleiben**, wie es war?

Was soll statt des Problems sein?
Stattdessen?

Was möchtest du **an Stelle** des Problems?
Wie soll es sein?

Angenommen das Problem wäre weniger oder nicht da, was wäre dann anders?

Die Blickrichtung ändern, von dem was ich nicht will, zu dem was ich will!

Herausfordernde Situation/Problem	1	Woran würde ich ganz konkret sehen, dass es besser ist?	3
Was wünsche ich mir, wie soll es stattdessen sein?	4	Was läuft in diesem Zusammenhang schon ein wenig oder sogar gut?	5
Was kann ich zusätzlich tun, damit es noch besser wird?			

Mit unserem Fokus konstruieren wir unsere Zukunft

Wenn du ein Problem wahrnimmst, kann dies der Grund für einen Veränderungswunsch sein.

Dann kannst du dir mit Hilfe der obenstehenden Fragen überlegen, was du eigentlich möchtest.

Wenn dies deutlich ist, kannst du dir, vom aktuellen Standpunkt aus, einen Schritt in Richtung gewünschter Zukunft überlegen.

Ist dieser Zielschritt smart?
Das heisst: Positiv formuliert, klein, auf Handlungen bezogen, für dich umsetzbar und attraktiv, überprüfbar? Dann ist es ein wohlgeformtes Ziel.

D: 1. Block LoA-Intervision

1. Block

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Einstieg - Positionieren (5')

Positioniere dich auf der Skala von 1 bis 10.

Wieviel (Vor-)Wissen besitzt du bereits zum LoA?

Wie häufig setzt du LoA-Elemente im Arbeitsalltag ein?
Welche?

Einstieg - Wunsch (5')

Notiere auf eine oder mehrere Karten.

Was muss geschehen, damit du am Ende der Intervision zufrieden bist und sagen kannst, dass es sich gelohnt hat?

Einführung in den lösungsorientierten Ansatz (LoA)

- Konstruktivismus & Systemtheorie
- Positives Menschenbild
- Entstehung des LoA
- LoA-Annahmen

Systemtheorie & Konstruktivismus

Systemtheorie

Die verschiedenen Elemente eines Systems stehen in wechselseitiger Beziehung und beeinflussen sich gegenseitig. So können kleine Veränderungen immer grössere anstossen und schliesslich eine Veränderung im Gesamtsystems bewirken.

Konstruktivismus

Jeder Person entwickelt ihre Sicht der Welt anhand der Erfahrungen, welche sie im Leben gemacht hat und konstruiert sich damit den «eigenen Planeten»

Konsequenzen der Idee des Konstruktivismus

- Toleranz für die Wirklichkeiten anderer nötig
-> kein Anspruch auf absolute Wahrheit -> Macht abgeben
- Gefühl der absoluten Verantwortung für den «eigenen Planeten»
-> Verantwortung für eigene Konstruktion übernehmen.
-> Ich habe die Macht/Möglichkeiten meinen Planeten für mich optimal zu konstruieren.

Transfer auf eigene Situation

Austausch im Plenum (5')

► Was bedeuten die Konsequenzen der Systemtheorie und des Konstruktivismus für deine herausfordernde Situation?

Schriftl. Äusserungen von Versicherungsnehmern

- Als ich auf die Bremse treten wollte, war diese nicht da.
- Ich fuhr mit meinem Wagen gegen die Leitschiene, überschlug mich und prallte gegen einen Baum. Dann verlor ich die Herrschaft über mein Auto.
- Im hohen Tempo näherte sich mir die Telefonstange. Ich schlug einen Zickzackkurs ein, aber dennoch traf mich die Telefonstange am Kühler.
- Schon bevor ich ihn anfuhr, war ich davon überzeugt, dass dieser alte Mann nie die andere Strassenseite erreichen würde.

Was wir wahrnehmen, machen wir wahr

► Es lohnt sich mich selber zu beobachten und mir die Art und Weise wie ich denke, möglichst bewusst zu machen.

Sprache erschafft Realität Achte auf deine Gedanken

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte.
Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen.
Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten.
Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter.
Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal.

Positives

Menschenbild

Das negative Menschenbild

Menschen sind „von Natur aus“:

Das positive Menschenbild

Menschen sind „von Natur aus“:

Entstehung des LoA

Das Milwaukee-Modell

Insoo Kim Berg & Steve de Shazer
1978 Brief Family Therapy Center (BFTC) Milwaukee

Beratungsgespräche und deren Auswertung mit Videoanalyse und dem Blick darauf, was für die Klienten nützlich war.

- Verhalten nach eigener, konstruierter Wirklichkeit und nicht gemäss Theorie
- Entwicklung des LoA-Therapiemodell induktiv, pragmatisch, mit Hilfe der Klienten

LoA-Annahmen

LoA-Annahmen & Leitsätzen

- Annahmen ≠ Wahrheit
- Annahmen = persönliche Entscheidung die Welt zu sehen
 - Wenn ich so tue, als ob diese Annahme stimmt, wie verändert diese neue Sichtweise dann mein Empfinden und mein Handeln?
 - Z.B. als Projekt: ausprobieren möglich, zeitweise «so tun als ob»

Austausch zu den Annahmen & Leitsätzen

Studiere die Annahmen & Leitsätze für dich (5')
Tauscht euch zu zweit aus (10')

- Welche 1-2 Annahmen/Leitsätze sprechen dich besonders an? Warum?
- Welche 1-2 Annahmen/Leitsätze ecken bei dir an? Warum?

Transfer auf eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (15')

- ▶ Welche Annahmen/Leitsätze könnten nützlich in deiner herausfordernden Situation sein, bzw. Entlastung bringen?
 - ▶ Wähle 1-3 aus (-> benötigt für Hausaufgabe)
- ▶ Wie wird sich dein Denken/Reden/Handeln verändern, wenn du dich entscheidest, diese Annahme/Leitsätze im Alltag umzusetzen?

1. Grundannahme

«Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen»

(Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.16)

2. Annahme

«Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17)

- Leitsatz: «Man muss das Problem nicht kennen, um eine Lösung zu finden» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24)
- Leitsatz: «Lösungen können einfach sein» (Berg & Shilts, 2015, S.18)
- Leitsatz: «Kleine Lösungen können zu großen Veränderungen führen» (Berg & Shilts, 2015, S.20)
- Leitsatz: «Man muss einem Problem nicht auf den Grund gehen, weil die Lösung mit dem Problem nichts zu tun haben muss» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24)
- Leitsatz: «Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen» (de Shazer & Dolan, 2015, S.34)

3. Annahme

«Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17)

- Leitsatz: «Der Klient weiss am besten, was er in der Therapie will und wann sie beendet ist» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24)
- Leitsatz: «Das Wichtigste ist herauszufinden, was der Klient will und ihn in dem zu unterstützen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24)

4. Annahme

«Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18)

- Leitsatz: «Die meisten Therapeuten versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, aber dort steht nichts» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24)

5. Annahme

«Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18)

- Leitsatz: «Wenn etwas nicht kaputt ist, repariere es nicht.»
- Leitsatz: «Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon.»
- Leitsatz: «Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes.»
- Leitsatz: «Kleine Änderungen führen zu grösseren Änderungen.»

6. Annahme

«Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19)

- Leitsatz: «Veränderung ist konstant und unvermeidlich» (Berg & Shilts, 2015, S.19)
- Leitsatz: «Kein Problem passiert andauernd» (Berg & Shilts, 2015, S.21)

7. Annahme

«Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19)

8. Annahme

«Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.20)

9. Annahme

«Was wir bekämpfen, verstärken wir» (Rade, 2019, S.17)

10. Annahme

«Hinter jeder Klage steckt ein Wunsch,
den es zu entdecken lohnt» (Steiner, 2013, S.207).

Hausaufgabe auf 2. Block – 02.10.24

► Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag

- 1. Auftrag: Versuche dir in herausfordernden Situationen die 1. Grundannahme bewusst zu machen und das Geschehen aus dieser Perspektive zu sehen. Beobachte dich (dein Denken/Reden/Handeln) und bringe deine Erfahrungen mit.
- 2. Auftrag: Versuche dir in deiner herausfordernden Situation deine ausgewählten Annahmen/Leitsätze bewusst zu machen und die Situation aus dieser/n Perspektive/n zu sehen. Beobachte dich (dein Denken/Reden/Handeln) und bringe deine Erfahrungen mit.

1. Grundannahme

«Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen»

(Baeschlin & Baeschlin, 2016, S. 16)

**Wenn du ein Schiff bauen willst - fang nicht an Holz zu sammeln,
Bretter zu schneiden und Arbeiten zu vergeben -
sondern wecke in den Menschen die Sehnsucht
nach dem grossen weiten Meer.**

Antoine de Saint-Exupéry

Vielen Dank!

E: 2. Block LoA-Intervision

2. Block

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Rückblick & Austausch (10')

- Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag - Auswertung
- 1. Auftrag: Versuche dir in herausfordernden Situationen die 1. Grundannahme bewusst zu machen und das Geschehen aus dieser Perspektive zu sehen. Beobachte dich (dein Denken/Reden/Handeln) und bringe deine Erfahrungen mit.
- 2. Auftrag: Versuche dir in deiner herausfordernden Situation deine ausgewählten Annahmen/Leitsätze bewusst zu machen und die Situation aus dieser/n Perspektive/n zu sehen. Beobachte dich (dein Denken/Reden/Handeln) und bringe deine Erfahrungen mit.

1. Grundannahme

«Kein Mensch handelt aus Bosheit destruktiv. Jeder macht von sich aus gesehen das Bestmögliche, er handelt so, weil er im Moment nicht anders handeln kann, weil ihm nichts Besseres einfällt. Jedes Verhalten ist immer ein Lösungsversuch, manchmal mit negativen Auswirkungen»

(Baeschlin & Baeschlin, 2018, S. 16)

Widerstand

- Konzept des Rahmens mit Schiedsrichter- und Trainerrolle
- Werkzeug: Frage nach guten Gründen

8. Annahme

«Jede Reaktion ist eine Form von Kooperation, Widerstand auch»

(Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.20)

Haltung zu Widerstand & Kooperation

Widerstand = aktuell bestmögliche Verhaltensweise der Person
Widerstand = unvermeidlich, nützlich & erstrebenswert

~Am Widerstand wachsen wir~ (Hald, 2019, S.21).

Problem, Anliegen → Motor und Antrieb für Entwicklung
(vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2014, S.22)

~Wenn wir aus Fehlern lernen, dann reicht ja einer nie!~ (Markus Stäßer)

~Kinder wollen, wenn sie können.~ (vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2014, S.3)

=> Ziel: befähigen und Partizipation & Erfolgserlebnisse ermöglichen

Ziel: befähigen und Partizipation & Erfolgserlebnisse ermöglichen

=> ergibt neue Aufgabe:

Wie auf die individuelle Kooperationsart am besten reagieren können - statt «kämpfen»?

→ passende Intervention finden

→ Wie miteinander Situation optimieren, statt gegeneinander arbeiten?

→ Wenn nicht so, was kann ich anders tun?

→ (nur) anschlussfähige Fragen stellen

Transfer auf eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (10')

► Wo/wie erlebe ich in Widerstand in meiner Situation?

► Von andern oder von mir selbst

► Kann ich im erlebten Widerstand auch Kooperation erkennen?

► Wie verändert sich mein Empfinden/Denken, wenn ich erlebten Widerstand als Kooperation sehe? Und dadurch ev. die Situation?

Konzept des Rahmens

Schiedsrichter- und Trainerrolle

Trainer*innenrolle

- Echtes Interesse für die Beweggründe und das Verhalten der SuS, unterstützt, fördert
- Mit den SuS, durch fragen herausfinden, wie schwierige Situationen bewältigt werden können, Fachinformation anbieten; **gemeinsam reflektieren**
- Bestehende **Fähigkeiten** bewusst machen und **wertschätzen**
- **Gemeinsam Strategien** für zukünftiges Handeln erarbeiten

Schiedsrichter*innenrolle

- ▶ achtet darauf, dass **Regeln eingehalten** werden
- ▶ Grenzüberschreitungen bestimmt markieren, klares **Stoppsignal** geben
- ▶ Verantwortung übernehmen
- ▶ **Schutz** gewähren, möglichst keine „Schäden“ entstehen lassen
- ▶ **Führung** übernehmen, informieren, befehlen
- ▶ **Kontrollieren**, ob Anweisungen ausgeführt wurden

Konzept des Rahmens

Trainer:
Wie gelingt es, den Rahmen wieder einzuhalten?
Mit der Fördersprache des Trainers, sich an den Fähigkeiten der SuS orientieren und zusammen schauen, was es braucht, damit es nächstes Mal besser läuft.

Schiedsrichter:
Bei Rahmenüberschreitung Stoppsignal geben (Handlung)
Es besteht Lernbedarf! (Haltung)

Abkühlen lassen ...

Grenzen setzen = Orientierung & Sicherheit geben

Grenzüberschreitungen

- ▶ «Kinder brauchen Grenzerfahrungen, um sich orientieren zu können, was erlaubt und was verboten ist. Durch die Reaktion der Umwelt auf ihre Provokationen lernen die Kinder» (Baschlin & Baschlin, 2004, S.27).
- ▶ Grenzüberschreitungen sind oft Zeichen der Persönlichkeitsentwicklung und des Suchens nach eigenen Werten und Normen (Gömer, 2012, S.139).
- ▶ Kinder tun Grenzüberschreitungen nicht aus Böswilligkeit, sondern weil sie noch zu wenig innere Kontrollmöglichkeit haben, um ihr Verhalten zu steuern» (Baschlin & Baschlin, 2004, S.29).

Konzept des Rahmens in der Schule

«Ein Rahmen soll nicht einschränken, sondern Halt geben. Halt gibt er, wenn er uns schützt und Orientierung gibt»

Transfer auf eigene Situation

Austausch im Plenum (10')

- ▶ Welche Rolle passt in deiner herausfordernden Situation: Schiedsrichter*innen- oder Trainer*innenrolle?
 - ▶ Zu welchen Anteilen?
- ▶ Welche Intervention passt? Befehlen, informieren oder fragen?

9. Annahme

Was wir bekämpfen, verstärken wir.

(Rade, 2019, S.17).

Input zur 9. Annahme - «Was wir bekämpfen, verstärken wir»

(Rade, 2019, S.17).

- ▶ Das Befreiende der Einsicht, dass das Verhalten von SuS nicht bestimmt werden kann, liegt in der Aufhebung der Pflicht zu entscheiden, wie sich SuS verhalten.
 - ▶ Ich habe die absolute Macht nur auf meinem Planeten (Konstruktivismus).
 - ▶ Welche «Kämpfe» lohnen sich? -> FÜR etwas, statt GEGEN etwas
- ▶ Mit etwas aufzuhören, etwas zu stoppen ist die schwierigste Form der Veränderung. Etwas Neues zu beginnen ist viel leichter und macht mehr Spass.

LoA-Werkzeug

Frage nach guten Gründen

Werkzeug: Frage nach guten Gründen

=> verteidigenden Erklärung oder Rechtfertigung

=> Frage nach 'guten Gründen' impliziert Vernunft

=> Mit dem Glauben an gute Gründe, statt der Verurteilung des Verhaltens, können SuS gute Absichten gegenüber ihren Mitmenschen entwickeln und sich dann vermehrt dementsprechend verhalten.

=> Richtet den Blick auf wichtige Bedürfnisse -> diese anders erfüllen

Transfer auf eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (10')

- ▶ Was könnten in deiner herausfordernden Situation die guten Gründe für das Verhalten der Beteiligten sein?
- ▶ Sind durch die Frage nach guten Gründen wichtige Bedürfnisse sichtbar geworden? Welche?
- ▶ Falls ja, wie könntest du diese innerhalb des Rahmens decken?

Hausaufgabe auf 3. Block – 23.10.24

► Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag

- 1. Auftrag: Wo ist es dir gelungen statt Widerstand zu bekämpfen, die Situation mit den Augen des Anderen zu sehen und dich so einzubringen, dass du Kooperation förderst?
Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
- 2. Auftrag: Wo ist es dir gelungen in der Rolle der Schiedsrichter*in klar den Rahmen zu vertreten? Brachte dies mehr Orientierung & Sicherheit?
Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Vielen Dank!

Und bitte denke daran den Fragebogen weiterhin (mind. 2x pro Wo) auszufüllen!

Reflexionsfragen zum Rahmen mit Schiedsrichter- & Trainerrolle - Transfer

Transfer-Fragen zu Schiedsrichterrolle:

- Wer bestimmt in deiner herausfordernden Situation den Rahmen, die Regeln und Strukturen?
- Ist der Rahmen klar?
- Schaffst du es, wenn nötig klar den Rahmen zu vertreten und intervenierst du dort, wo es sinnvoll ist?
- Wie gehst du bei Regelverstößen vor? Welche Stoppsignale gibst du?
Wie ist dabei dein Gefühlszustand?
- Wie erleben dich die SuS in der Rolle der Schiedsrichterin oder des Schiedsrichters?

1

Transfer-Fragen zu Trainerrolle:

- Wie sieht deine Konfliktbearbeitung aus, was denkst du über Strafen?
- Siehst du, was den SuS gelingt, oder fokussierst du vor allem auf die Schwierigkeiten und lässt dich davon faszinieren?
- Mit wem tauschst du dich über belastende Situationen mit SuS aus?
- Hast du genug Zeit den SuS zu begegnen und wahrzunehmen, was sie tun?
- Wo und wie erleben dich die SuS in der Rolle der Trainerin oder des Trainers?
- Auf welche Art ist es möglich Fortschritte der SuS sichtbar zu machen?

2

F: 3. Block LoA-Intervision

3. Block

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Rückblick & Austausch (10')

- Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag- Auswertung
- 1. Auftrag: Wo ist es dir gelungen statt Widerstand zu bekämpfen, die Situation mit den Augen des Anders zu sehen und dich so einzubringen, dass du Kooperation förderst? Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
- 2. Auftrag: Wo ist es dir gelungen in der Rolle der Schiedsrichter*in klar den Rahmen zu vertreten? Brachte dies mehr Orientierung & Sicherheit? Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Blickrichtung ändern

- LoA-Sichtweise auf Probleme
- Blickrichtung ändern
- Von der Problem- zur Lösungssprache
- Werkzeug: Umdeuten
- Werkzeug: Wunsch hinter Klage hören

lösungsorientierte Sichtweise auf Probleme

"Eine Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen"

von Max Frisch

Umwege erhöhen die Ortskenntnis; wer nicht vom Weg abkommt, wird auf der Strecke bleiben

Reinhard Sprenger

2. Annahme

«Probleme sind Herausforderungen, die jeder Mensch auf seine persönliche Art zu bewältigen sucht» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17).

2. Annahme - Leitsätze

- Leitsatz: «Man muss einem Problem nicht auf den Grund gehen, weil die Lösung mit dem Problem nichts zu tun haben MUSS» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- Leitsatz: «Man muss das Problem nicht kennen, um eine Lösung zu finden» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- Leitsatz: «Die Lösung hängt nicht zwangsläufig mit dem Problem direkt zusammen» (de Shazer & Dolan, 2015, S. 24).
- Leitsatz: «Lösungen können einfach sein» (Berg & Shlitz, 2015, S. 18).
- Leitsatz: «Kleine Lösungen können zu grossen Veränderungen führen» (Berg & Shlitz, 2015, S. 20).

Sichtweise auf Probleme

Probleme sind wie das Schloss einer Tür, hinter der eine wünschenswerte Zukunft liegt.

Unsere Aufgabe ist es, nicht das Schloss zu analysieren, sondern zu helfen den Schlüssel zu finden.

Steve de Shazer

⇒ Dabei kann ein Schlüssel als Dietrich viele Schlösser öffnen und muss es nicht mit der Komplexität des Schlosses aufnehmen.

Sichtweise auf Probleme

Der nützlichste Weg zu entscheiden, welche Tür sich öffnen lässt, um eine Lösung zu finden, besteht darin, eine Beschreibung zu erhalten, was die SuS oder wir selbst anders machen werden, wenn das Problem gelöst ist.

Issoo Kim Berg

Haltung zu Problemen

- Probleme = «Energiequellen» oder «Vorboden von Neuem»

Problem/Anliegen → Motor und Antrieb für Entwicklung

(vgl. Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.32)

- Veränderungswunsch = Initiator des Entwicklungsprozesses
- Darum ist es wichtig, die Probleme der Kinder nicht zu unseren eigenen zu machen, damit das Kind den Antrieb nicht verliert sich damit auseinanderzusetzen und zu lernen (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.13).
- «Es gibt keine Entwicklung ohne das Wissenwollen. Entwicklung ist ein aktiver Selbststeuerungsprozess, der nicht von Aussen oder durch Zwang aktiviert werden kann, sondern durch innere Hoffnung, Neugier und Visionen genährt wird» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.13).

Blickrichtung ändern

Fokus aufs Gelingende & Positive

Defizitorientiertes, medizinisches Denkmodell

- ▶ Suche nach Problemen und Betroffenen
- ▶ Suche nach Ursachen des Problems
- ▶ Stellen von Diagnosen
- ▶ Etwas **gegen** das Problem tun

WARUM besteht das Problem?
→ Blick in die Vergangenheit

Systemisch, lösungsorientiertes, auf Stärkten fokussierendes Denkmodell

- ▶ Suche nach Fähigkeiten, Stärken, bereits Gelingendem
- ▶ positiven Handlungen unterstützen & verstärken
- ▶ System stabilisieren und positive Einflüsse verstärken
- ▶ Etwas für eine positive Entwicklung/ein Ziel tun!

WAS soll sein? WIE wäre das nützlich?
→ Blick in Richtung Zukunft

Problem können faszinierend sein und uns fesseln

Die Sehnsucht nach etwas Attraktivem kann auch grosse Anziehungskraft haben und stark motivieren

Du kannst wählen, wohin du deinen Blick richtest

Blickrichtung ändern, von dem was du **nicht willst**, zu dem was du **willst**.

Das ist einfach, aber nicht leicht!

Lösungsorientiertes Arbeiten

Vom Problem über den Wunsch zum Entwickeln von Lösungen

1. Das Problem bemerken: Sich nicht davon faszinieren lassen.
2. Einen Wunsch äussern: Was soll statt des Problems sein?
3. Gemeinsam konkrete Ideen entwickeln, wie der Weg dorthin aussehen könnte.

Auswertung Vorbereitung für eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (10')

- ▶ Inwiefern ist es dir gelungen den Blickwinkel zu ändern?
- ▶ Was war einfach? schwer? nützlich?
- ▶ Was hat sich dadurch bei dir, bzw. in der ausgewählten Situation verändert?
- ▶ Ergänze dein Blatt, wenn angebracht, bzw. fülle es erneut aus, wenn du willst.

Von der Problem- zur Lösungssprache

Von der Problem- zur Lösungssprache

- ▶ Sprache über Probleme ≠ Sprache über Lösungen
- ▶ Die Person, die uns am nächsten steht, sind wir selbst, daher bewusst für sich selbst sorgen - auch im inneren Dialog!
- ▶ Sprache erschafft Realität!

Lösungssprache, statt Problemsprache

- ▶ Mit lösungsorientierten Ohren hören heisst
 - ▶ darauf achten, welche Sprache/Wörter man selbst verwendet
 - Der Kopf ist rund, damit die Gedanken die Richtung ändern können-
- ▶ Darauf achten, was Menschen in ihrem Leben verändern oder verbessern möchten
- ▶ positive Zielbeschreibung formulieren:
 - Was will/soll ich stattdessen tun?

Lösungssprache, statt Problemsprache

- ▶ Mit lösungsorientierten Ohren hören heisst
 - ▶ Zum detaillierten Beschreiben des gewünschten Zustandes anregen sowie, was im Bezug darauf bereits ausprobiert wurde und wo und wie dies schon ein wenig gelingt
 - ▶ Fragen stellen, statt zu sagen, wie etwas getan werden soll
 - ▶ Achtsam sein, wo die Lösungssprache gebraucht wird und diese erweitern
 - ▶ auf WARUM? verzichten (Blick in die Vergangenheit) sondern zusammen in die Zukunft schauen:
 - „Was muss nächstes Mal geschehen, damit es besser wird?“

Reframing - Umdeuten

LoA-Werkzeug

Umdeuten

Werkzeug: Umdeuten

- ▶ Ziel = alles gut reden, sondern durch eine bewusste positive Konnotation eines Verhaltens einen konstruktiven Ansatzpunkt zur Problemlösung finden
 - ▶ Umdeuten mache ich für mich selber!
- ▶ Sinn und Zweck:
 - ▶ mehrere, gleichmassen glaubwürdige Sichtweisen für ein Verhalten anbieten
 - ▶ Die Kraft ist das Positive in einer Eigenschaft oder Situation sehen
 - ▶ Um handlungsfähig zu bleiben und nicht in eine Negativspirale zu geraten oder sprachlos zu erstarren

Haltung Umdeuten

- ▶ «In jedem unerwünschten Verhalten steckt eine Fähigkeit, die es zu erlernen gilt» (Furman, 2017, S.23).
- ▶ «In dem Masse, wie es uns gelingt das «Fehlverhalten» eines Menschen umzudeuten, so dass er sich als in Ordnung erlebt, helfen wir ihm am besten, sein Verhalten dem Kontext anzupassen» (Basschlin & Baschlin, 2018, S.12).

Übung zum Umdeuten von Eigenschaften - Plenum 5'

- | | |
|-----------------|---|
| ▶ lügnisch | ▶ Kann sich schützen; weiss was von ihm erwartet wird; hat Fantasie |
| ▶ egoistisch | ▶ Weiss, was er will; achtet darauf, dass er genug hat |
| ▶ aggressiv | ▶ Ist bereit sich zu verteidigen; setzt sich ein mit grosser Risikobereitschaft; fühlt sich stark |
| ▶ abwertend | ▶ Besitzt einen Wertmassstab; setzt sich den emotionalen Reaktionen der anderen aus. |
| ▶ starrköpfig | ▶ Grenzt sich ab; steht zu seinen Werten; will eigenen Weg gehen |
| ▶ unsicher | ▶ Sieht mehrere Möglichkeiten; sucht Sicherheit; ist offen |
| ▶ ungeduldig | ▶ Will weiterkommen; Neues ausprobieren; hat Energie |
| ▶ launisch | ▶ Hat Mut, seine Gefühle zu zeigen; hat sensible Eigenwahrnehmung |
| ▶ faul | ▶ Geniesst es, sich Zeit zu lassen; lässt sich nicht hetzen |
| ▶ nörgelnd | ▶ Sucht Beziehung und Aufmerksamkeit; will Veränderung |
| ▶ Unselbständig | ▶ Kann Hilfe annehmen; will sich auf sicherem Terrain bewegen; traut anderen vieles zu |
| ▶ misstrauisch | ▶ Vorsichtig; weiss um Gefahren; prüft; will nicht enttäuscht werden |

Transfer auf eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (10')

- ▶ Wie lässt sich die ausgewählte Situation umdeuten?
 - ▶ Verhalten, Ansichten, Emotionen
 - ▶ Wie sieht die mir selbst gegenüber wohlwollendste Interpretation aus?
- ▶ Wie verändert sich mein Empfinden/Denken, wenn ich die Situation umdeute? Und dadurch ev. die Situation?

10. Annahme

«Hinter jeder Klage steckt ein Wunsch, den es zu entdecken lohnt»

(Steiner, 2013, S.207).

LoA-Werkzeug

Wunsch hinter Klage hören

Werkzeug: Wunsch hinter Klage hören

- ▶ Um ein defizitfokussiertes Gespräch wieder in Richtung Lösungsorientierung zu wenden
- ▶ Klagende fühlen sich gestärkt & verstanden
-> entdecken ihren eigenen Wunsch
-> Fokus wechselt auf Lösungsfindung & -sprache

*Tipps:
sehr nützlich für
Elterngespräche!*

Übung im Plenum (5-10'):

- ▶ Jemand klagt kurz über ausgewählte Situation
- ▶ Wer hört einen Wunsch dahinter?
- ▶ Wunsch zögerlich formulieren und fragen, ob das stimmen könnte.

Hausaufgabe auf 4. Block – 30.10.24

▶ Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag

- ▶ **1. Auftrag:** Achte auf deine Sprache und dein Denken. Versuche möglichst oft erfolgreich den Wechsel vom Problemdenken & der Problemsprache hin zum Lösungsdenken & der Lösungssprache zu vollziehen. Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
- ▶ **2. Auftrag:** Wo ist es dir gelungen Wünsche hinter Klagen zu erkennen? Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Vielen Dank!

Den Wunsch hinter der Klage hören

Übung für 6 – 10 Personen

- Person A klagt
- Person B hört den Wunsch hinter der Klage und formuliert ein positives Wunsch-Ziel
- A meldet zurück, ob sie richtig verstanden wurde und ergänzt wenn nötig
- Allenfalls hört B einen präziseren Wunsch und formuliert diesen, bis A mit Ja bestätigt
- Person B klagt und Person C versucht den Wunsch dahinter zu hören usw.

G: 4. Block LoA-Intervision

4. Block

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Rückblick & Austausch (10')

- ▶ Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag- Auswertung
- ▶ 1. Auftrag: Achte auf deine Sprache und dein Denken. Versuche möglichst oft erfolgreich den Wechsel vom Problemdenken & der Problemsprache hin zum Lösungsdenken & der Lösungssprache zu vollziehen. Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
- ▶ 2. Auftrag: Wo ist es dir gelungen Wünsche hinter Klagen zu erkennen? Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Nichtwissen & Expertentum

- Expertentum zugestehen & Haltung des Nichtwissens
- Werkzeug: fragen statt sagen
- Werkzeug: Die Kunst des Zuhörens & aktives Zuhören

3. Annahme

«Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent»
(Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17).

- ▶ Leitsatz: «Der Klient weiss am besten, was er in der Therapie will und wann sie beendet ist» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- ▶ Leitsatz: «Das Wichtigste ist herauszufinden, was der Klient will und ihn in dem zu unterstützen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).

Expertentum zugestehen & Haltung des Nichtwissens

Haltung des Nichtwissens

- ▶ Experte sein heisst die Antworten kennen, entscheiden, Verantwortung tragen -> möglicher Druck & Stress
 - ▶ Nichtwissend sein heisst auf Interpretationen und eigenen Werten verzichten. -> mögliche Entlastung
 - ▶ Braucht eigene Offenheit, Aufmerksamkeit und echte Neugier
-
-

Haltung des Nichtwissens

- ▶ SuS sind Experten für sich selbst -> Lösung ist vorhanden
- ▶ Entlastung durch keine Lösung anbieten müssen
 - ▶ fragen statt sagen
 - ▶ Verantwortung an SuS abgeben -> Eigenverantwortung
 - ▶ Respekt der Menschenwürde & Individualität

Transfer auf eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (15')

- ▶ Berichte kurz und prägnant von deiner Situation
 - ▶ Die andere Person fragt unwissend nach, zeigt Neugierde/Interesse
 - ▶ War es möglich, nichtwissend zu fragen oder hattest du gute Ideen und hast Ratschläge gegeben?
 - ▶ Wie verändert sich deine Situation, wenn du eine nichtwissende Haltung einnimmst und Fragen stellst? Dein Empfinden & Denken, Reaktionen?
 - ▶ Inwiefern ist es in der Situation möglich anderen Eigenverantwortung zu übergeben? Was verändert sich dadurch?
-
-

4. Annahme

«Es ist hilfreich und nützlich, dem Gegenüber sorgfältig zuzuhören und ernst zu nehmen, was er/sie sagt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18).

- ▶ Leitsatz: «Die meisten Therapeuten versuchen zwischen den Zeilen zu lesen, aber dort steht nichts» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).

LoA-Werkzeug

Fragen statt sagen

Wenn ich will, dass SuS
VER - ANTWORT - UNG
übernehmen, dann muss ich

FRAGEN, statt sagen

was sie machen sollen.

Fragen, statt sagen

- ▶ Grundhaltung ist die Annahme, dass das Gegenüber die Antwort auf eine Frage, bzw. die Lösung für ein Problem in sich trägt und das Stellen einer Frage einen Denkprozess in Gang setzt.

Fragen statt Sagen

entdecken
teilen
Gleichheit
Respekt
zuhören
neue Möglichkeiten erkunden

=> SuS werden zu Experten für ihr Lernen

Sagen

wissen
gewinnen & verlieren
Ungleichheit
Macht
einen Punkt Beweisen
eine Position verteidigen

=> SuS bleiben unselbständig und abhängig

Fragen, statt sagen

- ▶ **statt Kommandieren**
 - ▶ Fragen
 - Ich habe dir schon hundert Mal gesagt du sollst deine Aufgaben machen!
 - Was ist deine Aufgabe und was hilft dir, dieses zu erledigen?
 - Wie könnte ich dich unterstützen?
- ▶ **statt Abwerten**
 - ▶ Fragen
 - Jetzt hast du schon wieder eine schlechte Note im Rechnen!
 - Was hast du schon ausprobiert?
 - Wie kannst du dich besser vorbereiten?
- ▶ **statt Kritisieren**
 - ▶ Fragen
 - Bei deinen Sachen ist immer ein grosses Durcheinander!
 - Wie kannst du dich besser Ordnung halten?

lösungsorientierten W-Fragen

Frage nach der Sicht der SuS
Was willst du verbessern?
Was hast du schon ausprobiert oder gemacht?
Wie ist dir das gelungen?
Kompliment einmal als Frage formulieren, an Stelle von: Das hast du gut gemacht!
Fragen nach dem Gewinn/dem Unterschied
Was machst du dann anders?
Wie wird das für dich sein? Was wäre dann anders?
Frage nach den Ausnahmen
Wann war das Problem kleiner oder gar nicht da?
Wann ist dir das schon einmal gelungen?
Beziehungsfragen
Woran würde jemand anderes den Unterschied merken?
Frage für Unterstützung
Was würde dir helfen?
Wer könnte dich unterstützen?

Transfer auf eigene Situation

Reflexion alleine (5')

- ▶ Verspricht eine der lösungsorientierten W-Fragen nützlich für meine Situation zu sein? Welche?
- ▶ Überlege dir eigene, nützliche Fragen für deine Situation.
- ▶ Welchen Fragen möchte ich nachgehen? Entscheide dich für 1-2.
- ▶ Inwiefern gelingt es mir Verantwortung abzugeben?

LoA-Werkzeug

Die Kunst des Zuhörens

und Aktives Zuhören

Die Kunst des Zuhörens

- ▶ Baucht Offenheit, Aufmerksamkeit und echte Neugier
 - ▶ was gelingt?
 - ▶ was ist wichtig im Leben des Gegenübers?
 - ▶ Fähigkeit des Schweigens -> Nachdenken braucht Zeit

Die Sprache des Gegenübers verwenden

- ▶ Sprache des Gegenübers verwenden
 - ▶ verbale Rückkoppelungstechniken:
 - ▶ Zusammenfassen
 - ▶ Paraphrasieren
 - ▶ Schlüsselwörter erkennen
 - ▶ Gewissheit geben, verstanden worden zu sein, bzw. Missverständnisse korrigieren können

Transfer auf eigene Situation

- Tauscht euch zu zweit aus (10')
- ▶ Wie lassen sich in der ausgewählten Situation die Werkzeuge -fragen, statt sagen- und -die Kunst des Zuhörens- auf nützliche Weise einsetzen?
- ▶ Wie verändert sich dein Empfinden, Denken & Handeln dadurch?

Übung in achtsamer Gelassenheit - zu zweit 10'

- ▶ Erste Person klagt 1-2min über lästige Situation.
- ▶ Zweite Person hört zu:
 - ▶ 1. Zuhören, echtes Mitgefühl zeigen, eigene Energie auf 20%
 - ▶ 2. Wenn der Klagefluss spärlicher wird: -Was wirst du jetzt tun? Was noch?- und (auf die Antwort: weiss nicht) -Was hast du schon überlegt? Was noch?-
 - ▶ 3. -Hast du etwas überlegt, was ich tun könnte?-
 - ▶ 4. Gespräch freundlich beenden, dann beobachten, wie es einem geht.

Hausaufgabe auf 5. Block – 06.11.24

- ▶ Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag
- ▶ **Auftrag:** Versuche möglichst oft deine eigenen Interpretationen und dein Expertenwissen zurückzustellen, offen und achtsam zuzuhören und nichtwissend zu fragen.
Devisen: -fragen, statt sagen-.
Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Inspirierender Gedanke?

- ▶ Indem ich zumute, übergebe ich Verantwortung. Indem ich Verantwortung für die eigene Sache über- bzw. zurückgebe, nehme ich einen Menschen ernst.
- ▶ Verantwortung an SuS übergeben. Für ihre Ziele müssen sie selbst und nicht die LPs arbeiten!

DEN
SPIESS
UM-
DREHEN

Vielen
Dank!

lösungsorientierten W-Fragen

Frage nach der Sicht der SuS

Was willst du verbessern?

Was hast du schon ausprobiert oder gemacht?

Wie ist dir das gelungen?

Kompliment einmal als Frage formulieren, an Stelle von: Das hast du gut gemacht!

Fragen nach dem Gewinn/dem Unterschied

Was machst du dann anders?

Wie wird das für dich sein? Was wäre dann anders?

Frage nach den Ausnahmen

Wann war das Problem kleiner oder gar nicht da?

Wann ist dir das schon einmal gelungen?

Beziehungsfragen

Woran würde jemand anderes den Unterschied merken?

Frage für Unterstützung

Was würde dir helfen?

Wer könnte dich unterstützen?

H: 5. Block LoA-Intervision

5. Block

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Rückblick & Austausch (10')

- ▶ Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag- Auswertung
- ▶ Auftrag: Versuche möglichst oft deine eigenen Interpretationen und dein Expertenwissen zurückzustellen, offen und achtsam zuzuhören und nichtwissend zu fragen.
Devisen: «fragen, statt sagen».
Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Ausnahmen & eigene Ziele

- Werkzeug: Die Suche nach Ausnahmen
- Entwicklung sichtbar machen
- Werkzeug: Skalieren
- wohlgeformte Ziele formulieren

Werkzeug: Die Suche nach Ausnahmen

6. Annahme

«Nichts ist immer gleich, Ausnahmen deuten auf Lösungen hin» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19).

- ▶ Leitsatz: «Veränderung ist konstant und unvermeidlich» (Berg & Shits, 2015, S.19).
- ▶ Leitsatz: «Kein Problem passiert andauernd» (Berg & Shits, 2015, S.21).

Die Suche nach Ausnahmen

- ▶ Kein Mensch macht *immer alles* falsch, verhält sich *immer* destruktiv oder bewegt sich *immer* ausserhalb des gewünschten Rahmens.
- ▶ Nichts ist *immer* gleich!
- ▶ Ausnahmen sind Grundlage für Wertschätzung und deuten auf Lösungen hin.

Transfer auf eigene Situation

Tauscht euch zu zweit aus (10')

- Wann war meine Situation zuletzt besser?
 - Was war dann anders? Empfinden, Denken, Handeln?
 - Beschreibt Einzelheiten & Details.
 - Lässt sich dies wiederholen? Was musst ich dafür tun?

5. Annahme

«Wenn du dich am Gelingen und an den nächsten kleinen Schritten orientierst, findest du eher einen Weg» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18).

- Leitsatz: «Wenn etwas nicht kaputt ist, repariere es nicht.»
- Leitsatz: «Wenn etwas funktioniert, mach mehr davon.»
- Leitsatz: «Wenn etwas nicht funktioniert, mach etwas anderes.» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.18).

Input zur 5. Annahme

- Selbstwirksamkeitserwartung = Hoffnung und Vertrauen darauf selbst erfolgreich zu sein
- Ziel: verdeutlichen, was eine Person bereits alles gelernt hat und kann, statt wie gewöhnlicherweise aufzuzeigen, was sie nicht kann und wo ihre Fehler liegen.
- Stärken stärken, statt an Schwächen arbeiten

Input zur 5. Annahme

- «Die Aufgabe der Pädagoginnen besteht darin mit den Kindern immer wieder Situationen zu gestalten, in denen sie sich als kompetent und erfolgreich erleben, was ihnen Schritt für Schritt eine immer positivere Sicht von sich selbst und ihrer Zukunft ermöglicht» (Baeschlin & Baeschlin, 2004, S.16).
- Dadurch wird das Selbstwertgefühl gestärkt und es entsteht Motivation sowie die Bereitschaft zum Weiterarbeiten.

Input zur 5. Annahme

Werkzeug: Skalieren

Entwicklung sichtbar machen

Mit skalieren Entwicklung sichtbar machen

- A: Die 10 definieren; als Wunschziel, als bestmögliches Ergebnis
- B: Die 1 definieren z.B. als es am schlechtesten war, als Gegenteil von 10
- C: Den aktuellen Entwicklungsstandpunkt erfragen: „Wo stehst du heute auf der Skala?“
- D: Geleistetes erfragen: „Was hast du getan, um auf das C zu kommen? Was sonst noch ...?“
- E: nach gewünschter Veränderung fragen: „Was wäre anders, wenn du der 10 einen Schritt näher wärest? Was würdest du anders tun, was andere?“
- F: nach dem ersten kleinen Schritt fragen: „Was könntest du als ersten kleinen Schritt tun, um der gewünschten Veränderung näher zu kommen?“

Übung zum Skalieren für eigene Situation

zu zweit (15')

- Person A führt die Schritte des Skalierens durch, bzw. stellt Fragen.
- Person B antwortet in Bezug auf die eigene Situation.
- Tauscht die Rollen.

gute Ziele vereinbaren

Wohlgeformte Ziele...

- ... unterliegen der eigenen Kontrolle.
- ... beschreiben die Anwesenheit einer Lösung (Was sein soll), statt die Abwesenheit eines Problems (Was nicht sein soll).
- ... beginnen im Hier und Jetzt.
- ... sind prozesshaft, d.h. Entwicklung in kleinen Schritten.
- ... sind Darstellung von Handlungen.
Aussenperspektive: Was würde ich auf dem Film erkennen?

Mit einem Verhalten aufzuhören ist die schwierigste Form der Veränderung.
Mit etwas Neuem zu beginnen ist leichter und macht mehr Spass.

(vgl. Baeschlin et al., 2007, S.30).

Wohlgeformte Ziele finden

- S** spezifisch: Was möchtest du verbessern?
Was müsstest du tun, um...
- M** messbar: Wie viel..., wie oft...
Woran würdest du merken, dass...
- A** attraktiv: Was wäre für dich anders, wenn...
Was hättest du davon, wenn...
- R** realistisch: Wie schaffst du das...
Was brauchst du dazu...
Wer, was kann dir dabei helfen?
- T** terminiert: Bis wann ist es möglich...

Transfer auf eigene Situation

Du für dich allein (10')

- Formuliere ein persönliches, wohlgeformtes (SMART) Ziel für deine Situation. Was will ich erreichen? Wie soll es sein?
 - Halte das Ziel auf einer Karte schriftlich für dich fest.
 - Halte auch deinen ersten kleinen Schritt zum Ziel schriftlich fest.

Hausaufgabe auf 6. Block – 13.11.24

- Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag
- Auftrag: Wähle ein Problem/Herausforderung oder auch ein schwieriges Verhalten eines SuS aus und suche im Laufe der nächsten Woche nach Ausnahmen.
 - Wann war das Problem nicht vorhanden? kleiner?
 - Wann war es anders? Wieso?
 - Was gelingt schon ein wenig?
 - Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Vielen Dank!

skalieren

Strecke auf Papier zeichnen, Endpunkte mit 10 und 1 beschriften

- A: Die 10 definieren; als Wunschziel, als bestmögliches Ergebnis oder als Tag nach dem Wunder
- B: Die 1 definieren; als es am Schlechtesten war, als Gegenteil von 10
- C: Den aktuellen Entwicklungsstandpunkt erfragen: „Wo stehst du heute auf der Skala?“
Ev. Aussenperspektive erfragen: „Was würde X sagen, wo du auf der Skala stehst?“
- D: Geleistetes erfragen: „Was hast du getan, um auf das C zu kommen? Was sonst noch ...?“
Aussenperspektive erfragen: „Was sieht X das du gut machst? Was noch?“
- E: nach gewünschter Veränderung fragen: „Was wäre anders, wenn du der 10 eine Stufe näher wärst? Was würdest du anders tun, was andere?“
- F: nach dem ersten kleinen Schritt fragen: „Was könntest du als ersten kleinen Schritt tun, um der gewünschte Veränderung näher zu kommen?“
- G: ev. nach Zufriedenheitspunkt fragen: „Wohin auf der Skala möchtest du, damit du zufrieden bist?“
(nicht alle wollen auf die 10)

I: 6. Block LoA-Intervision

6. Block

Intervision zum lösungsorientierten Ansatz (LoA)

Rückblick & Austausch (10')

- ▶ Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag- Auswertung
- ▶ Auftrag: Wähle ein Problem/Herausforderung oder auch ein schwieriges Verhalten eines SuS aus und suche im Laufe der nächsten Woche nach Ausnahmen.
Wann war das Problem nicht vorhanden? Kleiner?
Wann war es anders? Wieso?
Was gelingt schon ein wenig?
Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Sichtbarmachen von Ressourcen & Wertschätzung

- Suche nach Ressourcen & Stärkesgespräch
- Werkzeug: Wertschätzung geben
- LoA mit sich selbst

3. Annahme

«Wir gehen davon aus, dass alle Menschen ihrem Leben einen positiven Sinn geben wollen und dass die nötigen Ressourcen dazu vorhanden sind. In eigener Sache sind wir alle kundig und kompetent» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.17).

3. Annahme - Leitsätze

- ▶ Leitsatz: «Der Klient weiss am besten, was er in der Therapie will und wann sie beendet ist» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).
- ▶ Leitsatz: «Das Wichtigste ist herauszufinden, was der Klient will und ihn in dem zu unterstützen» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.24).

7. Annahme

Menschen beeinflussen sich gegenseitig. Sie kooperieren und entwickeln sich eher und leichter in einem Umfeld, das ihre Stärken und Fähigkeiten unterstützt» (Baeschlin & Baeschlin, 2018, S.19).

Sichtbarmachen von Ressourcen

Ressourcen statt Defizite

- ▶ LoA-Denkmodell:
Defizite existieren nicht, sondern nur individuell ausgeprägten Ressourcen.
- ⇒ «Ressourcen-Detektiv»
Suche nach Ressourcen/Fähigkeiten/Stärken

Übung zum Stärkesgespräch zu zweit (10')

- ▶ Entdecke mehr deiner eigenen Stärken/Fähigkeiten.
- ▶ Führt zusammen anhand der Vorlage ein Stärkesgespräch durch.
 - ▶ A entdeckt mehr seiner/ihrer eigenen Stärken
 - ▶ B regt mit neugierigen Fragen an

Werkzeug:

Wertschätzung geben

Warum geben wir Anerkennung und Wertschätzung ?

Grundlegende Bedürfnisse des Menschen

1. Sicherheit
2. Gesehen werden in seiner Einzigartigkeit
3. Freiraum haben, um sich zu entfalten

- gibt positive Aufmerksamkeit
- schafft Beziehung
- soll den Lernprozess positiv beeinflussen
- sie ist Nahrung für die Seele

Wertschätzung - Reflexion

Im Plenum (5')

- ▶ An welche Wertschätzung oder welches Kompliment kannst du dich erinnern?
- ▶ Was war das Besondere daran?
- ▶ Wer hat dir die Wertschätzung und auf welche Art gegeben?

Anerkennung und Wertschätzung

(auf)richtige Anerkennung

- ▶ **ehrlich:** authentisch sein, lieber nicht loben als es ohne Überzeugung oder strategisch zu tun.
- ▶ **genau, konkret:** Loben auf Grund eines konkreten Ereignisses bedeutet genau hinzusehen und hinzuhören. Darin liegt schon eine Anerkennung.
- ▶ **individuell:** jeweiligen Fortschritt aller SuS würdigen, vergleichendes Lob vermeiden. Jeder, der sich anstrengt und einen kleinen Entwicklungsschritt gemacht hat, verdient eine Wertschätzung.
- ▶ **ohne Einschränkung:** Das Lob nicht verkleinern durch Anfügen von entwertenden Worten wie ‚aber‘ und ‚eigentlich‘.

Wofür gebe ich Anerkennung?

Für eine Anpassungsleistung ?

Wenn die innere Kraft, das Potential deutlich wird ?

Das ist brav, das ist lieb!
oder: Ich bin froh, dass du...

Ich finde es stark von dir, dass du ...
Wow... das ist beeindruckend!

Wie und was wertschätzen

- ▶ Menschen für das wertschätzen, worauf sie Einfluss haben!
- Zum Beispiel:
 - ▶ Die Tatsache, dass sie etwas versucht haben.
 - ▶ Den Mut wieder von vorne zu beginnen.
 - ▶ Die Art und Weise, wie sie Prioritäten setzen oder ihre Zeit einteilen.
 - ▶ Dass sie Hilfe suchen.
 - ▶ Dass sie andere beobachtet haben, wie sie es schaffen.
 - ▶ Den Entschluss, sich etwas anders zu wünschen.
 - ▶ Und immer wieder unsere Beobachtungen rückmelden, wo SuS sich im Rahmen bewegen und was bereits gut macht wird.

LoA mit sich selbst

Wertschätzung für sich selbst!

- ▶ Gib dir im inneren Dialog selbst Anerkennung und Wertschätzung!
- ▶ Entwickle ein Gefühl von dem, was du bereits alles leistest. Sei stolz!
- ▶ Selbstwertgefühl und Selbstachtung wachsen
 - => nötige Energie, anstehende Veränderungen schrittweise anzupacken

Übung & Transfer auf eigene Situation

zu zweit (10')

- ▶ Person A berichtet von ihrem Prozess die ausgewählte Situation zu verbessern. Person B hört zu.
 - ▶ Ideen, Ansätze, Versuche, Erfolge, Misserfolge, Erkenntnisse
- ▶ Person B gibt Person A echte Wertschätzung für das Gehörte (Verhalten, Eigenschaften, Fähigkeiten).
 - ▶ Je konkreter, desto besser, ohne Einschränkungen (aber, eigentlich)
- ▶ Person B erklärt Person A, wieso sie überzeugt ist, dass Person A ihre Situation bewältigen wird.

Lösungsorientierter Umgang mit sich selbst

Kann ich mir erlauben, mir das Leben leichter zu machen? Indem ich ...

- mich statt mit Problemen zu belasten – die Blickrichtung ändere und mich für Lösungswünsche interessiere?
- Verantwortung teile? Die Annahme zu Hilfe nehme – Jeder Mensch ist Experte für das eigene Leben– und »Nichtwissend«- Fragen stelle, statt zu sagen, was zu tun ist?
- mir Selbst-Wertschätzung gebe und erkenne, dass hinter allem, was ich tue, eine Fähigkeit steckt? Mich über kleine Erfolge von mir und anderen freue? Lieb mit mir selber bin und mich frage, was tut mir gut?
- eine konstruktivistische Sicht einnehme und sowohl tolerant mit mir selber bin –Ich gebe mein Bestes und das ist genug– als auch die Verantwortung für mich selber übernehme –Ich wähle und entscheide über meine Sichtweise– und damit aus der Opferrolle schlüpf?

Reflexion zu LoA mit sich selbst

Überlege dir alleine folgende Fragen (5-10')

- Welche der vier angesprochenen Punkte erlaube ich mir bereits? Wie mache ich das?
- Auf welchen Punkt könnte ich noch mehr Wert legen?
- Auf welche Art könnten andere mich dabei unterstützen?

Hausaufgabe auf 7. Block – 20.11.24

- Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag
- 1. Auftrag: Gib dir selbst oder anderen Personen im Laufe der nächsten Woche mindestens 3x Wertschätzung (z.B. im Wochenfeedback). Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
- 2. Auftrag: Entwickle ein Gefühl von dem, was du bereits alles leistest. Sei stolz! Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.

Ein Wort der Anerkennung hält den Menschen warm, drei Winter lang.

Chinesisches Sprichwort

Vielen Dank!

Erinnerung:
Endspurt beim Ausfüllen des Fragebogens (mind. 2x pro Wo)

Fragen zum Stärkeblatt - Stärkegespräch

- A: Eine Farbe auswählen für die Themen Stärken & Fähigkeiten
- Was machst du gerne? Was kannst du gut?
 - Was ist die Fähigkeit darin? (z.B. Was macht es aus, dass du ein guter Fussballer, Gamer, Kollege, Bastler bist?)
 - Welche Fähigkeiten und Stärken hast du sonst noch? (körperliche, sportliche, schulische, handwerkliche, soziale, kreative, technische, sprachliche Fähigkeiten?)
 - Was gefällt deinem besten Kollegen an dir? Was denkt er, kannst du gut?
 - Was schätzen deine Mutter und dein Vater an dir?
- B: Eine Farbe auswählen für die Themen Wünsche & Ziele
- Was möchtest du in 5 oder 10 Jahren sein oder haben?
 - Hast du Wünsche oder Ziele für deine Zukunft?
- C: Eine Farbe auswählen für den nächsten kleinen Schritt, den du tun kannst
- Wenn du deine Wünsche und Ziele anschaust und siehst, welche Fähigkeiten du hast, was könnte der nächste kleine Schritt vorwärts sein, den du (heute) tun könntest?
- D: Was machst du mit diesem Blatt?
- Nimmst du es nach Hause oder lässt du es da?

Fragen zum Stärkeblatt - Stärkegespräch

- A: Eine Farbe auswählen für die Themen Stärken & Fähigkeiten
- Was machst du gerne? Was kannst du gut?
 - Was ist die Fähigkeit darin? (z.B. Was macht es aus, dass du eine gute Kollegin, ZuhörerIn, ZeichnerIn, StylerIn bist?)
 - Welche Fähigkeiten und Stärken hast du sonst noch? (körperliche, sportliche, schulische, handwerkliche, soziale, kreative, technische, sprachliche Fähigkeiten?)
 - Was gefällt deiner besten Kollegin an dir? Was denkt sie, kannst du gut?
 - Was schätzen deine Mutter und dein Vater an dir?
- B: Eine Farbe auswählen für die Themen Wünsche & Ziele
- Was möchtest du in 5 oder 10 Jahren sein oder haben?
 - Hast du Wünsche oder Ziele für deine Zukunft?
- C: Eine Farbe auswählen für den nächsten kleinen Schritt, den du tun kannst
- Wenn du deine Wünsche und Ziele anschaust und siehst, welche Fähigkeiten du hast, was könnte der nächste kleine Schritt vorwärts sein, den du (heute) tun könntest?
- D: Was machst du mit diesem Blatt?
- Nimmst du es nach Hause oder lässt du es da?

J: 7. Block LoA-Intervision

Rückblick & Austausch (10')

- ▶ Selbst-Beobachtungs-/Umsetzungsauftrag- Auswertung
 - ▶ Auftrag: Gib dir selbst oder anderen Personen im Laufe der nächsten Woche mindestens 3x Wertschätzung (z.B. im Wochenfeedback). Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
 - ▶ 2. Auftrag: Entwickle ein Gefühl von dem, was du bereits alles leistest. Sei stolz! Beobachte dich und bringe deine Erfahrungen mit.
- 2

Abschluss zum LoA

4

Im Plenum (5')

- ▶ Was gehört für dich zu einer lösungsorientierten Haltung?
- ▶ Wo und wie wird diese sichtbar?

Mit lösungsorientierten Augen schauen, Ohren hören

- ▶ Wo gelingt etwas schon ein wenig? Auf Ausnahmen achten
- ▶ Das Positive im anderen sehen oder umdeuten
- ▶ Den Wunsch hinter der Klage hören
- ▶ Fähigkeiten und Ressourcen erkennen
- ▶ Achtsam sein, wo Erfolge Absichten und Wünsche geäußert werden

lösungsorientiert Handeln

- ▶ mehr von dem tun, was funktioniert
- ▶ Wertschätzung und Anerkennung geben
- ▶ nichtwissend Fragen stellen, auf Werten verzichten
- ▶ wo nötig Rahmen vertreten und befehlen
- ▶ zukünftige Schritte wohlgeformt planen

Ideen für LoA-Umgang im Team

- ▶ 50%-Regel an Sitzungen (max. 50% Klagen, 50% Positives)
- ▶ Wertschätzende Sicht auf den Anderen und auf sich selbst (von positiven Annahmen ausgehen)
- ▶ Rückmelden, was der Andere gut gemacht hat
- ▶ Umdeuten von Eigenschaften und Situationen
- ▶ Den Wunsch hinter der Klage hören
- ▶ Pausen machen
- ▶ Sich und anderen Aufmerksamkeit schenken oder etwas kleines "zu lieb" tun, z.B. Honigbrief / Perlenerte

Eigene

kollegiale Beratung

Kollegiale Beratung (35')

1. Rollenverteilung (2')
2. Vorstellung des Falles (5') & Verständnisfragen klären (3')
3. gemeinsam Schlüsselfrage formulieren (5')
4. Auswahl ev. nützlicher Beratungsmethoden (2')
 - ▶ Ausnahmen suchen, Umdeuten, Blickrichtung ändern, Wünsche erkennen, fragen statt sagen, skalieren, realistische Ziele setzen, Wertschätzung geben, Ressourcen-Detektiv
5. Beratende Personen beraten (15'), ratsuchende Person hört zu
6. Fazit der ratsuchenden Person (3')

2. Vorstellung des Falles (5') & Verständnisfragen klären (3')

- ▶ Worum geht es in meinem Fall?
- ▶ Was will ich verändern?
- ▶ Was habe ich bereits ausprobiert? Mir überlegt?
- ▶ Was hat sich bereits in die gewünschte Richtung entwickelt?
- ▶ Wann war die Situation zuletzt besser? Was war dann anders?
 - ▶ Lässt sich dies wiederholen? Was müsste ich dafür tun?

3. gemeinsam Schlüsselfrage formulieren (5')

- ▶ Worin besteht mein Erkenntnisinteresse?
 - ▶ Was möchte ich herausfinden?
 - ▶ Was soll mir gelingen?

4. Auswahl nützlicher Beratungsmethoden (2')

- ▶ Welche Beratungsmethoden, bzw. LoA-Werkzeuge könnten nützlich für meinen Fall sein, bzw. scheinen erfolgsversprechend?
 - ▶ Ausnahmen suchen
 - ▶ Umdeuten
 - ▶ Blickrichtung ändern
 - ▶ Wünsche erkennen
 - ▶ fragen statt sagen
 - ▶ Skalieren
 - ▶ realistische Ziele setzen
 - ▶ Wertschätzung geben
 - ▶ Ressourcen-Detektiv
 - ▶ ...

5. Beratende Personen beraten (15')

- ▶ Was löst die Schilderung des Falles bei mir persönlich aus? Gefühle, Unsicherheit, Gedanken, Assoziationen, Wünsche, etc.)
 - ▶ Möglichkeit für Wertschätzung
- ▶ Welcher Ansatz scheint mir persönlich nützlich oder erfolgsversprechend?
- ▶ Was würde ich selbst tun? Eigene Ideen?

6. Fazit der ratsuchenden Person (3')

- ▶ Was war nützlich oder wirkt erfolgsversprechend?
- ▶ Was nehme ich aus der kollegialen Beratung mit?
- ▶ Was möchte ich zukünftig ausprobieren?

Auswertung Intervision

Auswertung Intervision

Du hast im 1. Block notiert, was geschehen muss, damit du am Ender der Intervision zufrieden bist und sagen kannst, dass es sich gelohnt hat.

- ▶ Bist du zufrieden?
- ▶ Hat es sich gelohnt?

Persönlicher Transfers in den eigenen Alltag

Im Plenum oder allein für sich (5-10')

- ▶ Wovon habe ich am meisten profitiert?
- ▶ Woran würde ich merken, dass die Intervision bei mir weiterwirkt?
- ▶ Was würde mir helfen, dranzubleiben?
- ▶ Was will ich im Arbeitsalltag weiter ausprobieren?
- ▶ Halte dir wichtige Punkte auf einer Karte fest.

Vielen Dank!

Erinnerung: Post-Messung, d.h. weiterhin mind. 2x pro Woche ausfüllen, möglichst täglich + anschließend 2. Mal Fragebogen PSQ ausfüllen -> ihr erhaltet ein Mail

Der Punkt (Reynolds, 2016)

Das diebe einen Moment lang nach.
"Vordurch kann ich nicht machen, aber anderen Notizen schreiben, das kann ich"

A ist in der nächsten Woche zum Kommensrecht kam, was sie ermahnt zu sein, was da über den Tisch ihrer Lehrerin lag. Es war der kleine Punkt, den sie selbst gestrichelt hatte - ihr Punkt!

Das waren meine verschiedenen Gedanken! Ich hab ich, dann noch einen besseren finden müßte als den da ist.

Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier.
"Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich.
"Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

Das Buchlein.
"Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

Das Buchlein.
"Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

Der Punkt

W er Kommensrecht war, weil aber die auf ihre Fragestellung auf ihrem Buch. Die Zeichnung war hier.
Ihre Lehrerin lieg es über die ihre Blatt Papier.
"So! Ein Bild in der nächsten Woche zum Kommensrecht kam, was sie ermahnt zu sein, was da über den Tisch ihrer Lehrerin lag. Es war der kleine Punkt, den sie selbst gestrichelt hatte - ihr Punkt!"

Das waren meine verschiedenen Gedanken! Ich hab ich, dann noch einen besseren finden müßte als den da ist.

Das Buchlein.
"Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

Das Buchlein.
"Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

Sie öffnete ihren Mund nie benutzten Wasserflaschen und machte sich an die Arbeit.
Ihr malte und malte.
Einen roten Punkt.
Einen blauen Punkt.
Einen gelben Punkt.
Einen grünen Punkt.
Einen violetten Punkt.
Einen braunen Punkt.
Einen schwarzen Punkt.
Einen weißen Punkt.
Einen grauen Punkt.
Einen hellblauen Punkt.
Einen hellgrünen Punkt.
Einen hellgelben Punkt.
Einen hellroten Punkt.
Einen hellvioletten Punkt.
Einen hellbraunen Punkt.
Einen hellweißen Punkt.
Einen hellgrauen Punkt.

Das Buchlein.
"Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

Das Buchlein.
"Sie gab dem Jungen ein leeres Blatt Papier. Nimm es mit." Der Bleistift, der Jungen zitterte, als er seinen Streich. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an. Du schreibe mit der Schlangenhäule ins Langen an."

K: Eigener Fragebogen zur Bewertung herausfordernder Alltagssituationen (BhA)

	<h3>BhA - Bewertung herausfordernder Alltagssituationen</h3> <p>Beschreibung</p>
<p>1. Einleitung</p>	<p>Du hast dich im Vorfeld für eine wiederkehrende und für dich herausfordernde Alltagssituation entschieden. Bitte gib möglichst unmittelbar nach dem erneuten Auftreten dieser Situation an, wie du in diesem Moment folgende Punkte einschätzt.</p> <p>Text item</p>
<p>2. -PB - Bede...</p>	<p>Wie nehme ich die Situation im Moment wahr?</p> <p><input type="radio"/> eher günstig für mein Wohlbefinden</p> <p><input type="radio"/> eher ohne jegliche Auswirkungen auf mein Wohlbefinden</p> <p><input type="radio"/> eher belastend für mein Wohlbefinden</p>
<p>3. -PB - Bede...</p>	<p>Denke ich im Moment, dass der Ausgang der Situation negative Auswirkungen auf mich haben wird?</p> <p>1 überhaupt nicht</p> <p>2 eher nicht</p> <p>3 eher schon</p> <p>4 voll und ganz</p>
<p>4. -PB - Bede...</p>	<p>Denke ich im Moment, dass der Ausgang der Situation positive Auswirkungen auf mich haben wird?</p> <p>1 überhaupt nicht</p> <p>2 eher nicht</p> <p>3 eher schon</p> <p>4 voll und ganz</p>
<p>5. -PB - Bedro...</p>	<p>Wirkt die Situation im Moment bedrohlich auf mich?</p> <p>1 überhaupt nicht</p> <p>2 eher nicht</p> <p>3 eher schon</p> <p>4 voll und ganz</p>
<p>6. -PB - Bedro...</p>	<p>Erzeugt die Situation im Moment Anspannung in mir?</p> <p>1 überhaupt nicht</p> <p>2 eher nicht</p> <p>3 eher schon</p> <p>4 voll und ganz</p>

<p>7. -PB - Herau...</p>	<p>Bin ich im Moment gewillt die Situation anzupacken?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 überhaupt nicht 2 eher nicht 3 eher schon 4 voll und ganz
<p>8. -PB - Herau...</p>	<p>Denke ich im Moment, dass ich mich durch die Bewältigung der Situation zu einer stärkeren Persönlichkeit entwickeln kann?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 überhaupt nicht 2 eher nicht 3 eher schon 4 voll und ganz
<p>9. -SB - Eigen...</p>	<p>Denke ich im Moment, dass ich ausreichend persönliche Ressourcen besitze, um mit der Situation umzugehen?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 überhaupt nicht 2 eher nicht 3 eher schon 4 voll und ganz
<p>☸ 10. -SB - Eigen...</p>	<p>Bin ich im Moment zuversichtlich die Situation mit meinen Fähigkeiten erfolgreich bewältigen zu können?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 überhaupt nicht 2 eher nicht 3 eher schon 4 voll und ganz
<p>11. -SB - Frem...</p>	<p>Denke ich im Moment, dass ich mir, wenn nötig, Hilfe/Unterstützung für die Bewältigung der Situation holen kann?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 überhaupt nicht 2 eher nicht 3 eher schon 4 voll und ganz
<p>12. Abschluss</p>	<p>Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens. Text item</p>

Item-nummer	Variablenname	Itemformulierung	Skalenniveau	Werte
1	Bedeutsamkeit	Wie nehme ich die Situation im Moment wahr?	nominal	1 = eher günstig für mein Wohlbefinden 2 = eher ohne jegliche Auswirkungen auf mein Wohlbefinden 3 = eher belastend für mein Wohlbefinden
2	negative Auswirkungen	Denke ich im Moment, dass der Ausgang der Situation negative Auswirkungen auf mich haben wird?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
3	positive Auswirkungen	Denke ich im Moment, dass der Ausgang der Situation positive Auswirkungen auf mich haben wird?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
4	Bedrohung	Wirkt die Situation im Moment bedrohlich auf mich?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
5	Anspannung	Erzeugt die Situation im Moment Anspannung in mir?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
6	Wille anzupacken	Bin ich im Moment gewillt die Situation anzupacken?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
7	Entwicklung	Denke ich im Moment, dass ich mich durch die Bewältigung der Situation zu einer stärkeren Persönlichkeit entwickeln kann?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
8	Interne Ressourcen	Denke ich im Moment, dass ich ausreichend persönliche Ressourcen besitze, um mit der Situation umzugehen?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
9	Zuversicht	Bin ich im Moment zuversichtlich die Situation mit meinen Fähigkeiten erfolgreich bewältigen zu können?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz
10	Externe Unterstützung	Denke ich im Moment, dass ich mir, wenn nötig, Hilfe/Unterstützung für die Bewältigung der Situation holen kann?	ordinal	1 = überhaupt nicht 2 = eher nicht 3 = eher schon 4 = voll und ganz

N: vollständige Ergebnisse der Datenerhebung

Nachfolgend sind die vollständigen Ergebnisse des BhA-Fragebogens entlang der einzelnen Lehrpersonen dargestellt. Im Gegensatz zur Darstellungsform im Kapitel 6, wird interessierten Leserinnen und Lesern damit die Möglichkeit geboten die Ergebnisse aus der jeweiligen Sichtweise der einzelnen Lehrpersonen zu erfassen.

Ergebnisse BhA LP1

Die erhobenen Daten der LP1 zur Skala Bedeutsamkeit zeigen den in der Abbildung 3 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 4 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Der Empfehlung von Beller (2008, S.78) folgend wird bei der Angabe von Prozentzahlen in Diagrammen stets auch die absolute Häufigkeit angegeben, damit Unterschiede nicht verschleiert werden.

Abbildung 3 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedeutsamkeit BhA

Das Diagramm zeigt insgesamt einen konstanten Verlauf mit geringer Variabilität, bei dem die LP1 die ausgewählte herausfordernde Alltagssituation überwiegend als *eher belastend* für ihr Wohlbefinden bewertet hat (60-88%). So bleibt der Modus konstant beim Wert 3. Einzelne Male wurde die Situation als *eher ohne jegliche Auswirkungen* auf das eigene Wohlbefinden bewertet. Dies geschah während der LoA-Intervision in der B-Phase mit 40% am häufigsten. In der C-Phase wurde die Situation einmal als *eher günstig* bewertet.

Abbildung 4 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedeutsamkeit BhA- Häufigkeitsanalyse

[1] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Die Häufigkeitsanalyse zeigt, dass die Bewertung als *eher belastenden* von der A- zur B-Phase um 28% fällt, bevor sie in der C-Phase wieder etwas ansteigt. Die Bewertung *eher ohne jegliche Auswirkung* auf das Wohlbefinden erfährt in der B-Phase einen Zuwachs um 27%, dann in der C-Phase einen annähernd gleichen Rückgang.

Die zur Skala Bedrohung erhobenen Daten der LP1 ergeben den in der Abbildung 5 im Anhang dargestellten Verlauf. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 6 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 5 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedrohung BhA - Level

Die LP1 schätzte die Situation in der A-Phase eher als 'Bedrohung' ein. 75% der Bewertungen liegen über der Einschätzung als *eher schon* bedrohend. Die Werte liegen mit einer geringen Variabilität zwischen 2.67 und 3.67 und weichen wenig vom Mittelwert von 3.25 ab. Die Werte der B-Phase schwanken, die Variabilität steigt und die Bewertungen der ausgewählten, herausfordernden Alltagssituation reichen von der Einschätzung als *voll und ganz* bedrohend (20%) bis *eher nicht* bedrohend (10%). Im Gegensatz zur A-Phase liegen nun 70% der Antworten unterhalb der Einschätzungen als bis und mit *eher schon* bedrohend. Mit 40% nimmt der Wert 2.33, was etwas höher als die Bewertung *eher nicht* bedrohend ist, den grössten Anteil ein. Es gibt Ausreisser nach oben und unten, die sich deutlich vom Mittelwert unterscheiden. Insgesamt ist der Mittelwert jedoch auf 2.87 gesunken. Die C-Phase schwankt etwas weniger stark und nimmt mit Werten zwischen 2 (43%) und 3.33 (29%) Einschätzungen von *eher nicht* bis *eher schon* bedrohend ein. Mit 71% bleibt der Anteil der Einschätzungen als bis und mit *eher schon* bedrohend etwa konstant. Die Abweichungen vom Mittelwert sind wieder geringer und dieser sinkt weiter auf einen Wert von 2.62. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die 'Bedrohung' für die LP1 insgesamt abfiel, wobei die Verände-

nung mit dem Einsetzen der Intervention am grössten war. Das gleiche Bild liefert die Berechnung des Modus, der von 3.33 in der A-Phase über 2.33 bis 2 in der C-Phase fällt.

Häufigkeitsanalyse LP1 - Skala Bedrohung

Abbildung 6 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedrohung BhA - Häufigkeitsanalyse

Die folgende Abbildung 7 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

Abbildung 7 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedrohung BhA - Trend

Nachdem die A-Phase keinen Trend aufweist, wird in der B-Phase ein deutlicher Abwärtstrend und damit eine Reduktion der 'Bedrohung' sichtbar. Die Hälfte der Werte der B-Phase liegen sogar unterhalb der Prognose aus der A-Phase. Nach dem Ende der Intervention weist die C-Phase wieder einen vergleichbar starken Aufwärtstrend auf. Die meisten Werte der C-Phase liegen innerhalb des prognostizierten Bereichs der B-Phase.

Die in der Abbildung 8 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Bedrohung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervision einen mittelstarken Effekt auf das Bedrohungsempfinden der LP1.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.7	Mittlerer Effekt	0.43	Kleiner Effekt	0.71	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.7	Mittlerer Effekt	0	Kein Effekt	0.71	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.89	Mittlerer Effekt (Schwelle 0.9)	0.82	Mittlerer Effekt	0.8	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 8 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Bedrohung B_hA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 9 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP1 zur Skala Herausforderung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 10 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 9 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Herausforderung B_hA - Level

Die LP1 schätzte die Situation in der A-Phase mit insgesamt 88% zwischen *eher nicht* und *eher schon* als positive 'Herausforderung' ein. Die Werte liegen mit einer geringen Variabilität zwischen 1.67 und 3 und weichen wenig vom Mittelwert von 2.46 ab. Die Werte in der B-Phase steigen bei grösserer Variabilität an und reichen ungefähr gleichmässig verteilt von 2 bis 4. Die LP1 schätzte die Situation einmal auch *voll und ganz* als positive 'Herausforderung' ein. Zu insgesamt 60% schätzte die LP1 die Situation zwischen *eher nicht* und *eher schon* als 'Herausforderung' ein, 40% der Antworten liegen zwischen *eher schon* und *voll und ganz*. Es gibt vereinzelte Ausreisser nach oben und unten, die sich deutlich vom Mittelwert unterscheiden. Insgesamt ist der Mittelwert jedoch auf 3.03 gestiegen. Die C-Phase schwankt weniger stark und nimmt Werten zwischen 2.67 und 3.67 für die Einschät-

zungen als positive 'Herausforderung' an. Im Vergleich zur A-Phase, in der sich 100% der Werte im Bereich *eher schon* oder darunter befanden, liegen nun 87% der Werte im Bereich *eher schon* oder darüber. Die Abweichungen vom Mittelwert sind wieder geringer und dieser steigt weiter auf einen Wert von 3.24. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP1 kontinuierlich ansteigt, wobei die Veränderung von der A- zur C-Phase deutlich sichtbar ist und fast eine ganze Antwortkategorie ausmacht.

Häufigkeitsanalyse [2] LP1 - Skala Herausforderung

Abbildung 10 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Herausforderung BhA - Häufigkeitsanalyse

Die folgende Abbildung 11 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

Abbildung 11 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Herausforderung BhA - Trend

[2] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Nachdem die A-Phase keinen Trend aufweist, wird in der B-Phase ein deutlicher Aufwärtstrend und damit eine stärkere Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' sichtbar. 40% der Werte der B-Phase liegen oberhalb der Prognose aus der A-Phase. Nach dem Ende der Intervention weist die C-Phase wieder einen vergleichsweise etwas stärkeren Abwärtstrend auf. Etwas mehr als die Hälfte der Werte der C-Phase liegen innerhalb des prognostizierten Bereichs aus der B-Phase.

Die in der Abbildung 12 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Herausforderung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention einen knapp mittleren bis grossen Effekt auf die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP1.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.8	Mittlerer Effekt	0.57	Kleiner Effekt	1	Grosser Effekt	Mittlerer bis grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.8	Mittlerer Effekt	0	Kein Effekt	1	Grosser Effekt	Mittlerer bis grosser Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.67	Kleiner Effekt (Schwelle 0.7)	0.65	Kleiner Effekt (Schwelle 0.7)	0.8	Mittlerer Effekt	Kleiner bis mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 12 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Herausforderung BhA - Effektstärken

Die erhobenen Daten der LP1 zur Skala Eigenkontrolle zeigen den in der Abbildung 13 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 14 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 13 im Anhang38: Eigene Abbildung - LP1 Skala Eigenkontrolle BhA - Level

Die Skala Eigenkontrolle weist in der Einschätzung der LP1 eine grosse Variabilität auf und präsentiert sich wechselhaft. So reichen die Werte in der A-Phase von 1 bis 3.5, wobei der Wert 1 mit 38% am häufigsten vorkommt. Die Hälfte der Messpunkte der A-Phase zeigen,

dass die LP1 der Ansicht war *überhaupt nicht* bis *eher nicht* über die nötigen internen Ressourcen zu verfügen, um die ausgewählte Situation zu bewältigen. Andererseits fühlte sie sich mit insgesamt 38% *eher schon* bis *voll und ganz* dazu befähigt. Ein Mittelwert von 2 und ein Median von 1.75 zeigen, dass sich die LP1 in der A-Phase insgesamt einschätzte, *eher nicht* über genügend Eigenkontrolle zu verfügen. Mit dem Einsetzen der B-Phase wird eine deutliche Veränderung sichtbar und der Mittelwert springt um mehr als eine Antwortmöglichkeit auf einen Wert von 3.15, der Median steigt stark auf 3.5 an. Die meisten Werte der B-Phase liegen mit deutlich geringerer Variabilität im Bereich zwischen 3 und 4 und zeigen mit insgesamt 80%, dass die LP1 nun dachte *eher schon* bis *voll und ganz* über genügend Eigenkontrolle zur Bewältigung der Situation zu verfügen. Zwei starke Ausreisser nach unten stehen dem entgegen. Auch in der C-Phase bleiben die Werte mit Ausnahme eines Ausreissers im Bereich zwischen 3 und 4 und weisen damit ebenfalls eine geringe Variabilität auf. Mit insgesamt 85% gab die LP1 an *eher schon* bis *voll und ganz* über genügend Eigenkontrolle zu verfügen. Der Mittelwert steigt weiter auf 3.43, der Median auf 4. Mit 57% kommt der Wert 4 in der C-Phase am häufigsten vor. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung über genügend Eigenkontrolle zu verfügen für die LP1 kontinuierlich ansteigt, wobei die Veränderung von der A- zur B- & C-Phase deutlich sichtbar ist und über eine ganze Antwortkategorie ausmacht.

Abbildung 14 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Eigenkontrolle BhA - Häufigkeitsanalyse

Die Abbildung 15 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Die A-Phase weist einen Abwärtstrend auf und prognostiziert für die B-Phase Werte zwischen 1 und 3. Die B-Phase übertrifft diese Prognose, denn 80% der Werte liegen darüber. Weiter weist die B-Phase einen deutlichen Aufwärtstrend auf, welcher das Maximum der Skala erreicht. Da Mediane der Teilphasen in der C-Phase das Maximum annehmen und damit ein Deckeneffekte entsteht, zeigt die C-Phase keinen Trend.

[3] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Abbildung 15 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Eigenkontrolle BhA - Trend

Die in der Abbildung 16 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Eigenkontrolle auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention einen mittleren bis grossen Effekt auf die Einschätzung der LP1 über genügend interne Ressourcen und damit Eigenkontrolle zu verfügen, die ausgewählte Situation zu bewältigen.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.9	Grosser Effekt (Schwelle 0.9)	0.57	Kleiner Effekt	0.86	Mittlerer Effekt	Mittlerer bis grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.9	Grosser Effekt (Schwelle 0.9)	0	Kein Effekt	1	Grosser Effekt	grosser Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.72	Mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	0.71	Mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	0.8	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 16 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Eigenkontrolle BhA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 17 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP1 zur Skala Unterstützung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 18 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Die Skala Unterstützung zeigt bei der LP1 in allen Phasen mit Ausnahme einzelner starker Ausreisser Deckeneffekte und nimmt mit einem Anteil von 75-90% den maximalen Wert 4 an. Dies bedeutet, dass sich die LP1 *voll und ganz* in der Lage fühlte, wenn nötig Unterstützung für die Bewältigung der Situation holen zu können. Abgesehen von den Ausreissern ist keine Variabilität vorhanden. Der Mittelwert von 3.38 in der A-Phase steigt mit dem Beginn der B-Phase auf 3.80 und sinkt in der C-Phase leicht auf 3.71. Nur die Ausreisser weichen wesentlich von den jeweiligen Mittelwerten ab.

Abbildung 17 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Unterstützung BhA - Level

Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation, wenn nötig fremde Unterstützung holen zu können, für die LP1 mit dem Einsetzen der Intervention leicht stieg, jedoch insgesamt bereits *voll und ganz* gegeben war und so blieb.

Abbildung 39 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Unterstützung BhA - Häufigkeitsanalyse

Die Abbildung 19 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Aufgrund der starken Ausreisser zeigt die A-Phase einen Trend nach unten, der von der B-Phase deutlich übertroffen wird. Berücksichtigt man diese jedoch nicht, so zeigen alle drei Phasen keinen Trend und die Werte bleiben maximal hoch.

[4] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Abbildung 40 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Unterstützung BhA - Trend

Die in der Abbildung 20 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Unterstützung auf. Da die Werte das Maximum erreichen und dieses nicht überschreiten können, kann der PEM keine Aussage liefern. Ebenfalls wird der PEM-T durch die starken Ausreisser verzerrt und liefert keine verlässliche Effektstärke. Der PAND bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention einen kleinen Effekt auf die Einschätzung der LP1, wenn nötig fremde Unterstützung zur Bewältigung der ausgewählten Situation holen zu können. Insgesamt muss von keinem, bis einem kleinen Effekt ausgegangen werden.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	Kein Effekt	Ma, 2006
PEM-T	1	Grosser Effekt	0	Kein Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.61	Kleiner Effekt	0.59	Kleiner Effekt	0.53	Kleiner Effekt	Kleiner Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 20 im Anhang: Eigene Abbildung - LP1 Skala Unterstützung BhA - Effektstärken

Ergebnisse BhA LP2

Die erhobenen Daten der LP2 zur Skala Bedeutsamkeit zeigen den in der Abbildung 21 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 22 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Das Diagramm zeigt in der A-Phase die permanente Einschätzung der Situation als *eher belastend* für das Wohlbefinden der LP2. Die B-Phase zeigt sich anfangs noch gleich, dann pendeln die Werte zwischen der Einschätzung als *eher belastend* (68%) und als *eher ohne jegliche Auswirkungen* auf das Wohlbefinden (32%).

Abbildung 21 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedeutsamkeit BhA

In der C-Phase steigt der Anteil der Einschätzungen als *eher ohne jegliche Auswirkungen* auf das Wohlbefinden auf 100% an und im Vergleich zur A-Phase zeigen sich die Werte damit eine ganze Antwortkategorie positiver.

Abbildung 22 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedeutsamkeit BhA - Häufigkeitsanalyse

Die zur Skala Bedrohung erhobenen Daten der LP2 ergeben den in der Abbildung 23 im Anhang dargestellten Verlauf. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 24 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Die LP2 schätzte die Situation in der A-Phase eher als 'Bedrohung' ein. 76% der Bewertungen liegen bei der Einschätzung als *eher schon* bedrohend oder darüber. Die Werte liegen mit einer geringen Variabilität zwischen 2.67 und 4 und weichen wenig vom Mittelwert von 3.21 ab. Die B-Phase schwankt stärker und die Range, d.h. die Differenz aus dem grössten und dem kleinsten Wert (vgl. Beller, 2008, S.69) wird mit dem zusätzlichen Wert von 2.33 etwas grösser. Die Bewertungen der ausgewählten, herausfordernden Alltagssituation reichen von der Einschätzung als *voll und ganz* bedrohend (5%) bis etwas über die Antwortkategorie *eher nicht* bedrohend (21%). Mit 68% liegen immer noch die meisten Werte bei der Einschätzung als *eher schon* bedrohend oder darüber. Es gibt hohe und tiefe Werte, die sich um fast eine Antwortkategorie vom Mittelwert unterscheiden. Insgesamt sinkt der Mittelwert jedoch leicht auf 3.07. In der zweiten Hälfte der B-Phase sinken die Werte deutlich. Die Einschätzungen der LP2 zeigen in der C-Phase

konstant den Wert 2.33 und liegen damit etwas höher als die Bewertung als *eher nicht* bedrohend. Der Mittelwert nimmt ebenfalls den Wert 2.33 an und fällt damit von der B- zur C-Phase deutlich.

Abbildung 23 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedrohung BHA - Level

Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die 'Bedrohung' für die LP2 insgesamt abfiel, wobei die Veränderung im Laufe der Interventionsphase einsetzt und in der Follow-up-Phase deutlich wurde.

Häufigkeitsanalyse ^[5] LP2 - Skala Bedrohung

Abbildung 24 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedrohung BHA - Häufigkeitsanalyse

So steigt der Anteil der Werte unterhalb der Einschätzung als *eher schon* bedrohend von 25% in der A-Phase auf 32% in der B-Phase und schliesslich auf 100% in der C-Phase. Das gleiche Bild liefert die Berechnung des Modus, der vom Wert 3.33 in der A- und B-Phase auf den Wert 2 in der C-Phase abfällt. Die deutlich geringere Variabilität in der C-Phase zeigt, dass die LP2 die Situation eindeutiger einschätzt.

[5] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Die folgende Abbildung 25 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

Abbildung 25 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedrohung Bha - Trend

Die A-Phase weist mit einem leichten Abwärtstrend eine Reduktion der Bedrohungseinschätzung auf. Der Abwärtstrend setzt sich auch in der B-Phase vor, flacht jedoch ab. Während die eine Hälfte der Werte der B-Phase im prognostizierten Bereich aus der A-Phase liegt, befindet sich die andere der Werte darüber und damit im Einschätzungsbereich als *eher schon* bedrohlichen. Die C-Phase zeigt keinen Trend und liegt sowohl im prognostizierten Bereich der A-, als auch der B-Phase.

Die in der Abbildung 26 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Bedrohung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervision einen mittleren bis grossen Effekt auf das Bedrohungsempfinden der LP2.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.53	Kleiner Effekt	1	Grosser Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.21	Kleiner Effekt	1	Grosser Effekt	0	Kein Effekt	Mittlerer Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.7	Mittlerer Effekt	0.84	Mittlerer Effekt	1	Grosser Effekt	Mittlerer bis grosser Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 26 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Bedrohung Bha - Effektstärken

Die folgende Abbildung 27 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP2 zur Skala Herausforderung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 28 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 27 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Herausforderung Bha - Level

Für die Einschätzung der LP2 der Situation als positive 'Herausforderung' zeigt sich in allen drei Phasen ein annähernd gleiches Bild. Die Variabilität der Werte ist überall gering und reicht von 2.67 bis 3.33. Damit schätzte die LP2 die Situation *eher schon* als positive 'Herausforderung' ein oder leicht darunter. Auch der Mittelwert bleibt fast konstant und sinkt etwas von der A- zur B- und C-Phase von 2.92 auf 2.84. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP2 insgesamt konstant blieb.

Häufigkeitsanalyse [6] LP2 - Skala Herausforderung

Abbildung 28 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Herausforderung Bha - Häufigkeitsanalyse

Die folgende Abbildung 29 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

[6] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Abbildung 29 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Herausforderung BhA - Trend

Nachdem die A-Phase einen starken Abwärtstrend aufweist, wird in der B-Phase ein schwacher Aufwärtstrend für die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' sichtbar. Dadurch liegen alle Werte der B-Phase oberhalb der Prognose aus der A-Phase. Die C-Phase weist erneut einen Abwärtstrend auf, jedoch flacher als in der A-Phase. Die eine Hälfte der Werte liegen im prognostizierten Bereich der B-Phase, die andere Hälfte darunter.

Die in der Abbildung 30 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Herausforderung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention keinen bis einen mittleren Effekt auf die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP2.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	Kein Effekt	Ma, 2006
PEM-T	1	Grosser Effekt	0	Kein Effekt	1	Grosser Effekt	Mittlerer Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.78	Mittlerer Effekt	0.76	Mittlerer Effekt	0.79	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 30 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Herausforderung BhA - Effektstärken

Die erhobenen Daten der LP2 zur Skala Eigenkontrolle zeigen den in der Abbildung 31 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 32 im Anhang visualisiert die Anwohnhäufigkeiten pro Phase. Die Skala Eigenkontrolle der LP2 pendelt in der A-Phase zwischen den Werten 1 und 2 und damit zwischen in der Einschätzung *überhaupt nicht* (25%) bis *eher nicht* (50%) über die nötigen internen Ressourcen zu verfügen, um die ausgewählte Situation bewältigen zu können. Die Werte weichen bei geringer Variabilität wenig vom Mittelwert von 1.63 ab. Der Median liegt bei 1.75. Mit dem Einsetzen der B-Phase steigen die Werte an, wobei sich die höchsten Werte in der zweiten Hälfte zeigen. Die Variabilität in der

B-Phase ist grösser und die Werte reichen von 1.5 bis 3. Mit 47% kommt der Wert 2, *eher nicht* genügend Eigenkontrolle zu besitzen, nach wie vor am häufigsten vor. Der Mittelwert steigt auf 2.24 an, der Median steigt auf 2. Im Vergleich zur A-Phase in der 50% der Werte bei der Einschätzung *eher nicht* genügend Eigenkontrolle zu besitzen oder darüber lagen, steigt dieser Anteil in der B-Phase auf 89% und schliesslich in der C-Phase auf 100%.

Abbildung 31 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Eigenkontrolle BHA - Level

In der C-Phase gab die LP2 mit den konstanten Werten 3 an *eher schon* über genügend Eigenkontrolle zu verfügen. Damit steigen auch der Mittelwert und der Median auf einen Wert von 3.

Abbildung 32 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Eigenkontrolle BHA - Häufigkeitsanalyse

Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung über genügend Eigenkontrolle zu verfügen für die LP2 kontinuierlich ansteigt, wobei im Laufe der B-Phase ein deutlicher Anstieg sichtbar wird, sodass sich die Einschätzungen der A- zur C-Phase schliesslich um mehr als eine ganze Antwortkategorie unterscheiden.

Die Abbildung 33 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Die A-Phase weist keinen Trend auf und prognostiziert für die B-Phase Werte zwischen 1 und 2. 95% der Werte der B-Phase liegen am oberen Prognoserand aus der A-Phase oder darüber. In der B-Phase entsteht ein Aufwärtstrend, der Einschätzungen um den Wert 3 für die C-Phase prognostiziert. Die Werte der C-Phase erfüllen diese Prognose und liegen mittig im vorhergesagten Bereich. Die C-Phase weist wieder keinen Trend auf.

Abbildung 33 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Eigenkontrolle BhA - Trend

Die in der Abbildung 34 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Eigenkontrolle auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention einen insgesamt grossen Effekt auf die Einschätzung der LP2 über genügend interne Ressourcen und damit Eigenkontrolle zu verfügen, die ausgewählte Situation zu bewältigen.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.89	mittlerer Effekt (Schwelle 0.9)	1	Grosser Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.89	mittlerer Effekt (Schwelle 0.9)	0.83	Mittlerer Effekt	1	Grosser Effekt	Mittlerer bis grosser Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.78	Mittlerer Effekt	0.92	Grosser Effekt	1	Grosser Effekt	Mittlerer bis grosser Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 34 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Eigenkontrolle BhA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 35 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP2 zur Skala Unterstützung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 36 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 35 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Unterstützung BHA - Level

Die Skala Unterstützung der LP2 zeigt mit Ausnahme einiger Ausreißer über alle drei Phasen den Wert 3 an (75-100%) und damit, wenn nötig, *eher schon* Unterstützung für die Bewältigung der Situation holen zu können. Durch die konstanten Werte ist kaum Variabilität vorhanden. Die A- und B-Phasen zeigen beide zu Phasenbeginn zwei Ausreißer nach unten. Ein Ausreißer in der P-Phase ist sehr stark und nimmt den Wert 1 an. Dafür verfügt die B-Phase auch über einen Ausreißer nach oben mit dem Wert 4. Der Mittelwert steigt leicht von 2.75 in der A-Phase auf 2.89 in der B-Phase, dann auf 3.00 in der C-Phase. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation, wenn nötig fremde Unterstützung holen zu können, für die LP2 über alle drei Phasen leicht steigt, insgesamt jedoch konstant beim Wert *eher schon* bleibt.

Abbildung 36 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Unterstützung BHA - Häufigkeitsanalyse

Die Abbildung 37 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

[7] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Abbildung 37 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Unterstützung BHA - Trend

Die A-Phase zeigt einen starken Aufwärtstrend, während in der B- und C-Phase kein Trend vorhanden ist. Aufgrund des starken Aufwärtstrends sowie der bereits hohen Ausgangslage der A-Phase liegen die allermeisten Werte der B-Phase unterhalb des prognostizierten Bereichs aus der A-Phase. Der Übergang von der B- zur C-Phase bringt keine Veränderung.

Die in der Abbildung 38 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Unterstützung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention keinen bis einen kleinen Effekt auf die Einschätzung der LP2, wenn nötig fremde Unterstützung zur Bewältigung der ausgewählten Situation holen zu können.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	Kein Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	Kein Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.74	Mittlerer Effekt	0.76	Mittlerer Effekt	0.57	Kleiner Effekt	Kleiner bis mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 38 im Anhang: Eigene Abbildung - LP2 Skala Unterstützung - Effektstärken

Ergebnisse BHA LP3

Die erhobenen Daten der LP3 zur Skala Bedeutsamkeit zeigen den in der Abbildung 39 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 40 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 41 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedrohung BhA - Level

Die Variabilität in der B-Phase ist grösser, da die Einschätzungen Werte von 4 (10%) bis 2.33 (5%) annehmen. Mit 45% kommt die Einschätzung als *eher schon* bedrohend am häufigsten vor. In der zweiten Hälfte der B-Phase liegen fast alle Werte unterhalb des auf 3.06 gesunkenen Mittelwerts, d.h. im Laufe der B-Phase sinkt die Einschätzung als bedrohend. Im Gegensatz zur A-Phase, bei der 100% der Einschätzungen im Bereich *eher schon* bedrohend oder darüber lagen, sinkt dieser Anteil in der B-Phase auf 70% und fällt dann in der C-Phase sogar auf 0%.

Häufigkeitsanalyse [8] LP3 - Skala Bedrohung

Abbildung 42 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedrohung BhA - Häufigkeitsanalyse

Die C-Phase präsentiert sich wieder mit geringer Variabilität mit Werten zwischen 2.67 und 2. Der Wert 2.33, was etwas höher als die Einschätzung *eher nicht* bedrohend ist, kommt mit 50% am häufigsten vor und unterscheidet sich im Vergleich zum häufigsten Wert der A-Phase um eine ganze Antwortkategorie. Der Mittelwert ist weiter auf 2.38 gesunken und

[8] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

unterscheidet sich damit ebenfalls um mehr als eine ganze Antwortkategorie im Vergleich zur A-Phase. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die 'Bedrohung' der ausgewählten Situation für die LP3 kontinuierlich abfällt, wobei die Veränderung von der A- zur C-Phase sehr deutlich ist. Das gleiche Bild liefert die Berechnung des Median, der von 3.33 in der A-Phase über 3.00 bis 2.33 in der C-Phase fällt.

Die folgende Abbildung 43 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Die A-Phase zeigt einen leichten Aufwärtstrend und damit eine Zunahme der Einschätzung der Situation als bedrohend. Sie prognostiziert aufgrund bereits hoher Ausgangswerte Werte von 3.33 bis 4 für die B-Phase. Nur 20% der Werte der B-Phase liegen innerhalb dieses Prognosebereichs, der Rest liegt darunter. So zeigt die B-Phase einen leichten Abwärtstrend und damit eine Reduktion der Bedrohungseinschätzung. Die Werte der C-Phase liegen im unteren Bereich der Prognose der B-Phase. Die C-Phase zeigt keinen Trend.

Abbildung 43 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedrohung BhA - Trend

Die in der Abbildung 44 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Bedrohung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervision einen grossen Effekt auf das Bedrohungsempfinden der LP3.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.75	Mittlerer Effekt	1	Grosser Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	1	Grosser Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.78	Mittlerer Effekt	0.88	Mittlerer Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 44 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Bedrohung BhA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 45 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP3 zur Skala Herausforderung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 46 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Die LP3 schätzte die Situation in der A-Phase wechselhaft mit Werten zwischen 1 (17%) und 2.67 (8%) *überhaupt nicht* bis *eher nicht* als positive 'Herausforderung' ein. Damit sind die Variabilität und die Abweichungen vom Mittelwert von 1.83 gross. Mit dem Einsetzen der B-Phase steigen die Werte an. In der ersten Phasenhälfte zeigt sich immer noch eine wechselhafte Einschätzung in einer Range von 1.33 bis 2.67. In der zweiten Phasenhälfte stabilisieren sich die Werte in einer Range von 2 bis 3 und weichen deutlich weniger vom auf 2.35 gestiegenen Mittelwert ab. Damit schätzte die LP3 die Situation am Ende der B-Phase *eher nicht* bis *eher schon* als positive 'Herausforderung' ein. Insgesamt bleibt die Variabilität in der B-Phase gleich. Während die LP3 in der A-Phase die Situation zu 50% *eher nicht* oder höher als positive 'Herausforderung' bewertete, steigt dieser Anteil in der B-Phase auf 75% und schliesslich auf 100% in der C-Phase.

Abbildung 45 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Herausforderung BhA - Level

Die C-Phase zeigt mit einer Ausnahme konstante Werte von 2.67 und damit die Bewertung etwas unterhalb der Einschätzung die Situation *eher schon* als positive 'Herausforderung' zu sehen. Damit ist die Variabilität entscheidend kleiner geworden. Der Mittelwert ist weiter auf 2.72 gestiegen und damit fast eine ganze Antwortkategorie höher als in der A-Phase. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP3 kontinuierlich ansteigt, wobei die Veränderung von der A- zur C-Phase deutlich sichtbar ist und fast eine ganze Antwortkategorie ausmacht. Die deutlich geringere Variabilität in der C-Phase zeigt, dass die LP2 die Situation eindeutiger einschätzt.

Häufigkeitsanalyse LP3 - Skala Herausforderung

Abbildung 46 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Herausforderung Bha - Häufigkeitsanalyse

Die folgende Abbildung 47 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Die A-Phase weist einen leichten Abwärtstrend auf und prognostiziert Werte im Bereich von 1 bis knapp 2.5 für die B-Phase. Die B-Phase dagegen weist einen Aufwärtstrend auf und übertritt mit 70% der Werte die Prognose aus der A-Phase. Der Trend zeigt, dass die LP3 die Situation zunehmend mehr als positive 'Herausforderung' einschätzte. Die C-Phase weist keinen Trend auf und die Werte liegen alle im unteren prognostizierten Bereich.

Abbildung 47 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Herausforderung Bha - Trend

Die in der Abbildung 48 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Herausforderung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervision einen

Werte darüber. Zudem gab die LP3 in der zweiten Hälfte der B-Phase mit dem Wert 3 relativ konstant an *eher schon* über genügend Eigenkontrolle zu verfügen. Während der Mittelwert leicht auf 2.35 gestiegen ist, springt der Median nun auf 2.75 hoch. In der C-Phase gab die LP3 mit dem konstanten Wert 3 an *eher schon* über genügend interne Ressourcen zur Bewältigung der Situation zu verfügen. Nun springt der Mittelwert auf 3 hoch und auch der Median steigt leicht weiter auf diesen Wert. Insgesamt steigt die Häufigkeit der Einschätzung *eher schon* über genügend Eigenkontrolle zu verfügen von 17% in der A-Phase auf 50% in der B-Phase und schliesslich auf 100% in der C-Phase. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung über genügend Eigenkontrolle zu verfügen für die LP3 kontinuierlich ansteigt, wobei die Veränderung ab der zweiten Hälfte der B-Phase sehr deutlich wird und fast eine ganze Antwortkategorie ausmacht. Die deutlich geringere Variabilität in der C-Phase zeigt, dass die LP3 die Situation eindeutiger einschätzt.

Abbildung 50 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Eigenkontrolle BhA - Häufigkeitsanalyse

Die Abbildung 51 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Die A-Phase zeigt einen leichten Aufwärtstrend und prognostiziert aufgrund der Ausreisser breite Werte von 1.25 bis 3.75 für die B-Phase. Mit einer Ausnahme liegen die Werte der B-Phase in diesem Bereich. Ohne Berücksichtigung der Ausreisser prognostiziert die A-Phase Werte zwischen 2.125 und 3.75. Die erste Hälfte der B-Phase unterschreitet diese Prognose mit 70% der Werte, während sich 80% der Werte der zweiten Phasenhälfte darin befinden. Die B-Phase weist ebenfalls einen Aufwärtstrend auf, jedoch einen starken und prognostiziert Werte von 2.75 bis zum Maximum von 4 für die C-Phase. Da die C-Phase keinen Trend zeigt, können die konstant bleibenden Werte diese Prognose nur mehrheitlich erfüllen.

Abbildung 51 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Eigenkontrolle BhA - Trend

Die in der Abbildung 52 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Eigenkontrolle auf. Der PEM und PAND bescheinigen der durchgeführten LoA-Intervention einen mittleren bis grossen Effekt auf die Einschätzung der LP3 über genügend interne Ressourcen und damit Eigenkontrolle zu verfügen, die ausgewählte Situation zu bewältigen. Der PEM-T berücksichtigt die Trends und gibt aufgrund der starken Aufwärtstrends keinen bis einen kleinen Effekt an.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.6	Kleiner Effekt	1	Grosser Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.3	Kleiner Effekt	0	Kein Effekt	0	Kein Effekt	Kein bis kleiner Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.69	Knapp mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	0.77	Mittlerer Effekt	0.89	Knapp grosser Effekt	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 52 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Eigenkontrolle BhA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 53 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP3 zur Skala Unterstützung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 54 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Die Einschätzung der LP3 für die Skala Unterstützung reicht in der A-Phase mit grosser Variabilität vom Wert 1 (25%) bis 3 (17%). Damit gab die LP3 an, wenn nötig, *überhaupt nicht* bis *eher schon* Unterstützung für die Bewältigung der Situation holen zu können. Mit dem Wert 2 (58%) kommt die Einschätzung *eher nicht* am häufigsten vor. Der Mittelwert der A-Phase liegt bei 1.92. In der B-Phase liegen die Einschätzungen mit Ausnahme eines tiefen Ausreissers zwischen den Werten 2 (30%) und 3 (65%). Mit dem Einsetzen der B-Phase häuft sich die Einschätzung *eher schon* genügend Unterstützung holen zu können deutlich. Während in der ersten Hälfte der B-Phase 50% der Werte unter-

halb des nun auf 2.60 hochgesprungenen Mittelwertes liegen, befinden sich in der zweiten Hälfte der Phase 90% darüber.

Abbildung 53 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Unterstützung BhA - Level

In der C-Phase gab die LP3 an *eher schon* oder *voll und ganz* über genügend Unterstützung zu verfügen. Die Variabilität in der C-Phase ist gering. Der Mittelwert springt weiter hoch auf 3.33 und unterscheidet sich damit um fast eineinhalb Antwortkategorien im Vergleich zur A-Phase. Insgesamt springt die Häufigkeit der Einschätzung *eher schon* über genügend Unterstützung zu verfügen von 17% in der A-Phase in den darauffolgenden B- und C-Phasen auf 65% resp. 67%. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation, wenn nötig fremde Unterstützung holen zu können, für die LP3 ansteigt und schliesslich fast eineinhalb Antwortkategorien höher liegt.

Abbildung 54 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Unterstützung BhA - Häufigkeitsanalyse

Die Abbildung 55 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

Abbildung 55 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Unterstützung BhA - Trend

Die A-Phase zeigt keinen Trend und prognostiziert Werte von 1 bis 3 für die B-Phase, was diese erfüllt. Die B-Phase zeigt einen starken Aufwärtstrend und prognostiziert Werte von 2 bis 4, lässt man den Ausreisser der B-Phase weg von 2.5 bis 4. Die C-Phase erfüllt diese Prognose ganz, resp. zu 83% bei der eingeschränkten Prognose. Die C-Phase zeigt schliesslich einen starken Abwärtstrend.

Die in der Abbildung 56 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Unterstützung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervision einen mittleren bis grossen Effekt auf die Einschätzung der LP3, wenn nötig fremde Unterstützung zur Bewältigung der ausgewählten Situation holen zu können.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.65	Knapp mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	0.33	Kleiner Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.65	Knapp mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	0.33	Kleiner Effekt	1	Grosser Effekt	Grosser Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.69	Knapp mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	0.50	Mittlerer Effekt	0.89	Knapp grosser Effekt (Schwelle 0.9)	Mittlerer bis knapp grosser Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 56 im Anhang: Eigene Abbildung - LP3 Skala Unterstützung BhA - Effektstärken

Ergebnisse BhA LP4

Die erhobenen Daten der LP4 zur Skala Bedeutsamkeit zeigen den in der Abbildung 57 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 58 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 57 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedeutsamkeit BhA

Die LP4 kam in allen Phasen zu unterschiedlichen Einschätzungen der Bedeutsamkeit für ihre ausgewählte Situation und die Werte schwanken mit grosser Variabilität und reichen überall von *eher belastend* bis *eher günstig* für ihr Wohlbefinden. In der A-Phase kommen alle Antwortmöglichkeiten gleichhäufig vor (33%). Die Häufigkeitsanalyse zeigt für die B-Phase ähnliche Prozentzahlen (29-35%), jedoch wird im Verlaufsdiagramm deutlich, dass die LP4 die Situation anfangs der B-Phase *eher belastend*, in der Mitte *eher ohne jegliche Auswirkungen* und am Ende *eher günstig* für ihr Wohlbefinden einschätzte. Die C-Phase begann nochmals *eher belastend* für die LP4 (17%), dann aber bewertete sie die ausgewählte Situation mit insgesamt 67% und am Schluss konstant als *eher günstig* für ihr Wohlbefinden. Somit erfährt die Einschätzung als *eher günstig* im Vergleich zur B-Phase einen Zuwachs von 32%. Im Laufe des Diagramms wird deutlich, dass die LP4 die Situation zunehmend positiver einschätzte. So beträgt der Modus in der B-Phase den Wert 2, also die Einschätzung *eher ohne jegliche Auswirkungen* auf das Wohlbefinden, in der C-Phase sinkt der Modus auf den Wert 1 und die LP4 bewertete die Situation am häufigsten als *eher günstig*.

Abbildung 58 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedeutsamkeit BhA - Häufigkeitsanalyse

Die zur Skala Bedeutsamkeit erhobenen Daten der LP4 ergeben den in der Abbildung 59 im Anhang dargestellten Verlauf. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der

[9] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Häufigkeitsanalyse ^[10] LP4 - Skala Bedrohung

Abbildung 60 im Anhang41: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedrohung BhA - Häufigkeitsanalyse

Die folgende Abbildung 61 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Aufgrund der schwankenden Werte entsteht in der A-Phase ein starker Abwärtstrend, der für die B-Phase Werte im Bereich von 2.33 bis 1 prognostiziert. Die Werte der B-Phase können dieser vorhergesagten Reduktion der 'Bedrohung' nicht gerecht werden und liegt oberhalb. Jedoch zeigt auch die B-Phase einen Abwärtstrend und prognostiziert für die C-Phase Werte zwischen 2.67 und 1. Diese Prognose trifft auf die C-Phase zu. Schliesslich zeigt auch die C-Phase einen weiteren Abwärtstrend, der sich von der Stärke her zwischen den Trends der A- und B-Phasen einordnen lässt.

Abbildung 61 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedrohung BhA - Trend

Die in der Abbildung 62 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Bedrohung auf. Der PEM und der PAND bescheinigen der durchgeführten LoA-

[10] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Intervision einen mittleren Effekt auf das Bedrohungsempfinden der LP4. Aufgrund des starken Trends in der A-Phase liefert der PEM-T kein aussagekräftiges Ergebnis.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.76	Mittlerer Effekt	0.66	Kleiner Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0	Kein Effekt	0.33	Kleiner Effekt	0	Kein Effekt	Kein bis kleiner Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.74	Mittlerer Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	0.67	Knapp Mittlerer Effekt (Schwelle 0.7)	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 62 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Bedrohung B_HA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 63 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP4 zur Skala Herausforderung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 64 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Die LP4 schätzte die Situation in der A-Phase mit insgesamt 83% zwischen *eher nicht* und *eher schon* als positive 'Herausforderung' ein. Die Werte liegen mit einer geringen Variabilität zwischen 1.67 und 3 und weichen wenig vom Mittelwert von 2.45 ab. Die Werte in der B-Phase steigen insgesamt etwas an und reichen mit geringerer Variabilität von 2 bis 3. Der häufigste Wert von 2.67 kommt mit 35% annähernd gleich häufig wie in der A-Phase vor, jedoch hat sich der Anteil der Einschätzungen der LP4 die Situation *eher schon* als positive 'Herausforderung' zu betrachten von 17% auf 29% fast verdoppelt. Während in der ersten Hälfte der B-Phase die Hälfte der Werte unterhalb des leicht auf 2.59 gestiegenen Mittelwertes liegen, befinden sich in der zweiten Hälfte 88% der Werte darüber.

Abbildung 63 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Herausforderung B_HA - Level

In der C-Phase springen die Werte sichtbar hoch und mit einem Mittelwert von nun 3.22 schätzte die LP4 die Situation *eher schon* (33%) bis *voll und ganz* (17%) als positive 'Herausforderung' ein. Im Vergleich zur A- und B-Phase, in der sich 17%, bzw. 29% der

Werte im Bereich *eher schon* oder darüber befanden, liegen nun 84% der Werte im Bereich *eher schon* oder darüber.

Häufigkeitsanalyse LP4 ^[11] - Skala Herausforderung

Abbildung 64 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Herausforderung Bha - Häufigkeitsanalyse

Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP4 im Laufe der Interventionsphase steigt und in der Follow-up-Phase sehr deutlich wird. So steigt auch der Wert für den Median der einzelnen Phasen von 2.50 über 2.67 auf 3.17. Das gleiche Bild liefert die Berechnung des Modus, der vom Wert 2.33 in der A-Phase auf 2.67 in der B-Phase und schliesslich auf 3.00 in der C-Phase steigt. Die Veränderung von der A- zur C-Phase beträgt schliesslich eine ganze Antwortkategorie.

Abbildung 65 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Herausforderung Bha - Trend

Die Abbildung 65 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten.

[11] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Die A-Phase zeigt einen Aufwärtstrend und prognostiziert Werte im Bereich von 1.75 bis 4 für die B-Phase. 41% der Werte der B-Phase liegen innerhalb dieses Bereiches, der Rest darunter. Auch die B-Phase zeigt einen leichten Aufwärtstrend und damit eine stärkere Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung'. Die B-Phase prognostiziert Werte im Bereich von 2.5 bis 4 für die C-Phase. Die Hälfte der Werte der C-Phase liegen innerhalb dieser Prognose. Ein Wert unterschreitet die Prognose, zwei Werte übertreffen sie. Schliesslich weist auch die C-Phase einen Aufwärtstrend auf, der stärker als der Trend der B-Phase ist.

Die in der Abbildung 66 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Herausforderung auf. Der PEM und der PAND bescheinigen der durchgeführten LoA-Intervision einen mittleren Effekt auf die Einschätzung der Situation als positive 'Herausforderung' für die LP4. Aufgrund des starken Trends in der A-Phase liefert der PEM-T kein aussagekräftiges Ergebnis.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.65	kleiner Effekt (Schwelle 0.7)	0.63	kleiner Effekt (Schwelle 0.7)	0.83	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0	Kein Effekt	0.33	Kleiner Effekt	0	Kein Effekt	Kleiner Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.78	Mittlerer Effekt	0.87	mittlerer Effekt (Schwelle 0.9)	0.83	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 66 im Anhang42: Eigene Abbildung - LP4 Skala Herausforderung BhA - Effektstärken

Die erhobenen Daten der LP4 zur Skala Eigenkontrolle zeigen den in der Abbildung 67 im Anhang dargestellten Verlauf. Die Abbildung 68 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase.

Abbildung 67 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Eigenkontrolle BhA - Level

Mit einem Mittelwert von 2.83 in der A-Phase gab die LP4 für die Skala Eigenkontrolle an *eher schon* über die nötigen internen Ressourcen zu verfügen, um die ausgewählte Situation zu bewältigen. Die Werte reichen von 2 bis 3.5 und weichen meist wenig vom Mittelwert ab. Der Wert 3, *eher schon* genügend Eigenkontrolle zu besitzen, kommt mit 50% in der A-Phase am häufigsten vor und entspricht auch dem Median dieser Phase. Die B-Phase bringt in der zweiten Phasenhälfte Veränderung. Dann überschreiten die Bewertungen der LP4 die Einschätzung *eher schon* genügend Eigenkontrolle zu besitzen und ebenso den leicht angestiegenen Mittelwert von 2.94. Die Werte der B-Phase reichen von 2 (12%) bis 3.5 (24%). Mit 53% kommt der Wert 3 etwa gleich häufig vor, wie in der A-Phase. Insgesamt zeigen sich die A- und B-Phase sehr ähnlich. Die C-Phase zeigt schliesslich hohe Werte zwischen 3 (17%) und 4 (33%), welche im Verlauf der Phase kontinuierlich ansteigen und zu einem deutlich höheren Mittelwert von 3.58 führen. Der Median liegt nun ebenfalls bei 3.5. Der Anteil der Bewertungen *eher schon* oder mehr Eigenkontrolle zur Bewältigung der Situation zu verfügen, steigt von 67% in der A-Phase auf 77% in der B-Phase und schliesslich auf 100% in der C-Phase. Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung über genügend Eigenkontrolle zu verfügen für die LP4 ab der zweiten Hälfte der B-Phase kontinuierlich ansteigt, wobei die Veränderung von der B- zur C-Phase deutlich sichtbar ist.

Abbildung 68 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Eigenkontrolle BHA - Häufigkeitsanalyse

Die folgende Abbildung 69 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Die A-Phase zeigt keinen Trend und prognostiziert für die B-Phase Werte zwischen 2 und 3.5, was diese auch erfüllt. Die B-Phase zeigt einen leichten Aufwärtstrend und prognostiziert für die C-Phase Werte zwischen 2.25 und 3.75. 66% der Werte der C-Phase liegen im oberen Bereich dieser Prognose, die restlichen sogar darüber. In der C-Phase wird ein deutlicher Aufwärtstrend sichtbar, der schliesslich das obere Skalenende erreicht und damit maximale Werte vorhersagt.

[12] Abweichungen von einer Gesamtprozentzahl von 100% entstehen durch Rundungen auf ganze Prozente.

Abbildung 43 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Eigenkontrolle BhA - Trend

Die in der Abbildung 70 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Eigenkontrolle auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention einen mittleren Effekt auf die Einschätzung der LP4 über genügend interne Ressourcen und damit Eigenkontrolle zu verfügen, die ausgewählte Situation zu bewältigen.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.24	Kleiner Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.24	Kleiner Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.74	Mittlerer Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	0.83	Mittlerer Effekt	Mittlerer Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 70 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Eigenkontrolle BhA - Effektstärken

Die folgende Abbildung 71 im Anhang stellt den Verlauf der erhobenen Daten der LP4 zur Skala Unterstützung dar. Zur Vergleichbarkeit sind die Level aus den Mittelwerten der einzelnen Phasen eingezeichnet. Die Abbildung 72 im Anhang visualisiert die Antworthäufigkeiten pro Phase. Für die Skala Unterstützung gab die LP4 in der A-Phase mit dem konstanten Wert 2 an *eher nicht* genügend fremde Unterstützung zur Bewältigung der Situation holen zu können. Die B-Phase hingegen verfügt über Variabilität und die Werte reichen von 1 (6%) bis 3 (35%). Mit 59% kommt die Einschätzung *eher nicht* genügend fremde Unterstützung holen zu können nach wie vor am häufigsten vor. Die Bewertungen der LP4 steigen in der zweiten Hälfte der B-Phase an, sodass der Anteil der Werte über dem leicht gestiegenen Mittelwert von 2.29 von 13% auf 63% steigt. Schliesslich zeigt auch die C-Phase ein ähnliches Bild wie zuvor. Die LP4 gab mit 83% an *eher nicht* genügend Unterstützung zur Bewältigung der Situation holen zu können. Variabilität ist kaum vorhanden. Der Mittelwert ist wieder auf 2.17 gesunken.

Abbildung 71 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Unterstützung Bha - Level

Die Auswertung der Level der einzelnen Phasen sowie die Häufigkeitsanalyse der Antworten zeigen, dass die Einschätzung der LP4, wenn nötig fremde Unterstützung holen zu können, während der Dauer der B-Phase ansteigt, dann jedoch wieder abfällt und insgesamt *eher nicht* genügend Unterstützung vorhanden ist.

Abbildung 72 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Unterstützung Bha - Häufigkeitsanalyse

Die Abbildung 73 im Anhang zeigt die Trends der einzelnen Phasen und bietet Prognosen in welchem Bereich sich die Werte der darauffolgenden Phase bewegen könnten. Nachdem die A-Phase keinen Trend zeigt, bildet sich in der B-Phase ein starker Aufwärtstrend ab. Dieser prognostiziert für die C-Phase Werte von 2.75 bis 4. Bis auf den Ausreisser der C-Phase liegen Werte unterhalb dieser Prognose. Die C-Phase zeigt wieder keinen Trend.

Abbildung 73 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Unterstützung BhA - Trend

Die in der Abbildung 74 im Anhang dargestellte Tabelle listet die berechneten Effektstärken der Skala Unterstützung auf und bescheinigt der durchgeführten LoA-Intervention einen kleinen Effekt auf die Einschätzung der LP4, wenn nötig fremde Unterstützung zur Bewältigung der ausgewählten Situation holen zu können.

	A zu B Phase	Effektstärke	B zu C Phase	Effektstärke	A zu C Phase	Effektstärke	Gesamtbewertung	Quelle
PEM	0.35	Kleiner Effekt	0.17	Kleiner Effekt	0.17	Kleiner Effekt	Kleiner Effekt	Ma, 2006
PEM-T	0.35	Kleiner Effekt	0	Kein Effekt	0.17	Kleiner Effekt	Kleiner Effekt	Spilles & Hagen 2019
PAND	0.74	Mittlerer Effekt	0.74	Mittlerer Effekt	0.58	Kleiner Effekt	Kleiner Effekt	Casale et al. 2017

Abbildung 74 im Anhang: Eigene Abbildung - LP4 Skala Unterstützung BhA - Effektstärken